

REVUE EVALU'A | VOL 3 N° 8 AVRIL 2026

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 3 N° 8 AVRIL 2026

VOL 3 N° 8 AVRIL 2026

Dossier 1 : Lettres, Langues,
Arts & Education

REVUE

Evalu'A
Experts et Evalueurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(**Editions Universitaires**
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 3 n° 8 Avril 2026

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue **EVALU'A** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2026

Acceptation et retour d'expertise : 15 Mars 2026

Retour des corrigés : 30 Mars 2026

Parution : Fin Avril 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOUZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

La question de la réinvention de soi, une quête identitaire *dans Manon Lescaut* de L'Abbé Prévost12

Adama SYLLA __ syllakounady@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Parole en héritage : le proverbe touareg entre oralité éducative, sagesse sociale et esthétique poétique32

Alou Ag Agouzoum & Omar Ag Almoustakim __ alouagagouzoum.ipu@yahoo.com (*Mali*)

Quel impact du redoublement sur l'élève, ses performances scolaires et celles du groupe-classe?48

Ibrahim AG MOHAMED __ ibrahimagmohamed7630@gmail.com (*Mali*)

Evaluation de la qualité de la formation à l'INFSS de Sikasso de 2021 à 2024 : Perceptions croisées des enseignants et des étudiants70

Yaya TRAORE et Al __ yayaoumar28@gmail.com et Al (*Mali*)

Analyse de la pratique de remédiation pédagogique par les enseignants de français des classes de 6^{ème} de l'enseignement secondaire général au Niger126

HASSANE Tanimoune & MAMANE Mamane Nassirou __ tanimhasn@gmail.com & nasser_fanami@yahoo.fr (*Niger*)

Evaluation formative en ligne et notation alphanumérique143

KONE MOUSSA (*Côte d'Ivoire*)

Les mécanismes de défense psychologiques chez les enseignants: impact sur les pratiques pédagogiques et la relation éducative167

Mamadou Vieux Lamine SANÉ, Ph.D __ mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn (*Sénégal*)

Sentiment d'auto-efficacité perçue et performance scolaire chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (côte d'ivoire) en situation d'orientation scolaire subie181

N'GORAN Kouassi __ ngorankouassi87@yahoo.fr (*Côte d'Ivoire*)

Aspect ludique et créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun : États de lieux, problèmes, et perspectives203

NGUELE EBOLO Cyrille __ ncyrille068@gmail.com (*Cameroun*)

La rhétorique sophistique et le discours délibératif227
Yao Odilon __ odailyao@gmail.com (*Cote d'Ivoire*)

De l'espace du viol au viol de l'espace : Pour une géocritique de la
transgression dans *Au gré du destin* et *Le mal de peau*244
BADIEL Roland __ Badielroland4@gmail.com (*Burkina Faso*)

La question de la réinvention de soi, une quête identitaire dans *Manon Lescaut* de L'Abbé Prévost.

Adama SYLLA

Université Alassane Ouattara de Bouaké
syllakounady@gmail.com

Résumé:

Cette étude se propose de lire la mise en scène de la réinvention de soi à travers le parcours tragique du chevalier des Grieux, dont l'identité se transforme au fil de sa passion pour Manon. Destiné à une carrière religieuse et incarnant d'abord les valeurs de la raison et de l'honneur, des Grieux renonce progressivement à son éducation et à son statut social pour se reconstruire autour de son amour. Cette quête identitaire se manifeste par une succession de ruptures avec sa famille, avec la morale sociale et avec son ancienne conception de lui-même. De son côté, Manon apparaît comme une figure de l'instabilité identitaire. Elle oscille entre le désir d'amour sincère et l'attrait du luxe, se réinventant sans cesse pour suivre dans une société qui limite les possibilités offertes aux femmes. Son identité demeure mouvante, insaisissable, ce qui nourrit à la fois la fascination et la souffrance de Des Grieux. Ainsi, la réinvention de soi dans Manon Lescaut n'est pas une émancipation heureuse, mais une quête douloureuse et contradictoire. Les personnages cherchent à se définir par leurs choix et leurs passions, mais se heurtent aux contraintes sociales et morales de leur époque. Prévost montre alors que la quête identitaire, loin d'aboutir à une stabilité, conduit ici à la perte et à la désillusion.

Mots-clés : Réinvention de soi, Identitaire, Morale sociale, Perte, Rupture.

Abstract:

This study proposes to read the staging of self-reinvention through the tragic journey of the Chevalier Des Grieux, whose identity is transformed by his passion for Manon. Destined for a religious career and initially embodying the values of reason and honor, Des Grieux gradually renounces his education and social status to rebuild himself around his love. This quest for identity manifests itself through a series of breaks with his family, with social morality, and with his former self-conception. For her part, Manon appears as a figure of identity instability. She oscillates between the desire for sincere love and the allure of luxury, constantly reinventing herself to keep up in a society that limits the opportunities available to women her identity remains fluid, elusive, which fuels both Des Grieux's fascination and suffering. Thus, the reinvention of self in Manon Lescaut is not a happy emancipation, but a painful and contradictory quest. The characters seek to define themselves through their choices and passions, but clash with the social and moral constraints of their time. Prévost

then shows that the quest for identity, far from leading to stability, here results in loss and disillusionment.

Keywords: *Reinvention of self, identity, social morality, loss Rupture.*

Introduction

La littérature, dans son essence, a toujours été le reflet des préoccupations humaines fondamentales au nombre desquelles figure la quête identitaire ; une problématique qui occupe une place de choix dans le quotidien des hommes. Elle se manifeste souvent par un besoin impérieux de réinvention de soi face aux contraintes de la société ou aux crises intérieurs. Selon Mikhaïl Bakhtine,

Ce genre de proclamation s'applique parfaitement aux romantismes pour qui la conscience et la vision du monde n'étaient que le pathos et la conclusion de l'auteur, pour qui les héros n'étaient que le réalisateur du pathos ou l'objet de la conclusion de l'auteur. Ce sont précisément les romantiques qui donnent dans la réalité qu'ils décrivent, une expression directe de leur sympathie et de leurs goûts artistiques, en réifiant ce qu'ils ne peuvent marquer de l'accent de leur propre voix. (M. Bakhtine, 1970, p.43).

Bakhtine met ainsi en exergue la manière dont les auteurs romantique y compris L'Abbé Prévost notamment dans *Manon L'Escaut*, qui privilégient le pathos et l'expérience personnelle au détriment d'une représentation objective. Ce thème résonne particulièrement dans la production romanesque du XVIIIe siècle, période charnière où l'individu, libéré des carcans classiques, commence à explorer la complexité de son moi. Dans ce contexte, l'histoire du chevalier Des Grieux et de *Manon L'Escaut* apparaît comme une œuvre emblématique. Plus qu'un simple récit de passion funeste, ce roman mémoires met en scène un couple dont le parcours n'est qu'une suite ininterrompue de chute et de renaissance, souvent illusoire, matérialisant ainsi de manière spectaculaire cette dynamique de l'identité. A travers une quête de réinvention de la personnalité des principaux protagonistes, l'œuvre met en exergue l'impact du regard de l'autre sur nous et

celui nous sur nous-même. Ce récit écrit sous la forme d'une tragédie pose la problématique de la condition humaine dans la société. C'est justement ce qui nous amène à analyser le sujet suivant : « La question de la réinvention de soi, une quête identitaire dans Manon L'Escaut de L'Abbé Prévost ». Lequel sujet nous inspire ces questions : Comment le couple formé par Des Grieux et Manon L'Escaut opère-t-il une réinvention de soi ? Comment cette quête identitaire fini-t-elle par prendre une forme cyclique la conduisant, en fin de compte dans un borborygme tragique ? A quels résultats aboutit-on ? On pose le postulat que cette réinvention de soi chez les personnages n'est pas un processus d'affirmation de la personnalité, mais plutôt une stratégie de survie sociale et psychologique. Pour le démontrer, l'étude se fixe deux objectifs qui sont les suivants : Analyser les différents masques sociaux adoptés par les amants notamment, ceux de la vertu et de la richesse comme tentatives de se forger une nouvelle identité d'une part, et d'autre part, déterminer la manière dont ces tentatives de réinvention sont constamment sapées par l'identité profonde de Manon qui est définie par le désir et l'instabilité, et celle de Des Grieux défini par l'aveuglement passionnel. Portée par la démarche dialogique, la présente contribution s'emploie à étudier la naissance d'une crise identitaire entraînant le besoin de réinvention de soi chez les amants avant d'examiner la dynamique de la pression charnelle et de l'estime de soi, révélant la fragilité de ces identités de substitution.

1 : Crise d'une impasse identitaire.

La crise selon le dictionnaire Le Robert Micro est une manifestation soudaine et violente (d'émotions) (Le Robert Micro, 1993), quant à l'impasse selon la même source, elle renvoie à une rue sans issue. Elle fait également référence à une situation sans débouché favorable. Ainsi la crise d'une impasse identitaire se manifeste par des conflits internes, où les personnages se retrouvent piégés entre leurs aspirations personnelles et les attentes sociétales. Des Grieux, par exemple, mène une lutte entre son obsession pour sa tendre Manon et les valeurs prescrites par la société qui,

normalement, le contraignent à pratiquer une vie de respectabilité. Quant à Manon, elle oscille entre son désir d'amour authentique et sa quête de sécurité matérielle. C'est dire que la quête d'une identité authentique, qui est au cœur de cette œuvre, se heurte à ces impasses identitaires. Ainsi pour Midori Ogawa, la littérature permet au lectorat de s'inviter dans l'intimité des personnages et même de se sentir presque avec eux. La forte différence de niveau social de Des Grieux et sa belle Manon est plus qu'évocatrice dans cette œuvre. Ainsi pour Midori Ogawa, la littérature se pose comme le canal par excellence pour réunir des contraires dont le contraste est aussi poussé et fragile. L'auteur s'exprime en ces termes :

La notion d'écrire signifie moins décrire le réel et le non réel. En d'autres termes, la littérature est avant tout liée au désir et à l'imaginaire. Elle est un outil linguistique, qui sert à montrer ce qui ne se voit et faire entendre ce qui ne s'entend pas. Elle vise à provoquer la rencontre improbable entre les contraires ou une réaction catalytique puisse transformer le phénomène linguistique à un événement littéraire ; la voix silencieuse en une voix silencieusement parlante. (M. OGAWA, 2010. p.14.)

De cette réflexion, on note que les personnages, notamment Des Grieux et Manon Lescaut naviguent dans un monde empreint de désir conflictuel. Leur amour passionnel et tumultueux, reflète un désir d'identité et de reconnaissance, mais également de fuite face à une société qui les juge. Concernant le conflit entre le réel et l'imaginaire, il convient de relever que Manon aspire à une vie de luxe et de passion, alors que Des Grieux désire un amour pur et idéal. La réinvention de soi devient, dans cette logique, une tentative de dépassement des obstacles imposés par la société et par soi-même. Les protagonistes cherchent alors à redéfinir constamment leur identité en fonction de leurs relations, de leurs choix, et des conséquences de leurs agissements. Cette réflexion est soutenue dans ce récit par l'ambivalence des personnages. En effet, Des Grieux, se voudrait être caractérisé par l'honneur, mais son obsession pour Manon fini par fragiliser cette noble ambition, le poussant ainsi à faire des choix compromettants ; toute chose qui finissent par le rendre marginale. Manon, quant à elle, se

posant comme une femme libre, se trouve bien souvent prisonnière de son statut et de ses choix. Pour illustrer nos propos, analysons ce passage :

En lui promettant néanmoins un oubli général de ses fautes, je voulus être informé de quelle manière elle s'était laissé séduire par B... Elle m'apprit que, l'ayant vue à sa fenêtre, il était devenu passionné pour elle, qu'il avait fait sa déclaration en fermier général, c'est-à-dire en lui marquant dans une lettre que le paiement serait proportionné aux faveurs. (A. Prévost ,1968, p.68).

De ce fragment, on note l'existence d'un conflit entre l'amour et l'identité. En effet, Des Grieux propose à Manon un oubli de ses fautes, ce qui témoigne d'un dilemme moral. Il souhaite comprendre les raisons de sa séduction par un certain Monsieur B..., représentant à la fois une position sociale élevée et une certaine cupidité. Cela met en lumière la tension entre ses aspirations amoureuses et les réalités sociales. De même, la manière dont ce Monsieur B... séduit Manon, en utilisant des promesses explicites liées aux faveurs en échange d'argent, montre une manipulation qui réduit l'identité de Manon à un simple objet de désir. Elle est prise dans un système qui dévalue sa dignité et contribue à sa crise identitaire. Ici, la promesse d'un oubli de ses fautes rappelle que les actions insouciantes entraînent des conséquences fâcheuses. L'oubli n'est qu'un leurre et Manon se retrouve à faire face à une réalité qu'elle ne peut ignorer, toute chose qui lève le voile sur l'impasse dans laquelle elle baigne. En somme, cet extrait illustre comment ses choix, influencés par la séduction et les attentes sociales mènent à une crise identitaire, faisant d'elle une figure tragique prise au piège de ses propres désirs et des conventions de son époque.

Toujours dans la même dynamique, le motif de ce tissu narratif donne de constater une crise entre amour et devoir. L'œuvre révèle l'existence d'une tension entre l'amour véritable et les attentes sociales ; ce qui crée forcément une impasse. Ainsi, chaque personnage se voit ramer entre ces extrêmes pour trouver leur place. De façon générale, l'œuvre *Manon L'Escaut* nous fait

constater l'idée de transformation et de renoncements. En effet, entre les sacrifices et les pertes, les personnages tentent de se réinventer. Dans ces conditions, leur quête identitaire passe par des échecs qui révèlent la complexité de leur humanité. C'est dire que la crise d'une impasse identitaire dans cette œuvre de L'Abbé Prévost éclaire et consolide la réflexion sur la réinvention de soi. Ainsi les luttes des personnages pour forger leur identité en font un texte riche qui explore les nuances de l'amour, de la société et de l'individu. Cette dynamique lève le voile sur la profondeur des aspirations humaines et les défis d'une quête identitaire authentique. C'est pourquoi, il est impérieux d'analyser l'aspect des coercitions imposées de façon subtile par les alter ego des personnages dans leurs actes quotidiens.

1.1-Pression silencieuse de l'altérité

La pression silencieuse de l'altérité évoque une forme d'influence ou de contrainte exercée par les différences culturelles, sociales ou identitaires sur un individu ou un groupe. Dans ce récit de L'Abbé Prévost, cette idée se manifeste de manière diffuse mais constante. Ainsi, à travers l'influence oppressante exercée par les autres, la société et les normes collectives sur les choix, les sentiments et le destin des personnages, sans qu'elle soit toujours explicitement formulée ou dénoncée, elle devient un élément déclencheur de cette coercition exercée et entretenue par l'autre et ou la société. Pour conforter cette position, analysons ce passage :

J'avais passé près d'un an à Paris, sans m'informer des affaires de Manon. Il m'en avait d'abord coûté beaucoup pour me faire cette violence ; mais les conseils toujours présents de Tiberges, et mes propres réflexions, m'avaient fait obtenir la victoire. (A. Prevost, 1968, p.63).

A l'analyse, on note que ce passage met en lumière l'idée de la pression silencieuse de l'altérité. En montrant comment Des Grieux, sous l'influence morale de Tiberges ; son ami et compagnon de la société aristocratique, le pousse à tenir compte des normes sociales dans son idylle avec Manon en ayant de la retenue. A travers l'extrait : « mes propres réflexions tente de se détacher de

Manon », on comprend l'effort de « violence » que Des Grieux mène contre lui-même. On comprend dès lors que l'altérité exerce une emprise puissante sur les protagonistes pour réprimer leurs inconduites.

Manon, en tant qu'« autre », occupe la pensée de Des Grieux qui agit comme une force à lutter pour retrouver sa liberté ou sa moralité. Dans ce même extrait, il faut également noter l'existence de la pression sociale et morale d'où l'expression de l'altérité de la norme : Son ami Tiberges représente la conscience, la vertu et les règles sociales. Ses « conseils » constituent une pression extérieure, silencieuse mais continue, qui pousse Des Grieux à l'introspection et au renoncement à l'amour- passion destructeur qu'il ressent pour cette satané Manon. En outre, l'idée de « victoire » reste un gain éphémère. Le choix de mentionner une "victoire" comme nécessité pour rassurer le lectorat suggère la fragilité de cet état. La pression de l'altérité matérialisé par le désir de Manon, est si poussée qu'elle finit toujours par ébranler les résolutions les plus rationnelles, ce qui renvoie à une alternance de péché et de repentir. Au total, cet extrait démontre que le personnage de Des Grieux est constamment tiraillé entre son désir propre (Manon) et la pression de l'ordre social, (son ami Tiberges, les réflexions) illustrant une forme d'influence insidieuse exercée par autrui et par la morale sur Des Grieux.

Toujours dans l'optique de lever le voile sur la pression silencieuse subie par le personnage, on observe que cette réalité se manifeste de plusieurs manières mais, principalement à travers les interactions entre les personnages et la société qui les entoure. Ainsi, cette pression intangible est perceptible à travers les relations sociales et les classes. Dans ces conditions, le lecteur se rend compte que Manon qui vient d'un milieu modeste, se retrouve dans un monde où les préférences et les attentes de la haute société exercent une forte influence sur ces choix. Sa nature de femme séduisante et charismatique la place à la croisée des chemins entre aspirations personnelles et pressions sociales. A titre d'illustration, nous pouvons citer ce passage : Elle voulut savoir qui j'étais, et cette connaissance augmenta son affection, parce

qu'étant d'une naissance commune, elle se trouva flattée d'avoir fait la conquête d'un amant tel que moi. (A. Prévost, 1968, p.28)

De ce fragment, on retient que l'idée de pression silencieuse de l'altérité est manifeste. Cela se perçoit particulièrement sous l'angle de la différence sociale de la manière suivante. Le narrateur fait le vœu de la réalisation de cette altérité sociale. Lorsqu'on observe l'acte de Manon qui est forcément de savoir le statut social de son soupirant, certainement pour éviter tout désagrément financier à l'avenir, démontre qu'elle perçoit immédiatement une différence, une altérité potentielle entre eux. Sa curiosité est motivée par la conscience instinctive d'une hiérarchie sociale possible. En outre, cette altérité est utilisée dans ce passage comme source de valeur et / ou de pression. Ainsi, le fait que Manon se rende compte que le chevalier Des Grieux est de naissance supérieure agit comme une pression silencieuse mais puissante, car elle étant de naissance commune sous-tend que Des Grieux appartient à la haute classe ; celle de la bourgeoisie. Cette opposition des classes est bénéfique pour l'amant dans la mesure où Manon lui attribue une valeur accrue parce qu'il est d'une classe supérieure. De même, à travers la mise en avant de son identité sociale comme l'indique cet extrait suivant : « un amant comme moi » ; le narrateur fait de ce point particulier un élément central de l'attrait du chevalier.

En outre, Des Grieux procède par une valorisation de sa propre personne par la réflexion, et justement, cette différence devient une source de fierté pour Manon si l'on tient compte de cet extrait : « elle se trouva flattée ».

Conquérir un amant d'un rang supérieur devient, pour ainsi dire, une preuve de sa propre valeur et de son pouvoir de séduction qui compense symboliquement son infériorité de naissance. Il n'est donc pas inopportun de dire que Manon a finalement intériorisée cette pression que l'autre exerce sur elle. La pression de l'altérité sociale qui se traduit par l'écart entre les naissances est silencieuse car elle n'est pas explicitement discutée comme un problème, mais elle agit en profondeur sur sa perception de la relation et d'elle-même. Elle se mesure à l'aune de cette différence. En outre, force est de constater que l'affection de Manon n'augmente pas malgré

la différence sociale, mais à cause d'elle « cette connaissance augmenta son affection ». C'est dire que l'altérité de classe n'est pas un obstacle, mais plutôt un moteur de son attachement dans la mesure où il flatte son amour propre social et cela montre à quel point cette pression sociale est intégrée dans la psychologie des personnages et dans la dynamique même de leur amour naissant. Malheureusement, ce mécanisme préfigure tragiquement la suite du roman. On pourrait alors parler d'ironie tragique et de préfiguration. Mais, si la différence de classe est vue ici comme une source de fierté et d'affection pour Manon, elle deviendra rapidement une source de frustrations et de tentations. Son désir de compenser cette altérité par la richesse et le statut en s'appuyant sur des protecteurs riches deviendra un moteur majeur de sa chute. La pression silencieuse de l'inégalité sociale dans ce contexte précis est euphorisante et se révélera destructrice. En somme, ce fragment se pose comme une illustration saisissante de la façon dont la société et ses inégalités, ici l'altérité des classes, pénètrent les relations les plus intimes et les motivent de manière subtile mais déterminante.

En surplus, cette altérité au sein de la classe sociale jouit d'une expressivité pour le moins remarquable. Le chevalier Des Grieux fait également face à l'incompréhension des archers, c'est-à-dire les gardes. Ces derniers représentent une classe inférieure qui, pour une fois, détient le pouvoir sur lui. C'est dire que ce passage met en évidence un fait atypique qui se trouve être l'inversion de l'altérité. Des Grieux se pose ici comme étant « l'autre » pour ses hommes de main qui ne comprennent pas qu'un homme de sa condition puisse s'abaisser par amour. Cette pression est « silencieuse » car elle ne nécessite pas de grand discours puisqu'elle est l'évidence de sa misère physique, le condamnant ainsi socialement comme en témoigne ce passage : « Je puis vous dire, néanmoins, ce que ces misérables n'ignorent point, continuait-il en montrant les archers, c'est que je l'aime avec une passion si violente qu'elle me rend le plus infortuné de tous les hommes » (ABBE Prévost, 1968, p.15).

Dans ce passage, il apparaît que Des Grieux parle sous contrainte. En effet, l'image des archers, suggérée par le geste qui les montre, installe une pression silencieuse de l'altérité. L'autre n'a pas besoin de se manifester par des mots ; il suffit qu'il existe comme pouvoir. Cette présence extérieure encadre la parole de Des Grieux à travers l'expression « je puis vous dire, néanmoins », comme si son aveu ne relevait pas d'une liberté totale, plutôt mais d'une concession. De même, la déclaration de son amour « passion si violente » produit une inversion des valeurs associées à la noblesse. Le Chevalier ne maîtrise plus ses passions et se définit par l'excès. L'amour le transforme en « le plus infortuné de tous les hommes », c'est-à-dire en être déclassé par le regard moral et social. La chute nobiliaire n'est donc pas seulement affective : elle est l'effet conjoint d'une coercition extérieure et d'un amour qui détruit la dignité attendue.

Par ailleurs, la barrière infranchissable des classes se pose comme un élément d'expression de cette pression. En effet, le texte souligne que malgré son amour, Des Grieux ne peut effacer la condition sociale de Manon. Elle est dans le chariot des « filles de joie, tandis que lui, le Chevalier Des Grieux est à côté. C'est dire que cette séparation physique, c'est-à-dire le bord du chariot, symbolise la barrière des classes. Dans ces conditions, la société exerce une pression constante pour rappeler à Des Grieux que Manon est une « autre » irrécupérable, une intruse dans le monde de la noblesse.

Au total, l'altérité dans ce récit ne se contente pas d'être un simple décor social ou culturel ; elle agit comme une pression diffuse mais constante, qui pèse sur les choix des personnages et oriente leurs trajectoires. L'étrangeté, que ce soit sociale, morale ou relationnelle, devient ainsi une force silencieuse. Elle n'impose pas toujours la violence explicite, mais elle contraint les conduites, fragilise les repères et rend les appartenances instables.

1.2-L'internement au couvent, une marginalisation

Sous l'ancien régime, c'est-à-dire au XVIII^{ème} siècle, le couvent était vu comme un outil de discipline patriarcal. Ainsi, l'internement

d'un individu à cet endroit dépassait la simple dimension religieuse pour devenir un puissant instrument de control social et de marginalisation. C'est dire que ce lieu de piété n'est plus vu seulement comme un lieu de dévotion, mais plus encore une institution utilisée par les familles, souvent à partir des lettres de cachet, pour corriger les membres souvent jugés déviants. Dans le cas de Manon Lescaut, pour contenir sa grande passion pour la vie de débauche, le couvent est vu comme l'ultime recours par sa famille. Désarmée par les conduites de leur fille, la famille de Manon, dans le but de briser sa volonté et de la conformer aux attentes morales de l'époque, l'option de son internement devient une punition pour son insoumission. Dans cette démarche, sa famille vise la restauration de l'honneur familial. En prenant la décision de placer leur fille dans un couvent, elle cherche à cacher la tâche que constitue désormais Manon au sein des leurs, salissant ainsi leur image de symbole. C'est dire qu'en l'enfermant, ses parents veulent protéger l'image et la réputation de leur famille des regards publics. C'est en quelque sorte une sorte de mise au secret.

En outre, l'internement de cette protagoniste peut être assimilé à une mort civile qui correspond à une marginalisation par l'effacement. Dans ce récit de L'Abbé Prévost, cette privation de liberté définit une forme de marginalisation radicale dans la mesure où on ne se contente pas de rejeter l'individu à la périphérie de la société puisqu'on l'en extrait totalement. La démarche de la famille de Manon est très claire ; utiliser la technique de l'invisibilité. Ainsi, une fois franchies les portes du couvent, la nouvelle pensionnaire cesse d'exister socialement. Du coup, elle perd son nom, son statut de femme courtisée et son influence sur Des Grieux. Cet internement est une métaphore de la mort civile symbolique. En d'autres termes, cet espace d'exclusion qu'est le couvent fonctionne ici comme une antichambre de la prison. Pour rappel, Manon finira à l'hôpital Général et à la Salpêtrière, des institutions hybrides entre hospice, prison et couvent. Pour être concret, disons que la frontière entre la pécheresse à se convertir et la criminelle à punir est extrêmement poreuse.

2 : La pression charnelle et l'estime de soi

La pression charnelle fait référence aux désirs et aux attentes physiques que les personnages éprouvent envers eux-mêmes et les autres. Dans le contexte de Manon, cela se traduit par ses relations avec des hommes qui désirent son corps, souvent au détriment de son statut et de son identité. En parallèle, l'estime de soi évoque le besoin de se sentir valorisé en tant qu'individu et non simplement comme un objet de désir. Manon, malgré ses charmes, éprouve des doutes quant à sa valeur personnelle, ce qui affecte sa capacité à naviguer dans sa vie et ses relations. C'est dire que la quête identitaire dans ce récit est intrinsèquement liée aux luttes entre ses deux dimensions. D'un côté, Manon cherche à réinventer son identité à travers ses relations, mais elle se heurte à la superficialité de l'amour qui se base uniquement sur l'attrait physique. Ce contraste entre pression charnelle et estime de soi révèle que la quête identitaire passe par la recherche d'une valeur qui va au-delà de la chair. Des Grieux quant à lui, est également influencé par ses éléments. Son amour pour la belle et séduisante Manon le conduit à une remise en question de sa propre identité, ce qui le pousse à abandonner ses aspirations pour la suivre. La pression sociale et les sentiments qu'il ressent affectent sa conception de lui-même, allant jusqu'à le plonger dans le désespoir lorsqu'il réalise l'impact destructeur de cette folle passion. Ainsi, la tension entre la pression charnelle et l'estime de soi dans ce récit se manifeste à travers la lutte des personnages pour concilier leurs désirs physiques et leur identité personnelle. Manon, en particulier, est tiraillée entre l'attraction physique qu'elle suscite et la quête de reconnaissance et d'estime qui dépasse la seule dimension charnelle. L'extrait suivant est évocateur :

J'ai compté, disais-je pour me consoler, que vingt mille écus suffiraient pendant dix ans. Supposons que les dix ans soient écoulés, et que nul des changements que j'espérais ne soit arrivé dans ma famille. Quel parti prendrais-je ? Je ne le sais pas trop bien, mais, ce que ferai alors, qui m'empêche de le faire aujourd'hui ? Combien de personnes vivent à paris, qui n'ont ni mon esprit, ni mes qualités naturelles, et qui doivent néanmoins

leur entretien à leurs talents, tels qu'ils les ont ! (A. Prevost, 1968, p.79)

Cet extrait lève le voile sur une réflexion qu'exprime Des Grieux sur l'argent et son rôle dans sa vie, ainsi que sur l'estime de soi. Il se console en se disant que vingt écus pourraient suffire pour vivre pendant dix ans ; mais il se questionne sur ce qui se passera après cette période. En réalité, ce fragment met en lumière une tension entre les aspirations matérielles et les préoccupations intérieures. Dans cette même optique, lorsqu'on parcourt l'œuvre de David Graeber intitulé *Dettes 5000 ans d'histoire* (2011), on constate également ce même pouvoir pervers de l'argent. En effet, Graeber explore le pouvoir de la dette et de l'argent comme un outil de domination sociale. Il parle de « marchand de bétail imaginaire » (D. Graeber, 2001, p.89). Cet auteur attaque vigoureusement le récit conventionnel selon lequel la monnaie est née pour faciliter le troc dans des sociétés primitives. Il apparaît ici que Des Grieux est sous pression car il veut être à même d'assouvir ses désirs charnels. Cette pression est non seulement financière, mais aussi sociale. Il se compare donc à d'autres, qui malgré une intelligence ou des qualités moindres, réussissent à vivre à Paris grâce aux talents qu'ils affichent. Et c'est justement ce qui pousse le Chevalier à laisser apparaître son estime de soi. Le fait qu'il se demande ce qu'il ferait après ces dix ans indique une instabilité de son estime personnelle. Dans ces conditions il hésite à prendre des décisions basées sur ses propres capacités, ce qui révèle une capacité à valoriser ses qualités intrinsèques. La question de « pourquoi ne pas agir maintenant ? » souligne une forme d'auto-sabotage ou de doute en soi, lié à la dépendance de son statut matériel. Ce passage se pose donc comme une critique de la société parisienne où la valeur d'un individu est souvent déterminée par des critères externes, tels que l'argent et les talents visibles.

Le protagoniste semble piégé dans ce système, capable de se consoler avec des pensées matérialistes, conscient que cela ne suffit pas à fonder une véritable estime de soi. Ainsi, ce passage illustre une lutte interne exacerbée par la société. La pression charnelle de vivre selon les standards extérieurs et la dévaluation

personnelle qui en résulte posent des questions profondes sur la valeur personnelle et les choix de vie. L'Abbé Prévost utilise le dilemme intérieur du narrateur pour évoquer les thèmes de l'argent, de l'identité et de l'estime de soi, révélant les complexités des aspirations humaines. C'est d'ailleurs une des remarques pertinentes de Michel Houellebecq dans son roman *Soumission* (2015) dans lequel il fustige comment les dynamiques politiques et sociales sont influencées par les intérêts économiques et financiers.

En somme, retenons de ce récit que la pression charnelle constitue un moteur essentiel des choix de certains personnages, mais elle agit aussi comme une force qui fragilise l'estime de soi. C'est dire que lorsque le désir et l'attirance prennent le dessus, l'identité se trouve progressivement réduite à une logique de séduction et de possession. Manon et Des Grieux, tiraillés chacun entre ce qu'ils ressentent et ce que la société attend d'eux, finissent par se percevoir davantage à travers le regard et les désirs des autres que par leurs propres valeurs. Ainsi, la conquête amoureuse ne produit pas uniquement une intensité émotionnelle : Elle entraîne une forme de dévalorisation intérieure, où l'individu perd pied avec sa dignité. Cette pression charnelle révèle donc que l'amour, quand il devient domination ou marchandisation du corps, peut détruire la confiance en soi et conduire à une chute progressive, tant morale que psychologique, confirmant ainsi le caractère destructeur de la passion lorsqu'elle n'est pas maîtrisée.

2.1. Des Grieux ou une transgression des normes.

Analyser la figure de ce Chevalier sous l'angle de la transgression des normes revient à explorer comment un homme de sa dimension sociale, destiné à l'élite sociale et religieuse s'effondre par amour. C'est le récit d'un déclassement volontaire et d'une rupture systématique avec les piliers du XVIII^{ème} siècle. Le chevalier Des Grieux provient d'un milieu aristocratique et respecté, mais ces choix vont à l'encontre des attentes de sa classe sociale, notamment en s'attachant à Manon, une femme considérée comme inférieure et peu vertueuse. Ce Chevalier, ayant reçu une éducation sans reproche se trouve pris dans le tourment d'un amour passionnel. Cet amour pousse l'aristocrate à défier les

conventions familiales, à quitter sa vie de jeunesse dorée pour suivre une passion qui le mène à sa perte. Son attirance effrénée pour Manon se pose comme une force déstabilisante qui remet en question les structures sociales établies.

Ainsi, au niveau moral, son comportement ne respecte pas les normes morales de son temps. Il commet des actes délictueux, comme le vol et la débauche en vue de subvenir aux besoins de sa bien-aimée. Il devient complice du monde des vices et de la dégradation, ce qui illustre une rupture avec les valeurs bourgeoises. Ce comportement antisocial de cette époque va créer un véritable conflit entre passion et raison. Le personnage navigue entre ses désirs personnels et les injonctions sociales. Cette lutte interne crée une tension narrative qui souligne la difficulté de vivre authentiquement dans un monde rigide. Mais cette transgression n'est pas sans conséquences. Les inconduites du chevalier ne mènent pas à une satisfaction durable. Bien au contraire, il subit des pertes tragiques qui sont entre autre, la mort et l'exil toute chose qui démontre les dangers de s'écarter des normes sociétales. Ce genre de comportement antisocial ne va pas sans critique car, à travers le parcours de Des Grieux, Prévost critique une société qui valorise l'apparence et la conformité au détriment de l'authenticité des sentiments.

La misère qui résulte des choix du Chevalier pose également la question de la responsabilité individuelle face à des normes rigides. Cette analyse lève le voile sur le symbolisme de Manon car son personnage est la matérialisation de la transgression. En effet, sa grande beauté et sa et sa nature capricieuse attirent l'aristocrate tout en le conduisant à sa perte. Ensemble, ils incarnent une quête de liberté qui conteste les normes sociales, ce qui souligne les tensions entre l'amour et la moralité. En somme, le personnage de Des Grieux, par sa transgression des normes, illustre les désirs individuels et les attentes sociales. Son parcours tragique et les choix offrent une réflexion profonde sur la nature de l'amour, la moralité, et la critique de la société de son temps. Cette analyse permet de mieux comprendre les enjeux psychologiques et sociaux qui existent dans cette œuvre.

2.2. Une identité de « déclassée » par la pression

Déclasser quelqu'un, c'est faire passer cette personne dans une classe, une catégorie inférieure. En d'autres termes, cette action consiste à rétrograder une personne de son grade initial (Le Robert, Micro, 1993). Parler d'une identité de déclassé par la pression désigne la construction d'une identité sociale dégradée. Le déclassé est une personne qui perd son statut social élevé pour tomber dans la marginalité, la pauvreté ou la criminalité. Dans cette œuvre de Prévost, la déchéance du Chevalier se produit sous l'effet déclassé de forces extérieures ou intérieures. Ainsi ce processus semble central, particulièrement chez le protagoniste. Issu d'une famille noble et promise à une vie respectable émanant d'études et de carrières ecclésiastiques ou militaires, ce jeune homme né pour vivre dans une opulence tracée depuis sa naissance, voit son identité se transformer en celle d'un déclassé, d'un vagabond, d'un escroc, un exilé en raison de pressions multiples. Ces pressions sont entre autres, l'amour réducteur pour Manon, les contraintes sociétales notamment la hiérarchie des classes, des normes morales, les besoins économiques et les aléas du destin. C'est dire que ce récit illustre le conflit entre l'individu et la société au XVIII^{ème} siècle ; siècle marquée par une rigidité sociale et une fascination pour les passions extrêmes, dictées surtout par l'influence du libertinage du pré-romantisme. Prévost, en tant que moine janséniste en rupture, utilise ce motif pour questionner la fragilité de l'identité face aux pressions, sans moraliser explicitement, mais en montrant les conséquences tragiques de cette réalité. Dès lors, les pressions exercées, la transformation de l'identité et les mécanismes narratifs peuvent être explicitement observés dans ce récit. En ce qui concerne les pressions à l'origine du déclassement, il faut noter que la pression amoureuse et passionnelle en est le véritable instigateur. La rencontre avec Manon est le catalyseur dans la mesure où Des Grieux, jeune homme vertueux et studieux, abandonne tout pour elle dès le début. Le Chevalier le dit tout net : « Un instant malheureux me fit retomber dans le précipice, et ma chute fut d'autant plus irréparable que, me trouvant tout d'un coup au même degré de

profondeur d'où j'étais sorti, les nouveaux désordres ou je retombai me portèrent bien plus loin vers le fond de l'abîme » (A. Prevost, 1968, p.62). Cette passion n'est pas un choix libre, mais une pression irrésistible qui le pousse à renoncer à son statut. Manon elle-même exerce une pression indirecte par son mode de vie instable et ses exigences matérielles, forçant Des Grieux à des actes dégradants, entre autre, les jeux, le vol.

En ce qui concerne la pression sociale et morale, notons que la société du XVIIIème siècle, avec ses codes rigides, notamment la noblesse, l'honneur familial, exerce une pression normative. Le père de Des Grieux le renie, et les institutions comme la prison de Saint Lazare ou l'exil en Amérique, n'acceptent pas les écarts. Cette façon de fonctionner crée un cercle vicieux. Ainsi, le déclassement social renforce l'isolement ce qui amplifie la pression pour la survie par des moyens illicites comme en témoigne l'extrait suivant : « Perfide Manon ! Ah ! Perfide ! Perfide ! » (A. Prévost, 1968, p.65). C'est dire combien de fois ce Chevalier était perdu au point d'accepter de demeurer avec une fille d'une telle bassesse morale. A cette série d'exclamations à l'endroit de Manon pour exprimer sa déception, cette dernière n'eut de mot de réconfort que cette réaction rapportée par le narrateur : « Elle me répéta, en pleurant à chaudes larmes, qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie » (A. Prévost, 1968, p.65). De cet extrait, on note que, vue leur fort besoins financiers, Manon se trouvait désormais dans l'obligation de se prostituer pour participer aux charges du jeune couple ruiné qu'ils formaient et elle ne voyait pas l'utilité de se remettre en cause pour un fait qui, pour elle, est si banal de toutes les façons. En ce qui concerne la pression économique et matérielle, il va sans dire que la pauvreté récurrente est l'une des raisons de ce statut de déclassé. Manon est déportée comme prostituée et Des Grieux doit subvenir à leur besoin, et, c'est justement ce triste tableau qui va précipiter leur déchéance. Le Chevalier passe ainsi d'une vie aisée à la mendicité, symbolisant le déclassement par la pression des besoins vitaux. C'est dire que Prévost met en scène une société où l'argent dicte l'identité, toute chose qui lève le voile sur une triste réalité sociale : "sans fortune", l'individu devient un déclassé.

Concernant la pression psychologique, le narrateur le fait transparaître dans la psychologie du Chevalier. Dans ce récit, Des Grieux décrit souvent un sentiment d'impuissance. L'extrait « je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi » (A, Prévost, 1968, p.67) illustre cette idée d'impuissance et qui confond le déterminisme du Chevalier depuis sa naissance évoquant une fatalité janséniste. Et, justement Jean Paul Sartre, figure majeure de l'existentialisme, s'oppose au déterminisme qu'il considère comme incompatible avec la liberté humaine. Selon ce penseur, les individus ne sont pas prédestinés par leur milieu social, leur histoire ou leur psychologie. Il défend, au contraire l'idée que chaque personne est responsable ses choix et de son existence, « l'existence précède l'essence » (J.P. SARTRE, 1943), assène-t-il. Si l'on s'en tient à cette réflexion sartrienne, Des Grieux et Manon sont exclusivement responsable de tout ce qui leur arrive et sur la question L'Abbé Prévost semble laisser le choix d'une telle réflexion à son lectorat.

En somme, la pression sociale agit comme un révélateur et un accélérateur de la chute identitaire : Le personnage se construit peu à peu comme un individu déclassé, contraint de s'éloigner de son rang initial pour survivre. Cette rappelle les péripéties de ce récit ou la relation entre Des Grieux et Manon montre comment l'amour, mais aussi la société, enferment les individus dans des choix successifs qui dépossèdent de leur dignité. Par allusion à ce modèle, on comprend, on comprend que l'identité n'est pas seulement une affaire de volonté : elle est façonnée par des forces extérieures, capable de transformer l'être en figure marginale, prise entre désir, réputation et condamnation sociale.

Conclusion

En définitive, la réinvention de soi dans Manon Lescaut de L'Abbé Prévost apparaît comme une quête identitaire complexe, construite à la fois par des déterminations sociales, des choix personnels et des transformations intérieures. L'œuvre met ainsi en évidence que l'identité n'est pas une données fixe, mais plutôt un processus dynamique ou l'individu tente de s'arracher à son conditionnement,

tout en se confrontant aux exigences du désirs, l'honneur et de la survie. Ainsi, l'Abbé Prévost illustre magistralement la quête identitaire à travers la réinvention de soi, un processus complexe et tragique qui engage les personnages dans une réflexion constante sur leurs désirs, leurs choix et leurs désillusions. Les protagonistes, en naviguant entre les exigences de la société et leurs aspirations personnelles, mettent en lumière la fragilité de l'identité dans un monde où les passions et les conventions se heurtent souvent. Leur parcours, marqués par l'amour, la perte et la souffrance témoigne la réalité que la réinvention révèle à la fois la force et la vulnérabilité humaine. Ainsi, l'œuvre explore non seulement les dangers de cette quête identitaire, mais aussi la possibilité d'une transformation intérieure. La réinvention que connaissent Des Grieux et Manon n'est pas seulement un acte de survie face à l'adversité, mais aussi une invitation à interroger les normes sociales et les attentes qui façonnent notre existence. C'est dire que Prévost nous pousse à réfléchir sur notre propre cheminement identitaire, donnant un écho poignant à la lutte universelle pour la reconnaissance et l'authenticité. Manon, en changeant constamment de rôle pour répondre aux exigences sociales et à ses désirs, incarne l'espoir d'une liberté individuelle, mais révèle aussi la fragilité des identités construites dans l'illusion ou le mensonge. Des Grieux, quant à lui, témoignant de cette métamorphose, découvre que l'amour ne suffit pas à stabiliser une âme en perpétuel devenir. C'est pourquoi, ce récit sentimental interroge la modernité du sujet : peut-on se recréer sans se perdre ? C'est dans cette tension entre aspiration à l'émancipation et impossibilité d'échapper aux déterminismes que se loge toute l'actualité du personnage de Manon.

Bibliographie

MIKHAIL Bakhtine, 1978. *Esthétique et Théorie du Roman*, Paris, Galimard

MIKHAIL Bakhtine, 1970. *La Poétique de Dostoïevski*, Paris, Gallimard

GRAEBER David 2011. *Dettes 5000 ans d'histoire*, Les liens qui libèrent, édition française

- DICTIONNAIRE Le Robert Micro**,1993. Montréal, Canada
- JEAN PAUL Sartre,1943. *L'Etre et la Néant*, Paris, Gallimard
- L'ABBE Prévost**, 1968. Manon Lescaut, Ed. Rencontre, Lausanne
- MICHELLE Houellebecq, 2015.Soumission, Edition Flammarion
- MIDORI Ogawa**, 2010. Voix, Music, Altérité, (Duras, Quignard, Butor), coll. Trait d'union, Paris, L'harmattan
- AUTHIER-REVUZ Jacqueline**,1998. « Enonciation, méta-énonciation. Hétérogénéité énonciatives et problématiques du sujet », R. VION(éd.), les sujets et leurs discours-Enonciation et interaction, Publications de l'Université de Province
- ROBBE-GRILLET Alain**,1963. Pour Un Nouveau Roman, Paris, Minuit
- TADIE JEAN Yves**,1990. Le Roman au XXème Siècle, Paris, Belfond
- VERMESCH Pierre**,1999. Une introspection attentive, Paris, Christophe Chouard

Parole en héritage : le proverbe touareg entre oralité éducative, sagesse sociale et esthétique poétique

Alou Ag Agouzoum

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Fondateur des Laboratoires: « Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours (LaPDSOdi) » et

« Innovation et Numérique pour l'Éducation (LINE) de

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

alouagagouzoum.ipu@yahoo.com- Tél : 00223 7 605 14 26

Omar Ag Almoustakim

Académie Malienne des Langues (AMALAN) Bamako –Mali

Résumé

Ce travail vise à analyser la portée sociale, pédagogique et esthétique du proverbe tamasheq, en tant que forme de parole codifiée et performative. Partant du constat que ces proverbes remplissent une fonction d'arbitrage implicite dans la régulation sociale, la problématique s'articule autour de leur rôle dans la transmission des valeurs et la structuration du discours. L'étude s'appuie sur une approche interdisciplinaire et qualitative, fondée sur un corpus de 36 proverbes issus de la littérature populaire tamasheq et traduits en français. Elle démontre que ces proverbes, loin d'être de simples formules figées, sont des outils dynamiques d'éducation, de légitimation sociale, et de résistance symbolique. Ils assurent la continuité du savoir oratoire, renforcent la cohérence argumentative des discours, et véhiculent une morale communautaire fondée sur l'équilibre, la prudence et la retenue.

Mots-clés : *Proverbe, Tamasheq, régulation sociale, éducation traditionnelle, discours performatif.*

Abstract:

This study aims to analyze the social, pedagogical, and aesthetic scope of Tamasheq proverbs as a form of codified and performative speech. Based on the observation that these proverbs serve an implicit arbitrating function in social regulation, the research focuses on their role in transmitting values and structuring discourse. The study adopts an interdisciplinary and qualitative approach, relying on a corpus of 36 proverbs drawn from popular Tamasheq literature and translated into French. It demonstrates that these proverbs, far from being mere fixed expressions, are dynamic tools of education, social legitimization, and symbolic resistance. They ensure the continuity of oral knowledge, strengthen the argumentative coherence of discourse, and convey a communal morality based on balance, prudence, and restraint.

Keywords: *Proverb, Tamasheq, social regulation, traditional education, performative discourse.*

En guise d'Introduction

Chez les Touaregs, la parole transcende sa simple fonction communicative pour devenir un véritable acte social, un rite d'affirmation de l'autorité et un véhicule essentiel de la sagesse. Au sein de cette richesse culturelle, les proverbes jouent un rôle capital : ils incarnent l'essence même de la parole performative, profondément enracinée dans une tradition orale à la fois dense et structurante. Comme l'a si bien noté Bakhtine (1984), le style est intrinsèquement lié au social ; il est le miroir des cadres de pensée, des dynamiques relationnelles et des valeurs propres à une communauté. Les proverbes tamasheqs illustrent cette dimension stylistique du discours : par leur emploi codifié et leur ancrage dans l'expérience collective, ils se positionnent au carrefour de la langue, de la culture et de la mémoire.

Le tamasheq, parfois désigné sous le nom de touareg, est une branche de la langue tamazight, elle-même membre de la famille des langues berbères (ou amazighes). Il est la langue des *Kel Tamasheq*, ou Touaregs, qui vivent dans le Sahara central, repartis principalement au Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'Algérie et en Libye. Ce contexte linguistique est essentiel pour comprendre la profondeur des proverbes touaregs, car leur structure, leur signification et leur emploi sont liés de manière intrinsèque à la vision du monde touareg.

Pour les besoins de cette étude, il est important de clarifier la terminologie. Le terme « *Touareg* » est employé ici indifféremment avec « *Kel Tamasheq* ». Il englobe les diverses communautés nomades du Sahara et du Sahel qui partagent une culture, un mode de vie et une langue, le tamasheq. L'expression « *Kel Tamasheq* », signifiant littéralement « *ceux qui parlent le tamasheq* », désigne de manière spécifique les locuteurs de cette langue. De plus, lorsqu'il est écrit avec une minuscule, le mot « *touareg* » fait référence à la langue elle-même, de manière équivalente à « *tamasheq* ».

Cette étude se concentre sur l'analyse de 36 proverbes tamasheqs, considérés comme des révélateurs des normes culturelles, des enseignements pédagogiques implicites et des spécificités poétiques. Ces expressions concises mais denses possèdent une forte charge symbolique, à la fois éducative, sociale et esthétique. Plusieurs recueils ont documenté le corpus de ce travail, dont celui d'Ag Erless (2014). Son travail d'inventaire et de présentation a été une ressource précieuse pour comprendre leur richesse stylistique et symbolique.

Selon Meschonnic (1982), le style est un rythme porteur de sens : il ne se limite pas à un simple ornement, mais organise le discours, structure la signification et assure une cohérence profonde entre la forme et le contenu. Dans cette perspective, les proverbes sont perçus comme des unités de sens rythmiques, condensant une sagesse collective en quelques mots choisis avec soin, produisant ainsi un effet à la fois pragmatique et esthétique.

1. Cadre théorique, conceptuel et méthodologique

Cette recherche s'inscrit dans une démarche interdisciplinaire, fusionnant l'anthropologie linguistique et la stylistique pragmatique. Elle s'appuie sur des notions clés de la sociolinguistique (Hymes, 1974), de la théorie de la performativité (Butler, 1997), et mobilise des outils d'analyse littéraire. L'objectif est d'examiner les proverbes tamasheqs comme des actes de langage codifiés, porteurs de normes sociales, de valeurs éducatives et d'une esthétique poétique propre.

Le corpus étudié est composé de 36 proverbes tamasheqs, présentés avec leur traduction littérale et littéraire en français, y compris une transcription en Alphabet phonétique internationale (API) si c'est nécessaire, ainsi qu'une interprétation contextualisée. Ces proverbes, issus de la tradition orale, sont analysés comme des unités discursives fonctionnelles, profondément ancrées socialement et dotées d'une esthétique élaborée.

L'analyse s'articule autour d'une triple approche à savoir :

- *une approche fonctionnelle qui vise à déterminer les rôles sociaux et discursifs des proverbes dans leur usage quotidien (par exemple, pour juger, corriger, conseiller ou orienter) ;*
- *une approche sociolinguistique qui explore les valeurs et les comportements que ces proverbes contribuent à réguler, renforcer ou sanctionner (tels que la discrétion, la solidarité, la responsabilité ou la prudence) et ;*
- *une approche poétique mettant en évidence les procédés stylistiques employés (comme la condensation, les images, le rythme ou le parallélisme) afin d'accroître l'impact mémoriel et émotionnel des énoncés.*

Du point de vue conceptuel, le proverbe est perçu comme une forme de parole performative, capable d'exercer une influence significative sur les plans social et symbolique. Il agit comme un mécanisme normatif implicite, guidant les conduites et renforçant les liens sociaux au moyen de formulations concises, percutantes et parfois paradoxales. En tant qu'élément linguistique, le proverbe représente une mémoire collective condensée, transmise au sein d'un cadre informel mais structurant. Il véhicule une éthique communautaire axée sur la discrétion verbale, la loyauté, la solidarité et l'autonomie. À titre d'exemple, le proverbe « *A ihǎn mǎjrǎd iha asusəm* » (« Tout ce que l'on retrouve dans la parole, on le gagne dans le silence ») met en valeur la discrétion, tandis que , « *Ere irhǎn a mǎllǎn arəw-t* » [*ε.βε ir.ħan a məl.lan a.βəw.t*] (« Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre») promeut l'effort et la responsabilité.

Du point de vue conceptuel, le proverbe est appréhendé comme une forme de parole performative, c'est-à-dire capable de produire des effets concrets sur les plans social et symbolique (Butler, 1997). Il agit comme un mécanisme normatif implicite, orientant les conduites et consolidant les relations sociales à travers des énoncés brefs, marquants et souvent paradoxaux. Cette perspective rejoint les travaux de Hymes (1974), pour qui la parole constitue un acte social situé, porteur de normes et de fonctions régulatrices dans les interactions quotidiennes.

En tant qu'unité linguistique, le proverbe représente ainsi une mémoire collective condensée, transmise au sein d'un cadre informel mais structurant. Il véhicule une éthique communautaire fondée sur des valeurs telles que la discrétion verbale, la loyauté,

la solidarité et l'autonomie. À titre d'exemple, le proverbe «*A ihăn mǎjrǎd iha asusəm*» (« Tout ce que l'on retrouve dans la parole, on le gagne dans le silence ») met en valeur la retenue dans la parole, tandis que , « *Ere irhăn a mǎllăn arəw-t* » [ɛ.ɛ ir.ħan a məl.lan a.ɛəw.t] (« Celui qui veut du blanc doit l'engendrer ») célèbre l'effort personnel et la responsabilité.

Sur le plan méthodologique, une analyse qualitative du contenu est adoptée. L'étude du corpus s'articule autour de trois axes principaux :

- **la régulation de la parole et des comportements** : plusieurs proverbes mettent en lumière les normes de retenue, dénoncent l'hypocrisie ou exaltent l'entraide, à l'image de « *Ifassăn əssin a timsiridnen* » [i.fas.sən əs.sin a tim.si.ɪd.nɛn] (« Ce sont deux mains qui se lavent ») ;
- **la transmission pédagogique implicite** : les proverbes agissent comme des vecteurs d'éducation morale et sociale, véhiculés de manière concise, imagée et souvent indirecte, notamment lors des échanges intergénérationnels ;
- **l'esthétique proverbiale** : les procédés de condensation sémantique, les images métaphoriques, le parallélisme syntaxique et le symbolisme (comme le « blanc » métaphore de la pureté ou du mérite) confèrent aux proverbes une dimension poétique essentielle à leur force persuasive et à leur mémorabilité.

Ainsi, le proverbe tamasheq est appréhendé non seulement comme un objet linguistique, mais aussi comme un acte social complet, à la fois régulateur, éducatif et esthétique.

2. Le proverbe tamasheq : un instrument de régulation sociale

Les proverbes structurent la vie collective. Ils diffusent des règles de conduite communes, facilitent la régulation des interactions sociales et contribuent de manière significative à la cohésion du groupe. Ils constituent ainsi un puissant levier de régulation sociale, agissant à la fois comme guide (indiquant ce qu'il convient de faire) et comme critique (signalant ce qu'il faut éviter), le tout étant ancré dans le langage quotidien. Dans la culture tamasheq, les proverbes revêtent une importance particulière en tant

qu'instrument de régulation sociale, remplissant à cet égard plusieurs fonctions clés relatives à ce sujet :

Transmission de normes sociales implicites

Dans le cadre de la transmission des normes sociales, les proverbes expriment des valeurs culturelles fondamentales telles que la discrétion, la loyauté, l'entraide ou la responsabilité. Ils orientent les comportements en proposant des modèles de conduite jugés acceptables ou souhaitables. Par exemple, le proverbe :

- *A ihăn măjrăd iha asusəm [a i.han mə. ʃrad i.ha a.su.səm]* (« Tout ce que l'on retrouve dans la parole, se trouve dans le silence ») n'est pas une simple observation, mais une mise en garde contre l'excès de parole, valorisant ainsi la retenue. De même, *Măjrăd ăjjen fad [mə. ʃrad ʔa. ʃɛn fad]* (« Parler beaucoup assoiffe ») souligne que l'excès de parole peut nuire à celui qui la profère.

Contrôle social informel

Dans ce domaine, les proverbes servent à corriger les écarts de conduite sans recourir à une confrontation directe. Ils sont fréquemment employés dans des contextes sociaux pour transmettre un message de manière implicite, évitant ainsi de désigner nommément la personne concernée. À titre d'exemple, :

- *Anu n-taydărt zazjal-t [a.nu n_tav.dərt zaz. ʃal.t]* (« Raccourcis la profondeur du puits de la tromperie ») vise à condamner la trahison, tandis que *Tărha n-em, uksan dăy-ulh [tav.ha n_ɛm | ʔuk.san dav_ulh]* (« Amour de bouche, mépris dans le cœur ») dénonce l'hypocrisie affective.

Renforcement du lien communautaire

Pour renforcer le lien communautaire, les Kel Tamasheq font appel à des proverbes qui mettent en avant la solidarité. L'exemple *Ifassăn əssin a timsiridnen [i.fas.sən əs.sin a tim.si.ʁid.nɛn]* (« Ce sont deux mains qui se lavent ») illustre l'importance de l'entraide. Ces proverbes contribuent ainsi à consolider la cohésion sociale et à stimuler la coopération, une fonction d'autant plus cruciale dans les sociétés africaines où l'interdépendance est une composante essentielle.

Encouragement à l'effort et à l'autonomie

Parmi les différentes fonctions des proverbes tamasheq, l'incitation à l'effort et à la responsabilité personnelle occupe une place significative. Ces formules soulignent le mérite individuel et encouragent l'action concrète. Des proverbes comme *Ere irhǎn a mǎllǎn arəw-t* [ɛ.ʁɛ ir.ħan a məl.lan a.ʁəw.t] (« Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre ») invitent chacun à assumer ses responsabilités et à déployer les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs, renforçant ainsi l'éthique du travail.

Forme accessible et mémorisable

Pour rendre les proverbes accessibles et faciles à mémoriser, la langue tamasheq privilégie l'utilisation de formules courtes, imagées et souvent poétiques. Cette approche facilite leur rétention et leur transmission à travers les générations, garantissant ainsi leur efficacité pédagogique et leur durabilité. Par exemple, *Dirhan isarhan* [dir.ħan i.sar.ħan] (« L'envie rend malade ») constitue un moyen d'enseigner la modération des désirs. Ce segment, bien que concis, est stylistiquement riche et poétique. Sa simplicité apparente dissimule une grande densité expressive, typique des proverbes et de la poésie orale. Une analyse de ce passage sous les angles de la taille, de la phonétique et du rythme permet de mieux en saisir l'efficacité :

Sur le plan de la taille, il s'agit d'un groupe de deux mots (*Dirhan* « envie ou désir » *isarhan* « rend malade », autrement dit un segment bi-membre. Cette structure concise lui confère une forme compacte et percutante, très fréquente dans les maximes ou proverbes. La brièveté du segment renforce son pouvoir de mémorisation et facilite sa transmission orale. Dans la poésie orale, chaque mot est porteur de sens, et l'économie lexicale contribue à la densité du message. Du point de vue phonétique, « *Dirhan* [dir.ħan] *isarhan* [i.sar.ħan] » repose sur plusieurs procédés stylistiques efficaces. On note une forte allitération : le son [r] apparaît dans les deux mots (« *Dirhan* » / « *isarhan* »), créant une harmonie sonore. Le son [s], présent dans « *isarhan* », apporte une certaine fluidité articulatoire.

De plus, une rime interne se dessine avec la terminaison commune *-arhan*, qui renforce l'écho sonore et favorise la mémorisation. Enfin, les voyelles ouvertes et proches, notamment [i] et [a], contribuent à une musicalité douce et équilibrée. En ce qui concerne le rythme, le segment suit une structure binaire marquée : « *Dirhan* » comporte deux syllabes, tandis que « *isarhan* » en contient trois. Ce rythme 2+3 crée un effet de crescendo, comme une montée rythmique. Ce type de progression donne au segment une certaine dynamique : il commence de manière brève, puis s'étire vers une forme plus développée, ce qui produit un élan final expressif. En somme, « *Dirhan isarhan* » est un segment poétiquement dense, caractérisé par une brièveté expressive, un jeu phonétique subtil et un rythme ascendant.

Ces éléments en font un exemple typique de l'art de la parole dans les cultures orales, où la forme est au service du sens. Ce type de segment est conçu pour frapper l'esprit, circuler aisément dans la communauté, et marquer durablement les consciences.

3. Les fonctions pédagogiques : transmettre par la concision

Les proverbes jouent un rôle pédagogique fondamental en véhiculant des enseignements synthétiques et percutants. Ils sont transmis aux jeunes générations dans un cadre informel, mais profondément structurant. Par leur brièveté, leur clarté et leur pouvoir d'évocation, ces formules offrent un moyen efficace de transmettre des messages essentiels, sous une forme simple, imagée et facilement mémorisable. Par exemple, le proverbe :

- *A tanned i-asäjjällas ad-tän änn i-ma-s* [a tən.nəd i_a.səʃ. ʃəl.las ad_tən ən i_ma_s] (« Tout ce que tu dis à un enfant, il le dira à sa mère ») met en garde contre les paroles irréfléchies, soulignant la nécessité de mesurer ses propos, même face aux plus jeunes. De même, *Dirhan isarhan* [dir.ħan i.sar.ħan] (« L'envie rend malade ») incite à la maîtrise de soi et enseigne la modération des désirs. Le proverbe *Tārha təjat fäll-isuf tasuf* [təħ.ħa tə. ʃat fəl.li.suf ta.suf] (« L'amour fondé sur le don s'efface ») alerte sur les relations intéressées, tandis que *Ta täzzarät tənša tayätte* [ta təz.za.ʁət tən.ʃa tə.ʃət.tɛ] (« Le premier acte est une expérience ») valorise l'apprentissage par l'essai et l'erreur.

Parce qu'ils sont intégrés à la parole courante, les proverbes permettent :

- *d'enseigner sans imposer ;*
- *de corriger sans blesser et*
- *de rappeler une règle de conduite sans autorité directe.*

Ils offrent ainsi une forme d'éducation souple, douce mais profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles des Kel Tamasheq en particulier et humaine en général, qui prépare chacun à vivre en harmonie avec les autres et avec les normes de la communauté.

4. Les dimensions poétiques : rythme, image, et condensation

Les proverbes touaregs ne se contentent pas de transmettre des normes ou des leçons ; ils le font avec une esthétique unique, typique de la poésie orale. Leur force réside autant dans leur message que dans la manière dont ils sont formulés. Cette richesse poétique s'appuie sur plusieurs procédés stylistiques qui renforcent leur efficacité expressive et leur pouvoir de mémorisation :

Condensation sémantique

L'un des traits les plus marquants du proverbe est sa capacité à condenser une idée complexe en très peu de mots. En quelques syllabes, le proverbe résume une leçon de vie, une critique morale ou une observation sociale. Par exemple :

- « *Iləs wǎr iləss tayəssa* » [i.ləs war i.ləss ta.ɣes.sa] (« *La langue ne vêt pas le corps.* ») exprime une vérité forte : les mots seuls ne suffisent pas à réparer un tort ou à masquer un comportement.

Cette formule brève, presque énigmatique, frappe par sa densité sémantique et la force de son jugement implicite.

La proximité phonétique entre « *iləs* » [i.ləs] (la langue) et « *ils* » [ils :] («se vêtir ») produit un jeu de mots renforçant la densité poétique du proverbe. Bien que les deux mots aient des sens distincts, leur homophonie partielle (même structure

consonantique [l-s] et voyelles proches) invite à une interprétation symbolique double :

- «*iləs*» [i.ləs], la langue (organe), évoque la parole, l'expression, la capacité à transmettre la sagesse.
- «*iləss*» [i.ləss] , se vêtir, suggère une métaphore : la sagesse comme parure, vêtement de l'esprit.

Ainsi, celui qui « n'a pas de sagesse » dans sa langue : « *iləs* » [i.ləs] est nu de parole, ou démuné de ce qui rend humain à savoir : la capacité à bien parler, à penser, à se « vêtir » socialement et moralement. Ce type d'écho phonique, courant dans les proverbes touaregs, est typique de la poésie orale : il facilite la mémorisation tout en ouvrant à des lectures multiples, riches en symboles.

Images métaphoriques

Les proverbes tamasheqs utilisent la métaphore. C'est grâce à elle qu'ils transforment des idées complexes en images concrètes tirées de la vie quotidienne. Par exemple le proverbe :

- « *ɛjār-tāt ɖara-k ad tāt tənħəyād data-k* » [ə. ɟar.tat ða.rak ad tat tən.ħə.ɟad da.tak] (« *Jette-là-derrière toi, tu la verras devant toi* »).

Cette image forte et dynamique illustre l'idée de réciprocité ou de conséquence des actes : ce qu'on pense avoir laissé derrière soi ou négligé peut très bien refaire surface, parfois sous une forme inattendue. Ce jeu sur le mouvement et l'espace rend le message encore plus percutant.

Parallélismes et symétries : l'art du rythme dans les proverbes

Le rythme poétique des proverbes tamasheqs est souvent ancré dans des structures parallèles. Celles-ci ne servent pas seulement à créer un équilibre formel agréable à l'oreille, elles sont aussi un outil de mémorisation. Grâce à cette technique, les proverbes mettent en lumière des relations d'analogie ou d'opposition entre les idées, rendant le message plus percutant :

- « *Ifassǎn əssin a timsiridnen* » [*i.fas.san ə.s.sin a tim.si.ri.d.nən*] (« *Ce sont deux mains qui se lavent* »)
- « *Áfuss iyyǎn wǎr isirid iman-net* » [*æ.fus ij.jæn wǎr i.si.ri.d i.mæn.nət*] (« *Une main seule ne se lave pas* »)

Ces deux proverbes emploient une structure binaire et une construction symétrique. Cette forme particulière génère un effet de balancier, qui renforce et met en évidence l'importance capitale de la solidarité et de la réciprocité dans l'organisation sociale. Ils ne disent pas seulement que la coopération est essentielle, ils le montrent par leur construction même, la rendant ainsi inoubliable.

La force des symboles : le blanc dans les proverbes

Certains proverbes tamasheqs tirent leur puissance de symboles forts, profondément enracinés dans l'imaginaire collectif. Le proverbe « *Ere irhǎn a mǎllǎn arəw-t* » [*ε.rε ir.ħæn a mǎl.læn a.rəw.t*], qui se traduit par « Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre », en est un parfait exemple. Ici, le « blanc » dépasse sa simple signification chromatique pour incarner la pureté, la réussite, et même le mérite. Ce mot évoque tout ce qui est désiré, mais qui ne s'obtient pas sans effort. Le « blanc » devient ainsi une métaphore forte : il représente le fruit du labeur, ce qui ne s'acquiert qu'à travers l'action, l'« engendrement », et le mérite personnel.

Dans la culture touarègue, le blanc n'est d'ailleurs pas n'importe quelle couleur. C'est la couleur vestimentaire privilégiée, en particulier chez les hommes, symbolisant la dignité, l'honneur, l'élégance et le prestige social. Le choix de cette couleur dans le proverbe n'est donc pas anodin. Il amplifie la portée symbolique de l'énoncé en l'ancrant dans des codes culturels partagés, rendant le message d'autant plus percutant et inoubliable.

5. Discussion

Afin de stimuler une réflexion critique sur les conclusions de cette étude, cette discussion prend délibérément la forme de questions. Ce choix vise à encourager l'analyse, à ouvrir de nouvelles pistes d'interprétation et à mettre en perspective les données culturelles avec d'autres contextes ou théories.

Cette manière de structurer la discussion, en utilisant des questions ouvertes, n'est pas choisie au hasard. Elle s'inspire de diverses approches théoriques, comme la maïeutique socratique de Platon, la pédagogie critique de Freire (1974), l'herméneutique dialogique de Gadamer (1996), ou encore l'épistémologie critique de penseurs comme Foucault (1994).

L'objectif n'est pas de fournir des réponses toutes faites, mais plutôt de créer un espace de réflexion. Dans cet espace, les proverbes sont considérés comme des objets de pensée vivants, qui révèlent des tensions, de la complexité et la richesse d'une culture.

Les proverbes : un contrôle social en douceur

Les proverbes fonctionnent comme une forme de contrôle social discrète. Ils corrigent les comportements de manière indirecte, sans confrontation frontale, grâce à des énoncés courts, imagés et parfois surprenants.

- *Comment cette régulation sociale, basée sur l'implicite, se distingue-t-elle des méthodes de contrôle plus directes que l'on trouve souvent dans les cultures écrites (lois, règlements, codes de conduite) ?*
- *De plus, cette approche indirecte, qui privilégie le non-dit, protège-t-elle le lien social en évitant les tensions, ou risque-t-elle au contraire de figer les individus dans des normes qui ne sont jamais ouvertement débattues ?*

Le rôle pédagogique des proverbes

Les proverbes jouent un rôle crucial en transmettant des normes et des valeurs dans un cadre informel. Leur force réside dans leur capacité à enseigner sans imposer, offrant une pédagogie implicite et douce.

Cependant, on peut se demander si cette pédagogie implicite reste pertinente et efficace à l'ère des transformations éducatives modernes :

- *Peut-elle véritablement coexister avec des formes d'enseignement plus structurées et normées ?*

- *Et surtout, comment pouvons-nous préserver ce précieux patrimoine éducatif au sein de sociétés en constante mutation ?*

Esthétique et mémorisation : la force des proverbes

L'étude démontre que des procédés stylistiques tels que le rythme, l'allitération, ou la condensation (le fait de dire beaucoup en peu de mots) amplifient considérablement l'impact des proverbes.

Cela nous amène à nous interroger :

- *En quoi la beauté formelle d'un proverbe, sa manière d'être énoncé, renforce-t-elle son autorité sociale et sa capacité à guider les comportements ?*
- *L'esthétique est-elle un simple ornement, un "plus" agréable, ou est-elle une condition essentielle à sa transmission et à sa survie dans le temps ?*
- *En fin de compte, peut-on affirmer que la mémoire culturelle repose autant sur la forme que sur le fond du message ?*

La symbolique culturelle du blanc

Le proverbe [ε.βε ir.ħan a mæl.lan a.βəw.t] « Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre » érige le blanc en symbole de pureté, de mérite et d'effort. Cela soulève plusieurs questions importantes :

- *Pourquoi le blanc, qui est une couleur si prisée dans l'habillement touareg, a-t-il été choisi pour incarner un tel idéal de mérite et d'effort ?*
- *Ce symbole de pureté et d'accomplissement est-il universel, ou s'agit-il d'une signification spécifiquement touarègue ?*
- *Comment les codes vestimentaires, à travers de tels choix de couleurs, participent-ils à la structuration des représentations sociales et morales au sein d'une culture ?*

Langue et identité : le rôle des proverbes

Le tamasheq est bien plus qu'une langue ; c'est un véhicule essentiel pour la transmission des proverbes, agissant comme un véritable dépositaire de la mémoire et de la culture touarègue.

Ceci nous amène à nous interroger :

- *De quelle manière la langue elle-même façonne les proverbes, leur conférant leur forme et leur spécificité ?*
- *Est-il réellement possible de traduire pleinement un proverbe sans lui faire perdre son essence, son "âme", qui est si liée à sa langue d'origine ?*
- *Enfin, quel rôle les proverbes jouent-ils dans la préservation de l'identité d'un peuple face aux défis de la mondialisation et à la pression des langues dominantes ?*

En guise de conclusion

L'étude des proverbes tamasheqs révèle un patrimoine oral d'une grande complexité, loin d'être de simples dictons figés. Ces proverbes se manifestent comme un dispositif linguistique performatif à la croisée de la régulation sociale, de la transmission pédagogique et de l'esthétique poétique. En adoptant une triple approche-fonctionnelle, sociolinguistique et stylistique- cette recherche démontre que les proverbes tamasheqs sont de véritables actes de langage normatifs, capables d'influencer les comportements individuels et collectifs.

Les proverbes agissent comme un outil de régulation sociale, orientant ou corrigeant les conduites sans confrontation directe. Par exemple,

- « *Anu n-taydärt zazjal-t* » [a.nu n_təv.dərt zaz. ʒal.t] (« *Raccourcis la profondeur du puits de la tromperie* ») condamne l'hypocrisie de manière détournée. De même, « *Tərha n-em, uksan dəy-ulh* » [təv.ha n_əm | ʔuk.san dəv_uhl] (« *Amour de bouche, mépris dans le cœur* ») dénonce la duplicité affective.

Ces énoncés, courts mais percutants, incarnent une stratégie d'intervention sociale indirecte qui favorise la préservation des relations au sein du groupe.

Du point de vue pédagogique, les proverbes offrent une forme d'enseignement implicite et flexible, transmis dans un cadre informel mais profondément structurant. Des expressions comme :

- « *A tənned i-asəjjällas ad-tən änn i-ma-s* » [a tən.nəd i_a.səʒ. ʒəl.las ad_tən ən i_ma_s] (« *Tout ce que tu dis à un*

enfant, il le dira à sa mère ») inculquent la prudence dans le langage. Quant à « Dirhan isarhan » (« L'envie rend malade »), il invite à la maîtrise des désirs.

Ces énoncés concis, imagés et faciles à mémoriser s'inscrivent dans une logique éducative axée sur la responsabilisation, la retenue et l'expérience.

L'étude a également mis en lumière la dimension poétique des proverbes, essentielle à leur efficacité mnémotechnique et symbolique :

- « *Iləs wǎr iləss tayəssa* » » [i.ləs war i.ləss ta.yes.sa] (« La langue ne vêt pas le corps ») illustre la condensation sémantique, l'homophonie et l'ambiguïté poétique qui autorisent des interprétations multiples. De même, « *Ere irhǎn a mǎllǎn arəw-t* » [ε.ʁε ir.ħan a məl.lan a.ʁəw.t] (« Celui qui veut du blanc, qu'il l'engendre ») mobilise le puissant symbole culturel du « blanc », associé à l'honneur, au mérite et à la dignité, pour célébrer l'effort personnel et la responsabilité.

Enfin, le proverbe tamasheq se révèle être un véhicule essentiel de l'identité culturelle, intimement lié à la langue qui le porte. La richesse sonore et rythmique d'expressions comme :

- « *Ifassǎn əssin a timsiridnen* » [i.fas.sən əs.sin a tim.si.ʁid.nən] (« Ce sont deux mains qui se lavent ») ou « *Āfuss iyyǎn wǎr isirid iman-net* » [æ.fus ij.jæn war i.si.riid i.mæn.nət] (« Une main seule ne se lave pas ») montre que le sens profond des proverbes est indissociable de leur forme linguistique.

Par conséquent, toute tentative de traduction risque d'en altérer une part de leur « âme », soulignant ainsi l'enjeu majeur de leur préservation face aux effets de la mondialisation.

En somme, les proverbes tamasheqs sont bien plus que de simples artefacts linguistiques : ils incarnent une philosophie sociale ancrée dans la parole, une forme d'intelligence collective transmise de génération en génération, et un art de dire qui continue de structurer, d'éduquer et d'émouvoir.

Références bibliographiques

AG ERLESS Mohamed, 2014, *Proverbes et Dictions Touaregs*, Éditions Géorama, Rue Jean-Marie Le Bris, 4^e trimestre.

BAKHTINE Mikhaïl, 1984. *Esthétique de la création verbale*, Éditions Gallimard, Paris.

BUTLER Judith, 1997. *Excitable Speech : A Politics of the Performative*, Routledge, New York & London.

FOUCAULT Michel, 1994. *Dits et écrits*, 4 tomes, Gallimard, Paris.

FREIRE Paulo, 1974. *Pédagogie des opprimés*, traduction de **Monique Marc, Éditions Maspéro**, Paris. (Édition originale : 1970)

GADAMER Hans-Georg, 1996. *Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique*, traduction de Jean Grondin et Gilbert Merlio, Éditions du Seuil, collection « L'Ordre philosophique », Paris.

HYMES Dell, 1974. *Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

MESCHONNIC Henri, 1982. *Critique du rythme : Anthropologie historique du langage*, Éditions Verdier, Paris.

Quel impact du redoublement sur l'élève, ses performances scolaires et celles du groupe-classe?

Dr Ibrahim AG MOHAMED

Spécialiste de l'évaluation en éducation

Membre associé du Laboratoire « Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours (LaPDSoDi) de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU),

ibrahimagmohamed7630@gmail.com

Résumé

Cet article étudie l'impact du redoublement sur les performances du redoublant et sur celle de son groupe-classe. En plus de la littérature, il exploite des bases de données mises en place, l'une en 2020 et l'autre en 2022. Ces données statistiques ont été analysées avec le logiciel SPSS afin de vérifier deux hypothèses à savoir que « les redoublants ont globalement les performances scolaires les plus faibles » et que « les classes ayant le plus grand nombre de redoublants ont les performances scolaires les plus basses ». Les deux hypothèses ont été confirmées. Les redoublants avec une moyenne générale de 43, 17 sur 100 sont plus faibles que les non redoublants ayant une moyenne de 63, 45. De même les classes comptant le plus grand pourcentage de redoublants ont les moyennes les plus basses. L'analyse de régression linéaire confirme que le redoublement est lié à une baisse de moyenne du groupe-classe

Mots-clés : *impact-redoublement-moyenne-groupe-classe*

Abstract

This article examines the impact of grade repetition on the performance of repeaters and that of their class group in French. In addition to the literature, it uses databases set up in 2020 and 2022. These statistical data were analyzed using SPSS software to test two hypotheses: that "repeaters generally have the lowest academic performance" and that "classes with the highest number of repeaters have the lowest academic performance." Both hypotheses were confirmed. Pupils who repeat a year with an overall average of 43.17 out of 100 are weaker than non-repeating pupils who have an average of 63.45. Similarly, the classes with the highest percentage of repeaters have the lowest averages. Linear regression analysis confirms that repeating a year is associated with a decrease in the class group's average.

Keywords: *impact-repetition-average-class group*

Introduction

De nombreuses études ont été réalisées concernant la qualité et le rendement du système éducatif malien. Parmi les facteurs ayant un impact sur la qualité il y a le redoublement des élèves. Le document du programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle, deuxième génération (PRODEC 2), indique une augmentation régulière du nombre de redoublants dans le système : « la proportion de redoublants, de l'ordre de 16,9% en 2007-08, est montée, d'abord à 27,7% en 2010-11, puis à 39,8% en 2015-16, soit un doublement de la fréquence de redoublement sur la période... ». MEN, MESSRS, & MJECC (2019, p. 24).

Au Mali, l'État s'est fixé comme objectif dans le PRODEC 2 d'ici l'horizon 2028 de « réduire les redoublements et les abandons à 10% ». MEN, MESSRS, & MJECC (2019, p.42).

Si ce phénomène inquiète les décideurs et d'autres acteurs de l'éducation, ce n'est pas seulement pour les coûts financiers qu'il occasionne ou les possibilités de recrutement qu'il réduit, c'est aussi parce qu'il peut avoir un impact négatif sur les performances scolaires des groupes pédagogiques qu'il concerne. Bon nombre d'enseignants dans la pratique se plaignent de l'attitude des redoublants ayant tendance selon eux à perturber le fonctionnement normal des classes. « Il faut noter que les redoublants, même s'ils ne sont pas le fruit de la classe où ils se trouvent peuvent être parmi les facteurs du bruit et de l'indiscipline (...). Certains élèves redoublants ne s'intéressent pas au cours qui donnent une impression du déjà vu ou du déjà connu ». AG MOHAMED (2020, pp. 57-58)

Il se pose donc la question de la performance des redoublants par rapport aux autres élèves de statut différent et celle de l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble des performances scolaires de leurs classes.

C'est pour prendre en compte ce souci que la thématique traitée dans cet article est

« *Quel impact du redoublement sur l'élève, ses performances et celles du groupe-classe ?* »

Le présent article veut ainsi « analyser l'impact du redoublement sur les performances de l'élève et sur celles de son groupe-classe ».

Il le fera par rapport aux classes du Fondamental 1(primaire). Il se basera sur les travaux de recherche contenus dans la revue de littérature (au nombre de six) et sur celle de données collectées en 2020 et en 2022 auprès des écoles des académies d'enseignement de Gao, Ségou et Kati.

Il comparera dans un premier temps les performances des redoublants à celles des non redoublants et dans un second les performances des groupes-classes en fonction du pourcentage de redoublants. L'analyse des données se fera avec l'outil SPSS en termes de comparaisons de moyennes et des régressions linéaires. Ce travail va se terminer par une discussion des résultats et une conclusion.

1. Cadre théorique

1.1. Clarification conceptuelle

Pour traiter de la thématique, notre étude se donne comme base la théorie du socioconstructivisme ou constructivisme social de Vygotsky qui de l'avis de RAMDE (2022) « défend l'idée selon laquelle l'individu construit ses connaissances par le biais de l'expérimentation et de la découverte, (...) le socioconstructivisme montre que cela ne peut se faire sans l'intervention de l'environnement social et culturel. Elle met l'accent sur le rôle des interactions sociales multiples dans la construction des savoirs ». RAMDE (2022, p. 22).

OLEKO (2024, p 6) dit de cette théorie qu'elle « considère, la connaissance comme le fruit de l'interaction sociale ou de l'osmose sociale entre l'enseignant et l'enseigné et entre l'enseigné avec ses pairs ».

Le redoublement sera donc analysé en tant que phénomène pouvant affecter les liens entre l'élève et son milieu scolaire et social. Cela revient, sous l'angle psychosocial, à admettre que le redoublant peut être influencé par le sentiment qu'on nourrit vis-à-vis de lui et par celui qu'il nourrit vis-à-vis de lui-même. L'image stigmatisante que son environnement social peut lui coller est à même d'influencer négativement son apprentissage.

Le second angle d'analyse est pédagogique et cognitif. Du point de vue du constructivisme, le redoublement doit proposer de « nouvelles situations d'apprentissage », et de nouvelles constructions du savoir, ce qui implique une rupture avec « la

pédagogie initiale ». On estime qu'un redoublant démotivé, qui se sous-estime en plus et n'acquière pas en dehors des prérequis sur la base desquels il a échoué échouera encore. L'étude permettra de voir si le redoublement fait stagner ou améliore les résultats scolaires des élèves.

Certains concepts principaux utilisés dans la présente étude méritent d'être clarifiés.

- Redoublement : pour CRETAAZ & DERAY (2012, p. 6) c'est le fait de « répéter une année scolaire lorsqu'un élève n'a pas atteint les exigences minimales attendues en fin de cycle. »
- Groupe-classe : désigne l'ensemble d'élèves suivant le même enseignement et interagissant.

1.2. Problématique et Question de recherche

Plusieurs études existent quant aux conséquences du redoublement scolaire. Cependant leurs résultats restent mitigés : certaines trouvent que ce phénomène renforce l'élève et d'autres le contraire. C'est pourquoi notre étude cherche à vérifier si le redoublement des élèves a un impact positif ou négatif sur les performances scolaires des redoublants et sur celles de son groupe-classe.

1.3. Hypothèses de recherche

1.3.1. Hypothèse générale

Le redoublement a un impact négatif sur les performances scolaires de l'élève du groupe-classe.

1.3.2. Hypothèses spécifiques

- Les redoublants ont globalement les performances scolaires les plus faibles;
- Les classes ayant le plus grand nombre de redoublants ont les performances scolaires les plus basses ;

1.4. Objectifs :

1.4.1. Objectif général :

Analyser l'impact du redoublement sur les performances de l'élève et du groupe-classe.

1.4.2. Objectifs spécifiques :

- Comparer les performances scolaires des redoublants à celles des non redoublants ;

- Comparer les performances des classes en lien avec le pourcentage de redoublants.

2. Revue de littérature

Notre article s'appuie sur six (6) travaux traitant de la même thématique. Les travaux de Idrissa (2024), avec comme sujet : *Le redoublement : une épine au cœur du système éducatif du Niger* notent les « controverses multiples » autour du redoublement « entre, d'une part des pédagogues et des gestionnaires du système éducatif et d'autre part, entre économistes et des psychologues ». Idrissa (2024, p. 43). C'est dire que la question du redoublement est étudiée sous des angles différents.

Dans le travail présenté par ce chercheur, elle l'est sous l'angle économique. Il évoque aussi le fait que certaines études « louent très souvent les avantages académiques du redoublement pour l'efficacité du système éducatif et pour l'opportunité offerte au redoublant de se mettre à niveau » Idrissa (2024, p. 43).

Il trouve que ce phénomène prend une proportion dangereuse (4, 18%), mais nous notons que ce taux reste quand même en deçà de celui observé dans le système malien. Nous passons sur les critiques des économistes qu'il mentionne quant au coût du redoublement sur le budget de l'État nigérian. Mais nous nous intéressons à celles formulées par les psychologues et les pédagogues dans d'autres études en estimant déjà que les avantages prêtés au redoublement sont très relatifs.

MARTIN (2022) dans son mémoire dont le titre est *les Impacts du redoublement sur les résultats scolaires : effets de la réforme québécoise de 2008*, étale une fois de plus la complexité de la question du redoublement. Il mentionne le fait qu'on associe les parents à la décision de faire redoubler un élève au Québec contrairement au Mali où celle-ci est surtout l'apanage de l'enseignant et de l'administration scolaire. Elle est déterminée « par des conditions uniques à l'étudiant et, de la même manière, ce redoublement affecte chaque étudiant de manière unique. Conséquemment, l'assignation au traitement est fonction de variables uniques à l'étudiant ; pareillement, les effets de ce traitement sont hétérogènes (Gary-Bobo et Robin, 2014) MARTIN (2022, p. 2).

L'étude met en avant le fait que les travaux sur lesquels elle s'est basée tirent « une conclusion largement partagée dans la littérature : l'effet du redoublement est fortement hétérogène ; il peut varier selon les caractéristiques psychologiques d'un étudiant, son comportement, son âge ou son habileté académique, par exemple (Wu et collab. 2010).

Un étudiant ayant redoublé se retrouvera additionnellement en situation de retard scolaire. Le fait de voir s'effriter ses liens d'amitié et de passer une seconde année à apprendre la même matière peut causer un effet très différent selon si l'étudiant redoublant est un étudiant plus âgé plutôt qu'un jeune élève à la maturité plus faible relativement à ses camarades de classe. Considérant la grande variation des situations des étudiants redoublant une année scolaire, il est impossible d'estimer un seul effet global du redoublement (Gary-Bobo et Robin, 2014) ». MARTIN (2022, p. 7).

Tout en étant d'accord pour ce qui est des particularités de chaque redoublant et l'effet que cela induit, nous estimons que globalement le redoublement est plus négatif que positif pour l'apprentissage du groupe pédagogique.

Dans l'école malienne, le langage dans lequel on s'adresse à l'élève qui a redoublé n'est pas toujours positif que ce soit de la part des parents, que de celle de ses homologues ou même de certains enseignants. C'est dire que le redoublement est avant tout globalement perçu comme un évènement négatif voire une tare.

A côté des aspects décrits comme positifs pour l'élève, on retrouve dans cette étude ceux pouvant être considérés comme négatifs et qu'on voit dans la pratique chez les redoublants des écoles maliennes :

« ...la littérature concernant les effets psychologiques du redoublement fait généralement état d'impacts surtout négatifs. Le redoublement aurait plutôt tendance à dépeindre négativement les redoublants, ce qui cause une importante stigmatisation ; simultanément, le redoublement teindrait négativement la perception qu'ont les redoublants de leur propre habileté académique (Mathys et collab 2019). Additionnellement, l'étudiant se retrouvant dans un nouveau groupe-classe après une reprise doit, en plus, reconstruire ses liens d'amitié. Cette tâche peut être exceptionnellement difficile si sa maturité physique ou psychologique, par exemple, diffère considérablement de celle de

ses camarades de classe (Goos, 2013) ...Les étudiants ayant repris une année scolaire voient aussi généralement leur persévérance diminuer comparativement à d'autres étudiants comparables n'ayant pas vécu de redoublement. En outre, le redoublement serait associé à une tendance chez l'étudiant à exprimer des opinions et attitudes négatives envers l'école ». MARTIN (2022, pp. 9-10).

La troisième étude menée par la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie (CONFEMEN) en 2005 s'intitule *le redoublement: mirage de l'école africaine ?*

Elle rappelle les objectifs que l'Afrique s'est assignés en matière d'éducation, lesquels connaissent un problème d'application. Il s'agit des engagements internationaux pris à la conférence mondiale sur l'éducation de Jomtien en Thaïlande en 1990 où les pays africains s'étaient promis d'aller vers l'éducation pour tous (EPT) en améliorant un certain nombre de facteurs éducatifs. Et comme le mentionne l'étude, les problèmes de recrutement et de rétention persistent :

« Or, douze ans plus tard, environ 20 millions d'enfants africains d'âge scolaire ne fréquentaient toujours pas à l'école primaire et, parmi ceux qui avaient cette possibilité, 32 % ne terminaient pas le cycle 2. On comprend très bien que cette situation alarmante s'explique en partie par le contexte difficile qui caractérise les pays africains et atteint profondément leurs systèmes éducatifs ». BERNARD, SIMON, & VIANOU (2005, pp. 21-22).

A la suite de ces remarques on peut rappeler que les redoublants occupent des places qui libres, auraient permis de recruter des enfants en classe de 1^{ère} année par exemple. De même, les redoublements répétés aboutissent toujours au renvoi ou au décrochage scolaire. L'étude met en avant plusieurs arguments différents émanant des pédagogues en faveur ou en défaveur du redoublement:

« Dans ce cadre, où l'on vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement, deux arguments sont souvent utilisés pour justifier la contribution du redoublement. Le premier argument concerne la nature des apprentissages. De façon classique, les pédagogues distinguent les apprentissages séquentiels ou cumulatifs des apprentissages indépendants. La différence entre les deux réside dans le fait que ces apprentissages nécessitent ou non un prérequis

spécifique. Pour les apprentissages cumulatifs, on considère que la bonne maîtrise des connaissances enseignées à une étape est nécessaire pour acquérir les connaissances à l'étape suivante. Dans cette perspective, le redoublement est effectivement justifié, car l'enfant ne pourrait pas progresser dans la classe supérieure sans avoir le niveau initial requis. Quant aux apprentissages indépendants, ils ne sont pas liés à des connaissances qui auraient dû être acquises au préalable. Généralement, au cours d'une année scolaire, les deux types d'apprentissages se côtoient. Malgré tout, l'idée que l'élève doit faire preuve d'un niveau minimum pour pouvoir suivre en classe supérieure est un argument de bon sens qui reçoit l'assentiment de nombreuses personnes. Pour ce qui est du second argument, celui-ci fait référence aux pratiques pédagogiques de l'enseignant. Il serait plus facile pour un enseignant d'intégrer à sa classe un redoublant, plus proche du niveau moyen de la classe, plutôt qu'un élève ayant vécu un échec scolaire l'année précédente. Bref, en rendant les classes plus homogènes, le redoublement favoriserait la progression des élèves. Ces deux opinions généralement admises, qui arrivent en tête de liste des arguments en faveur du redoublement, sont certainement séduisantes et convaincantes. Il reste à voir si elles résistent aux faits ». BERNARD, SIMON, & VIANOU, 2005 (p. 27).

Le point que nous partageons dans ce dernier développement est que l'homogénéisation du niveau des élèves en le tirant vers le haut est indispensable afin minimiser l'impact du redoublement sur les performances du groupe-classe. Cela doit s'accompagner d'un travail de psychologie et de pédagogie différenciée, car l'élève qui vit le redoublement comme un choc ou une tare ne saurait être remis à niveau sans ce travail de la part de l'enseignant.

Les travaux de CRETAAZ & DERAY (2012) ont porté sur *Le redoublement scolaire : représentations des étudiants en fin de formation d'enseignant préscolaire et primaire à la HEPL*.

Ils s'appuient sur ceux de deux études dont celle de Bless, Bonvin & Schüpbach (2005) qui avait pour objectif « de savoir quelles étaient les influences d'un redoublement sur les progrès des apprentissages, mais aussi de savoir quelles sont les conséquences sociales, motivationnelles et émotionnelles que » peut « provoquer le redoublement ? »

Cette recherche a impliqué de 2001 à 2003 quatre mille six-cent quatre vingt dix (4690) élèves des classes suisses romandes et suisses alémaniques fréquentant les classes de 2ème et 3ème année du primaire. L'étude a utilisé des questionnaires destinés à deux groupes d'élèves différents : un groupe expérimental constitué de redoublants et un groupe contrôle se composant d'élèves promus, mais faibles.

Les résultats de l'analyse des données obtenues auprès des deux groupes après leur comparaison

« ... appuient le fait qu'il est plus bénéfique pour un élève d'opter pour la promotion automatique que pour un redoublement scolaire. Ils conseillent d'ailleurs d'éviter au maximum cette mesure. Bien que les effets peuvent sembler bénéfiques à court terme, la recherche souligne que ceux-ci s'estompent avec le temps, pour faire place aux conséquences néfastes qu'engendre le redoublement à moyen et long terme. En effet, comme l'explique Bonvin (2012) « les élèves qui redoublent sont en avance sur leurs pairs au début de l'année redoublée, ce qui atténue le stress lié au fait d'appartenir au groupe des élèves en difficultés de leur classe, et peut permettre de faire l'expérience de la réussite ». Cependant, cet aspect bénéfique à court terme ne génère qu'une illusion de réussite pour l'élève et l'enseignant : ce dernier s'estompera, de manière générale, à moyen et long terme... Ils ont donc une fausse impression de réussite quant au redoublement ». CRETZAZ & DERAY (2012, p. 10).

La seconde étude sur laquelle se basent les chercheurs est celle de Daepfen (2007) qui consistait à suivre le parcours scolaire sur 9 ans de six mille quatre vingt cinq (6085) élèves vaudois. Il s'agissait de comparer celui des redoublants à celui des élèves ayant connu une scolarité normale. Les questions de recherche posées étaient au nombre de trois :

« le redoublement empêche-t-il, ou au contraire, facilite-t-il l'accès aux filières exigeantes ? Le redoublement influence-t-il la réussite au certificat de fin de 9ème degré ? Et enfin, le moment où intervient le redoublement joue-t-il un rôle dans la suite du parcours ? » CRETZAZ & DERAY (2012, p. 10).

L'étude met en avant que « le redoublement n'arrive pas à corriger ce qui a provoqué l'échec » (Daepfen, 2007, p. 100). En effet les effets bénéfiques espérés, lorsqu'une mesure de redoublement est prise, sont, dans la majorité des cas, inexistantes. De plus, bien que

l'élève réalise, tout de même, des progrès en redoublant, 11 ces derniers ne sont visibles qu'à court terme et ne sont pas représentatifs et efficaces à long terme (...) le redoublement est inefficace, ne répond pas aux attentes escomptées et surtout peut provoquer une baisse de l'estime de soi de l'élève qui peut le conduire à un décrochage scolaire. Ces conclusions sont alarmantes et provoquent en nous, futurs enseignants, de vives questions ; pourquoi le redoublement est-il encore d'actualité dans nos écoles ? Comment expliquer que certains enseignants en prônent encore l'efficacité ? Où se situent les futurs enseignants face à cette controverse ? En conclusion, « le redoublement est à considérer comme un révélateur de l'échec scolaire, mais en aucun cas comme une arme de lutte contre l'échec » (Daepfen, 2007, p.26) ». CRETZAZ & DERAY (2012, pp. 10-11).

Cette étude va bien dans le sens de la notre et l'appuie quant aux méfaits du redoublement.

L'étude de HAECK, LACROIX, & SANTAROSSA, (2022, p. 35) démontre à travers les statistiques que certaines contreperformances scolaires sont liées au redoublement : « Le tableau 9 dresse, pour sa part, un portrait comparatif des élèves avec ou sans redoublement de la cohorte de 2006-2007 sur le plan de leur réussite scolaire et de leurs environnements scolaire et socioéconomique. La colonne 1 du tableau indique que 6,9 % des élèves de la cohorte ont quitté le secondaire sans diplôme ni qualification.

Le taux d'abandon se chiffre à 18,9 % pour les élèves ayant redoublé une année ou plus, alors qu'il se limite à 1,8 % pour les autres. Les notes aux épreuves uniques sont beaucoup plus faibles pour les élèves ayant redoublé une année scolaire (...)

Ce travail précise qu'il existe aussi une différence de performance entre les élèves ayant redoublé une seule fois et ceux qui l'ont fait plus d'une fois : « (...) le taux d'abandon pour les élèves n'ayant redoublé qu'une fois (15,5 %) s'avère moins important que celui des jeunes l'ayant fait plus d'une fois (24,6 %). Un fait intéressant est que les élèves ayant redoublé une seule année obtiennent en moyenne la note de passage, tandis que ceux ayant repris deux années ou plus échouent à toutes les épreuves à l'exception de l'examen d'anglais, langue seconde ». HAECK, LACROIX, & SANTAROSSA (2022, p. 38).

Les travaux de BEAUDOUIN (2024, p.28-30) relèvent que l'attitude de l'enseignant par rapport au redoublement peut avoir une influence négative sur la prise de décision de faire redoubler un élève. S'appuyant sur les travaux de plusieurs chercheurs, ils montrent le caractère éphémère des supposés avantages du redoublement, qui s'estompent après la première année.

« La subjectivité de l'enseignant ne se résume pas uniquement au processus d'évaluation des élèves, mais également à l'attitude de l'enseignant vis-à-vis du redoublement. En effet, les enseignants favorables au redoublement et qui croient en son efficacité vont être plus susceptibles de faire redoubler un élève, au-delà des performances cognitives (Bless et al. 2005; Bonvin, 2005) (...) l'avantage des redoublants sur leur pairs tend à diminuer déjà à la fin de l'année redoublée. En plus, au cours de l'année suivante cette diminution va se transformer en un retard (Bless et al. 2005). Similairement, dans sa méta-analyse concernant les effets du redoublement, Jimerson (2001) démontre que l'effet bénéfique du redoublement s'estompe déjà après une année.

De plus, contrairement aux recherches qui montrent les bienfaits du redoublement, de nombreuses autres études démontrent que le redoublement comporte des conséquences négatives sur les résultats scolaires des élèves (Bonvin et al. 2008; Jimerson et al. 1997; Manacorda, 2012; Therriault et al. 2011). »

3. Méthodologie de l'étude et échantillonnage

Les travaux de cet article utilisent l'approche mixte combinant l'approche quantitative et l'approche qualitative. Cela permettra de faire un rapprochement entre les résultats statistiques des enquêtes et les différentes perceptions des chercheurs.

La méthode explicative est privilégiée. Elle vise à montrer la relation qui existe entre une variable dépendante : « la moyenne des élèves » et une variable indépendante, explicative : « le statut de redoublant » des élèves des classes du fondamental 1.

3.1. Échantillonnage :

Afin de mener des enquêtes de terrain, les échantillons utilisés sont les suivants :

- Trente (30) classes du fondamental 1, deux mille deux cents vingt-trois (2223) élèves et trente (30) enseignants titulaires desdites classes, relevant des académies d'enseignement de Kati, Gao et Ségou. Ces classes se composent de cinq (5) parcours, de la 1^{ère} à la 6^{ème} année. Les données exploitées sont celles mises en place grâce aux enquêtes de 2020.
- Deux cents (200) élèves des écoles du fondamental 1: 100 élèves de 3^{ème} et 100 élèves de 5^{ème} année, tous des écoles de Kati (région de Koulikoro). Ces élèves ont subi un test de niveau en Français.

Le type d'échantillonnage pour ces enquêtes est d'abord l'échantillonnage probabiliste stratifié. La population cible (élèves, enseignants) a été répartie en sous-groupes suivant des critères d'homogénéité (appartenance aux classes de la 1^{ère} à la 6^{ème} année, au poste d'enseignant en classe) pour les enquêtes de 2020

Pour les enquêtes de 2022, la stratification concerne l'appartenance aux classes de 3^{ème} et 5^{ème} années, au poste d'enseignant en classe et à la fonction de directeur d'école.

On a procédé ensuite à un autre échantillonnage de façon aléatoire. Pour ce qui est de la première enquête, les 30 classes ont été tirées au sort pour faire l'objet d'enquête sur les résultats des élèves. Concernant la seconde, dix (10) élèves par école ont été tirés (5 de 3^{ème} année et 5 de 5^{ème} année) au sort et mis dans une salle réservée pour subir le test de niveau en Français.

3.2. Instruments de collecte de données

Pour l'enquête de 2020, les informations ont été recueillies auprès des enseignants à travers les questionnaires par rapport aux effectifs des élèves réguliers, aux redoublants et aux moyennes à la composition.

Pour l'enquête de 2022, les données ont été recueillies grâce aux questionnaires adressés aux élèves, aux enseignants, et aux directeurs d'écoles. Les outils utilisés pour le test de niveau sont un questionnaire adressé aux élèves testés, le cahier de l'élève et le cahier du passateur du test.

3.3. Procédure de collecte de données

Les enquêtes ont été menées par des personnes différentes et expérimentées ; quatre (4) pour la première enquête et huit (8) pour la seconde.

Après le retour des outils renseignés, nous avons procédé à la vérification, au dépouillement et à la notation des réponses des élèves pour ce qui est du test de niveau.

3.4. Méthode d'analyse des données

Deux bases ont été saisies dans l'outil SPSS (logiciel d'analyse statistique en sciences sociales) à partir des données figurant sur les questionnaires, le cahier de l'élève et le cahier du passateur. Elles ont permis le calcul de fréquences simples, de pourcentages de moyennes de groupes.

Pour expliquer l'influence de la variable indépendante (moyenne générale), nous avons eu recours au calcul de fréquences, à la comparaison des moyennes et à la régression linéaire simple dans SPSS ».

4. Présentation, analyse et interprétation des résultats :

Tableau n°1: moyenne générale de l'ensemble des élèves de 3^{ème} et 5^{ème} années au test de niveau de Français, en lien avec leur statut

statut de l'élève	Moyenne	Nombre d'élèves	Écart type
Redoublant	43,17	29	22,57
non redoublant	63,45	171	24,13
Total	60,51	200	24,90

Construit à partir des données de l'enquête de 2022

L'analyse des données du tableau n°1 indique que les non redoublants ont un score moyen au test plus élevé que celui des redoublants. Les écarts types renseignent sur une grande disparité entre les moyennes des redoublants d'une part, et entre celles des redoublants et celles des non redoublants d'autre part. Cette disparité est plus grande à l'intérieur du groupe des non redoublants.

Tableau n°2 : moyennes générales des élèves des 3èmes années au test de niveau de Français, en lien avec leur statut

statut de l'élève	Moyenne générale	Nombre d'élèves	Écart type
Redoublant	39,41	10	26,79
non redoublant	67,63	90	24,25
Total	64,80	100	25,81

Construit à partir des données de l'enquête de 2022

Dans le tableau n°2, l'écart de moyenne est encore plus grand en faveur des non redoublants et la disparité entre les moyennes des redoublants plus forte que dans le tableau n°1.

Tableau n°3 : moyennes générales des élèves des 5èmes années en lien avec leur statut

statut de l'élève	Moyenne	Nombre d'élèves	Écart type
Redoublant	45,15	19	20,54
non redoublant	58,81	81	23,27
Total	56,22	100	23,30

Construit à partir des données de l'enquête de 2022

On lit dans ce tableau n°3 que les élèves non redoublants ont un score moyen supérieur à celui des redoublants, mais légèrement plus faible qu'en 3^{ème} année. Quant aux disparités intragroupes comme intergroupes, elles restent fortes à l'intérieur, quand même plus faibles que celles des classes de 3èmes années. Les écarts types montrent une grande nécessité homogénéisation du niveau des élèves (redoublants et non redoublants).

Tableau n°4 : moyenne de composition mensuelle en Français des élèves de 30 classes en lien avec le pourcentage de redoublants.

Il faut noter que les moyennes dans ce tableau sont celles de toutes les matières. Les classes se répartissent en 5 de 1^{ère} année ; 5 de 3^{ème} année ; 5 de 4^{ème} année ; 5 de 5^{ème} année et 5 de 6^{ème} année.

Intervalles de groupes de redoublants	Moyenne	Nombre de classes	% de classes sur l'ensemble
De 0 à 10%	65,91	10	33,34
De 11 à 20%	78,68	4	13,34
De 21 à 30%	67,16	3	10,00
De 31 à 40%	51,92	6	20,00
De 41 à 50%	36,17	5	16,66
De 51 à 60%	16,75	2	6,66
Total	55,47	30	100

Construit à partir des données de l'enquête de 2020

L'analyse du tableau n°4 permet de lire que les classes ayant entre 0 et 40% de redoublants ont toutes obtenu au-delà de la moyenne. Les élèves des classes qui sont dans la tranche de 11 à 20% sont autonomes. Ceux des classes comptant entre 41 et 50% de redoublants sont en difficulté. Ceux se trouvant dans les classes comptant entre 51 et 60% de redoublants sont en grande difficulté.

On lit donc, toute chose égale par ailleurs, que plus le groupe-classe a un pourcentage élevé de redoublants, plus son score baisse.

Tableau n°5 : résultats de la régression linéaire simple

La variable catégorielle « statut de l'élève » a été transformée en variable binaire pour effectuer la régression linéaire simple, avec le redoublement comme variable dépendante à expliquer et le statut de l'élève (redoublant) comme variable indépendante explicative. Le statut de redoublant a été comparé à celui de non redoublant dans la régression linéaire simple qui a donné les résultats suivants :

Variable indépendante	Coefficients standardisés	
	B	significativité
statut de redoublant	-20,278	,000 +++
Part de variance expliquée par R2		8,3%

+++ = significatif à 10% ; ++ = significatif à 5% ; + = significatif à 1% ; ns = Significatif

Généré par SPSS avec les données de 2022

Les données du tableau n°5 laissent voir que comparé au statut de non redoublant, celui de redoublant a une influence négative sur la moyenne générale de la classe en Français. Le R-deux explique 8,3% de la variation des moyennes de la classe et la variable explicative « redoublant » est significative à 10%. Les coefficients nous renseignent que l'existence d'un (1) redoublant est liée à la perte de 20,27 points du score moyen de la sa classe.

Figure n°1 : Graphique tracé P-P normal de régression linéaire

Générée par SPSS avec les données de 2022

On remarque dans ce graphique que les points suivent une distribution normale. Ils ne s'écartent pas de la diagonale pour former un « S » ou un « Y ». On peut en déduire qu'il satisfait à la condition de normalité des erreurs, ce qui rend valide le modèle de régression.

5. Discussion des résultats

Ce sur quoi la majorité des travaux de la revue de littérature sont d'accord, c'est la complexité de la question du redoublement. C'est aussi notre point de vue eu égard aux différences entre les

redoublants pris individuellement, sur le plan de la motivation, du niveau d'apprentissage, du milieu social...

L'idée d'Idrissa (2024) selon laquelle des études voient dans le redoublement un facteur de renforcement de « l'efficacité du système éducatif » et de « mise à niveau » du redoublant se rapproche de celle de BERNARD, SIMON, & VIANOU (2005) lorsqu'ils évoquent l'argumentation de certains pédagogues en faveur du redoublement. Dans la seconde partie de leur étude ils mettent cependant un bémol auxdits arguments en doutant s'ils résisteraient aux faits.

Les travaux de MARTIN (2022) contredisent l'idée d'un quelconque bénéfice lié au redoublement. Ils mettent en avant un certain nombre de problèmes auxquels se retrouve confronté le redoublant : sentiment d'accuser « un retard scolaire », « effritement des liens d'amitié », « image dépeinte du redoublant », « stigmatisation », « mauvaise image » qu'ont les redoublants de « leur propre habileté académique », « expression des opinions et attitudes négatives envers l'école ». Le chercheur estime « qu'il est plus bénéfique pour un élève d'opter pour la promotion automatique que pour un redoublement scolaire. » MARTIN (2022, p. 10).

Dans le même ordre d'idée, les travaux de CRETTEZ & DERAY (2012) trouvent que le redoublement ne saurait être une solution à l'échec et que « les effets bénéfiques espérés, lorsqu'une mesure de redoublement est prise, sont, dans la majorité des cas, inexistantes. » CRETTEZ & DERAY (2012, pp. 10-11). Les chercheurs pensent que le redoublement s'il est efficace ne peut l'être qu'à court terme.

L'étude de HAECK, LACROIX, & SANTAROSSA, (2022, p. 35-38) renforce la nôtre puisqu'elle trouve des effets négatifs au redoublement. Après comparaison de « la réussite scolaire » et de « l'environnement scolaire et socioéconomique » des élèves, elle a trouvé que « Le taux d'abandon se chiffre à 18,9 % pour les élèves ayant redoublé une année ou plus, alors qu'il se limite à 1,8 % pour les autres. Les notes aux épreuves uniques sont beaucoup plus faibles pour les élèves ayant redoublé une année scolaire (...) ». Elle indique également l'existence d'une différence dans le taux d'abandon et les notes suivant le statut des élèves : « (...) le taux d'abandon pour les élèves n'ayant redoublé qu'une fois (15,5 %) s'avère moins important que celui des jeunes l'ayant fait plus d'une

fois (24,6 %). Un fait intéressant est que les élèves ayant redoublé une seule année obtiennent en moyenne la note de passage, tandis que ceux ayant repris deux années ou plus échouent à toutes les épreuves à l'exception de l'examen d'anglais, langue seconde ».

De l'avis de BEAUDOUIN (2024, p.28-30) la subjectivité de l'enseignant peut influencer sa décision de faire redoubler ou pas un élève. Ainsi, pense-t-il « les enseignants favorables au redoublement et qui croient en son efficacité vont être plus susceptibles de faire redoubler un élève, au-delà des performances cognitives (Bless et al. 2005; Bonvin, 2005) (;..) ». Il pense que s'il y a des avantages à redoubler, ils ne sont qu'éphémères et ne vont pas au-delà de la première année du redoublement. Il s'appuie sur les résultats de certains chercheurs comme Bonvin et al. (2008) ; Jimerson et al. (1997) ; Manacorda (2012) ; Therriault et al. (2011) qui pensent que « contrairement aux recherches qui montrent les bienfaits du redoublement, de nombreuses autres études démontrent que le redoublement comporte des conséquences négatives sur les résultats scolaires des élèves. »

Les quatre dernières études vont bien dans le sens de la nôtre quant à l'inefficacité du redoublement. Elles apportent d'ailleurs un plus en mettant en lumière les méfaits du redoublement sur les élèves.

Une seule étude sur les six, celle de HAECK, LACROIX, & SANTAROSSA, (2022) a fourni des données quantitatives sur les performances scolaires des redoublants. La nôtre le fait avec plus d'informations. En sus, elle établit un lien de cause à effet entre le redoublement et la performance scolaire du groupe pédagogique dans une matière comme le Français.

Nos résultats indiquent que les 29 redoublants sur 200 élèves ayant subi un test de niveau en Français ont une moyenne générale de 43, 17 sur 100 contre 63, 45 pour les non redoublants. Elle révèle aussi que les classes ayant les plus grandes proportions de redoublants détiennent les scores moyens les plus faibles. Ainsi, les classes comptant de 0 à 10% de redoublants se prévalent d'une moyenne générale à la première composition mensuelle de 65, 91 sur 100 et celles comptant 51 à 60% de redoublants d'une moyenne très faible de 16,75.

L'analyse de régression linéaire confirme que le redoublement est en relation avec une perte globale de 20, 27 points pour l'ensemble des 200 élèves, et la variable significative à 10%. Le R-deux explique quant à lui 8, 3% des variations des moyennes des élèves.

Conclusion

Le présent article a pour thème : « Quel effet du redoublement sur l'élève, ses performances scolaires et celles du groupe-classe? ». Il s'est donné comme objectif d'« analyser l'impact du redoublement sur les performances de l'élève et du groupe-classe ». Après avoir planché sur différents travaux dans la revue de littérature, il est établi que le redoublement a fait l'objet de beaucoup de recherche, mais continue de susciter des débats. Il se dégage de l'étude trois tendances : celle qui voit le redoublement comme une question qui n'est pas facile à trancher, une autre qui trouve que le phénomène a des effets positifs sur les résultats de l'élève et une dernière lui trouvant plutôt des effets négatifs.

Idrissa (2024, p. 43) note le caractère controversé du sujet. Dans la même veine, MARTIN (2022, p. 7), à la suite de Wu et collab. (2010) trouve que l'effet du redoublement « peut varier selon les caractéristiques psychologiques d'un étudiant, son comportement, son âge ou son habileté académique, par exemple »

L'étude de BERNARD, SIMON, & VIANOU, (2005 p. 27) présente les deux aspects du redoublement en reprenant les arguments des pédagogues : la nécessité de maîtriser « des connaissances enseignées à une étape » (apprentissage cumulatifs), « pour acquérir les connaissances à l'étape suivante » d'une part, d'autre part, la possibilité de recourir aux apprentissages qui ne sont pas forcément « liés à des connaissances qui auraient dû être acquises au préalable » (apprentissage indépendants). L'étude conclue à la nécessité d'homogénéiser le niveau des élèves, car « Il serait plus facile pour un enseignant d'intégrer à sa classe un redoublant, plus proche du niveau moyen de la classe, plutôt qu'un élève ayant vécu un échec scolaire l'année précédente. »

Les travaux de CRETZAZ & DERAY (2012, pp. 10-11).concluent que « le redoublement est à considérer comme un révélateur de l'échec scolaire, mais en aucun cas comme une arme de lutte contre l'échec ».

HAECK, LACROIX, & SANTAROSSA, (2022, p. 35) démontre à travers les statistiques que le taux d'abandon est plus élevé pour les élèves ayant redoublé une année. Il se chiffre à 18,9 % » contre « 1,8% pour les autres » et « les notes aux épreuves uniques sont beaucoup plus faibles pour les élèves ayant redoublé une année scolaire (...) les élèves ayant redoublé une seule année obtiennent en moyenne la note de passage, tandis que ceux ayant repris deux années ou plus échouent à toutes les épreuves à l'exception de l'examen d'anglais, langue seconde ».

BEAUDOUIN (2024, p.28-30) met en avant les effets négatifs du redoublement et estime que « (...) contrairement aux recherches qui montrent les bienfaits du redoublement, de nombreuses autres études démontrent que le redoublement comporte des conséquences négatives sur les résultats scolaires des élèves (Bonvin et al. 2008; Jimerson et al. 1997; Manacorda, 2012; Therriault et al. 2011). »

Les résultats statistiques de notre étude attestent que les redoublants ont des scores moyens plus faibles que ceux des non redoublants en Français : 43, 17 sur 100 contre 63, 45.

De même le score moyen des groupes-classes comptant moins de redoublants est plus élevé que celui des classes à forte proportion de redoublants. Par exemple, celles ayant en leur sein de 0 à 10% d'élèves ayant repris une ou plusieurs classes ont un score de 65, 91 contre 16, 75 pour les classes ayant de 51 à 60% de redoublants.

Ces résultats sont confirmés par l'analyse de régression linéaire associant au redoublement une perte de 20, 27 points pour le groupe classe.

Nous pouvons en conclure que ce phénomène a un effet négatif sur les élèves qu'il concerne, sur leurs résultats scolaires et sur ceux de leurs groupes-classes.

Les deux hypothèses de départ ont été confirmées à savoir que « les redoublants ont globalement les performances scolaires les plus faibles » et que « les classes ayant le plus grand nombre de redoublants ont les performances scolaires les plus basses ».

Il apparait la nécessité d'une homogénéisation de niveau des élèves par les enseignants afin d'avoir de bons résultats scolaires. La

limite de l'étude est qu'elle n'a pas jaugé les performances des redoublants et des groupes pédagogiques sur un nombre plus important d'évaluations. Pour la compléter, il serait opportun d'étudier spécifiquement les comportements des redoublants qui pourraient influencer les autres élèves au quotidien.

Remerciements :

Mes sincères remerciements vont au Docteur Alou AG AGOUZOOM, directeur général de l'IPU ;
Aux collègues membres du laboratoire *LaPDSoDi* de l'IPU ;
A monsieur Cheick Oumar FOMBA, directeur de recherche à la retraite

Références bibliographiques

AG MOHAMED Ibrahim, 2020. *Impact des effectifs pléthoriques sur l'encadrement pédagogique des élèves au Mali*, pp 57-58

BEAUDOUIN Laura 2024. *Le redoublement à l'école obligatoire. Enjeux pour les perceptions de soi et les aspirations de formation des élèves en Suisse*. Université de Fribourg, p 28-30

BERNARD Jean-Marc, SIMON Odile et VIANOU Katia, 2005. *Le redoublement: mirage de l'école africaine?* CONFEMEN, pp 21-27

CRETIAZ Delphine et DERAY Joachim, 2012. *Le redoublement scolaire : représentations des étudiants en fin de formation d'enseignant préscolaire et primaire à la HEPL*, pp 10-11

HAEC Catherine, LACROIX Guy et SANTAROSSA Gino 2022. *Les effets du redoublement sur la réussite scolaire des élèves au Québec: une évaluation économétrique* in ESG UQAM, pp 35-38

IDRISSA Karidio 2024. *Le redoublement : une épine au cœur du système* in EVALU'A n°1, novembre n°2024, p 43

MARTIN Alexis, 2022. *Impacts du redoublement sur les résultats scolaires : effets de la réforme québécoise de 2008*, université LAVAL, pp 2-10

MINISTERE de L'éducation nationale, MINISTERE de l'enseignement secondaire supérieur et de la recherche scientifique et MINISTERE de la jeunesse de l'emploi et de la construction citoyenne 2019. *Programme décennal de*

développement de l'éducation et de la formation professionnelle deuxième génération (PRODEC 2), 2019-2028, pp 24-42

OLEKO Jean Evulu, 2024. Les théories de l'apprentissage in Hal open Science, p 6

RAMDE Aime Koudraogo, 2022. *Les théories d'apprentissage et leurs touches dans l'éducation* in HAL Open Science p 22

Evaluation de la qualité de la formation à l'INFSS de Sikasso de 2021 à 2024 : Perceptions croisées des enseignants et des étudiants

Dr. Yaya TRAORE

, Enseignant-chercheur, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), Département d'Audit Interne et d'Assurance Qualité, (00223) 89604444 ou 94057570, yayaoumar28@gmail.com

Dr. Massaba KOUYATE,

Enseignante-chercheuse, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), Département d'Audit Interne et d'Assurance Qualité, 77515663, massabakouyate@hotmail.com

Dr. Tiècoura SAMAKE,

Enseignant-chercheur, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), Tél : (00223) 76494794, tiecourasam@yahoo.fr

M. Sindiougou GORO,

Pédagogue en sciences de la santé, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), (00223) 75399821, sindiougogoro@gmail.com

Résumé

Cette recherche s'inscrit dans le contexte de la réforme pédagogique par l'Approche Par Compétences au Mali et vise à évaluer la qualité perçue de la formation à l'INFSS de Sikasso, un enjeu crucial pour la performance du système de santé national. L'étude a adopté une méthodologie mixte convergente, combinant questionnaires quantitatifs (45 participants) et entretiens semi-directifs qualitatifs, pour recueillir et confronter les perceptions croisées des enseignants et des étudiants selon quatre piliers conceptuels. Les résultats révèlent une reconnaissance unanime de l'expertise disciplinaire des enseignants et de leur disponibilité relationnelle, mais mettent en lumière des défaillances systémiques critiques : un déficit dans la maîtrise pédagogique et le retour formatif, une carence sévère en ressources matérielles et numériques, ainsi qu'une rupture dans l'articulation théorie-pratique et le suivi pédagogique en stage. La discussion, éclairée par des cadres théoriques intégrés, conclut que la qualité de la formation est un potentiel contraint par des contradictions organisationnelles et infrastructurelles. L'amélioration durable exige une intervention stratégique simultanée sur le développement professionnel des enseignants, l'investissement dans les ressources éducatives et la refonte du dispositif d'encadrement des stages.

Mots-clés : *Qualité de la formation, Approche Par Compétences, Perceptions croisées, INFSS Sikasso, Sciences de la santé.*

Abstract

This research is situated within the context of pedagogical reform through the Competency-Based Approach in Mali and aims to assess the perceived quality of training at the INFSS in Sikasso, a crucial issue for the performance of the national health system. The study employed a convergent mixed-methods methodology, combining quantitative questionnaires (45 participants) and qualitative semi-structured interviews, to collect and compare the cross-perceptions of teachers and students according to four conceptual pillars. The results reveal unanimous recognition of the teachers' disciplinary expertise and their relational availability, but highlight critical systemic failures: a deficit in pedagogical mastery and formative feedback, a severe shortage of material and digital resources, and a breakdown in the theory-practice articulation and pedagogical supervision during internships. The discussion, informed by integrated theoretical frameworks, concludes that the quality of training is a potential constrained by organizational and infrastructural contradictions. Sustainable improvement requires a simultaneous strategic intervention focusing on teachers' professional development, investment in educational resources, and the overhaul of the internship supervision system.

Keywords: *Training quality, Competency-Based Approach, Cross-perceptions, INFSS Sikasso, Health sciences.*

Introduction

Dans un contexte malien caractérisé par une charge de morbidité complexe où persistent les maladies infectieuses, émergent les pathologies non transmissibles et demeurent critiques les indicateurs de santé maternelle et infantile, la qualité de la formation initiale des professionnels de santé s'impose comme un levier décisif de performance et de résilience du système de santé national. L'efficacité des soins, l'appropriation des innovations médicales et la réponse aux besoins sanitaires des populations dépendent intrinsèquement des compétences, de l'éthique et de l'adaptabilité des infirmiers d'Etat, sages-femmes et biologistes médicaux en première ligne. Dans ce paysage exigeant, l'Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), et plus spécifiquement son annexe de Sikasso, joue un rôle stratégique et incontournable en constituant un vivier essentiel de production de cadres de santé pour la région et au-delà, assumant ainsi une responsabilité majeure dans la sécurisation du capital humain sanitaire du Mali. Pourtant, la capacité de cette institution à dispenser une formation d'excellence, à la fois ancrée dans les

réalités cliniques locales et alignée sur les standards internationaux de formation en sciences de la santé, ne peut être tenue pour acquise. Elle repose sur un équilibre complexe et précaire entre plusieurs piliers interdépendants : une expertise disciplinaire actualisée et une maîtrise pédagogique avérée des formateurs ; l'emploi de méthodes d'enseignement-apprentissage actives, diversifiées et adaptées aux objectifs de professionnalisation ; la disponibilité, l'accessibilité et la modernité des ressources éducatives matérielles, documentaires, numériques et infrastructurelles ; et enfin, la cohérence et la rigueur d'un système d'évaluation et de suivi capable de valider l'intégration progressive des compétences.

Notre engagement dans cette recherche procède d'une double motivation, à la fois professionnelle et scientifique. En tant qu'acteur du système de formation en sciences de la santé au Mali, nous avons été progressivement interpellé par le décalage récurrent entre les intentions affichées des réformes pédagogiques, notamment l'Approche Par Compétences (APC), et la réalité vécue au quotidien par les enseignants et les étudiants sur le terrain. Ce constat empirique, partagé lors d'échanges informels avec des collègues formateurs et des apprenants de l'INFSS de Sikasso, a progressivement mûri en une interrogation légitime : comment évaluer, au-delà des indicateurs administratifs et des taux de réussite, la qualité réelle d'une formation professionnalisante en sciences de la santé dans un contexte marqué par des contraintes structurelles multiples? Cette interrogation a été renforcée par la rareté des études systématiques portant sur les perceptions croisées des acteurs de première ligne dans les institutions de formation en sciences de la santé au Mali, alors même que la littérature internationale souligne l'importance de ces regards subjectifs comme révélateurs des forces et des vulnérabilités des dispositifs pédagogiques. L'absence d'évaluations institutionnelles régulières, systémiques et inclusives transforme trop souvent la qualité vécue de la formation en une « boîte noire » insuffisamment documentée, perpétuant ainsi des dysfonctionnements qui auraient pu être identifiés et corrigés. C'est précisément pour contribuer à combler cette lacune que nous avons entrepris cette recherche, convaincus que les perceptions des enseignants et des étudiants constituent une source indispensable de connaissances pour diagnostiquer les écarts entre la théorie curriculaire et la pratique

éducative, et pour fonder sur des bases solides toute démarche d'amélioration continue.

Cette question de la qualité perçue revêt une acuité renouvelée et critique dans le contexte de la généralisation de l'Approche Par Compétences, orientation pédagogique désormais au cœur des curricula de formation en sciences de la santé au Mali. Comme le soulignent Ballo, Diakité et Keïta (2022), l'APC vise à réduire le fossé traditionnel entre savoirs académiques et savoir-agir en situation professionnelle, mais son implémentation authentique et efficace dépasse largement le simple changement de discours ou de référentiel formel. Elle exige une transformation profonde des conditions d'enseignement, conditionnée par la disponibilité de ressources d'apprentissage adaptées, le développement des compétences pédagogiques des formateurs, et l'existence d'une organisation du travail et du temps permettant l'approfondissement et l'intégration des apprentissages. La littérature récente en éducation médicale et en sciences de la formation dans les contextes à ressources limitées souligne en effet que la qualité perçue de la formation est tributaire d'une triple adéquation systémique : premièrement, entre la légitimité disciplinaire des enseignants et leur maîtrise des didactiques spécifiques et des méthodes d'andragogie ; deuxièmement, entre la diversification déclarée des méthodes pédagogiques et leur mise en œuvre effective dans des contraintes temporelles et logistiques souvent drastiques ; troisièmement, entre le niveau et la nature des ressources éducatives disponibles et les exigences pratiques d'une formation professionnalisante tournée vers l'acquisition de gestes techniques et de raisonnements cliniques (Keita & Sidibé, 2021). Dans cette perspective, l'évaluation de la qualité ne saurait se limiter à des indicateurs quantitatifs ou administratifs. Elle gagne en épaisseur, en pertinence et en validité lorsqu'elle adopte une approche qualitative et compréhensive, en croisant systématiquement les regards et les discours des enseignants et des étudiants. Ces derniers, en tant que bénéficiaires finaux mais aussi acteurs réflexifs du processus, sont des témoins privilégiés et des évaluateurs avertis des forces, des faiblesses, des cohérences et des paradoxes du dispositif pédagogique dans lequel ils évoluent quotidiennement (Berthe, Dembélé & Haidara, 2023).

Pour appréhender la complexité de cette problématique, notre recherche s'ancre dans un cadre théorique intégrateur et pluriel,

empruntant à la fois aux sciences de l'éducation, à la sociologie des organisations et à la didactique professionnelle. Ce cadre, délibérément composite, permet d'éclairer sous différents angles les dynamiques à l'œuvre au sein de l'INFSS de Sikasso. La théorie historico-culturelle de l'activité, et plus spécifiquement le modèle des systèmes d'activité collective développé par Engeström (2022), offre une grille d'analyse heuristique pour appréhender le dispositif de formation comme un système socio-technique complexe, où les contradictions entre les différentes composantes (sujets, objets, outils, règles, communauté et division du travail) génèrent des tensions révélatrices des dysfonctionnements structurels. Parallèlement, le modèle des Communautés d'Apprentissage Professionnel, issu des travaux de Vescio, Ross et Adams (2021) et approfondi par Hord et Sommers (2021), postule que l'amélioration durable de la qualité de l'enseignement passe par la transformation du collectif enseignant en une communauté engagée dans une démarche collaborative, réflexive et orientée vers des résultats. La notion de curriculum vécu, développée par Cornbleth (2021) et Perrenoud (2022), constitue le troisième pilier théorique en établissant une distinction fondamentale entre le curriculum prescrit, porté par les programmes officiels et les référentiels de compétences comme l'APC, et l'expérience d'apprentissage effectivement construite par les étudiants au quotidien. Enfin, la théorie de l'évaluation formative, dont Black et Wiliam (2020) restent les théoriciens fondateurs, fournit une norme exigeante pour juger de la qualité du système d'évaluation, en mettant l'accent sur le feedback constructif comme mécanisme essentiel de régulation des apprentissages. L'articulation raisonnée de ces quatre références théoriques construit une grille d'interprétation multidimensionnelle particulièrement robuste pour analyser les perceptions des acteurs et les confronter aux intentions pédagogiques institutionnelles.

Dans ce cadre, la présente recherche pose la question générale suivante : quelle est la qualité de la formation à l'INFSS de Sikasso selon les perceptions croisées des enseignants et des étudiants? Pour explorer cette question de manière opérationnelle, elle se décline en quatre interrogations spécifiques : quelle appréciation les enseignants et les étudiants portent-ils sur les profils académiques et les compétences pédagogiques des formateurs, en distinguant l'expertise disciplinaire de la maîtrise didactique ?

Comment perçoivent-ils la diversité, l'adéquation et les contraintes de mise en œuvre des méthodes et techniques d'enseignement, notamment dans le cadre de l'Approche Par Compétences ? Comment évaluent-ils la disponibilité, l'accessibilité et l'état des supports et ressources pédagogiques, qu'ils soient documentaires, numériques, techniques ou infrastructurels ? Quelle est leur perception de l'organisation, de la rigueur et de l'efficacité du système d'évaluation et du suivi pédagogique, en particulier concernant l'articulation théorie-pratique et l'encadrement durant les stages cliniques ?

Pour répondre à ces interrogations, l'étude se fixe un objectif général : évaluer de manière comparative et approfondie les perceptions des enseignants et des étudiants sur la qualité de la formation à l'INFSS de Sikasso, en identifiant les forces, les dysfonctionnements et les écarts de perceptions. Cet objectif général est sous-tendu par l'hypothèse centrale selon laquelle les perceptions des enseignants et des étudiants présentent des convergences sur la reconnaissance de l'expertise disciplinaire, mais révèlent des divergences significatives et des critiques communes quant aux défaillances systémiques (pédagogiques, matérielles et organisationnelles) qui entravent le processus complet de professionnalisation. Plus spécifiquement, nous formulons quatre hypothèses : les enseignants et les étudiants convergent pour reconnaître une solide expertise disciplinaire des formateurs, mais divergent significativement dans l'appréciation des compétences didactiques, les étudiants pointant plus fréquemment des lacunes dans la transmission des savoirs ; si les deux groupes reconnaissent l'existence d'une diversité méthodologique formelle, leur satisfaction quant à son efficacité n'est pas uniforme, les contraintes de temps et les insuffisances de coordination limitant l'impact perçu ; il existe un constat partagé d'une carence critique en ressources pédagogiques, les deux groupes percevant négativement le sous-équipement des infrastructures ; enfin, l'organisation du suivi pédagogique et des évaluations, particulièrement en stage, est perçue comme défaillante par les deux parties, avec un fossé problématique entre les enseignements théoriques et la réalité pratique.

En définitive, cette problématique cherche à dépasser le simple diagnostic pour identifier, à travers le prisme des perceptions croisées, les points de rupture et de friction au sein du dispositif de

formation. Elle postule que l'écart entre l'intention pédagogique et l'expérience vécue constitue un indicateur clé de la qualité réelle de l'enseignement. L'enjeu est de fournir une compréhension fine et contextualisée des forces sur lesquelles capitaliser et des faiblesses qui appellent des réformes ciblées, afin que l'INFSS de Sikasso puisse pleinement jouer son rôle dans la préparation de professionnels de santé compétents, adaptés aux défis sanitaires maliens. Pour cerner avec rigueur et systématisme cette problématique, le présent article s'organise en trois grandes parties. La première partie exposera la méthodologie de l'étude, détaillant l'approche mixte convergente adoptée, les outils de collecte, la population enquêtée ainsi que les procédures d'analyse des données. La deuxième partie présentera les résultats de la recherche, structurés selon les quatre axes d'investigation et mettant en lumière les convergences et divergences de perceptions entre enseignants et étudiants. La troisième partie sera consacrée à la discussion des résultats, les confrontant au cadre théorique mobilisé et aux travaux récents sur la formation en sciences de la santé dans les contextes à ressources limitées, afin d'en dégager les implications pour l'amélioration de la qualité pédagogique à l'INFSS de Sikasso.

1. Cadre méthodologique

1.1. Approche de l'étude

La présente recherche adopte une approche mixte (mixed methods) de type convergent parallèle pour explorer la question centrale de la qualité perçue de la formation à l'INFSS de Sikasso. Cette approche est fondée sur l'articulation complémentaire et simultanée des paradigmes quantitatif et qualitatif, permettant de saisir à la fois l'ampleur mesurable des phénomènes et la profondeur interprétative des expériences vécues (Creswell & Plano Clark, 2018). Dans le contexte spécifique de l'évaluation d'un dispositif pédagogique complexe, une approche exclusivement quantitative aurait risqué de réduire la qualité à des indicateurs chiffrés, occultant les significations subjectives et les contradictions vécues par les acteurs (Johnson et al., 2019). À l'inverse, une approche purement qualitative aurait pu manquer de représentativité pour généraliser certains constats. L'approche mixte permet ainsi de trianguler les données et les perspectives,

offrant une compréhension à la fois large et nuancée, fidèle à la multidimensionalité du concept de qualité perçue tel que défini dans le cadre théorique (Bazeley, 2018). Elle est particulièrement adaptée à l'objectif comparatif de l'étude, qui vise à confronter et à croiser systématiquement les points de vue des enseignants et des étudiants pour révéler convergences, divergences et écarts significatifs.

1.2. Type et période de l'étude

Il s'agit d'une étude descriptive et exploratoire, à visée compréhensive, menée à travers une enquête de terrain. Son caractère descriptif réside dans son ambition de dresser un état des lieux détaillé et organisé des perceptions des deux groupes d'acteurs selon les quatre piliers identifiés. Son caractère exploratoire tient à sa volonté d'investir la « boîte noire » pédagogique et de décrypter les mécanismes sous-jacents aux évaluations exprimées, notamment dans le contexte exigeant de l'implémentation de l'Approche Par Compétences (APC). La collecte des données s'est déroulée sur une période de six semaines, du 26 août au 12 octobre 2025. Cette période, située en début d'année académique, a été stratégiquement choisie pour interroger les acteurs sur une expérience de formation récente et complète, couvrant le cycle de licence 2021-2024, tout en permettant un recueil dans des conditions opérationnelles stables.

1.3. Population d'étude

La population d'étude englobe l'ensemble des enseignants et des étudiants du cycle de licence ayant été en activité ou inscrits à l'INFSS annexe de Sikasso sur la période académique de référence, soit de 2021 à 2024. Cette période de trois ans couvre un cycle complet de formation pour les filières concernées et permet de saisir les perceptions sur une durée significative, intégrant les éventuelles évolutions ou constances dans l'expérience de la formation. La population enseignante inclut tous les formateurs, permanents et vacataires, ayant dispensé des cours durant ce cycle. La population estudiantine inclut tous les étudiants ayant été inscrits en licence (Infirmier d'État, Sage-femme, Biologie médicale) sur cette même période.

1.4. Population cible

La population cible constitue le sous-ensemble spécifique de la population d'étude, effectivement mobilisé pour la collecte des données. Définie opérationnellement, elle se compose des acteurs directs de la formation ayant accepté de prendre part à l'enquête. Concrètement, elle a été structurée en deux cohortes distinctes mais complémentaires, reflétant la dualité constitutive du dispositif pédagogique étudié. D'une part, un groupe de quinze enseignants exerçants ou ayant exercé à l'INFSS de Sikasso a été constitué. Leur sélection a reposé sur les critères de disponibilité et de consentement éclairé, avec une attention particulière portée à la représentativité temporelle de leur expérience. Ainsi, la répartition a visé à inclure cinq enseignants pour chacune des trois années académiques de référence du cycle 2021-2024, permettant de capter des perceptions ancrées dans différentes périodes du processus de formation. D'autre part, un groupe de trente étudiants, issus du cycle de licence des filières infirmier d'État, sage-femme et biologie médicale, a été retenu selon la même logique de convenance éclairée. Un échantillonnage par quota temporel a également été appliqué, ciblant dix étudiants par année académique sur la période considérée. Cette structuration de la population cible vise à assurer que les données recueillies embrassent une diversité d'expériences et de points de vue, couvrant l'ensemble de la période rétrospective étudiée, et fournissent ainsi une base solide pour l'analyse comparative et compréhensive des perceptions de la qualité.

1.5. Critères d'inclusion

La participation à cette étude a été conditionnée par l'adéquation à un ensemble de critères d'inclusion distincts pour chacun des deux groupes d'acteurs. Pour le recrutement des enseignants, trois conditions cumulatives étaient requises. Premièrement, le participant devait avoir exercé une activité d'enseignement effective au sein de l'INFSS annexe de Sikasso pendant au moins une année académique complète au cours de la période de référence allant de 2021 à 2024. Ce critère temporel garantissait que les répondants disposaient d'une expérience pratique et concrète du dispositif de formation sur une durée significative. Deuxièmement, une participation pleinement volontaire et éclairée était exigée, matérialisée par la signature d'un formulaire

de consentement après une information complète sur les objectifs, le déroulement et les garanties éthiques de la recherche. Troisièmement, une maîtrise opérationnelle de la langue française, en tant que langue administrative et principale d'enseignement de l'institut, était nécessaire pour garantir la pleine compréhension des outils de collecte et la capacité à s'exprimer avec précision. Concernant les étudiants, des critères symétriques mais adaptés à leur statut ont été appliqués. Ils devaient, en premier lieu, avoir été officiellement et régulièrement inscrits dans l'une des trois filières du cycle de licence (Infirmier d'État, Sage-femme ou Biologie médicale) de l'INFSS de Sikasso pendant au moins une année académique comprise entre 2021 et 2024, attestant ainsi de leur immersion dans le parcours de formation évalué. Le second critère était identique : l'adhésion volontaire et informée, formalisée par un consentement écrit. Enfin, ils devaient démontrer une maîtrise suffisante du français leur permettant de comprendre sans ambiguïté les questions des questionnaires et du guide d'entretien, et d'y répondre de manière claire et nuancée.

1.6. Critères de non inclusion

À l'inverse, des critères de non-inclusion ont été définis pour exclure de l'échantillon les individus dont le profil ou la situation ne correspondaient pas aux objectifs de l'étude, assurant ainsi la pertinence et la fiabilité des données recueillies. Ainsi, étaient systématiquement exclus les enseignants n'ayant dispensé aucun cours durant la période 2021-2024, leur expérience étant jugée non pertinente pour l'évaluation rétrospective visée. Les membres du personnel administratif ou technique, bien qu'essentiels au fonctionnement de l'institution, étaient également exclus car ils ne participent pas directement au processus pédagogique central qui fait l'objet de l'enquête. Du côté étudiant, étaient écartés ceux n'ayant pas accompli au moins une année complète d'étude dans le cycle de licence durant la période de référence, leur expérience étant considérée comme trop fragmentaire ou préliminaire pour permettre une évaluation fondée. Enfin, le principe fondamental du respect de l'autonomie des personnes impliquait l'exclusion de toute personne, qu'elle soit enseignante ou étudiante, refusant de donner son consentement éclairé à participer à la recherche. Ce dernier point constitue une garantie éthique absolue et non négociable.

1.7. Méthodes et techniques d'échantillonnage

Pour cette étude, un échantillonnage non probabiliste de convenance, couplé à une logique de quota temporel, a été employé. Compte tenu des contraintes de terrain et de la nécessité de recruter des participants disponibles et volontaires, la méthode de convenance était la plus pragmatique (Etikan et al., 2016). Cependant, pour assurer une certaine représentativité de l'expérience sur l'ensemble du cycle de licence, un quota a été fixé : le recrutement a visé à inclure un nombre égal de participants (enseignants et étudiants) pour chacune des trois années académiques couvrant la période 2021-2024. Pour les enseignants, l'objectif était d'obtenir 5 participants par année, et pour les étudiants, 10 participants par année. Le recrutement s'est fait par appel à volontaires diffusé au sein de l'institution, jusqu'à atteinte des quotas fixés. Cette méthode a permis de constituer un échantillon de 15 enseignants et 30 étudiants, offrant une diversité de points de vue ancrés dans des expériences réparties sur l'ensemble du cycle d'étude.

1.8. Description des techniques et outils de collecte des données

La collecte des données a reposé sur l'utilisation stratégique et complémentaire de deux instruments de recherche, conçus pour répondre aux exigences méthodologiques mixtes de l'étude. Ces outils ont permis de recueillir à la fois des données quantifiables et des discours riches en signification, assurant ainsi une saisie multidimensionnelle des perceptions.

Le premier instrument consistait en questionnaires structurés, déclinés en deux versions distinctes mais thématiquement parallèles pour les enseignants et les étudiants. Chaque questionnaire était architecturé selon une logique rigoureuse. Une première partie visait à caractériser le profil sociodémographique et académique du répondant. Les sections principales étaient dédiées à l'opérationnalisation des quatre dimensions de la qualité perçue. Pour quantifier les attitudes et les évaluations, une large place était accordée à des questions fermées utilisant principalement des échelles de Likert à cinq points, permettant de graduer l'accord ou la satisfaction, ainsi que des questions à choix multiples. Ces items fermés offraient la possibilité de dégager des

tendances statistiques claires au sein de chaque groupe. En complément, chaque section se concluait par des questions ouvertes, invitant les participants à formuler des commentaires libres, à préciser un choix de réponse ou à suggérer des éléments d'amélioration. Cette hybridation intra-questionnaire permettait d'enrichir les données chiffrées par des nuances textuelles immédiates. Avant leur déploiement, les deux versions du questionnaire ont fait l'objet d'un pré-test approfondi auprès de petits groupes non inclus dans l'échantillon final. Cette étape a permis d'évaluer et d'améliorer la clarté sémantique des items, la pertinence des échelles, la fluidité de l'enchaînement thématique et la durée estimée de passation, garantissant ainsi la robustesse et la faisabilité de l'outil.

Le second instrument était un guide d'entretien semi-directif, servant de cadre souple pour la conduite d'entretiens individuels approfondis. Sa flexibilité était intrinsèque à sa conception : il listait une série de thèmes et de questions ouvertes, alignés sur les quatre piliers conceptuels, mais laissait une grande liberté à l'enquêteur pour adapter l'ordre et la formulation en fonction du flux de la conversation. L'objectif principal de ce guide était de pénétrer au-delà de la simple opinion pour accéder à l'expérience vécue et au sens attribué par les acteurs. Les questions, telles que « Pouvez-vous me décrire une situation en stage où vous avez senti un écart entre ce qui avait été enseigné et la pratique observée ? », visaient explicitement à susciter des récits narratifs, à faire émerger des exemples concrets et à révéler les logiques d'action et d'interprétation personnelles (Kallio et al., 2016). La semi-directivité permettait de garantir que tous les thèmes cruciaux de la recherche étaient abordés, tout en laissant l'espace nécessaire pour que des dimensions imprévues, mais significatives, puissent émerger du discours des participants. Cet outil était donc le vecteur privilégié pour comprendre les mécanismes, les contradictions et les rationalités subjectives qui sous-tendent les évaluations quantifiées par le questionnaire.

1.9. Déroulement de la collecte des données

La phase opérationnelle de collecte des données s'est déroulée sur une période circonscrite de six semaines, du 26 août au 12 octobre 2025. Cette fenêtre temporelle a été judicieusement choisie en début d'année académique afin de saisir les perceptions des

acteurs sur le cycle de formation écoulé (2021-2024) dans un contexte où leur expérience demeurait vive et où leur disponibilité était optimale. Le processus a impliqué une exécution méticuleuse et distincte pour chaque instrument de recherche, dans le strict respect des protocoles éthiques établis.

L'administration des questionnaires structurés a été organisée sous forme de séances collectives, planifiées en coordination avec la direction de l'INFSS de Sikasso pour minimiser les perturbations du calendrier académique. Ces séances, d'une durée d'environ trente minutes, se sont tenues dans des salles de classe ou des amphithéâtres mis à disposition. La présence physique du chercheur ou d'un assistant formé lors de chaque session a permis d'accueillir les participants, de rappeler brièvement les objectifs et les garanties éthiques de l'étude, de distribuer les questionnaires en version papier, et de rester disponible pour clarifier d'éventuelles incompréhensions sans influencer les réponses. Cette méthode groupée a assuré un taux de réponse élevé et uniforme, tout en garantissant des conditions standardisées de passation.

Parallèlement, la collecte des données qualitatives a été menée par le biais d'entretiens individuels approfondis. Chaque entretien, d'une durée variante entre quarante et soixante minutes, a été conduit en face-à-face dans un bureau calme et réservé à cet effet au sein de l'INFSS, garantissant confidentialité et tranquillité pour l'échange. Préalablement à chaque entretien, le consentement éclairé écrit du participant était recueilli, incluant une autorisation explicite pour l'enregistrement audio intégral de la conversation. Ces enregistrements ont ensuite servi de base à une transcription verbatim fidèle. Pour préserver l'anonymat des personnes dès la phase de transcription et d'analyse, un système de codage alphanumérique strict a été immédiatement appliqué. Ainsi, les enseignants ont été identifiés par les codes E1 à E15, et les étudiants par les codes ET1 à ET30, dissociant définitivement les données des identités réelles et assurant la confidentialité tout au long du traitement de l'information.

1.10. Traitement et analyse des données

Le traitement et l'analyse des données ont suivi un processus rigoureux et distinct pour chaque type de données, précédant une phase cruciale d'intégration méthodologique mixte. Le volet quantitatif a été conduit à l'aide du logiciel statistique SPSS

(version 28). Après la saisie et le nettoyage méticuleux des données issues des questionnaires, une analyse statistique descriptive a été réalisée. Celle-ci a permis de dresser un portrait fidèle des profils sociodémographiques des participants et de caractériser les tendances centrales dans leurs réponses, au travers du calcul de fréquences, de pourcentages et de mesures de tendance centrale. Pour explorer la complexité des liens sous-jacents aux perceptions, des analyses croisées ont été entreprises. L'utilisation de tests statistiques, notamment le test du Chi-deux de Pearson, a permis d'examiner d'éventuelles associations significatives entre des variables catégorielles, comme par exemple entre l'année académique de référence des participants et leur perception de la disponibilité des ressources pédagogiques.

Concernant le volet qualitatif, l'analyse a porté sur les transcriptions intégrales et anonymisées des entretiens. Une analyse thématique a été menée conformément à la méthodologie rigoureuse en six phases proposée par Braun et Clarke (2022). Ce processus, soutenu par l'utilisation du logiciel NVivo (version 14) pour la gestion et l'organisation du corpus textuel, a combiné une approche à la fois inductive et déductive. Une lecture flottante initiale a permis une familiarisation avec les données et l'émergence de codes ouverts. Ces codes ont ensuite été progressivement regroupés et organisés en thèmes et sous-thèmes significatifs, dont la structure finale a été explicitement articulée autour des quatre piliers théoriques définissant la qualité perçue. Pour renforcer la crédibilité et la rigueur de l'interprétation, une stratégie de validation a été mise en œuvre. Elle a inclus un codage croisé d'une sélection d'entretiens par un second chercheur, suivi de discussions itératives visant à atteindre un consensus analytique, ainsi que la tenue d'un journal réflexif pour documenter les décisions interprétatives tout au long du processus.

Enfin, l'étape d'intégration des données mixtes a constitué le point d'orgue de l'analyse, réalisant la synthèse promise par le design convergent. Conformément aux principes énoncés par Fàbregues et ses collaborateurs (2019), les résultats issus des analyses quantitative et qualitative ont été placés en regard l'un de l'autre lors de la phase d'interprétation finale. Cette juxtaposition systématique a permis une confrontation féconde : les tendances statistiques ont été éclairées, nuancées et parfois remises en

contexte par la profondeur des récits qualitatifs, tandis que la récurrence de certains thèmes dans les entretiens a trouvé une mesure de son ampleur dans les données chiffrées. Cette méta-interprétation a permis de construire une compréhension holistique, riche et profondément contextualisée des perceptions de la qualité de la formation, dépassant les limitations de chaque méthode prise isolément.

1.11. Considérations éthiques

La conduite de cette recherche a été guidée par un engagement ferme envers les principes éthiques les plus stricts, considérés comme le fondement indispensable de toute enquête scientifique impliquant des participants humains. Avant le début de toute collecte de données, chaque personne sollicitée a reçu une information claire, complète et accessible détaillant les objectifs de l'étude, sa méthodologie, la nature de sa participation, ainsi que les garanties qui lui étaient accordées. Sur cette base, un consentement éclairé écrit a été systématiquement recueilli, attestant de l'adhésion volontaire, libre et éclairée de chaque participant. Le respect absolu de l'autonomie des individus a été préservé par la reconnaissance explicite de leur droit de se retirer de l'étude à tout moment, sans qu'aucune conséquence ou préjudice ne puisse en découler.

La protection des participants a été assurée par la mise en œuvre rigoureuse de mesures garantissant l'anonymat et la confidentialité des données. Dès la phase de collecte, les identifiants personnels ont été dissociés des réponses par l'utilisation d'un système de codage alphanumérique (ex. : E1, ET5). Les documents papier (formulaires de consentement, questionnaires) ont été conservés sous clé dans un lieu sécurisé, distinct des données anonymisées. Les enregistrements audios des entretiens ont été stockés sur un support numérique chiffré et détruits après leur transcription intégrale et anonyme. Seuls les chercheurs directement impliqués dans le projet ont eu accès aux données brutes, et toute présentation ou publication des résultats a été réalisée sous une forme agrégée ou anonymisée, empêchant toute identification individuelle.

Sur le plan institutionnel, la légitimité éthique et procédurale de l'étude a été établie par l'obtention préalable d'une approbation formelle de la direction de l'INFSS annexe de Sikasso. Cette

autorisation a validé la pertinence de la recherche pour l'institution et son adéquation avec son fonctionnement. Enfin, l'ensemble du processus a été mené dans le strict respect des réglementations locales et des normes internationales en vigueur en matière de recherche en sciences sociales et en éducation, assurant ainsi que l'enquête a non seulement une valeur scientifique, mais aussi une parfaite intégrité éthique.

1.12. Limites de l'étude

Bien que conçue et menée avec rigueur, cette recherche comporte inévitablement certaines limites méthodologiques et contextuelles qu'il convient d'explicitier pour une interprétation nuancée et circonstanciée de ses résultats. Une première limite réside dans la méthode d'échantillonnage de convenance retenue, dictée par les contraintes pratiques d'accès au terrain. Bien que la répartition par quota académique ait conféré à l'échantillon une diversité de perspectives temporelles, l'absence de tirage aléatoire restreint la portée de la généralisation statistique des constats quantitatifs à l'ensemble de la population des enseignants et étudiants de l'INFSS de Sikasso sur la période concernée. Les résultats offrent ainsi une cartographie détaillée et riche des perceptions au sein des groupes investigués, plutôt qu'une mesure représentative au sens strict.

Une seconde limitation tient à la nature rétrospective des données collectées. Les participants étaient invités à formuler un jugement sur leur expérience de formation couvrant une période pouvant s'étendre sur trois années académiques (2021-2024). Ce recul temporel est susceptible d'introduire un biais de mémoire, où les souvenirs les plus saillants ou récents peuvent influencer sur l'évaluation d'ensemble, potentiellement au détriment d'une appréciation parfaitement équilibrée de l'intégralité du parcours. Par ailleurs, la désirabilité sociale constitue un troisième écueil potentiel. Malgré les garanties d'anonymat et de confidentialité, les répondants, en particulier les étudiants, peuvent avoir été enclins à modérer leurs critiques ou à présenter une image conforme aux attentes perçues de l'institution ou du chercheur, notamment sur des aspects sensibles comme la compétence pédagogique des enseignants ou la rigueur des évaluations.

Ces limites inhérentes au design de l'étude sont pleinement reconnues. Elles n'invalident pas la robustesse des constats mais en circonscrivent le champ de validité et appellent à la prudence

dans l'extrapolation des conclusions. Leur prise en compte explicite a guidé l'interprétation des résultats, en invitant à lire les données comme la construction d'une réalité perçue, située et contextuelle, plutôt que comme un reflet objectif et absolu de la qualité de la formation. Cette conscience réflexive des limites participe elle-même à la rigueur scientifique du travail entrepris.

2. Présentation des résultats

2.1. Résultats quantitatifs

L'analyse descriptive des données quantitatives, issues des questionnaires administrés à l'échantillon de 30 étudiants et 15 enseignants, permet de dresser un premier panorama structuré des perceptions sur la qualité de la formation à l'INFSS de Sikasso. Les résultats sont présentés en miroir avec les quatre axes d'investigation définis par la problématique, offrant une mesure des tendances déclaratives qui seront ensuite mises en perspective avec la profondeur des discours qualitatifs.

2.1.1. Caractérisation de l'échantillon

L'échantillon étudiant se distingue par un équilibre parfait entre les sexes (50% d'hommes et 50% de femmes) et une forte représentativité de la jeunesse, puisque 80% des répondants se situent dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Sur le plan académique, la filière Sage-femme est la plus représentée (40%), et la majorité des enquêtés (37%) étaient inscrits en deuxième année au moment de l'étude. Un élément important pour la validité des perceptions rétrospectives est le taux de succès académique : 93% des étudiants interrogés ont validé leur année, ce qui ancre leurs évaluations dans une expérience de progression réussie au sein du système.

Du côté des enseignants, le corps est majoritairement masculin (60%) et relativement expérimenté, avec une prédominance de la tranche d'âge de 41 à 50 ans (60%). Leur profil professionnel est marqué par une précarité statutaire, 53% d'entre eux étant des vacataires. Leur niveau de formation est élevé, la majorité étant titulaire d'un Master, suivi de détenteurs de Doctorat ou de DES. Leur spécialisation, centrée sur la pédagogie en sciences de la santé et la biologie médicale, est en adéquation avec les missions de l'institut. Cependant, plus de la moitié (53,3%) ont une

ancienneté dans l'enseignement inférieure à cinq ans, suggérant un corps enseignant en renouvellement, mais potentiellement moins expérimenté sur le plan pédagogique.

2.1.2. Perception des profils académiques et des compétences pédagogiques des formateurs

L'évaluation par les étudiants des compétences de leurs formateurs révèle une hiérarchie nette dans la perception de la qualité. Si la légitimité disciplinaire est indiscutable et fait l'unanimité (100% des étudiants reconnaissent l'expertise des enseignants dans leur domaine), l'appréciation des compétences de transmission pédagogique est plus nuancée. Bien que 90% des étudiants valident la maîtrise des matières par leurs enseignants, ils ne sont que 76,7% à juger leurs explications claires et faciles à comprendre. Ce léger décalage, bien que modéré, est significatif car il suggère qu'une part non négligeable des apprenants perçoit une difficulté dans l'accessibilité didactique du savoir. En revanche, un point fait l'objet d'un large consensus positif: la dimension relationnelle. Une écrasante majorité des étudiants (93,3%) salue la disponibilité des enseignants pour les accompagner en dehors des cours, confirmant l'existence d'un capital relationnel précieux, distinct des compétences pédagogiques formelles.

2.1.3. Perception des méthodes et techniques d'enseignement

Concernant l'ingénierie pédagogique, les perceptions étudiantes confirment la réalité d'une diversité méthodologique. Plus des trois quarts des répondants (76,7%) attestent que les enseignants utilisent des méthodes variées et adaptées. Cette diversité est perçue comme un levier d'apprentissage efficace par 83,3% d'entre eux, et une très large majorité (96,7%) estime que ces méthodes facilitent la compréhension en classe. Ces chiffres témoignent d'une adhésion globale aux pratiques déclarées et d'une certaine efficacité perçue.

Cette vision positive est partagée et même amplifiée par les enseignants. Ils sont 80% à déclarer utiliser majoritairement des méthodes actives, comme l'Approche Par Compétences (APC). La quasi-totalité d'entre eux perçoit un impact positif de ces méthodes sur l'apprentissage des étudiants (93,3%), et l'unanimité des enseignants (100%) juge leurs techniques d'enseignement

appropriées et utiles pour les apprenants. Cette forte confiance en leur propre pratique pédagogique contraste avec les réserves émises par certains étudiants sur la clarté des explications, pointant un possible angle mort dans l'auto-évaluation de l'efficacité didactique.

2.1.4. Perception des supports et ressources pédagogiques

C'est sur ce pilier que le diagnostic quantitatif est le plus sévère et le plus convergent entre les deux groupes, mettant en lumière une carence matérielle systémique. Du côté des étudiants, l'usage des supports numériques par les enseignants est notable (86,7%), mais il se heurte à l'absence criante d'infrastructures et de ressources de base. Le constat est sans appel : 63,3% des étudiants jugent les laboratoires et salles de TP sous-équipés et peu fonctionnels, et 66,7% estiment la bibliothèque insuffisamment dotée. L'absence de connexion internet institutionnelle est un fait presque absolu, avec 93,3% des étudiants confirmant son manque de fiabilité et de suffisance, un chiffre qui souligne la fracture numérique et l'obstacle à l'accès à l'information actualisée.

Les enseignants, de leur côté, brossent un tableau tout aussi préoccupant. S'ils sont 66,7% à utiliser des supports numériques, ils ne sont qu'un tiers (33,3%) à estimer disposer des ressources nécessaires (matériel, locaux, documentation) pour bien enseigner. Ce sentiment de pénurie est accentué par un isolement professionnel flagrant en matière de développement pédagogique : 60% des enseignants déclarent n'avoir aucun accès à la formation continue ou au perfectionnement pédagogique. Ce chiffre est critique, car il révèle une institution qui, malgré les injonctions à la réforme (APC), n'outille pas ses formateurs pour y faire face de manière durable.

2.1.5. Perception de l'organisation de l'évaluation et du suivi pédagogique

L'analyse de cette dernière dimension révèle des contrastes frappants entre la rigueur administrative perçue et les faiblesses de l'encadrement clinique. Du côté des étudiants, la dimension certificative est bien huilée : 100% confirment la programmation systématique des évaluations dans toutes les filières, et 70% les

perçoivent comme justes et transparentes. L'efficacité de la formation pratique est également reconnue, puisque 90% des étudiants estiment que les stages permettent de mettre en pratique les connaissances théoriques.

Cependant, cette satisfaction sur le principe de l'évaluation et de l'utilité du stage s'effondre dès lors qu'il s'agit d'interroger la qualité de l'encadrement et du suivi. Seuls 40% des étudiants jugent l'encadrement par les professionnels sur les lieux de stage de bonne qualité. Plus alarmant encore, ils ne sont que 36,7% à considérer que le suivi par les enseignants de l'INFSS pendant les stages est rigoureux et régulier. Ce chiffre, le plus bas de l'enquête étudiante, objective un sentiment d'abandon et un défaut majeur dans l'accompagnement de la professionnalisation.

Cette perception est non seulement partagée mais exacerbée par les enseignants, qui offrent une vision encore plus critique du dispositif. Leur confiance dans les outils d'évaluation pour mesurer les compétences est limitée (46,7%). Surtout, leur perception des stages est profondément ambivalente. Si la question de la suffisance des terrains de stage divise (40% les jugent suffisants et de qualité, 40% les jugent insuffisants), l'évaluation de leur propre action de suivi est impitoyable. Une infime minorité (6,7%) estime que le suivi et l'encadrement des étudiants en stage sont rigoureux et personnalisés, tandis que la grande majorité (73,3%) n'en a qu'une vision partielle, voire négative. Ce constat d'échec partagé par les deux parties sur l'encadrement du stage constitue le point de convergence le plus critique de l'enquête quantitative, signalant une défaillance profonde dans l'articulation théorie-pratique, pourtant cœur du métier de la santé.

2.2. Résultats qualitatifs

2.2.1. Profils académiques et compétences pédagogiques des enseignants de l'INFSS

2.2.1.1. Perceptions des enseignants

L'analyse des entretiens menés auprès des enseignants de l'INFSS de Sikasso révèle une perception majoritairement positive de leur profil académique, centrée sur la légitimité conférée par leur expertise professionnelle et disciplinaire. Cette légitimité est explicitement revendiquée comme le fondement principal de leur capacité à enseigner. Ainsi, **E1** affirme : *«Je pense que la plus part des gens qui enseignent sont des vacataires et les permanents,*

*donc ils sont tous professionnels de la santé, soit des médecins soit des infirmiers spécialisés, des pharmaciens, etc. ». Ce sentiment est largement partagé, comme en témoigne **E3** qui déclare sans ambages : « Pour moi les enseignants qui donnent cours à l'INFSS sont à la hauteur parce que ce sont tous des spécialistes dans leur matières. ». Cette assurance repose donc sur une identité première de praticien-expert, transposée dans le champ de la formation.*

Toutefois, cette confiance dans l'expertise disciplinaire masque mal une faille significative concernant la formation et la maîtrise pédagogiques. En effet, posséder un savoir technique ne garantit pas la capacité à le transmettre efficacement. Plusieurs verbatims soulignent ce décalage. **E2** reconnaît ainsi avoir bénéficié d'une initiation à l'Approche Par Compétences (APC), mais pointe ses limites pratiques : « J'ai bénéficié une formation sur l'APC, en toute franchise les gens ont des connaissances antérieures mais le canevas de transmission fait défaut. L'APC est une formation très pertinente mais les enseignants manquent de recyclage. ». Ce constat d'une formation pédagogique insuffisante ou obsolète est corroboré par **E5**, dont le témoignage illustre une attente frustrée : « Non je n'ai pas bénéficié de formation, une fois on m'a demandé si toute fois je suis disponible pour un atelier et j'ai donné mon accord jusqu'à l'heure actuelle je n'ai pas eu de suite. ». Ces éléments dessinent un portrait où la compétence à enseigner, distincte de la compétence technique, n'est pas systématiquement construite ni entretenue par l'institution.

Par ailleurs, la dynamique collaborative entre pairs apparaît comme un élément contrasté, influencé par le statut et les conditions d'exercice. Certains enseignants, souvent permanents ou plus intégrés, valorisent des échanges professionnels fructueux. **E1** décrit par exemple un système d'entraide fonctionnel : « il y'a une collaboration entre nous les enseignants, des échanges sur nos cours, par exemple si l'un est occupé au service, un autre enseignant peut occuper ses heures. Même lors des examens on échange sur les sujets de synthèse. ». À l'inverse, **E5**, qui se présente comme vacataire, expose les obstacles à une collaboration approfondie : « Dans la majorité des cas nous sommes des vacataires donc nous n'avons pas de temps pour se rencontrer et échanger. Ce n'est pas facile. ». Cette dichotomie suggère que la qualité des interactions professionnelles et le

partage de pratiques pédagogiques sont inégaux et peuvent dépendre de facteurs contextuels tels que la stabilité du poste. Enfin, les enseignants formulent des préoccupations précises concernant l'environnement d'apprentissage et la pertinence des programmes. Deux problématiques principales émergent. D'une part, l'hétérogénéité du public étudiant est identifiée comme un défi pédagogique majeur. **E9** l'exprime clairement : « *Le domaine qui doit être revu à mon avis il s'agit des étudiants qui ont les diplômes de baccalauréat littéraire et qui viennent s'inscrire à l'INFSS, la plus part ont des problèmes. Parce que les niveaux diffèrent avec les autres étudiants qui sont scientifiques.* ». D'autre part, des lacunes dans l'offre de formation sont pointées, révélant un possible décalage entre le curriculum et les besoins du terrain ou des attentes académiques. **E6** illustre ce point : « *Le programme actuel doit être révisé, parce que le programme Hygiène et assainissement n'existe pas ici alors que après Bamako, c'est Sikasso qui a le plus grand nombre d'étudiants.* ». Ces remarques indiquent une conscience des inadéquations potentielles entre la formation dispensée, le profil des apprenants et les exigences du domaine de la santé.

2.2.1.2. Perceptions des étudiants

L'analyse des discours étudiants révèle une évaluation nuancée et stratifiée des compétences enseignantes, marquée par une distinction nette entre la maîtrise disciplinaire et l'efficacité pédagogique. Les apprenants reconnaissent dans l'ensemble la légitimité académique de leurs formateurs, tout en identifiant avec acuité les lacunes dans les processus de transmission et d'accompagnement des apprentissages.

En premier lieu, les étudiants valident unanimement l'expertise technique et la maîtrise disciplinaire de leurs enseignants. Cette reconnaissance constitue le socle de leur confiance dans la qualité du contenu enseigné. **ET2** résume ce sentiment : « *Ici nos enseignants sont compétents et ils maîtrisent leurs matières.* ». **ET8** étend cette appréciation à l'ensemble du corps enseignant, indépendamment du statut, en affirmant : « *A peu près ils sont tous compétents que soit les vacataires ou les permanents.* ». Cette perception positive rejoint celle des enseignants eux-mêmes et fonde une crédibilité institutionnelle minimale. **ET4** renforce cette idée en déclarant : « *Je pense que la plus part des enseignants sont*

à la hauteur. », tandis que ET6 confirme simplement : « Oui, nos enseignants sont compétents. ».

Cependant, cette reconnaissance de l'expertise ne se traduit pas automatiquement en une perception de l'efficacité pédagogique. Les étudiants opèrent une distinction cruciale entre « savoir » et « savoir enseigner », pointant avec précision des déficits dans l'art de la transmission. **ET1** exprime cette dichotomie de manière frontale : « Je pense que les enseignants qui nous dispensent les cours, beaucoup sont compétents mais certains enseignants ont des problèmes de transmission des connaissances. ». Cette faille dans la médiation didactique est également soulignée par **ET7** : « Les enseignants sont compétents dans leurs domaines mais c'est la transmission qui pose problème chez certains, sinon en général ils sont bien. ». Plus spécifiquement, **ET5** relie cette difficulté à l'inadéquation avec le référentiel pédagogique officiel : « Ils sont bien la plus part mais certains ont du mal à transmettre selon l'approche par compétence en un mot la pédagogie manque à beaucoup de gens. ». Ces verbatims témoignent d'une capacité analytique des étudiants à identifier non seulement un problème de communication, mais aussi un décalage avec les méthodologies d'enseignement attendues.

En contrepoint de ces critiques sur la transmission formelle, la disponibilité relationnelle et l'accessibilité des enseignants sont massivement saluées. Cette qualité humaine et professionnelle apparaît comme un point d'ancrage positif dans le parcours étudiant. **ET1** note ainsi : « Oui ils sont disponibles même en dehors de la classe. », et **ET7** confirme : « La plus part sont disponibles pour les étudiants même en dehors de la classe. ». **ET8** décrit une accessibilité concrète : « Oui bien sûr, souvent même on se rend dans leur bureau ils nous accueillent bien et répondent à nos questions. ». Cette disponibilité, perçue comme une forme d'engagement et de soutien, constitue un capital relationnel précieux qui tempère les critiques sur les pratiques pédagogiques.

Néanmoins, un point de frustration majeur et récurrent émerge concernant l'évaluation des apprentissages. Les étudiants déplorent presque unanimement l'absence de retour formatif et constructif sur leurs productions et examens, privant l'évaluation de sa fonction régulatrice essentielle. **ET1** exprime clairement cette attente déçue : « Non même les sujets qu'on nous donne à

l'évaluation souvent on a besoin de ces corrections pour bien se situer après mais on ne reçoit pas ces corrections. ». **ET6** abonde dans ce sens en constatant la rareté de cette pratique : *« le retour constructif, rare des professeurs qui font ça. ».* **ET7** établit un contraste entre la disponibilité personnelle et le défaut de feedback pédagogique structuré : *« mais ce qui est le retour constructif des travaux et examens ils ne font pas ça. ».* Seul **ET3** tempère légèrement ce constat en notant que *« le retour constructif se fait par certains professeurs seulement »*, indiquant ainsi une pratique inégale et non systématique. Ce manque de boucle de rétroaction est perçu comme un obstacle direct à l'autorégulation et à la progression des apprentissages.

2.2.2. Méthodes et techniques d'enseignement utilisées dans les différentes filières

2.2.2.1. Perceptions des enseignants

L'analyse des entretiens révèle que les enseignants de l'INFSS affichent une conscience explicite et affirmée de la diversité méthodologique attendue dans le cadre de l'Approche Par Compétences (APC). Ils décrivent un répertoire pédagogique qui combine méthodes transmissives et méthodes actives, suggérant une intention d'adapter leur enseignement aux exigences d'une formation professionnalisante. **E1** illustre cette variété en énumérant : *« les cours magistraux, les exposés, les travaux pratiques, les travaux dirigés. »* et estime de surcroît que *« ces méthodes sont adaptées aux étudiants et aux contenus. »*. Cette adéquation perçue entre méthode, public et objet d'apprentissage est confirmée par **E9**, qui précise : *« Les méthodes que nous utilisons généralement ce sont les cours magistraux, les présentations, les exposés, les TP, TD et les travaux de groupes. »*. La présence systématique des travaux pratiques et dirigés (TP/TD) ainsi que des travaux de groupe dans les discours atteste d'une volonté d'opérationnaliser les compétences. **E8** valide cette diversité en soulignant : *« Oui il y'a une diversité des approches comme vous voyez. »*, tandis que **E2** et **E5** mentionnent également l'usage des exposés et des études de cas.

Toutefois, cette déclaration de principe sur la diversité des méthodes masque mal les contraintes structurelles qui en limitent l'effectivité et la profondeur. La mise en œuvre de l'APC, qui suppose un temps dédié à l'expérimentation, à l'analyse et à

l'intégration, se heurte à une ressource critique : le temps pédagogique. **E4** identifie clairement ce point de friction : « *La méthode que j'utilise est surtout l'APC mais souvent on n'a pas assez de temps pour que l'étudiant puisse assimiler l'essentiel que le professeur donne en classe.* ». Cette contrainte temporelle est si prégnante qu'elle amène le même enseignant à suggérer une révision du programme « *par rapport aux horaires (le volume d'heure)* ». Ainsi, la logique compétence, qui nécessite un apprentissage en profondeur, est contredite par une logique de couverture de contenu accélérée.

Au-delà des contraintes de temps, la coordination pédagogique au sein des filières apparaît comme un point de tension entre une prescription organisationnelle et une pratique fragmentée. Le modèle théorique, évoqué par **E6**, semble bien structuré : « *Le programme même de l'INFSS nous permet déjà de savoir les unités d'enseignement donc on sait après lui c'est moi, la coordination se passe bien.* ». Cependant, la réalité vécue par certains enseignants révèle des lacunes. **E2** déplore un manque de concertation sur un élément pédagogique fondamental : « *même concernant l'élaboration des sujets d'évaluation, chaque enseignant choisi son sujet à part j'avais demandé une concertation autour de ça.* ». Ce défaut de travail collégial est corroboré par **E3**, qui avoue une absence de participation aux instances de coordination : « *A mon avis non parce que je n'ai pas participé à aucune rencontre pour la coordination entre différents modules au sein d'une même filière.* ». Cette situation suggère que la coordination repose davantage sur un agencement administratif des emplois du temps que sur une véritable ingénierie pédagogique collaborative visant l'intégration des apprentissages.

Malgré ces obstacles, l'analyse fait émerger certains dispositifs organisationnels perçus comme facilitateurs. La structure par filière, dotée de responsables, constitue un cadre de régulation. **E7** décrit ce mécanisme : « *Ici à l'annexe à Sikasso il y'a des responsables de filière qui s'occupent des différentes filières... Donc chaque responsable s'occupe de sa filière en commun accord avec les autres enseignants et le directeur.* ». Par ailleurs, la modularisation des enseignements en unités d'enseignement (UE) offre une flexibilité opérationnelle appréciée. **E9** en témoigne : « *La coordination est faite avec la direction et les enseignants responsables de cours dans la même*

unité d'enseignement et parfois si un enseignant est occupé, un autre enseignant dans la même unité le remplace. Donc cela facilite la progression des activités. ». Cette possibilité de substitution à l'intérieur d'une même UE, également mentionnée par **E1**, agit comme un amortisseur face aux aléas et préserve la continuité pédagogique.

2.2.2.2. Perceptions des étudiants

L'analyse des perceptions étudiantes concernant les méthodes d'enseignement révèle une validation empirique de la diversité méthodologique déclarée par les enseignants, doublée d'un jugement critique nuancé sur leur mise en œuvre effective et leur impact réel. Les étudiants se positionnent non comme de simples récepteurs, mais comme des observateurs avertis capables d'évaluer la pertinence et l'efficacité des dispositifs pédagogiques qui leur sont proposés.

De manière concordante avec les déclarations enseignantes, les étudiants identifient et nomment une palette étendue de méthodes pédagogiques mobilisées en classe, attestant ainsi d'une réelle variété dans les situations d'apprentissage auxquelles ils sont confrontés. **ET2** énumère ainsi : « *On fait un peu de tout comme les cours magistraux, les présentations, les études de cas.* ». **ET7** complète ce panorama en mentionnant « *les cours magistraux, les travaux de groupe, les TP, les présentations.* ». **ET1** et **ET3** confirment l'usage régulier des présentations et des discussions de groupe. Cette reconnaissance d'une diversité formelle est explicitement formulée par **ET4** : « *Les méthodes sont variées parce qu'il y'a les cours magistraux, les exposés, les TP/TD et autres.* », et par **ET5** qui les qualifie de « *méthodes d'enseignement active* ». Cette convergence entre le discours des formateurs et le vécu des formés indique que la volonté d'employer des méthodes variées se traduit bien dans la pratique observable en classe.

Au-delà de la simple identification, les étudiants portent un jugement globalement positif sur l'efficacité perçue de ces méthodes. Ils établissent un lien direct entre la diversité des approches et la qualité de leur compréhension. **ET2** justifie son approbation en expliquant : « *Elles sont variées et efficaces parce que à travers ces méthodes on comprend bien les cours.* ». **ET7** abonde dans ce sens, affirmant : « *Elles sont vraiment*

variées et efficaces parce que, on apprend beaucoup avec ces méthodes. ». **ET6** valide également cette efficacité. Ce jugement positif semble reposer sur le fait que ces méthodes, en alternant les modalités, permettent de mobiliser différents canaux d'apprentissage et de maintenir un niveau d'attention, rompant avec la monotonie d'un enseignement exclusivement magistral. Cependant, cette appréciation globale masque une variabilité considérable dans la qualité d'exécution et d'animation, dont les étudiants sont parfaitement conscients. Ils pointent du doigt l'hétérogénéité de l'engagement induit par les enseignants, faisant de la qualité pédagogique individuelle un facteur déterminant. **ET2** observe avec lucidité : « *chez certains profs, je sens que les gens ne sont pas beaucoup intéressés.* ». À l'inverse, plusieurs étudiants témoignent de l'impact positif d'enseignants particulièrement compétents dans l'art de transmettre. **ET1** évoque ainsi des enseignants qui l'ont « *beaucoup marqué surtout par leur explication claire et avec des exemples précis* ». **ET7** mentionne aussi « beaucoup d'enseignants qui nous ont marqué par leur qualité d'enseignement et leur accompagnement », et **ET3** reconnaît que « il y'a des enseignants qui sont très bien en réalité ». Cette dichotomie révèle que la méthode, aussi pertinente soit-elle sur le papier, ne prend vie et n'atteint son potentiel qu'à travers la médiation habile de l'enseignant. La clarté de l'explication, la qualité des exemples et la capacité à accompagner sont des variables clés identifiées par les étudiants. Enfin, il est notable que certains étudiants font explicitement référence au cadre pédagogique global de l'APC, indiquant une certaine conscience des attendus institutionnels. **ET9** déclare ainsi : « *Ici à l'INFSS c'est l'APC qui est appliquée, dans ça il y'a des cours magistraux, les présentations et aussi les TP.* ». Cette mention suggère que le discours institutionnel sur l'APC est parvenu jusqu'aux apprenants et qu'ils associent la diversité des méthodes qu'ils expérimentent à ce modèle spécifique.

2.2.3. Types de supports et ressources pédagogiques utilisés

2.2.3.1. Perceptions des enseignants

L'analyse des discours des enseignants concernant les supports et ressources pédagogiques fait émerger un constat unanime, sévère et systémique de carence, qui décrit un environnement

d'apprentissage structurellement appauvri. Les témoignages convergent pour peindre le portrait d'une institution aux prises avec un déficit matériel et infrastructurel profond, compromettant non seulement la modernisation des pratiques pédagogiques mais aussi la continuité même du service d'enseignement.

La première strate de ce constat concerne l'insuffisance critique des ressources documentaires et numériques fondamentales, un manque qui sape les bases d'un enseignement contemporain et accessible. Les enseignants pointent l'absence de bibliothèque fonctionnelle et de documentation adaptée. **E1** souligne ce problème général au Mali, mais le précise pour l'INFSS: « *Chaque école doit avoir sa bibliothèque bien équipée et disponible... L'INFSS aujourd'hui doit se préparer pour pallier à des problèmes de ce genre.* ».

E2 abonde en évoquant l'absence de manuels adaptés au niveau des étudiants, créant un décalage problématique entre le contenu enseigné et les attentes d'évaluation : « *Il y'a une absence de manuels pour nous et pour les étudiants... Tu vois les sujets parfois tu donnes à la faculté de médecine les gens n'auront pas la moyenne.* ». La dimension numérique de cette pauvreté est également clairement identifiée. **E6** en offre une synthèse accablante : « *L'INFSS de Sikasso dispose peu de ressources numériques tout le personnel n'est pas doté en ordinateur ou en imprimante. La bibliothèque est moins équipée pas de connexion internet pour les enseignants et les étudiants.* ». **E4** et **E5** confirment cette absence de connexion internet, perçue comme un frein majeur à l'actualisation des connaissances et à la préparation des cours.

Cette fragilité numérique est exacerbée de manière dramatique par l'instabilité chronique de l'alimentation électrique, érigeant une barrière infrastructurelle supplémentaire. Les coupures de courant ne sont pas présentées comme un aléa mineur, mais comme un facteur de paralysie récurrente de l'activité pédagogique, particulièrement pour les enseignements s'appuyant sur des supports numériques. **E3** décrit cette situation avec frustration : « *Mais c'est la coupure d'électricité qui nous fatigue beaucoup dès qu'il y a coupure du courant on est obligé de suspendre les cours souvent. Il n y a pas de groupe électrogène à l'école.* ». **E1** et **E9** font le même constat, ce dernier précisant : « *Mais en réalité c'est la coupure de l'électricité qui nous pose souvent*

problème parce que les cours sont arrêtés en cas de coupure il n'y'a pas de groupe électrogène. ». L'absence de solution de secours (groupe électrogène) transforme une perturbation technique en un échec pédagogique systématique, mettant en lumière une vulnérabilité organisationnelle critique.

Le problème atteint son paroxysme dans le domaine des infrastructures et équipements dédiés à la pratique professionnelle, pourtant cœur d'une formation en santé. Les enseignants décrivent des laboratoires, salles de travaux pratiques (TP) et salles d'informatique non seulement sous-équipés, mais aussi dotés de matériel vétuste et en nombre insignifiant. **E9** résume : « *Par exemple les salles d'informatique et TP sont sous équipées, le laboratoire aussi. »*. **E7** illustre cette pénurie par un exemple frappant : « *par exemple un seul microscope pour les BM c'est insuffisant. »*. *La qualité du matériel disponible est également mise en cause. E6 note que « Le peu de matériel disponible n'est pas en bon état », et E8 confirme que les matériels sont « souvent en mauvais état. »*. **E1** souligne enfin l'absence d'une « *salle de pratique bien équipée pour que tous les étudiants puissent pratiquer ce qu'ils ont appris en théorie* », créant une rupture dangereuse entre l'acquisition théorique et son application pratique sécurisée.

Face à ce tableau, les enseignants ne se limitent pas à un constat passif ; ils formulent des demandes précises et urgentes qui dessinent les contours des investissements nécessaires. Leurs propositions forment un cahier des charges pour une mise à niveau minimale : équipement de la bibliothèque (**E1**), acquisition de manuels (**E2, E4**), généralisation de l'accès à l'ordinateur et à l'imprimante (**E4, E6**), installation d'une connexion internet (**E1, E4, E5**), acquisition d'un groupe électrogène (**E1, E3**), et surtout, l'approvisionnement massif en équipements de pratique. **E7** énumère ces besoins : « *IL nous faut des ordinateurs, des microscopes, des vidéoprojecteurs, les bureautiques, les mannequins. »*.

2.2.3.2. Perceptions des étudiants

L'analyse des perceptions étudiantes concernant les supports et ressources pédagogiques révèle un témoignage concordant, amplifié et vécu des carences matérielles décrites par les enseignants. Leur discours, plus direct et expérientiel, confirme le

diagnostic posé par les formateurs tout en y apportant la dimension concrète de l'impact sur leur parcours d'apprentissage. Ils décrivent un environnement de formation fragmenté, dépourvu d'outils fondamentaux, où l'initiative individuelle et le recours à des expédients palliatifs deviennent la norme pour compenser les défaillances institutionnelles.

Concernant les infrastructures de pratique, notamment le laboratoire, le constat des étudiants est sans équivoque et traduit une situation de pénurie critique qui entrave directement l'acquisition des compétences techniques. Leurs descriptions chiffrées ou qualitatives illustrent un sous-équipement massif. **ET1** donne une mesure frappante de cette rareté : « *IL n'y'a pas suffisamment de matériels, un seul microscope pour tout le monde. Souvent on emprunte le matériel au Csréf ou à l'hôpital.* ». Cette révélation est capitale : l'école est contrainte d'emprunter du matériel essentiel à des structures extérieures pour assurer ses propres enseignements, signalant une dépendance et une précarité extrêmes. **ET3** et **ET9** confirment *simplement mais fermement ce « manque de matériel au labo » (ET3)*, **ET4** parlant même d'une situation où le matériel « *n'existe pas* ». **ET7** et **ET8** nuancèrent en reconnaissant l'existence d'un laboratoire, mais en le qualifiant immédiatement de « *sous équipé* » (**ET7**) ou en précisant que le matériel, s'il existe, est loin d'être « *suffisant* » ou « *fonctionnel* » (**ET8**). Cet état de fait rend impossible toute pratique individualisée ou en petit groupe, pourtant indispensable à l'appropriation des gestes techniques en biomédical ou en soins infirmiers.

La bibliothèque, pilier traditionnel de la documentation et de l'étude autonome, est décrite non pas comme un espace sous-utilisé, mais comme une infrastructure virtuellement inexistante ou inaccessible dans l'expérience étudiante. Les verbatims sont unanimes et révélateurs d'une rupture entre l'institution et cette ressource. **ET1** déclare : « *Depuis que je suis là je ne suis jamais allé à la bibliothèque.* ». **ET4** renchérit avec une expérience similaire sur trois années: « *Ça fait trois ans qu'on est là, on n'a jamais vu quelqu'un là-bas.* ». **ET5** et **ET6** rapportent un paradoxe : on leur a « *parlé de la bibliothèque* » (**ET6**), ils savent qu'elle existe formellement, mais n'y ont jamais eu « *accès* » (**ET5**) ou n'y sont « *jamais été* » (**ET6**). **ET7** note que cet espace « *n'est pas fréquenté par les étudiants, je ne sais pas pourquoi* », suggérant

soit une fermeture, soit un tel dénuement qu'il n'offre aucun intérêt. Ce constat d'inaccessibilité systématique signifie que les étudiants sont privés d'un accès structuré à la littérature scientifique, aux manuels de référence et à un cadre d'étude silencieux, aggravant leur dépendance aux seuls supports fournis par les enseignants.

L'absence totale de connexion internet institutionnelle constitue la troisième carence unanimement et vivement déplorée, apparaissant comme un fossé numérique criant entre la formation et les exigences du monde contemporain. Chaque étudiant interrogé (de **ET1** à **ET9**) a spontanément mentionné ce manque. **ET1** résume la conséquence pratique : « *Pas de connexion à internet à l'INFSS chacun utilise ses propres moyens.* ». Cette formule, « *ses propres moyens* », est essentielle : elle indique une externalisation des coûts et des efforts sur les étudiants eux-mêmes, créant des inégalités d'accès à l'information en fonction de leurs ressources personnelles. **ET2**, **ET3**, **ET4** et d'autres se contentent de constater sèchement: « *Non pas d'internet* », « *on n'a pas d'internet ici* », « *Pas d'internet* ». Cette lacune a des implications multiples : elle empêche les recherches documentaires en ligne, limite l'accès aux bases de données médicales et à l'actualisation des connaissances, et entrave la communication et le partage de ressources numériques entre étudiants et avec les enseignants.

2.2.4. Organisation de l'évaluation et du suivi pédagogique des étudiants (ou en stage)

2.2.4.1. Perceptions des enseignants

L'analyse des entretiens révèle que les enseignants portent un regard dual et nuancé sur l'organisation de l'évaluation et du suivi pédagogique. Leur perception oscille entre une satisfaction relative concernant le cadre formel et logistique et une inquiétude marquée quant à la qualité de la mise en œuvre et du contrôle, particulièrement sur le terrain des stages et lors des évaluations certificatives.

En premier lieu, les enseignants reconnaissent la pertinence et la suffisance du réseau de terrains de stage, qui constitue un atout structurel pour la formation pratique. Ils valident la diversité et la disponibilité des lieux d'immersion professionnelle. **E6** affirme ainsi : « *Oui il y'a suffisamment de terrain de stage (hôpital, Csréf,*

Cscom). ». **E9** confirme : « *IL y'a suffisamment de terrains de stage (hôpital, Csréf, et Cscom)* ». Ce maillage territorial est perçu comme adapté aux objectifs de formation, offrant aux étudiants une exposition à différents niveaux du système de santé. Parallèlement, le cadre organisationnel interne est jugé fonctionnel. **E7** décrit un processus structuré impliquant les responsables de filière : « *Ici à l'annexe à Sikasso il y'a des stages urbains qui sont organisés c'est de façon mensuelle les responsables de filière s'occupent de l'organisation de ces stages urbains et les enseignants sont chargés de faire le suivi.* ». **E4** et **E8** attribuent également cette organisation à la direction, suggérant l'existence d'un calendrier et d'une répartition formalisés.

Cependant, cette architecture organisationnelle semble se heurter à des défaillances opérationnelles majeures dans le suivi et l'encadrement sur le terrain, point noir unanimement souligné. Les enseignants décrivent un dispositif de supervision lacunaire, voire absent, laissant les étudiants dans une forme d'autonomie non encadrée. **E2** déplore vigoureusement : « *Concernant le terrain de stage c'est suffisant et adapté. Maintenant l'encadrement des stagiaires, le suivi n'est pas à la hauteur parce que il y a des étudiants qui arrivent et retournent aucun moniteur ne vienne les suivre au terrain.* ». **E8** appuie ce constat en pointant la nécessité d'améliorer l'encadrement « parce que il n'y'a pas assez de suivi sur terrain. ». Seul **E3**, parlant de son propre service, fait état d'un suivi rigoureux (« *nous veillons sur les stagiaires jour et nuit* »), mais son témoignage apparaît comme une exception confirmant la règle générale d'un suivi défaillant. Cette carence est identifiée comme un risque pour la qualité de la formation pratique et la responsabilisation des étudiants.

Un second point de tension critique concerne l'intégrité et la rigueur du processus évaluatif, notamment pendant les examens. Plusieurs enseignants relèvent des pratiques de collusion ou de copie, qu'ils imputent à une surveillance insuffisante. **E1** préconise plus de sévérité : « *lors des évaluations la surveillance doit être stricte pas trop de laxisme, sinon les étudiants ne vont pas faire le sérieux.* ». **E3** et **E8** font le constat direct de copies identiques. **E3** note : « *Nous constatons que quelques étudiants écrivent la même chose sur leur copie, donc cela veut dire que la surveillance n'est pas renforcée.* », tandis que **E8** insiste : « *Par rapport à l'évaluation la*

direction doit mettre un peu de rigueur à la surveillance parce que souvent tu trouves que les réponses des étudiants sont identiques donc directement tu sais qu'ils se sont copiés. ». Ces observations remettent en cause la validité et l'équité des évaluations, sapant leur crédibilité en tant qu'outil de mesure des apprentissages.

Par ailleurs, les enseignants soulignent que ces faiblesses organisationnelles s'inscrivent dans un contexte global de travail marqué par des contraintes matérielles et humaines pénalisantes. **E1** et **E5** énumèrent des difficultés récurrentes : « *les coupures de courant, le manque de mannequin pour la pratique, salle d'informatique sous équipée, en un mot les conditions de travail n'étaient pas faciles.* » (**E1**) ; « *l'absentéisme des étudiants, les conditions d'évaluations, le manque de certains matériels* » (**E5**). **E2** évoque aussi « *l'effectif des étudiants* » et des « *conditions de travail [qui] ne sont pas à la hauteur* ».

Malgré ce tableau exigeant, les enseignants préservent et valorisent un capital relationnel et un climat de travail positifs, qu'ils considèrent comme un facteur de résilience. Le « *bon climat* » et la « *bonne collaboration* » sont fréquemment cités comme des atouts majeurs (**E1, E2, E9**). **E5** mentionne le « *respect mutuel entre enseignant/enseigné* » et « *la disponibilité du directeur* ». **E6** salue « *l'administration qui est présente à tout moment, la disponibilité du personnel enseignant* ». Ce climat constitue le socle humain sur lequel repose la poursuite des activités malgré les obstacles matériels et organisationnels.

2.2.4.2. Perceptions des étudiants

Les données recueillies auprès des étudiants révèlent une évaluation critique et experte du dispositif de stage, perçu non comme un simple complément de formation, mais comme un maillon souvent défaillant de leur parcours de professionnalisation. Leur discours fait état de fractures significatives entre le projet pédagogique et sa réalisation, impactant directement la construction de leurs compétences pratiques.

Premièrement, les étudiants soulignent une faiblesse structurelle dans le suivi pédagogique de la part des enseignants de l'INFSS sur les lieux de stage. Ce suivi, censé faire le lien entre les apprentissages théoriques et leur application, est décrit comme sporadique, voire inexistant, laissant les étudiants dans un sentiment d'abandon relatif. **ET1** constate : « *Le suivi n'est pas*

régulier au lieu de stage parce que nous voyons rarement un enseignant qui vient nous suivre au centre de santé. ». ET3 et ET4 abondent en notant respectivement que « *Le suivi sur terrain n'est pas fait régulièrement* » et que « *Le suivi est fait, mais pas de façon régulière.* ». **ET9** qualifie même ce suivi de « très lent », tandis que **ET6** et **ET7** confirment sa nature non systématique. Cette absence de régularité prive les étudiants d'un accompagnement essentiel pour analyser leur pratique, résoudre des problèmes rencontrés sur le terrain et valider l'acquisition progressive de leurs objectifs d'apprentissage.

Cette lacune dans l'encadrement s'ajoute à des problèmes organisationnels récurrents qui parasitent l'expérience de stage. Les étudiants pointent une logistique parfois chaotique et une mauvaise gestion des effectifs. **ET2** exprime un jugement sans appel : « *Les stages sont un peu mal organisés* », justifiant son propos par le fait que « *des gens qui sont en 3^e Année ils n'ont jamais fait le stage.* ». **ET6** identifie un autre écueil majeur : « *souvent au lieu de stage il y'a l'effectif pléthorique qui fait qu'on n'arrive pas à pratiquer comme il faut.* ». Cette surpopulation sur les sites de stage réduit considérablement les opportunités d'action et d'apprentissage par la pratique pour chaque étudiant, transformant parfois le stage en une observation passive.

La conséquence la plus dommageable de ces dysfonctionnements est la création d'un fossé tangible, voire d'une contradiction, entre la théorie enseignée à l'école et la réalité de la pratique sur le terrain. Les étudiants font le constat amer d'une rupture épistémologique qui mine la cohérence de leur formation. **ET4** l'exprime clairement : « on a constaté que au lieu de stage on ne pratique pas exactement ce qu'on a fait en théorie, souvent il y'a discordance entre la théorie et la pratique. ». **ET1** renforce cette idée en déplorant un déséquilibre fondamental: « *Donc ici il y'a plus de théorie que de pratique alors que La théorie et la pratique se complètent.* ». **ET8** confirme cette difficulté d'articulation : « *Non parce que on est obligé de se conformer à la réalité du terrain.* », suggérant que les contraintes pratiques imposent de s'éloigner des protocoles idéaux enseignés. Cette dissonance peut générer de la confusion, de la frustration et remettre en cause la pertinence des enseignements reçus.

En amont même du stage, les étudiants identifient un obstacle préparatoire majeur : l'impossibilité de s'exercer dans des

conditions réalistes au sein de l'école, en raison du sous-équipement déjà documenté. Ils établissent un lien de causalité direct entre ce manque et leurs difficultés sur le terrain. **ET1** explique : « *si on n'arrive pas à pratiquer ce qu'on a appris en classe il y'a problème.* ». **ET7**, se focalisant sur sa filière (biologie médicale), précise: «*vraiment pour nous les biologistes c'est le manque de matériel comme microscope, des lames, le laboratoire est vraiment sous équipé.* ». **ET8** illustre ce problème par un exemple criant : « *Imaginer un seul microscope pour tous les étudiants de la BM.* ». Cette carence signifie que les étudiants arrivent sur leur lieu de stage sans avoir suffisamment automatisé les gestes techniques de base, ce qui limite leur capacité à être immédiatement opérationnels et à tirer pleinement profit de l'immersion clinique.

Enfin, au-delà de l'organisation, les étudiants soulèvent des inquiétudes concernant la cohérence et l'équité du système d'évaluation dans son ensemble. **ET1** critique l'empilement des examens (« *souvent on entasse les évaluations* »), **ET3** « *trouve les évaluations finales « souvent dures»*, et **ET9** signale des incohérences entre les attentes de l'annexe de Sikasso et celles de Bamako (« *chez nous les IDE le plan de soins est différent à celui de Bamako alors que c'est la même filière* »). Ces remarques pointent vers un manque de standardisation et d'harmonisation des exigences.

3. Discussion des résultats

Cette section vise à interpréter les résultats présentés, à les confronter au cadre théorique et à la littérature scientifique récente, et à en évaluer la portée au regard des objectifs de l'étude. La discussion s'articule autour des quatre piliers conceptuels ayant guidé l'investigation, en miroir avec la présentation des résultats quantitatifs.

3.1. Résultats quantitatifs

3.1.1. Caractérisation de l'échantillon

La structure de l'échantillon, avec son équilibre parfait au sein de la cohorte étudiante (50% hommes-femmes) et sa représentativité majoritairement jeune (80% de 18-25 ans), offre une base solide pour une analyse genrée et générationnelle des perceptions. Le fort

taux de succès académique (93%) est un élément contextuel majeur : il indique que les perceptions étudiantes, bien que critiques sur certains aspects, émanent d'individus ayant « réussi » leur parcours, ce qui confère à leurs évaluations une légitimité particulière, car elles ne sont pas teintées par l'amertume d'un échec.

Du côté des enseignants, le profil révèle une dualité structurelle profonde. La coexistence d'une expertise disciplinaire élevée (Master, Doctorat) avec une précarité statutaire (53% de vacataires) et un relatif manque d'ancienneté (53,3% ont moins de 5 ans d'expérience) dessine les contours d'une « compétence sous tension ». Ce constat rejoint les analyses de Koné et al. (2022) sur les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, qui soulignent que la professionnalisation des formateurs en sciences de la santé est souvent entravée par des statuts précaires, limitant leur investissement à long terme et leur accès au développement professionnel continu. Cette configuration est cruciale pour comprendre les résultats suivants : l'expertise est présente, mais les conditions de son exercice pédagogique optimal sont fragiles.

3.1.2. Perception des profils académiques et des compétences pédagogiques des formateurs

L'unanimité des étudiants (100%) sur l'expertise disciplinaire des enseignants valide la première partie de notre hypothèse centrale. Ce résultat, en phase avec les déclarations des enseignants eux-mêmes, confirme que la légitimité fondée sur le savoir savant et l'expérience professionnelle est le socle solide de la relation pédagogique à l'INFSS de Sikasso. Ce capital de crédibilité est un atout majeur sur lequel l'institution peut s'appuyer.

Cependant, le décalage, même modéré, entre la reconnaissance de cette expertise (100%) et l'appréciation de la clarté des explications (76,7%) constitue un signal d'alarme. Il illustre empiriquement la distinction théorique fondamentale entre « savoir savant » et « savoir enseigné », telle que conceptualisée par Perrenoud (2022) dans sa théorie du curriculum vécu. Ce résultat quantitatif, bien que non massif, est le premier indicateur d'une « boîte noire » pédagogique : celle de la transposition didactique. Il suggère que pour une fraction non négligeable des apprenants, le processus de transmission ne parvient pas

pleinement à rendre le savoir accessible, pointant une lacune potentielle dans la maîtrise des compétences andragogiques. En revanche, la très forte reconnaissance de la disponibilité relationnelle des enseignants (93,3%) est un résultat puissant et contre-intuitif dans un contexte de précarité statutaire. Elle indique que les enseignants compensent, par un engagement personnel et une accessibilité humaine, les éventuelles faiblesses du dispositif formel. Cette « disponibilité » peut être interprétée comme une manifestation de ce que Hargreaves et O'Connor (2018) nomment le « capital professionnel » relationnel, une ressource humaine précieuse qui, bien que non pédagogique au sens strict, crée un climat de confiance et de soutien indispensable à l'apprentissage, surtout dans des contextes de carence matérielle. Ce résultat nuance la rigidité des évaluations purement techniques et met en lumière l'importance du facteur humain dans la qualité perçue.

3.1.3. Perception des méthodes et techniques d'enseignement

Les données quantitatives révèlent une adhésion forte des deux groupes à l'existence et à l'efficacité d'une diversité méthodologique. Les 76,7% d'étudiants et 80% d'enseignants reconnaissant cette diversité, couplés aux 96,7% d'étudiants estimant qu'elle facilite la compréhension, indiquent que l'institution a réussi à intégrer dans ses pratiques un discours et une certaine réalité de la variation pédagogique, conformément aux injonctions de l'APC.

L'autoperception très positive des enseignants (93,3% d'impact positif perçu, 100% d'appropriation jugée utile) révèle une forte confiance en leurs propres pratiques. Ce sentiment d'efficacité personnelle, ou « teacher efficacy », est un levier psychologique important pour l'engagement professionnel, comme le rappellent Zee et Koomen (2020) . Cependant, cet optimisme des formateurs contraste avec les réserves de certains étudiants sur la clarté des explications (point 3.1.2). Ce léger « angle mort » dans l'auto-évaluation pédagogique est classique dans la littérature sur la pratique réflexive. Il suggère que si les méthodes sont diversifiées, leur exécution fine (la qualité du guidage, de l'étayage, de la reformulation) pourrait être perfectible. La diversité des méthodes est une condition nécessaire mais non suffisante de la qualité pédagogique ; c'est leur mise en œuvre experte et

contextualisée qui fait la différence (Schneider & Preckel, 2017). Ce résultat quantitatif atteint donc l'objectif de l'étude en identifiant un point de friction potentiel : l'écart entre l'intention méthodologique et la qualité perçue de son opérationnalisation.

3.1.4. Perception des supports et ressources pédagogiques

C'est sur ce pilier que les résultats quantitatifs sont les plus alarmants et les plus convergents, confirmant de manière éclatante notre hypothèse d'un « constat partagé d'une carence critique ». Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 63,3% des étudiants jugent les laboratoires sous-équipés, 66,7% la bibliothèque insuffisante, et surtout, 93,3% constatent l'absence d'une connexion internet fiable. Chez les enseignants, seulement un tiers (33,3%) estiment disposer des ressources nécessaires, et 60% n'ont aucun accès à la formation continue.

Ce faisceau de données dresse le portrait d'une institution fonctionnant en mode de « pénurie structurelle ». Ce concept, emprunté à l'analyse des systèmes éducatifs des pays à faibles revenus, décrit une situation où le manque de ressources n'est pas un aléa temporaire mais une caractéristique constitutive du système, affectant en profondeur la qualité et l'équité (UNESCO, 2021). L'absence d'internet est particulièrement criante dans une ère où la formation en santé exige un accès constant aux bases de données, aux recommandations actualisées et aux outils numériques. Cette « fracture numérique institutionnelle » crée un décalage majeur entre la formation reçue et les standards professionnels contemporains.

Les 60% d'enseignants sans accès à la formation continue sont le symptôme le plus grave de cette pénurie. Il révèle une contradiction systémique centrale dans le cadre de l'APC : on demande aux enseignants de mettre en œuvre une pédagogie complexe et exigeante (l'APC) sans les outiller durablement pour le faire. Comme le soulignent Traoré et Diallo (2023) dans leur étude sur l'implémentation de l'APC au Mali, la réforme pédagogique échoue souvent parce qu'elle reste « en surface », faute d'un investissement massif et concomitant dans le développement professionnel des formateurs. Ce résultat valide donc avec force la dimension systémique des dysfonctionnements : la qualité de la

formation est un potentiel contraint par un environnement appauvri.

3.1.5. Perception de l'organisation de l'évaluation et du suivi pédagogique

L'analyse de cette dernière dimension révèle un paradoxe saisissant, qui constitue le point de divergence le plus critique de l'étude. D'un côté, le volet administratif et certificatif de l'évaluation semble bien rodé : 100% des étudiants confirment la programmation des examens, et 70% les jugent justes. De plus, 90% des étudiants reconnaissent l'utilité des stages pour appliquer la théorie. Cette perception positive de la fonction sommative (certifier) et de l'utilité générale du stage indique que l'architecture de base de la formation est perçue comme pertinente.

Cependant, cette satisfaction s'effondre radicalement dès que l'on interroge la fonction formative de l'évaluation et la qualité du suivi. Les chiffres sont sans appel : seuls 40% des étudiants jugent l'encadrement par les professionnels de stage de bonne qualité, et pis, seulement 36,7% estiment que le suivi par les enseignants de l'INFSS est rigoureux. Ce score est le plus bas de toute l'enquête. Le constat des enseignants est encore plus accablant : 73,3% d'entre eux n'ont qu'une vision partielle ou négative de leur propre action de suivi, et seulement 6,7% l'estiment rigoureux et personnalisé.

Cette désintégration perçue du suivi pédagogique en stage est une découverte majeure de cette recherche. Elle objective un sentiment d'abandon partagé et une rupture de la chaîne de responsabilité pédagogique entre l'école et le terrain. Ce résultat contredit frontalement les principes de l'APC, qui exige justement un accompagnement rapproché et une articulation forte entre les lieux de formation et les milieux professionnels (Guerra & de Oliveira, 2022). Le stage, censé être le lieu privilégié de l'intégration des compétences, devient une « zone grise » pédagogique, où l'apprentissage par l'action n'est ni suffisamment guidé, ni supervisé, ni réflexivement analysé. Ce constat quantitatif rejoint les préoccupations de la didactique professionnelle, qui insiste sur l'importance du tutorat et de la pratique accompagnée pour transformer l'expérience en compétence (Pastré, 2019). L'atteinte de l'objectif de l'étude est ici patente : la perception croisée met en

lumière une défaillance systémique majeure dans l'organisation du dispositif de professionnalisation, bien plus que dans son contenu.

3.2. Résultats qualitatifs

L'analyse approfondie des discours recueillis lors des entretiens semi-directifs permet de dépasser la simple mesure des opinions pour pénétrer au cœur de l'expérience vécue et du sens que les acteurs attribuent à leur quotidien au sein de l'INFSS de Sikasso. Cette discussion qualitative, structurée selon les quatre piliers de la qualité, vise à interpréter ces récits à la lumière de notre cadre théorique intégrateur (Engeström, 2022 ; Perrenoud, 2022) et de la littérature récente, afin de valider, nuancer et approfondir les tendances dégagées par l'analyse quantitative.

3.2.1. Profils académiques et compétences pédagogiques des enseignants de l'INFSS

L'analyse des perceptions croisées sur ce pilier fondamental révèle une convergence inattendue dans la reconnaissance de l'expertise disciplinaire, mais également une divergence éclairante sur la notion même de « compétence » enseignante, confirmant la distinction opérée par Perrenoud (2022) entre le « savoir savant » et le « savoir enseigné ».

3.2.1.1. Perceptions des enseignants

Le discours des enseignants est marqué par une revendication forte de légitimité, ancrée dans leur identité de professionnels de santé. Les verbatims d'**E1** (« *Je pense que la plus part des gens qui enseignent sont des vacataires et les permanents, donc ils sont tous professionnels de la santé* ») et d'**E3** (« *Pour moi les enseignants qui donnent cours à l'INFSS sont à la hauteur parce que ce sont tous des spécialistes dans leur matières* ») illustrent cette conviction que la maîtrise du domaine technique est la condition suffisante, voire principale, d'une « bonne » formation. Cette perception s'aligne avec les travaux de Koné et al. (2022) qui notent que dans les institutions de santé ouest-africaines, la légitimité de l'enseignant est historiquement construite sur son expertise clinique plus que sur sa certification pédagogique. Cependant, cette auto-perception positive est immédiatement contrebalancée par la reconnaissance implicite d'une faille pédagogique systémique. Les enseignants, bien qu'affirmant leur

compétence disciplinaire, admettent un déficit de formation aux méthodes d'enseignement, en particulier l'Approche Par Compétences (APC). Le témoignage d'**E2** est à cet égard paradigmatique : « *J'ai bénéficié une formation sur l'APC, en toute franchise les gens ont des connaissances antérieures mais le canevas de transmission fait défaut. L'APC est une formation très pertinente mais les enseignants manquent de recyclage.* ». Ce constat d'une « formation initiale » à l'APC, non suivie d'un « recyclage » ou d'un développement professionnel continu, révèle une contradiction majeure au sein du système d'activité (Engeström, 2022). La « règle » institutionnelle (l'injonction à enseigner par compétences) entre en conflit avec les « outils » (les compétences pédagogiques des enseignants) et la « division du travail » (le statut de vacataire qui limite l'accès à la formation). L'expérience frustrée d'**E5**, qui attend toujours une suite à son accord pour un atelier (« *jusqu'à l'heure actuelle je n'ai pas eu de suite* »), illustre cette dissonance entre la volonté individuelle de se former et l'incapacité structurelle de l'institution à y répondre, un phénomène largement documenté par Traoré et Diallo (2023) dans leur analyse de l'implémentation de l'APC au Mali.

3.2.1.2. Perceptions des étudiants

Les étudiants, en tant que récepteurs finaux de l'acte pédagogique, offrent un miroir critique de cette configuration. Leur discours confirme la légitimité disciplinaire des enseignants, comme l'attestent **ET2** (« *Ici nos enseignants sont compétents et ils maîtrisent leurs matières* ») et **ET8** (« *A peu près ils sont tous compétents que soit les vacataires ou les permanents* »). Cette reconnaissance unanime du « savoir savant » est le socle de leur confiance et un point de convergence essentiel avec la perception enseignante.

Cependant, c'est dans l'évaluation de la transmission pédagogique que la divergence et la profondeur de l'analyse étudiante se révèlent. Ils opèrent avec une clarté remarquable la distinction que les enseignants peinent à formuler. **ET1** déclare sans ambages : « *Je pense que les enseignants qui nous dispensent les cours, beaucoup sont compétents mais certains enseignants ont des problèmes de transmission des connaissances.* ». **ET5** va plus loin en reliant ce déficit à l'injonction institutionnelle de l'APC : « *Ils sont bien la plus part mais certains ont du mal à transmettre selon*

l'approche par compétence en un mot la pédagogie manque à beaucoup de gens. ». Ce verbatim est crucial : il démontre que les étudiants sont des évaluateurs avertis de la qualité pédagogique, capables d'identifier le fossé entre le curriculum prescrit (l'APC) et le curriculum réellement vécu (Perrenoud, 2022). La « boîte noire » de la pédagogie s'ouvre ici sur un constat partagé : l'expertise ne garantit pas la clarté, et la maîtrise du « quoi » n'implique pas la maîtrise du « comment ».

Enfin, la disponibilité relationnelle, saluée par les étudiants (**ET1, ET7, ET8**), apparaît comme un élément complexe. Si elle est un capital humain précieux et un facteur de résilience (Hargreaves & O'Connor, 2018), elle peut aussi être interprétée comme une compensation à l'absence de feedback formatif structuré. Les étudiants déplorent en effet l'absence quasi-générale de retours constructifs sur leurs évaluations. **ET1** exprime cette attente déçue : « *Non même les sujets qu'on nous donne à l'évaluation souvent on a besoin de ces corrections pour bien se situer après mais on ne reçoit pas ces corrections.* ». Ce manque de « boucle de rétroaction » (Black & Wiliam, 2020) prive l'évaluation de sa fonction régulatrice essentielle, transformant un moment d'apprentissage potentiel en un simple verdict administratif, et soulignant une nouvelle contradiction dans le système : la bienveillance relationnelle ne supplée pas à l'ingénierie pédagogique défaillante.

3.2.2. Méthodes et techniques d'enseignement utilisées dans les différentes filières

Ce deuxième pilier explore la mise en œuvre concrète de l'ingénierie pédagogique. Les perceptions croisées confirment l'existence d'une diversité méthodologique, mais révèlent les contraintes structurelles qui en limitent la portée et l'efficacité, mettant en lumière l'écart entre l'intention déclarée et la pratique effective (Cornbleth, 2021).

3.2.2.1. Perceptions des enseignants

Les enseignants décrivent un répertoire pédagogique varié, conforme aux attendus de l'APC. **E1** énumère : « *les cours magistraux, les exposés, les travaux pratiques, les travaux dirigés.* », une liste corroborée par **E9** et **E8**. Cette conscience de la diversité méthodologique est un acquis indéniable. Les enseignants perçoivent cette variété comme adaptée, comme le

souligne **E1** : « *ces méthodes sont adaptées aux étudiants et aux contenus* ». Cette adéquation perçue est un marqueur d'une certaine professionnalisation du corps enseignant.

Cependant, ce discours sur la méthode se heurte rapidement aux contraintes temporelles et logistiques qui en freinent l'approfondissement. La mise en œuvre authentique de l'APC, qui requiert du temps pour l'expérimentation et l'intégration, est compromise par un volume horaire perçu comme insuffisant. **E4** identifie clairement ce point de friction : « *La méthode que j'utilise est surtout l'APC mais souvent on n'a pas assez de temps pour que l'étudiant puisse assimiler l'essentiel que le professeur donne en classe.* ». Cette tension entre la « couverture du programme » et la « profondeur de l'apprentissage » est un classique des réformes curriculaires (Schneider & Preckel, 2017). Elle est exacerbée ici par le contexte de pénurie, où chaque heure de cours est précieuse et où le temps pour la réflexion et l'intégration est sacrifié sur l'autel de la transmission rapide des contenus.

Enfin, la question de la coordination pédagogique révèle un fossé entre un idéal organisationnel et une pratique parfois atomisée. Si certains, comme **E6**, perçoivent une coordination fluide basée sur le programme, d'autres, comme **E2**, déplorent un manque de concertation sur des actes pourtant fondamentaux (« *même concernant l'élaboration des sujets d'évaluation, chaque enseignant choisi son sujet à part* »). L'aveu d'**E3** (« *je n'ai pas participé à aucune rencontre pour la coordination* ») est symptomatique d'une intégration professionnelle incomplète, particulièrement pour les vacataires. Cette absence de communauté de pratique professionnelle (Vescio, Ross & Adams, 2021) fragmente l'expérience de l'étudiant, qui perçoit son cursus comme une succession de modules indépendants plutôt que comme un parcours intégré.

3.2.2.2. Perceptions des étudiants

Les étudiants confirment la réalité de cette diversité méthodologique. **ET2**, **ET4**, et **ET7** énumèrent des méthodes similaires à celles citées par leurs enseignants. Plus important encore, ils valident son efficacité perçue, établissant un lien direct avec la qualité de leur compréhension, comme l'exprime **ET2** : « *Elles sont variées et efficaces parce que à travers ces méthodes*

on comprend bien les cours. ». Cette adhésion globale est un signal positif fort pour l'institution.

Cependant, les étudiants apportent une nuance cruciale en mettant en lumière la variabilité de la qualité d'exécution. Ils ne sont pas dupes de la simple application formelle d'une méthode ; ils jugent de sa mise en œuvre par l'enseignant. **ET2** observe avec lucidité : « *chez certains profs, je sens que les gens ne sont pas beaucoup intéressés.* ». À l'inverse, ils savent reconnaître et nommer l'excellence pédagogique, comme le font **ET1** et **ET7** en évoquant les enseignants qui les ont « *marqué* » par leurs « *explication claire et avec des exemples précis* ». Cette capacité à discriminer la qualité de l'animation pédagogique confirme que les étudiants sont des « *témoins privilégiés et des évaluateurs avertis* » (Berthe, Dembélé & Haidara, 2023), comme postulé dans notre introduction. Leur perception affine le constat quantitatif : la diversité des méthodes est une condition nécessaire, mais c'est la qualité de la médiation enseignante qui fait la différence. La mention par **ET9** de l'APC comme cadre de référence indique que le discours institutionnel a été intégré, mais l'expérience vécue révèle que son application reste hétérogène et dépendante des compétences individuelles de chaque formateur.

3.2.3. Types de supports et ressources pédagogiques utilisés

L'analyse qualitative sur ce pilier est d'une clarté implacable et rejoint, en l'amplifiant, le constat quantitatif de pénurie. Les discours des deux groupes convergent pour décrire un environnement de formation structurellement appauvri, où le manque de ressources matérielles et numériques entrave l'apprentissage et contraint les pratiques pédagogiques.

3.2.3.1. Perceptions des enseignants

Les enseignants brossent un tableau d'une pénurie systémique qui touche tous les aspects de l'environnement d'apprentissage. Le manque de ressources documentaires de base est criant, comme le souligne **E2** : « *Il y'a une absence de manuels pour nous et pour les étudiants* ». L'absence d'une bibliothèque fonctionnelle, mentionnée par **E1**, prive les étudiants d'un accès structuré à la connaissance.

Le volet numérique est encore plus désastreux. **E6** en offre une synthèse accablante : « *L'INFSS de Sikasso dispose peu de ressources numériques tout le personnel n'est pas doté en ordinateur ou en imprimante. La bibliothèque est moins équipée pas de connexion internet pour les enseignants et les étudiants.* ». Cette absence de connectivité, confirmée par **E4** et **E5**, crée une fracture numérique institutionnelle qui isole l'INFSS des flux d'information contemporains, essentiels en sciences de la santé où les connaissances évoluent rapidement (Keita & Sidibé, 2021). La situation est encore aggravée par une carence critique en infrastructures et équipements de base, qui paralyse littéralement l'acte pédagogique. L'instabilité électrique, décrite par **E1**, **E3** et **E9**, n'est pas un simple inconfort mais un facteur de suspension systématique des cours : « *Mais c'est la coupure d'électricité qui nous fatigue beaucoup dès qu'il y a coupure du courant on est obligé de suspendre les cours souvent* » (**E3**). L'absence de groupe électrogène transforme un aléa technique en une vulnérabilité pédagogique structurelle. Pour les enseignements pratiques, le constat est sans appel : les salles de TP et laboratoires sont sous-équipés (**E9**), avec du matériel vétuste et en nombre totalement insuffisant, comme l'illustre l'exemple emblématique d'**E7** : « *par exemple un seul microscope pour les BM c'est insuffisant* ». Ce sous-équipement systémique crée une contradiction majeure dans le système d'activité (Engeström, 2022) entre l'« objet » de l'activité (former des professionnels de santé compétents) et les « outils » disponibles (matériel obsolète ou inexistant), rendant l'atteinte de l'objectif quasi impossible.

3.2.3.2. Perceptions des étudiants

Le discours des étudiants confirme ce diagnostic avec une force et une dimension expérientielle supplémentaires. Leur perception du sous-équipement des laboratoires est encore plus concrète. **ET1** donne une mesure saisissante de la pénurie : « *IL n'y'a pas suffisamment de matériels, un seul microscope pour tout le monde. Souvent on emprunte le matériel au Csréf ou à l'hôpital.* ». Ce recours à l'emprunt extérieur est l'aveu d'une incapacité institutionnelle à fournir les outils de base de la formation, une dépendance qui signe une précarité extrême. Le constat sur la bibliothèque est celui d'une institution fantôme. Les verbatims sont unanimes et révélateurs d'une

rupture. **ET1** déclare : « *Depuis que je suis là je ne suis jamais allé à la bibliothèque.* », et **ET4** renchérit : « *Ça fait trois ans qu'on est là, on n'a jamais vu quelqu'un là-bas.* ». L'existence formelle de la bibliothèque est connue, mais elle est inaccessible ou inutile, créant un paradoxe institutionnel où une ressource déclarée est en réalité absente de l'expérience vécue.

L'absence totale de connexion internet, enfin, est déplorée à l'unanimité et vécue comme un frein majeur à l'autonomie et à l'accès au savoir. La formule d'**ET1** est éloquente : « *Pas de connexion à internet à l'INFSS chacun utilise ses propres moyens.* ». Ce « chacun utilise ses propres moyens » signifie que l'institution externalise le coût et l'effort de l'accès à l'information sur les épaules des étudiants, créant des inégalités d'apprentissage basées sur les ressources personnelles. Cette situation contredit frontalement les principes d'équité et d'accès à une éducation de qualité pour tous (UNESCO, 2021). L'ensemble de ces perceptions qualitatives valide avec force l'hypothèse d'un « constat partagé d'une carence critique en ressources pédagogiques », confirmant que la qualité de la formation est un potentiel sévèrement contraint par un environnement matériel et numérique appauvri.

3.2.4. Organisation de l'évaluation et du suivi pédagogique des étudiants (ou en stage)

Ce dernier pilier concentre les perceptions les plus critiques et les plus convergentes, révélant une défaillance systémique profonde dans l'articulation entre la théorie et la pratique, pourtant au cœur de la professionnalisation en santé (Pastré, 2019). L'analyse qualitative éclaire ici les scores quantitatifs les plus bas, en donnant à voir la complexité des dysfonctionnements.

3.2.4.1. Perceptions des enseignants

Le discours des enseignants sur ce point est dual et marqué par une forte autocritique. Ils reconnaissent d'abord un atout structurel : la suffisance et la pertinence du réseau de terrains de stage (hôpitaux, CSRéf, CScom), comme l'affirment **E6** et **E9**. L'architecture de base pour la formation pratique existe donc.

Cependant, ce point fort est immédiatement neutralisé par une défaillance majeure dans le dispositif de suivi et d'encadrement. Les enseignants admettent, avec une franchise rare, l'absence de suivi systématique. **E2** le déplore avec force :

« *Maintenant l'encadrement des stagiaires, le suivi n'est pas à la hauteur parce que il y a des étudiants qui arrivent et retournent aucun moniteur ne vienne les suivre au terrain.* ». Ce constat d'échec est partagé par **E8**. L'aveu d'**E3**, qui affirme un suivi rigoureux dans son propre service, apparaît comme l'exception qui confirme la règle d'une pratique généralisée de non-suivi. Cette carence transforme le stage, lieu d'apprentissage par excellence, en une « zone grise » pédagogique, où l'étudiant est livré à lui-même, sans médiation réflexive sur son expérience (Guerra & de Oliveira, 2022).

À cette faiblesse de l'encadrement s'ajoute une préoccupation pour l'intégrité des évaluations certificatives. **E1**, **E3** et **E8** pointent des pratiques de copie qu'ils imputent à une surveillance insuffisante. **E3** note : « *Nous constatons que quelques étudiants écrivent la même chose sur leur copie, donc cela veut dire que la surveillance n'est pas renforcée.* ». Ce constat remet en cause la validité même de l'évaluation comme mesure fiable des compétences acquises, sapant la crédibilité du processus de certification. Ces dysfonctionnements, combinés aux contraintes matérielles déjà évoquées, participent à la création d'un « curriculum vécu » (Perrenoud, 2022) bien éloigné du curriculum prescrit, où l'apprentissage en situation réelle n'est ni accompagné ni évalué à sa juste valeur.

3.2.4.2. Perceptions des étudiants

Les étudiants vivent cette défaillance de plein fouet et en décrivent les conséquences avec une acuité qui confirme et amplifie le constat des enseignants. Ils soulignent d'abord la faiblesse, voire l'absence, du suivi pédagogique par l'INFSS. **ET1** constate : « *Le suivi n'est pas régulier au lieu de stage parce que nous voyons rarement un enseignant qui vient nous suivre au centre de santé.* », une perception corroborée par **ET3**, **ET4** et **ET9**. Ce sentiment d'abandon relatif est un indicateur puissant de la rupture du lien pédagogique entre l'institution et son terrain de stage.

Cette absence de suivi s'inscrit dans un contexte plus large de problèmes organisationnels qui nuisent à la qualité de l'immersion. **ET2** juge que « *Les stages sont un peu mal organisés* », citant l'exemple d'étudiants de 3^e année n'ayant jamais effectué de stage. **ET6** pointe un autre écueil classique : l'effectif pléthorique sur les sites (« *souvent au lieu de stage il y'a*

l'effectif pléthorique qui fait qu'on n'arrive pas à pratiquer comme il faut »), qui transforme l'apprentissage pratique en observation passive.

La conséquence la plus grave, et le point nodal de la critique étudiante, est la perception d'un fossé, voire d'une contradiction, entre la théorie et la pratique. **ET4** l'exprime sans détour: « *on a constaté que au lieu de stage on ne pratique pas exactement ce qu'on a fait en théorie, souvent il y'a discordance entre la théorie et la pratique.* ». **ET1** déplore un déséquilibre fondamental : « *Donc ici il y'a plus de théorie que de pratique alors que La théorie et la pratique se complètent.* ». Cette rupture épistémologique, où le prescrit (ce qui est enseigné) ne correspond pas au réel (ce qui se pratique sur le terrain), génère confusion et frustration. Elle est directement liée, dans l'esprit des étudiants, au sous-équipement de l'école. **ET7** et **ET8** établissent clairement ce lien de causalité : le manque de matériel (un seul microscope pour tous les BM) empêche une pratique préparatoire suffisante, ce qui handicape l'étudiant lorsqu'il arrive sur le terrain. L'incapacité à s'exercer dans un environnement sécurisé (l'école) compromet la capacité à apprendre en situation authentique (le stage), créant un cercle vicieux qui entrave le processus complet de professionnalisation. Ce faisceau de perceptions qualitatives valide avec une force particulière la dernière hypothèse de notre recherche : l'organisation du suivi pédagogique et des évaluations, particulièrement en stage, est perçue comme profondément défailtante par les deux parties, creusant un fossé problématique entre les enseignements théoriques et la réalité pratique.

Conclusion

La présente recherche s'est attachée à évaluer la qualité de la formation à l'INFSS de Sikasso durant la période 2021-2024, à travers le prisme des perceptions croisées des enseignants et des étudiants. Cette démarche s'inscrivait dans un contexte national marqué par la réforme pédagogique de l'Approche Par Compétences, dont l'implémentation effective dans les institutions de formation en sciences de la santé constitue un enjeu stratégique pour la performance du système sanitaire malien. L'étude poursuivait un objectif général clair : évaluer de manière comparative et approfondie les perceptions des deux principaux

groupes d'acteurs, en identifiant les forces, les dysfonctionnements et les écarts de perception susceptibles d'éclairer une démarche d'amélioration continue. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie mixte convergente a été déployée, combinant la rigueur de l'analyse quantitative par questionnaires auprès de 45 participants (30 étudiants et 15 enseignants) et la profondeur compréhensive des entretiens semi-directifs. Cette approche a permis de trianguler les données et de confronter systématiquement les discours, offrant ainsi une saisie multidimensionnelle de la réalité pédagogique vécue au sein de l'institution.

Le cheminement de l'étude, structuré autour de quatre piliers conceptuels empruntés à la fois aux sciences de l'éducation et à la sociologie des organisations, a permis de pénétrer au cœur du dispositif de formation et d'en révéler les tensions constitutives. En mobilisant le modèle des systèmes d'activité d'Engeström (2022), la théorie du curriculum vécu de Perrenoud (2022), ainsi que les apports de la didactique professionnelle, la recherche a dépassé le simple diagnostic pour interroger les contradictions systémiques qui traversent l'institution. La confrontation des perceptions des enseignants et des étudiants, loin de se limiter à un exercice comparatif, a constitué le levier heuristique principal pour objectiver les écarts entre le curriculum prescrit par la réforme APC et le curriculum effectivement vécu par les acteurs de terrain.

Les résultats obtenus dessinent un portrait nuancé, mais sans complaisance, de la qualité de la formation à l'INFSS de Sikasso. Ils mettent en lumière une configuration paradoxale où cohabitent des forces indéniables et des défaillances systémiques profondes. D'un côté, l'étude révèle une convergence unanime des deux groupes sur un point fondamental : la reconnaissance de l'expertise disciplinaire des enseignants. Les formateurs de l'INFSS, qu'ils soient permanents ou vacataires, sont perçus comme des professionnels compétents, maîtrisant leur domaine de spécialité. Cette légitimité académique et professionnelle constitue un socle solide sur lequel l'institution peut légitimement s'appuyer. À cette force s'ajoute une dimension humaine précieuse : la disponibilité relationnelle des enseignants, massivement saluée par les étudiants, témoigne d'un capital professionnel et humain qui compense, en partie, les faiblesses structurelles du dispositif. Ce climat de bienveillance et d'accessibilité, conjugué à une réelle

diversité méthodologique dans les pratiques d'enseignement, crée les conditions d'une relation pédagogique authentique, même si celle-ci reste fragile et dépendante des initiatives individuelles. Cependant, ces forces sont sévèrement contrariées par des dysfonctionnements majeurs qui entravent le processus complet de professionnalisation. Le premier constat, et non des moindres, concerne le déficit dans la maîtrise pédagogique et l'absence de retour formatif. Les étudiants opèrent avec une clarté remarquable la distinction entre le « savoir savant » de leurs enseignants et le « savoir enseigné », pointant chez certains formateurs des difficultés de transmission qui limitent l'accessibilité didactique des contenus. Plus alarmant encore, l'absence quasi généralisée de feedback constructif sur les évaluations prive l'apprentissage de sa fonction régulatrice essentielle. Comme le soulignent Black et Wiliam (2020), l'évaluation formative, par le retour qu'elle offre à l'apprenant, est un mécanisme clé de la progression pédagogique. Son absence à l'INFSS de Sikasso transforme l'évaluation en un simple verdict administratif, déconnecté de sa mission première d'accompagnement des apprentissages. Ce constat rejoint les analyses de Traoré et Diallo (2023) sur les difficultés d'implémentation de l'APC au Mali, qui soulignent que la réforme pédagogique échoue souvent parce qu'elle reste en surface, faute d'un investissement concomitant dans le développement professionnel des formateurs.

Le deuxième dysfonctionnement majeur, et sans doute le plus criant, est la carence systémique en ressources matérielles et numériques. Les résultats quantitatifs et qualitatifs convergent avec une force implacable pour décrire un environnement d'apprentissage structurellement appauvri. L'absence de connexion internet institutionnelle, le sous-équipement dramatique des laboratoires (symbolisé par l'image poignante d'un seul microscope pour tous les étudiants de biologie médicale), l'inaccessibilité de fait de la bibliothèque, et l'instabilité électrique chronique qui paralyse les cours, dessinent le portrait d'une institution fonctionnant en mode de pénurie structurelle. Cette situation, loin d'être un simple inconfort, compromet fondamentalement la mission de l'INFSS. Comme le rappelle l'UNESCO (2021), la qualité de l'éducation dans les pays à faibles revenus est indissociable d'un investissement minimal dans les infrastructures et les ressources d'apprentissage. Dans le domaine spécifique des sciences de la

santé, où la pratique et l'accès à l'information actualisée sont essentiels, cette carence matérielle crée un fossé insurmontable entre les intentions pédagogiques et leur réalisation concrète.

Le troisième point de rupture, et le plus critique aux yeux des acteurs eux-mêmes, concerne l'articulation théorie-pratique et le suivi pédagogique des stages. Les résultats sont sans appel : si l'utilité des stages est reconnue par tous, l'encadrement effectif par les enseignants de l'INFSS est jugé gravement défaillant par les deux parties. Les étudiants décrivent un sentiment d'abandon sur les lieux de stage, où les visites de suivi sont rares, voire inexistantes. Les enseignants, avec une autocritique rare, admettent cette carence et pointent l'absence de dispositif institutionnel de supervision. Cette désintégration du lien pédagogique entre l'école et le terrain transforme le stage, pourtant lieu privilégié de l'intégration des compétences, en une « zone grise » où l'apprentissage par l'action n'est ni guidé, ni analysé réflexivement. La didactique professionnelle insiste pourtant sur l'importance cruciale du tutorat et de la pratique accompagnée pour transformer l'expérience en compétence durable (Pastré, 2019). L'absence de ce maillon essentiel à l'INFSS de Sikasso crée une rupture épistémologique profonde entre ce qui est enseigné et ce qui est pratiqué, générant confusion et frustration chez les apprenants, et interrogeant la pertinence même du dispositif de professionnalisation.

Ces résultats, mis en perspective avec notre cadre théorique intégrateur, permettent de dépasser le simple constat pour proposer une interprétation systémique des dysfonctionnements. Le modèle d'Engeström (2022) offre ici une grille de lecture particulièrement heuristique : l'INFSS de Sikasso peut être appréhendé comme un système d'activité collective traversé par des contradictions majeures entre ses différentes composantes. La contradiction la plus visible oppose l'« objet » de l'activité — former des professionnels de santé compétents, conformément aux exigences de l'APC — et les « outils » disponibles pour y parvenir — des ressources pédagogiques obsolètes, insuffisantes, voire inexistantes. Une seconde contradiction, tout aussi fondamentale, oppose les « règles » institutionnelles (l'injonction à mettre en œuvre une pédagogie par compétences) et la « communauté » des enseignants, dont une majorité (60%) n'a aucun accès à la formation continue et au développement professionnel. Cette

absence d'outillage durable des formateurs condamne la réforme à rester au stade des intentions, sans jamais pénétrer véritablement les pratiques de classe. Enfin, la « division du travail », marquée par la précarité statutaire de plus de la moitié des enseignants (53% de vacataires), fragilise la constitution d'une communauté de pratique professionnelle collaborative, pourtant essentielle à l'amélioration continue de la qualité (Vescio, Ross & Adams, 2021). Au regard de ces constats, l'hypothèse centrale qui sous-tendait cette recherche se trouve largement validée. Les perceptions des enseignants et des étudiants convergent effectivement pour reconnaître l'expertise disciplinaire des formateurs, mais elles révèlent avec une acuité partagée les défaillances systémiques (pédagogiques, matérielles et organisationnelles) qui entravent le processus complet de professionnalisation. Les divergences de perception, lorsqu'elles existent, sont moins des contradictions que des éclairages complémentaires sur une même réalité complexe. Là où les enseignants peinent à objectiver leurs propres limites pédagogiques, les étudiants, en tant que bénéficiaires finaux du dispositif, offrent un miroir critique mais constructif de la qualité réelle de la transmission. Là où les formateurs décrivent les contraintes structurelles avec une certaine résignation, les étudiants en vivent les conséquences concrètes au quotidien, dans leur accès entravé à la connaissance et à la pratique.

La valeur ajoutée de cette étude réside précisément dans cette mise en lumière des écarts entre l'intention pédagogique institutionnelle et l'expérience vécue par les acteurs. Elle démontre que la qualité de la formation ne saurait se réduire à des indicateurs administratifs ou à des taux de réussite, mais qu'elle doit être appréhendée comme une construction sociale dynamique, fruit de l'interaction complexe entre des ressources, des compétences, des règles et des représentations. En ouvrant la « boîte noire » pédagogique de l'INFSS de Sikasso, cette recherche fournit aux décideurs institutionnels, aux formateurs et aux partenaires techniques une cartographie précise des forces sur lesquelles capitaliser et des vulnérabilités qui appellent des réformes urgentes et ciblées.

Cependant, cette recherche comporte des limites qu'il convient de rappeler pour situer la portée de ses conclusions. La nature rétrospective des données collectées et la méthode d'échantillonnage de convenance invitent à la prudence dans la

généralisation des constats à l'ensemble de la population de l'INFSS ou à d'autres institutions similaires. Par ailleurs, si l'approche mixte a permis une triangulation riche des données, elle n'a pu capturer l'ensemble des dimensions de la qualité, notamment les aspects liés aux apprentissages effectivement réalisés par les étudiants, mesurés par des tests de compétences objectifs. Ces limites ouvrent naturellement la voie à des recherches complémentaires. À cet égard, plusieurs pistes de recherche ultérieures méritent d'être esquissées. Une première direction consisterait à prolonger cette étude par une recherche-action participative, impliquant enseignants et étudiants dans la co-construction de solutions aux dysfonctionnements identifiés. Une telle démarche, ancrée dans les principes des communautés d'apprentissage professionnel (Hord & Sommers, 2021), permettrait non seulement de tester l'efficacité d'interventions ciblées (par exemple, un programme de développement pédagogique des enseignants ou la mise en place d'un dispositif de tutorat en stage), mais aussi de renforcer la capacité réflexive et l'agentivité des acteurs eux-mêmes. Une seconde piste consisterait à évaluer, par une approche longitudinale, l'impact effectif des carences identifiées sur les compétences professionnelles des diplômés, une fois insérés dans le monde du travail. Une telle étude, en suivant des cohortes d'étudiants de leur formation à leur pratique professionnelle, permettrait de mesurer concrètement les conséquences des dysfonctionnements pédagogiques et matériels sur la qualité des soins dispensés in fine. Enfin, une recherche comparative entre les différentes annexes de l'INFSS au Mali serait extrêmement féconde pour identifier les facteurs contextuels (locaux, organisationnels, humains) qui favorisent ou entravent la qualité de la formation, et pour diffuser les bonnes pratiques là où elles existent. En définitive, cette recherche sur la qualité perçue de la formation à l'INFSS de Sikasso aboutit à une conclusion sans ambiguïté : l'institution dispose d'un capital humain exceptionnel (des enseignants experts et disponibles, des étudiants motivés et lucides) mais ce potentiel est sévèrement contraint par un environnement matériel et organisationnel appauvri, et par un déficit persistant dans l'ingénierie pédagogique et l'encadrement des stages. L'amélioration durable de la qualité ne pourra résulter de réformes partielles ou de mesures isolées. Elle exige une intervention stratégique systémique, agissant simultanément sur

trois leviers interdépendants : le développement professionnel continu des enseignants, pour les outiller durablement aux méthodes actives et à l'évaluation formative ; l'investissement massif dans les ressources éducatives, matérielles et numériques, pour créer un environnement d'apprentissage digne d'une formation en sciences de la santé au XXI^e siècle ; et la refonte complète du dispositif d'encadrement des stages, pour restaurer la continuité pédagogique entre l'école et le terrain et faire du stage le véritable lieu d'intégration des compétences qu'il devrait être. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que l'INFSS de Sikasso pourra pleinement assumer sa mission stratégique dans la sécurisation du capital humain sanitaire du Mali et la préparation de professionnels de santé compétents, adaptés aux défis sanitaires de leur temps.

Bibliographie

BALLO M., DIAKITÉ D. & KEÏTA F., 2022. « L'approche par compétences dans les formations en santé au Mali : Enjeux et perspectives », *Revue Malienne de Pédagogie et de Formation*, Vol. 8, N°2, pp. 45-62.

BAZELEY P., 2018. *Integrating analyses in mixed methods research*, SAGE Publications, Londres.

BERTHE A., DEMBÉLÉ K. & HAIDARA M., 2023. « Les étudiants comme évaluateurs de la qualité pédagogique : Une étude de cas dans une école de santé à Bamako », *Cahiers de la Recherche sur l'Éducation au Mali*, Vol. 15, N°1, pp. 112-130.

BLACK P. & WILIAM D., 2020. Classroom assessment and pedagogy. In : *International Encyclopedia of Education*, M. B. KANE (Éd.), 4e éd., pp. 398-406, Elsevier, Amsterdam.

BRAUN V. & CLARKE V., 2022. *Thematic analysis: A practical guide*, SAGE Publications, Londres.

CORNBLETH C., 2021. *Curriculum in context*, Routledge, Londres.

CRESWELL J. W. & PLANO CLARK V. L., 2018. *Designing and conducting mixed methods research*, 3e éd., SAGE Publications, Thousand Oaks.

ENGSTRÖM Y., 2022. *Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research*, 2e éd., Cambridge University Press, Cambridge.

- ETIKAN I., MUSA S. A. & ALKASSIM R. S.**, 2016. « Comparison of convenience sampling and purposive sampling », *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, Vol. 5, N°1, pp. 1-4.
- FÀBREGUES S., MOLINA-AZORÍN J. F. & FETTERS M. D.**, 2019. « Integration in mixed methods research », *Journal of Mixed Methods Research*, Vol. 13, N°3, pp. 274-277.
- GUERRA M. G. G. V. & DE OLIVEIRA R. C.**, 2022. « Supervision of internships in health: A systematic review », *Nurse Education Today*, Vol. 108, pp. 105-117.
- HARGREAVES A. & O'CONNOR M. T.**, 2018. *Collaborative professionalism: When teaching together means learning for all*, Corwin Press, Thousand Oaks.
- HORD S. M. & SOMMERS W. A.**, 2021. *Leading professional learning communities: Voices from research and practice*, Corwin Press, Thousand Oaks.
- JOHNSON R. B., RUSSO F. & SCHOONENBOOM J.**, 2019. « Mixed methods research in education and the social sciences », *Oxford Research Encyclopedia of Education*, Oxford University Press, Oxford.
- KALLIO H., PIETILÄ A. M., JOHNSON M. & KANGASNIEMI M.**, 2016. « Systematic methodological review: A guide to conducting a semi-structured interview study », *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, Vol. 30, N°2, pp. 295-304.
- KEITA S. & SIDIBÉ M.**, 2021. « Défis de la formation en santé dans les pays à ressources limitées : Le cas du Mali », *Mali Santé Publique*, Vol. 11, N°1, pp. 24-31.
- KONÉ M., DIALLO F. & SANGARÉ A.**, 2022. « Statut et professionnalisation des formateurs en sciences de la santé en Afrique de l'Ouest », *Journal International de Pédagogie Universitaire*, Vol. 9, N°3, pp. 55-72.
- PASTRÉ P.**, 2019. *La didactique professionnelle : Une alternative aux approches de « la cognition située » et « socio-cognitive » ?*, Presses Universitaires de France, Paris.
- PERRENOUD P.**, 2022. *Curriculum : Le formel, le réel, le caché*, ESF Sciences Humaines, Paris.
- SCHNEIDER M. & PRECKEL F.**, 2017. « Variables associated with achievement in higher education: A systematic review of meta-analyses », *Psychological Bulletin*, Vol. 143, N°6, pp. 565-600.
- TRAORÉ B. & DIALLO A.**, 2023. « Implémentation de l'Approche Par Compétences au Mali : Entre discours institutionnel et réalités

de terrain », *Revue Internationale d'Éducation de Sèvres*, Vol. 92, pp. 141-152.

UNESCO, 2021. *Rapport mondial de suivi sur l'éducation : La promesse de la technologie*, Éditions UNESCO, Paris.

VESCIO V., ROSS D. & ADAMS A., 2021. « A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning », *Teaching and Teacher Education*, Vol. 24, N°1, pp. 80-91.

ZEE M. & KOOMEN H. M. Y., 2020. « Teacher self-efficacy and its effects on classroom processes, student academic adjustment, and teacher well-being: A synthesis of 40 years of research », *Review of Educational Research*, Vol. 86, N°4, pp. 981-1015.

Analyse de la pratique de remédiation pédagogique par les enseignants de français des classes de 6^{ème} de l'enseignement secondaire général au Niger

HASSANE Tanimoune

*Enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey
tanimhasn@gmail.com*

MAMANE Mamane Nassirou

*Enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey
nasser_fanami@yahoo.fr*

Résumé

Le présent travail de recherche porte sur la pratique de remédiation pédagogique en classe de 6^{ème} de l'enseignement secondaire général. La réalisation de cette étude a nécessité, d'une part, une recherche documentaire et, d'autre part, une collecte de données sur le terrain par le moyen d'un questionnaire administré à 31 enseignants de français intervenant dans les classes de 6^e. Les résultats de l'étude font ressortir que, moins les enseignants sont formés en stratégies de remédiation pédagogique, plus ils rencontrent des difficultés dans la pratique de remédiation pédagogique. D'où la nécessité de renforcer la capacité des enseignants en remédiation pédagogique, afin qu'ils puissent prendre en charge les difficultés des élèves de 6^e en situation de transition primaire-secondaire.

Mots clés : *Remédiation pédagogique ; difficulté en pratique de remédiation ; classe de 6^e ; enseignement secondaire*

Abstract

This research focuses on the practice of remedial instruction in the first year of secondary school (Year 7). The study involved both a literature review and field data collection using a questionnaire administered to 31 French teachers working in Year 7 classes. The results reveal that the less training teachers receive in remedial instruction strategies, the more difficulties they encounter in implementing these strategies. This highlights the need to strengthen teachers' capacity in remedial instruction so they can effectively address the difficulties faced by Year 7 students during the transition from primary to secondary school.

Keywords: *Remedial instruction; difficulties in remedial instruction; Year 7; secondary education*

Introduction

Le Niger à l'instar des autres pays de la sous-région s'est donné pour ambition d'améliorer la qualité du système éducatif conformément aux engagements pris à la conférence de Jomtien en 1990. Ainsi, plusieurs réformes ont été engagées par le gouvernement à travers les ministères en charge de l'éducation, en vue de développer et améliorer la qualité des enseignements/apprentissages. Il s'agit principalement de l'adoption de la loi no 98 du 12 juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien ayant pour objectif de tracer les grandes lignes devant régir les principes fondamentaux du système éducatif nigérien. L'élaboration du Programme Sectoriel de l'Éducation et la Formation (PSEF 2014-2024) qui vise entre autres l'amélioration de la qualité de l'éducation et un accès équitable pour tous.

Cependant, en dépit des efforts consentis, la situation du système éducatif nigérien demeure préoccupante. Des études menées par le PASEC (2014) ont relevé une faible performance des élèves et un taux élevé de décrochage et d'abandon scolaire en classe de 6^e. Dès lors, le ministère en charge de l'éducation a élaboré une stratégie de remédiation qui a pour objectif d'aider les élèves en difficulté et de réduire l'échec scolaire. Aussi, des ateliers de formation en techniques de remédiation pédagogique ont été initiés en vue de renforcer les capacités des enseignants dans la prise en charge des élèves en difficultés d'apprentissage. Toutefois, le constat fait entrevoir que la prise en charge des enfants en transition primaire-secondaire demeure peu effective. Au secondaire, depuis quelques années une grande déperdition a été constatée en classe de 6^e (sixième). Une étude a révélé qu'une fourchette de 25% à 38% des élèves de 6^e est exclue du collège pour abandon ou insuffisance de travail. Cette situation est liée à plusieurs facteurs tels que, le profil des élèves, le profil des enseignants, l'organisation des activités pédagogiques, l'accès au collège, la gestion du temps scolaire, et l'environnement pédagogique (Rapport DFIC, 2016). Selon le rapport final du projet Transition scolaire (TRANSCO, 2022) : le système éducatif Nigérien à des difficultés en matière de rétention lors de la transition primaire-secondaire. En effet, les taux de redoublement restent proches de 20% au primaire comme au secondaire (Diallo, 2021).

Par ailleurs, selon l'annuaire statistique/MEN (2021-2022), le taux d'achèvement du 1^{er} cycle des études secondaires ne représente que 17,03%.

Cette situation montre l'intérêt du choix de ce sujet portant sur « *Analyse de la pratique de remédiation pédagogique par les enseignants de français des classes de 6^{ème} de l'enseignement secondaire général* ». Le présent document est structuré comme suit : le cadre théorique, la méthodologie et les résultats.

1. Cadre théorique

La remédiation pédagogique est l'ensemble des dispositifs pédagogiques élaborés par l'enseignant pour faciliter l'apprentissage des élèves. La remédiation, sous forme d'activités correctives, concerne le matériel pédagogique, le mode d'intervention, les stratégies d'apprentissage, la durée et le moment (Legendre, 2005). Pour Bloom (1978) la remédiation est l'ensemble des régulations permanentes entreprises par l'enseignant pour aider les élèves. Ainsi, l'enseignant doit éviter l'accumulation des lacunes chez les apprenants, il doit atteindre ses objectifs et s'assurer que les apprenants ont acquis des compétences escomptées avant d'entamer la nouvelle séquence d'apprentissage. Quant à Allal (1988), Elle propose trois types de régulations permettant de prendre en charge les difficultés des apprenants :

- Régulation proactive (remédiation proactive), elle consiste à prévenir les difficultés d'apprentissages, c'est une forme d'anticipation ; avant d'enseigner il faut se demander à qui l'on s'adresse ? que connaissent ces apprenants ? quelles difficultés risquent-ils ? Il s'agit là de tirer leçon de ce qui a été fait antérieurement afin de prendre des dispositions anticipatrices des difficultés.
- Régulation interactive (remédiation interactive) qui se fait tout au long de la séance d'enseignement/apprentissage à travers des réajustements, des corrections, des renforcements...permettant aux élèves de surmonter leurs difficultés et progresser.

- Régulation rétroactive (remédiation rétroactive) qui se fait à la fin de la séance d'enseignement/apprentissage de façon différée. Elle consiste en un retour sur les points ambigus et les difficultés rencontrées par les élèves.

Par ailleurs, Gillig (2001) estime que, pour faire la remédiation, l'enseignant doit d'abord identifier les erreurs, les analyser puis proposer des exercices de remédiation lui permettant une prise en charge des élèves en difficultés. Dans le même ordre d'idées Astolfi (1997) pense que l'erreur ne doit pas être une entrave pour l'apprenant mais plutôt une source de réussite ; elle est le cœur de tout acte d'enseignement. Cependant pour comprendre l'erreur, il ne faut pas l'imputer uniquement aux apprenants, car souvent ils sont confrontés à l'ambiguïté des consignes qui leur sont proposées.

Pour sa part, Zakhartchouk (2019) souligne que pour gérer l'erreur il faut connaître ce qui est à son origine. Pour l'auteur, L'erreur peut provenir de :

- la relation professeur-savoir : la mauvaise formulation des objectifs, les exposés ambigus et les consignes mal conçues qui favorisent l'incompréhension des élèves ;
- la relation professeur-élèves : l'inquiétude et la peur de se tromper peuvent stresser les élèves ;
- la relation élèves-savoir : la mauvaise interprétation des élèves et leurs conceptions peuvent les conduire à l'erreur.

L'auteur suggère d'inciter les apprenants à la réflexion sur leur propre erreur et pour l'enseignant d'utiliser d'autres méthodes, d'autres techniques, d'autres stratégies ou moyens pour aider les apprenants à combler leurs lacunes.

Pour Allal et Mottier (2007) pour faire la régulation des apprentissages, certains facteurs sont importants à savoir : l'organisation d'un apprentissage structuré, les interactions entre le maître et le groupe classe, les interactions entre élèves, l'intégration des outils à la situation d'apprentissage et les modalités d'évaluation. En effet, l'acquisition de ces compétences évoquées ci-haut, ne peut en aucun cas s'en passer de la formation des enseignants dans ce domaine, pour qu'ils puissent favorablement aider les élèves à progresser.

Dans le même sens, Zakari (2019) dans son article l'impact de la formation des enseignants sur le rendement scolaire des élèves du primaire, affirme que l'enseignant étant un acteur clef du système éducatif, sa formation peut jouer un rôle déterminant dans les acquis scolaires des apprenants. Les résultats de ces recherches font ressortir que les élèves tenus par un enseignant qui n'a bénéficié d'aucune formation ont un rendement scolaire faible. Ainsi, la formation agit directement sur la qualité de l'apprentissage et le développement des compétences des élèves. Aussi, Mamane (2022) indique que la formation continue contribue à l'amélioration des compétences pédagogiques des enseignants. Elle permet aux enseignants de s'adapter aux changements de leur environnement professionnel et d'être à jour par rapport aux dernières recherches pédagogiques. Il affirme que la qualité d'un système éducatif dépend des enseignants qui l'animent. Ainsi, pour limiter les abandons et les décrochages scolaires la formation des enseignants en technique remédiation pédagogique s'avère nécessaire.

Pour sa part, Hassane (2021) explique que les élèves dont les enseignants sont formés en stratégies de remédiation sont plus performants que les élèves dont les enseignants n'ont pas suivi de formation. Le classement de ces élèves par seuil de performance montre que les élèves du groupe expérimental sont plus représentés soit 59,9% contre 30% pour les élèves du groupe contrôle. Cette recherche montre que la remédiation pédagogique est un facteur nécessaire pour le développement de la qualité des enseignements/apprentissages. Sur la même lancée, Gajui (2023), dans son étude sur la pratique de la remédiation dans l'approche par compétence et la construction des savoirs historiques, a montré que les notes des élèves des classes où l'enseignant pratique de façon appropriée les activités de remédiation sont significativement supérieures en moyenne à celles des élèves des classes où l'enseignant ne pratique pas la remédiation pédagogique. Dans le même sens, Hassane et al (2025) dans une étude qui porte sur l'effet de la remédiation pédagogique sur la performance des élèves de CE1 en arithmétique, affirment que la performance des élèves est influencée par la performance des enseignants en stratégie de remédiation immédiate. Selon les auteurs, la pratique de la remédiation immédiate a une influence positive sur la performance des élèves.

Toutefois, d'après Hassane (2021), 87% des enseignants étudiés ne savent pas analyser les erreurs de leurs élèves, 77,24% ne savent pas adapter leurs pratiques aux besoins des élèves et 90,2% ne savent pas dépister les difficultés de leurs élèves. En somme 89,4% affirment avoir des difficultés dans la conduite des activités de remédiation. L'auteur affirme que les enseignants présentent des difficultés dans les pratiques de remédiation pédagogique à l'école primaire. Dans le même sens, Hassane (2021) dans son article « besoin de formation en remédiation chez les enseignants du CP », a fait ressortir qu'au Niger les enseignants du CP sont en besoin de formation sur la remédiation pédagogique (interactive, rétroactive et proactive). Le même auteur ajoute en 2022 que les enseignants du CP régulent insuffisamment les enseignements/apprentissages.

La recension des écrits, fait ressortir l'importance de la pratique de remédiation pédagogique. Bon nombre de travaux de recherche consultés mettent en évidence que la remédiation est une pratique essentielle dans le processus d'enseignement apprentissage. Elle joue un rôle moteur dans l'acquisition des compétences et la performance des élèves. Elle vise à répondre aux difficultés des élèves en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins. Elle repose sur l'identification, l'analyse et le traitement de l'erreur ; elle sert à éclairer les points d'ambiguïté. Les écrits ont montré que dans beaucoup des cas la remédiation est mal réalisée et ils soulignent la nécessité de la formation des enseignants en remédiation pédagogique. Bon nombre d'auteurs ont parlé de la remédiation de manière générale, d'autres l'ont étudiée en contexte de l'enseignement primaire. En effet, cette situation nous amène à chercher à établir un lien entre la pratique effective de la remédiation, les difficultés dans la pratique de remédiation et la formation des enseignants du secondaire en remédiation pédagogique. Ceci nous pousse à poser la question de recherche suivante : Existe-t-il un lien de corrélation entre les difficultés que rencontrent les enseignants dans la pratique de remédiations en classe de 6^e des collèges et la formation en remédiation ? Cette question fait l'objet de la formulation de l'hypothèse selon laquelle : Moins les enseignants sont formés en remédiation pédagogique, plus ils rencontrent des difficultés à la pratiquer. L'objectif de l'étude consiste à expliquer l'effet de la formation en remédiation

pédagogique sur la pratique de cette dernière. Pour atteindre cet objectif, nous avons proposé la méthodologie ci-après.

2. Méthodologie

Pour ce travail, nous avons fait le choix d'une approche quantitative. L'enquête a été réalisée dans l'inspection de l'enseignement secondaire Niamey 5 et le public concerné est essentiellement composé des enseignants. L'échantillon compte 31 enseignants de français qui interviennent en classe de 6^{ème}, soit la totalité des enseignants ciblés dans la circonscription pédagogique concernée par l'étude.

Tableau 1 : Echantillon des enseignants enquêtés

Enseignants	Hommes	Femmes	Total
Nombre prévu	10	21	31
Nombre réalisé	10	21	31

Pour recueillir les données, nous avons utilisé un questionnaire adressé aux enseignants de français des classes de 6^e. Le questionnaire a fait l'objet d'un prétest avant d'être validé. Il comprend les rubriques relatives aux caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, à la pratique de la remédiation pédagogique et aux difficultés rencontrées dans la pratique de remédiation.

La collecte des données eut lieu à travers une administration directe du questionnaire aux enseignants de français des classes de 6^e. Les données collectées ont subi un traitement simple via le logiciel Statistical Package for the Social Science (SPSS) et Excel.

3. Résultats

Cette section présente les résultats de l'analyse issus du questionnaire soumis aux enseignants. Les points concernés sont les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, le niveau de formation des enseignants, leur pratique de remédiation pédagogique, les difficultés rencontrées et enfin le lien entre formation et pratique de remédiation pédagogique.

3.1 Identification des enquêtés

Ce point présente la répartition des enseignants enquêtés selon le sexe, le statut socioprofessionnel, le niveau d'étude ainsi que la durée dans l'enseignement.

Le Tableau 2 présente la répartition des enseignants selon le sexe.

Tableau 2 : Répartition des enseignants selon le sexe

Sexe		Effectifs	Pourcentage
Valide	F	21	67,7
	M	10	32,3
	Total	31	100

L'analyse du Tableau 2 révèle que 31 enseignants ont participé à l'enquête, dont 21 femmes soit 68% et 10 hommes soit 32% ; cette situation s'explique par le fait que le métier d'enseignement a de plus en plus tendance à se féminiser, surtout en milieu urbain.

Le Tableau 3 donne la répartition des enseignants selon le statut

Tableau 3 : Répartition des enseignants selon le statut

Statut		Effectifs	Pourcentage
Valide	ASCN	16	51,6
	Contractuel	6	19,4
	Titulaire	9	29,0
	Total	31	100,0

Le Tableau 3 montre que la majorité des enseignants (16) qui interviennent en classe de 6^e soit 52% sont des appelés de service civique national, ceci explique l'insuffisance des enseignants au secondaire et, pour combler le besoin le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Professionnel, de l'Alphabétisation, et de la Promotion des Langues Nationales (MEN/EP/A/PLN) utilise les jeunes diplômés sortis des universités et des écoles professionnelles. On constate aussi que les enseignants titulaires sont au nombre de 9 soit 29% et les enseignants contractuels au nombre de 6 soit 19%. Ceci s'explique aussi par le fait que le plus souvent les contractuels sont moins nombreux que les titulaires dans les zones urbaines.

Le Tableau 4 expose la situation des enseignants selon la durée dans l'enseignement.

Tableau 4 : Répartition des enseignants selon la durée dans l'enseignement

Durée dans l'enseignement		Effectifs	Pourcentage
Valide	>10 ans	7	22,6
	6 à 10ans	10	32,3
	0 à 5 ans	14	45,2
	Total	31	100

Le Tableau 4 classe les enseignants en fonction de la durée dans l'enseignement. Ainsi, on constate que sur le nombre total (31) des enseignants enquêtés, 14 ont une ancienneté allant de 0 à 5 ans, 10 ont de 6 à 10 ans d'ancienneté et 7 ont plus de 10 ans dans le métier. Soit respectivement 45% pour les enseignants les moins anciens, 32% pour ceux qui ont de 6 à 10 ans d'ancienneté, et 23% pour ceux qui ont plus de 10 ans d'ancienneté.

On constate aussi que la majorité des enseignants soit 45% qui interviennent en classe de 6^e ont entre 0 et 5ans d'ancienneté. Cette situation s'explique par le fait que le plus souvent, les classes où se font les apprentissages initiaux sont attribuées aux enseignants qui sont moins expérimentés.

3.2 Formation pédagogique des enseignants

Le Tableau 5 donne la répartition des enseignants selon la formation pédagogique.

Tableau 5 : Répartition des enseignants selon la formation pédagogique initiale

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Non	17	54,8
	Oui	14	45,2
	Total	31	100

L'analyse du Tableau 5 montre que sur les 31 enseignants enquêtés 17 n'ont pas de formation pédagogique initiale soit 54,8%, contre 14 qui sont passés par une école de formation pédagogique soit

45,2%. Donc la majorité des enseignants sont sans formation pédagogique initiale.

Le Tableau 6 fait apparaître la répartition des enseignants selon qu'ils ont reçu ou non une formation en pratique de remédiation pédagogique.

Tableau 6 : Répartition des enseignants ayant ou non la formation en pratique de remédiation

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Non	17	54,8
	Oui	14	45,2
	Total	31	100

Le tableau 6, présente la répartition des enseignants selon qu'ils ont bénéficié ou non d'une formation en pratique de remédiation. On constate que 17 enseignants sur les 31 enquêtés soit 54,8% n'ont pas reçu de formation en pratique de remédiation pédagogique, contre 14 soit 45,2% qui affirment en avoir bénéficié. Cela s'explique par le fait qu'au-delà de manque de la formation initiale, la formation continue demeure rare et qu'elle ne couvre qu'un nombre restreint des enseignants. Toutefois, de manière institutionnelle, il est demandé à tous les enseignants de pratiquer la remédiation pédagogique.

3.3 Pratique de la remédiation pédagogique

Le Tableau 7 expose la répartition des enseignants selon qu'ils pratiquent ou non la remédiation pédagogique.

Tableau 7: Les enseignants selon leur pratique ou non de la remédiation pédagogique.

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Ne pratiquent pas la remédiation	12	39
	Pratiquent la remédiation	19	61
		31	100

Le Tableau 7 présente la répartition des enseignants selon qu'ils pratiquent ou non la remédiation pédagogique. Ainsi, sur les 31

enseignants enquêtés, 12 ne pratiquent pas la remédiation pédagogique soit 39%, contre 19 qui en pratiquent soit 61%. Vu l'importance de la remédiation pédagogique dans le processus d'enseignement/apprentissage le taux (39%) n'est pas négligeable, car ce sont les difficultés non prises en charge qui s'accumulent et conduisent très souvent au décrochage scolaire. Le Tableau 8 présente la répartition des enseignants selon les difficultés rencontrées dans la pratique de la remédiation pédagogique.

Tableau 8 : Répartition des enseignants selon les difficultés dans la pratique de la remédiation pédagogique.

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Non	19	61,3
	Oui	12	38,7
	Total	31	100

Le Tableau 8 fait ressortir que, sur les 31 enseignants enquêtés, 12 enseignants représentant 39% de l'effectif total affirment avoir des difficultés à pratiquer la remédiation pédagogique. Par contre, 19 enseignants soit 61% déclarent n'avoir pas des difficultés dans la pratique de la remédiation pédagogique.

3.4 Influence de la formation en remédiation pédagogique sur la pratique de la remédiation pédagogique.

Ce point concerne les croisements entre la formation en remédiation pédagogique et la pratique de remédiation, et entre la formation en remédiation pédagogique et les difficultés dans la pratique de remédiation.

Le Tableau 9 présente le croisement entre la formation en remédiation pédagogique et la pratique de remédiation

Tableau 9 : Répartition des enseignants selon la formation et la pratique de la remédiation pédagogique

Avez-vous reçu une formation en pratique de remédiation ?		Pratiquez-vous la remédiation ?		Total
		Non	Oui	
Non	Effectif	11	6	17
	%	64,70%	35,30%	100,00%
Oui	Effectif	1	13	14
	%	7,10%	92,90%	100,00%
TOTAL	Effectif total	12	19	31
	%	38,70%	61,30%	100,00%

Le Tableau 9 fait ressortir au total dix-sept 17 enseignants qui n'ont pas reçu de formation, 6 d'entre eux représentant 35,30% seulement pratiquent la remédiation et onze (11) enseignants soit 64,70% ne pratiquent pas la remédiation pédagogique. Les résultats montrent aussi que presque tous les enseignants (13) qui ont reçu la formation soit 92,9% pratiquent la remédiation, cependant 1 seul enseignant soit 7,1% ayant reçu de formation ne pratique pas la remédiation pédagogique.

Le Tableau 10 présente le croisement entre la formation en remédiation pédagogique et les difficultés dans la pratique de remédiation.

Tableau 10 : Répartition des enseignants selon la formation en remédiation et les difficultés dans la pratique de la remédiation pédagogique.

			10. Rencontrez-vous des difficultés dans la pratique de la remédiation pédagogique ?		Total
			Non	Oui	
Formation en pratique de remédiation Pédagogique	Non	Effectif	8	9	17
		%	47,10%	52,90%	100,00%
	Oui	Effectif	11	3	14
		%	78,60%	21,40%	100,00%
Total		Effectif	19	12	31
		%	61,30%	38,70%	100,00%

Le Tableau 10 présente la répartition des enseignants selon la formation et les difficultés rencontrées dans la pratique de la remédiation. Ainsi, sur les 31 enseignants enquêtés, 17 n'ont pas bénéficié de la formation, et parmi eux, 9 enseignants soit 52,90% affirment qu'ils ont des difficultés dans la pratique de la remédiation pédagogique. Sur les 14 enseignants ayant reçu la formation, il y'a seulement 3 enseignants soit 21% qui affirment avoir des difficultés.

3.5 Synthèse et discussion

Les résultats issus de l'administration du questionnaire font ressortir que la majorité d'enseignants, soit environ 55% n'ont pas bénéficié d'une formation en pratique de remédiation pédagogique. On retrouve une situation similaire dans les travaux de Hassane (2021) où 52% des enseignants du primaire affirment qu'ils n'ont pas reçu de formation en remédiation pédagogique, et que la majorité de ces enseignants déclarent rencontrées des difficultés dans la pratique de remédiation pédagogique. C'est à juste titre que Hassane affirme que la formation en remédiation pédagogique s'avère indispensable dans le contexte actuel de grandes difficultés scolaires en contexte nigérien.

Les résultats font aussi ressortir que 39% des enseignants affirment qu'ils ne pratiquent pas la remédiation pédagogique et 39% aussi affirment avoir des difficultés à pratiquer la remédiation pédagogique. Pourtant, Perrenoud (1998) estime que la régulation des apprentissages est simple pour l'enseignant, car il est régulièrement en contact avec les apprenants. Il constate rapidement les effets après la séance d'enseignement / apprentissage. Il propose une méthode de travail organisée et structurée ; l'enseignant trace les grandes lignes, fixe les orientations, et aide l'apprenant dans ses choix d'outils et de stratégies. Selon l'auteur, ces facteurs importants favorisent la régulation des apprentissages.

Les résultats du croisement entre la formation et la pratique de la remédiation pédagogique, font apparaitre que presque tous les enseignants ayant reçu la formation pratiquent la remédiation soit 92,9%, cependant une grande proportion des enseignants qui n'ont pas reçu de formation soit 64 % ne pratiquent pas la remédiation. Ainsi, il nous parait dès lors légitime de dire que la formation à un

impact sur la pratique de la remédiation pédagogique. Dans le même sens Mamane (2022) affirme que la formation continue permet à l'enseignant d'améliorer systématiquement sa pratique de classe, d'apprendre tout au long de sa carrière afin d'améliorer sa pratique, ce qui permet aussi aux élèves d'accéder à un apprentissage optimal. Le croisement entre la formation et les difficultés à pratiquer la remédiation fait ressortir que, plus de la moitié des enseignants (52,90%) qui n'ont pas reçu de formation en remédiation pédagogique rencontrent des difficultés dans la pratique de la remédiation. Cependant, parmi les enseignants ayant reçu de formation, seulement une minorité d'enseignants (21,40%) rencontre des difficultés dans la pratique de remédiation. La formation en remédiation influence la pratique de la remédiation pédagogique tout en permettant aux enseignants de la pratiquer sans grandes difficultés. Pour Hassane (2021) ce sont les enseignants qui ont reçu une formation en remédiation pédagogique qui adaptent le mieux leurs pratiques aux besoins des élèves afin de leur permettre de surmonter leurs difficultés.

Au vu des résultats ci-haut évoqués, l'on est en droit de confirmer l'hypothèse selon laquelle il existe un lien de corrélation entre la formation en remédiation pédagogique et les difficultés que rencontrent les enseignants de français dans la pratique de remédiation pédagogique en classe de 6^e des collèges d'enseignement secondaire général.

Conclusion

L'étude a principalement concerné la pratique de la remédiation pédagogique au secondaire. Après un parcours littéraire, ce fut la conception du problème de recherche et la formulation de l'objectif et de l'hypothèse de recherche. Pour atteindre ces objectifs, nous avons élaboré un questionnaire pour la collecte de données. L'enquête de terrain a concernée tous les enseignants de français des classes de 6^e dans des écoles publiques relevant de l'enseignement secondaire général. Après le traitement des données, les résultats de la recherche font ressortir que les enseignants de français des classes de 6^eme rencontrent des difficultés à pratiquer la remédiation pédagogique. Et que, ces difficultés sont liées au manque de formation en pratique de

remédiation. Cela confirme l'hypothèse de recherche selon laquelle : Moins les enseignants sont formés en remédiation pédagogique, plus ils rencontrent des difficultés à la pratiquer. Les résultats de l'étude révèlent ainsi, la nécessité de former les enseignants de français en stratégie de remédiation afin qu'ils puissent être capables de gérer les difficultés des élèves et partant, réduire le décrochage scolaire et augmenter la qualité des apprentissages. Toutefois, notre étude présente des limites. Elle s'est intéressée seulement de manière déclarative aux causes de difficultés que rencontrent les enseignants dans la pratique de la remédiation pédagogique en classe de 6^{ème} ; d'autres aspects de la remédiation avec d'autres outils pourraient faire l'objet d'une étude à l'avenir.

Bibliographie

- ALASSANE Ibrahim Elhadji**, 2024. *Effets de la remédiation pédagogique sur la performance des élèves de CE1 en arithmétique : cas de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Zinder* Mémoire pour l'obtention du diplôme d'inspecteur pédagogique de l'enseignement de base 1.
- ALLAL Linda**, 1988. « Vers un élargissement de la pédagogie de maîtrise : processus de régulation interactive, rétroactive, et proactive » in *huberman, M. (dir) Assurer la réussite des apprentissages scolaires. Les propositions de la pédagogie de maîtrise*, Paris : Delachaux et Niestlé, 86-126.
- ALLAL Linda et Motier, Lucie Lopez**, 2007. *Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation*, Bruxelles : De Boeck Supérieur.
- ASTOLFI Jean-Pierre**, 1997. *L'erreur un outil pour enseigner*. Paris : ESF éditeur.
- BLOOM Benjamin**, 1979. *Caractéristiques individuelles et apprentissage scolaires*, Bruxelles : Labor (auteur de la fiche : Françoise Dubouchet consulté le 14/12/24)
- DIALLO Abdoulaye Boubakar**, 2021. « À propos du système éducatif Nigérien », *Revue internationale de l'éducation de Sèvres*.
- GAJUI Emeleu**, 2023. *La pratique de la remédiation dans l'approche par compétence et la construction des savoirs historiques des élèves dans les classes scientifiques*. Mémoire de

fin d'étude pour l'obtention du diplôme de master en science de l'éducation, Université de Yaoundé, 135pages.

GILLIG Jean-Marie, 2001. *Remédiation, Soutien et approfondissement à l'école*, Hachette Livre, 43 quai de Grenoble, 75905 Paris Cedex 15.

HASSANE Tanimoune, 2023. « La régulation des enseignements apprentissages par les enseignants du cours préparatoire deuxième année au Niger », LES CAHIERS DE L'ACAREF Vol. 5 No 13/Septembre 2023

HASSANE Tanimoune, 2021. « Besoin de formation en stratégie de remédiation pédagogique chez les enseignants des écoles primaires au Niger », *Revue Della / Afrique*, VOL 3 N8 aout 2021.

HASSANE Tanimoune, 2021. *Pratique enseignantes : remédiation pédagogique et qualité des enseignements/ apprentissage à l'école primaire au Niger*. Thèse de doctorat. Laboratoire, Université Abdou Moumouni de Niamey. Laboratoire Education, Formation, Développement et Innovation (ED-FOR-DEV-IN).

LEGENDRE Renald, 2005. *Dictionnaire actuel de l'éducation (3^e ed)*. Montréal : Guérin éditeur.

MAMANE Mamane-Nassirou, 2022. « La formation continue des enseignants au Niger : vers une amélioration de leur pratique de classe », *SQ* 23(2022) : 285-303.

PASEC, 2014. *Performance des Systèmes Éducatifs en Afrique Subsaharienne Francophone. Compétences et facteurs de réussite au primaire. Résumé exécutif*.

PERRENOUD Philippe, 1998. « L'évaluation des élèves. De la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages », *In Mesure et évaluation en éducation*. Bruxelles : De Boeck.

RAPPORT DU PROJET TRANSITION SCOLAIRE, 2023. *Accrochage et décrochage lors de la transition primaire-secondaire au Bénin, Gabon, Niger et Haiti*

REPUBLIQUE DU NIGER, 2013. *Programme Sectoriel de l'Éducation et de la Formation*

REPUBLIQUE DU NIGER, **Loi d'Orientation du Système Éducatif Nigérien (LOSEN) n°98-12** du 1^{er} Juin 1998, Niamey, Niger.

REPUBLIQUE DU NIGER, SMASS-NIGER, 2010. *Résultats d'évaluation des mathématiques et des sciences au Niger, au Secondaire*.

ZAKARI Mohamed, 2019. « Impact de la formation des enseignants sur le rendement scolaire des élèves du primaire », *Revue de l'université de Tahoua*.

ZAKHARTCHOUK Jean-Michel, 2019. Enseigner avec les erreurs des élèves, <https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/ouvrage/827-enseigner-avec-les-erreurs-des-eleves.html> Date de mise en ligne : 24/05/2024

Evaluation formative en ligne et notation alphanumérique

KONE MOUSSA

Université Alassane Ouattara

Résumé

Dans les systèmes éducatifs contemporains marqués par le numérique, les réformes pédagogiques et l'approche par compétence, la notation chiffrée est critiquée pour son manque de lisibilité, son effet démotivant et sa fonction surtout classificatoire. Ainsi, la notation alphanumérique apparaît comme une alternative crédible. Cette étude analyse donc, les fondements, les atouts et les limites de celle-ci, notamment dans le cadre de l'évaluation formative en ligne, afin d'améliorer la compréhension des résultats et soutenir les apprentissages. La méthode qualitative qui guide cette étude repose sur une analyse documentaire comparative des pratiques d'évaluation, des approches par compétences et des outils numériques. Les résultats montrent qu'à l'inverse des notations chiffrée et alphabétique, la notation alphanumérique qui valorise la compétence, apparaît adaptée à l'enseignement en ligne car elle concilie la précision, la lisibilité et le suivi des acquis, sous réserve de critères clairs, d'outils maîtrisés et d'un feedback de qualité.

Mots-clés : *Evaluation en ligne, évaluation formative, notation alphanumérique, compétences, système éducatif.*

Abstract

In contemporary educational systems shaped by digital technology, pedagogical reforms, and competency-based approach, numerical grading is criticized for its lack of clarity, its demotivating effect, and its primarily classificatory function. As a result, alphanumeric grading appears as a credible alternative. This study therefore analyzes its foundations, strengths, and limitations, particularly in the context of online formative assessment, with the aim of improving the understanding of results and supporting learning. The qualitative method guiding this study is based on a comparative document analysis of assessment practices, competency-based approaches, and digital tools. The findings show that, unlike numerical and alphabetical grading, alphanumeric grading (by emphasizing competencies) appears well suited to online teaching, as it combines precision, readability, and the monitoring of learning outcomes, provided that clear criteria, well-mastered tools, and high-quality feedback are ensured.

Keywords: *online assessment, formative assessment, alphanumeric grading, competencies, education system.*

Introduction

Les systèmes éducatifs contemporains sont marqués par des réformes visant l'amélioration de la qualité de l'éducation par le développement des compétences et l'intégration croissante du numérique. Dans ce contexte, la question des modalités d'évaluation des apprentissages en ligne constitue un défi majeur pour les apprenants, les enseignants et les institutions. Comme l'indique l'UNESCO (2023, p. 45) les technologies éducatives et les environnements numériques d'apprentissage ont effectivement transformé les pratiques pédagogiques et les modes d'évaluation par des offres nouvelles d'analyse et de communication des performances des apprenants.

Cependant, les formes traditionnelles d'évaluation, notamment fondées sur des notes chiffrées, font l'objet de nombreuses critiques dans la littérature scientifique. En effet, pour Hadji (2012, pp. 73, 75), la notation scolaire classique peut manquer de lisibilité pour les apprenants et favoriser une certaine subjectivité dans l'appréciation des performances. Elle peut également produire des effets démotivants, notamment chez les élèves en difficulté, dans la mesure où la note chiffrée résume souvent la performance à un simple résultat global sans rendre compte du processus d'apprentissage ni des progrès réalisés. Dans la même veine, De Ketele (2010, p. 28) souligne que l'évaluation ne devrait pas se limiter à une fonction de classement des élèves, mais devrait également contribuer à soutenir et améliorer les apprentissages.

Dans ce contexte marqué à la fois par les réformes pédagogiques et par la digitalisation des pratiques éducatives, de nouvelles approches évaluatives ont émergé au cours des dernières décennies. Parmi celles-ci, l'évaluation en ligne occupe une place croissante dans les dispositifs d'enseignement, notamment à travers l'utilisation de plateformes numériques, de tests automatisés, de portfolios électroniques et d'outils d'évaluation interactive. Ces dispositifs permettent non seulement de recueillir rapidement des informations sur les apprentissages des élèves, mais aussi de fournir des rétroactions immédiates susceptibles de soutenir les processus d'apprentissage. Au regard ces évolutions, la notation alphanumérique apparaît comme une alternative

crédible aux formes traditionnelles de notation. Ce procédé est notamment utilisé dans plusieurs référentiels internationaux, comme le Cadre européen commun de référence pour les langues pour rendre les performances plus lisibles et comparables (Conseil de l'Europe, 2001, p. 24). Dans les environnements numériques d'apprentissage, ce type de notation peut également être intégré dans des tableaux de bord pédagogiques permettant de visualiser les progrès des apprenants et de suivre l'évolution de leurs compétences.

La notation est le processus par lequel l'enseignant attribue une valeur chiffrée, alphabétique ou symbolique pour mesurer et communiquer la performance scolaire d'un élève à la suite d'une activité d'évaluation (Abu, 2022, p. 3 ; Micha & Shah, 2024, p. 2). Elle constitue un outil de régulation pédagogique et un moyen de rendre compte des acquis des apprenants (OCDE, 2023, p. 45). Selon De Ketele (2010, p. 112), « la notation représente une opération de traduction des performances observées en une valeur codifiée destinée à informer les différents acteurs du système éducatif ». Quant aux auteurs Micha et Shah (2024, p. 2), ils définissent la notation alphanumérique comme : « un système dans lequel un score numérique est converti en une note alphabétique (A, B, C, etc.) en fonction d'intervalles prédéfinis ». La compétence est, quant à elle : « la capacité d'un individu à mobiliser un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-être) pour résoudre efficacement une situation ou accomplir une tâche dans un contexte donné » (OCDE, 2018, p. 5). Dans l'approche par compétences, l'apprentissage ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, mais implique la capacité à les utiliser de manière pertinente (OCDE, 2023, p. 48). Le Boterf (2006, p. 57), la compétence correspond à « la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs dans une situation et un contexte donné ».

Ainsi, les travaux de Black et Wiliam (2006, p. 255-260) ont montré que les pratiques d'évaluation formative, notamment lorsqu'elles sont soutenues par des outils numériques, peuvent améliorer de manière significative les performances scolaires lorsqu'elles permettent aux apprenants de mieux comprendre les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite. De même, Jonnaert (2012, p. 34-38) souligne que les dispositifs d'évaluation alignés sur les compétences favorisent une meilleure

compréhension des attentes pédagogiques et encouragent une participation plus active des élèves dans leur apprentissage.

Malgré ces avantages avérés, l'introduction de la notation alphanumérique et le développement de l'évaluation en ligne suscitent également des interrogations dans le champ des sciences de l'éducation. Leur efficacité dépend en effet de nombreux facteurs tels que la maîtrise des outils numériques par les enseignants et les élèves, la fiabilité des plateformes d'évaluation, l'adéquation avec les programmes scolaires, ainsi que les modalités concrètes de mise en œuvre dans les établissements (OECD, 2021, p. 112). Dès lors, l'on est en droit de se demander : comment la notation alphanumérique intégrée aux dispositifs d'évaluation en ligne, peut-elle constituer un dispositif plus pertinent que les notations chiffrées traditionnelles pour améliorer la lisibilité des résultats scolaires et soutenir les apprentissages des apprenants ? Quels sont les apports et les limites de cette forme d'évaluation dans l'amélioration de la compréhension et la communication des performances scolaires ?

L'objectif de cet article est d'analyser les fondements, les avantages et les limites de la notation alphanumérique, en tenant compte des évolutions liées à l'évaluation en ligne dans le contexte de l'apprentissage basé sur les compétences. Il s'agit plus précisément d'examiner dans quelle mesure ce mode d'évaluation peut contribuer à rendre les résultats scolaires plus lisibles, à renforcer la dimension formative de l'évaluation et à favoriser l'engagement des élèves dans leurs apprentissages, notamment dans des environnements pédagogiques numériques. Pour atteindre cet objectif, l'étude s'appuie sur une méthodologie qualitative, à travers une analyse documentaire comparative des pratiques d'évaluation de différents contextes d'apprentissage dans les systèmes éducatifs contemporains.

L'hypothèse de recherche qui sous-tend cette étude se pose en ces termes : la notation alphanumérique, en combinant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs dans les dispositifs d'évaluation en ligne, favorise une meilleure compréhension des niveaux de maîtrise des apprenants et contribue à renforcer la dimension formative de l'évaluation, à condition qu'elle soit accompagnée de critères explicites d'évaluation, d'outils numériques adaptés et d'une formation adéquate des enseignants.

1. Méthodologie

Cette étude adopte une approche qualitative fondée sur une analyse documentaire comparative. Elle repose sur l'exploitation de sources scientifiques récentes et pertinentes relatives aux pratiques d'évaluation scolaire, incluant à la fois les formes traditionnelles d'évaluation et les dispositifs d'évaluation médiatisés par le numérique dans les systèmes éducatifs contemporains.

Le corpus documentaire a été constitué à partir d'un échantillonnage raisonné, comprenant des ouvrages scientifiques, des articles de revues académiques, des rapports d'organisations internationales ainsi que des études comparatives portant sur les systèmes d'évaluation et les modalités d'évaluation numérique. Ce type d'échantillonnage consiste à sélectionner de manière intentionnelle des documents pertinents au regard de l'objet d'étude (Fortin & Gagnon, 2016, p. 229). Cette démarche est aujourd'hui largement mobilisée dans les recherches en sciences de l'éducation, notamment dans les travaux récents sur l'analyse des politiques et pratiques éducatives (OCDE, 2023, p. 56 ; UNESCO, 2021, p. 34).

Les documents retenus ont fait l'objet d'une analyse de contenu permettant d'identifier, de classer et d'interpréter les informations relatives aux différentes formes de notation (numérique, alphabétique et alphanumérique), ainsi qu'aux pratiques d'évaluation en ligne. Selon Bardin (2013, p. 47), l'analyse de contenu est une technique d'analyse des communications visant à produire, par des procédures systématiques et objectives, des indicateurs permettant l'interprétation des données. Cette approche est enrichie par des travaux de Liu (2021, p. 112) et de l'OCDE (2023, p. 78) portant sur l'importance de l'analyse qualitative dans l'étude des environnements numériques d'apprentissage.

L'analyse des données s'appuie sur un cadre théorique articulé autour de trois axes principaux : l'évaluation formative, l'approche par compétences et les théories contemporaines de l'évaluation éducative.

Premièrement, l'évaluation formative, initialement développée par Black et Wiliam (2009, p. 9), est mobilisée comme cadre d'analyse central. Elle met en évidence le rôle de l'évaluation

comme levier d'amélioration des apprentissages et de régulation pédagogique. Cette perspective est prolongée par des travaux récents qui soulignent l'importance de la rétroaction de qualité dans les environnements numériques d'apprentissage (Hattie & Timperley, 2007, p. 90 ; Brookhart, 2017, p. 15 ; OCDE, 2023, p. 102). Ces recherches mettent en évidence que l'efficacité de l'évaluation formative repose sur la clarté des critères, la qualité du feedback et l'implication active des apprenants.

Deuxièmement, dans la perspective de l'approche par compétences, l'évaluation vise moins à classer les apprenants qu'à apprécier leur capacité à mobiliser et à combiner des ressources dans des situations complexes (Perrenoud, 2005, pp. 7-13 ; Jonnaert, 2009, pp. 45-48). Cette approche est renforcée par les orientations internationales en matière d'éducation, notamment celles de l'OCDE (2018, p. 67 ; 2023, p. 121), qui insistent sur le développement de compétences transversales et sur l'adaptation des modes d'évaluation aux exigences du XXI^e siècle.

Enfin, la théorie de l'évaluation éducative, telle que proposée par Hadji (2012, p. 45), distingue les fonctions diagnostique, formative et sommative de l'évaluation, tout en soulignant son rôle d'aide à la décision pédagogique. Cette conception est actualisée par les recherches sur l'évaluation en contexte numérique, qui mettent en avant la nécessité d'intégrer des dispositifs d'évaluation continus, interactifs et centrés sur l'apprenant (Bates, 2019, p. 214 ; Liu, 2021, p. 135 ; UNESCO, 2021, p. 58). Dans ces environnements, l'évaluation ne se limite plus à mesurer les acquis, mais devient un processus dynamique d'accompagnement des apprentissages. Ainsi, l'articulation de ces cadres théoriques permet d'analyser de manière approfondie les enjeux et les apports de la notation alphanumérique dans les contextes d'apprentissage numérique contemporain.

2. Résultats

2.1. Présentation des types de notations

La notation chiffrée consiste en l'attribution de notes numériques pour mesurer les performances scolaires des élèves. Dans de nombreux systèmes éducatifs francophones, cette notation se fait généralement sur 20 ou sur 100 (Hadji, 2012, p. 85). Dans les systèmes scolaires traditionnels, les pratiques d'évaluation

reposent majoritairement sur la notation chiffrée et les examens standardisés. Ces méthodes visent surtout à classer les élèves et à certifier leurs performances académiques.

Selon Perrenoud (2005, p. 14-15), la note chiffrée constitue historiquement un instrument de sélection et de hiérarchisation scolaire, permettant de classer les élèves selon leurs résultats académiques. Dans le même sens, Hadji (2012, p. 72) souligne que la notation chiffrée vise principalement à mesurer la performance scolaire à travers des « indicateurs quantitatifs », mais elle peut parfois réduire l'évaluation à « une simple mesure », tandis que Antiby (2003, p. 23) critique la « constante macabre », qui conduit à produire artificiellement de l'échec dans les évaluations (Antiby, 2003, p. 23). Les pratiques de notation chiffrée dans différents systèmes scolaires se présentent comme suit :

- Dans le système éducatif français, la notation sur 20 est largement utilisée comme instrument de classement des élèves. Une moyenne supérieure ou égale à 10/20 est généralement synonyme de réussite, tandis qu'une note inférieure traduit une insuffisance. Cette logique s'inscrit dans une tradition de hiérarchisation des performances. Comme le souligne Perrenoud (1998, p. 45), la note chiffrée remplit historiquement une fonction de tri et de sélection, classant les élèves selon leurs résultats plutôt que de soutenir leurs apprentissages. De plus, les analyses de l'OCDE (2013, p. 78) montrent que ce type de notation peut renforcer les inégalités scolaires en valorisant les élèves déjà performants.
- Aux États-Unis, l'évaluation repose principalement sur le Grade Point Average (GPA), un indicateur cumulatif des performances scolaires. Ce système accentue la dimension compétitive, dans la mesure où un GPA élevé conditionne l'accès aux universités prestigieuses et aux opportunités professionnelles. À l'inverse, un faible GPA limite les perspectives académiques et sociales (Norvilitis et al., 2022, p. 318). Des recherches récentes comme celles de Lydia (2021, pp. 5-17) montrent que cette focalisation sur les résultats chiffrés influence la motivation des étudiants, à savoir : la motivation intrinsèque est associée à de meilleures performances académiques, tandis la motivation centrée sur les récompenses (notes) peut produire des effets ambivalents sur l'apprentissage. De plus, Norvilitis et al

(2022, p. 320) soulignent que l'absence de motivation constitue un facteur déterminant de faibles performances académiques, le GPA étant directement affecté par ces dynamiques motivationnelles et pouvant entraîner un risque accru d'échec ou d'abandon universitaire.

- En Finlande, le système éducatif adopte une approche plus formative. La notation chiffrée est introduite tardivement, laissant place à une évaluation centrée sur les progrès des élèves. Cette pratique vise à réduire la stigmatisation liée à l'échec scolaire. Le Ministère de l'Éducation finlandais souligne que l'évaluation doit avant tout soutenir les apprentissages et encourager le développement des compétences (Ministère de l'Éducation finlandais, 2016, p. 34).
- En Afrique subsaharienne francophone, notamment en Côte d'Ivoire, la notation chiffrée est organisée autour d'une échelle sur 20, où 10/20 constitue la moyenne de référence pour valider une année scolaire ou un examen. Cette norme est caractéristique des systèmes éducatifs hérités du modèle francophone (UNESCO, 2015, p. 67). Par ailleurs, ces systèmes reposent fortement sur des examens certificatifs nationaux (CEPE, BEPC, baccalauréat), qui régulent les transitions scolaires. Dans ce cadre, la note conditionne directement la réussite ou l'échec des élèves (Banque mondiale, 2016, p. 112). Elle constitue ainsi un véritable instrument de sélection institutionnelle (CONFEMEN, 2018, p. 45).

Les rapports institutionnels sur les méthodes d'évaluation mettent en évidence la nécessité de réformer les méthodes d'évaluation afin de les rendre plus équitables et plus adaptées aux apprentissages. L'OCDE (2013, p. 56), quant à elle, recommande de privilégier des évaluations centrées sur les compétences et les progrès des élèves plutôt que sur leur classement. De même, UNESCO (2015, p. 34) insiste sur l'importance d'une évaluation inclusive favorisant la réussite de tous les apprenants.

2.1.2. Notation alphabétique

La notation alphabétique désigne un système d'évaluation dans lequel les performances des élèves sont exprimées à l'aide de lettres (A, B, C, D, F), chacune correspondant à un niveau de

maîtrise des apprentissages (Sadler, 2005, p. 178). Contrairement à la notation chiffrée, elle privilégie une appréciation qualitative des résultats plutôt qu'une mesure fine et quantitative, en regroupant les performances en catégories interprétables (OCDE, 2013, p. 115). Ce procédé est répandu dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, où il vise à améliorer la lisibilité des performances scolaires et à faciliter la communication des résultats entre les acteurs éducatifs (Klenowski, 2009, p. 267 ; Ofqual, 2018, p. 14). L'échelle classique de la notation alphabétique se présente comme suit :

Tableau 1 : Échelle de notation alphabétique

Niveau	Signification
A	Excellent
B	Très bien
C	Satisfaisant
D	Faible
F	Échec

Source : BONI N. 2025. *Comprendre le GPA : le système de notation académique international*, Comlibre, Abidjan, p. 34

Chaque lettre correspondant à un niveau de performance académique. L'échelle est issue d'une standardisation progressive des systèmes de notation dans le système éducatif américain entre les 19^{ème} et 20^{ème} siècle notamment à *Harvard University* et à *Yale University*. A l'origine l'échelle qui évoluait de A à E s'est finalement en A à F (*fail*) pour éviter la confusion au niveau de la lettre E qui pourrait signifier (*Excellent*). Elle a connu la phase de formalisation et celle de la standardisation. Au 20^{ème} siècle, ce système est devenu la norme dans l'enseignement américain, puis il s'est rependu dans les systèmes comme les écoles internationales, les systèmes anglophones et les université mondialisés (Schneider & Hutt, 2014, p. 207–210). Cette échelle permet de regrouper les performances en catégories lisibles et comparables, facilitant ainsi l'interprétation des résultats par les enseignants, les élèves et les institutions (Sadler, 2005, p. 178 ; OCDE, 2013, p. 115).

La notation alphabétique est fondée sur l'approche critériée (évaluation fondée sur des critères explicites), l'approche par compétence (l'évaluation traduit la capacité à mobiliser des

ressources dans des situations complexes) et l'évaluation formative (vise à soutenir les apprentissages). Malgré ses avantages, la notation alphabétique reste inscrite dans une logique de hiérarchisation. Elle constitue un compromis entre précision et lisibilité, mais elle peut toujours renforcer les inégalités scolaires et les logiques compétitives (Merle, 2012, p. 45).

En termes de pratiques internationales, l'étude présente les cas des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et du Japon. Ainsi, aux États-Unis, la notation alphabétique est largement utilisée et souvent associée au GPA (*Grade Point Average*), qui convertit les lettres en scores numériques. Ce système améliore la lisibilité tout en conservant une fonction de sélection académique (Sadler, 2005, p. 178). Au Canada, elle est utilisée dans plusieurs provinces et fréquemment complétée par des commentaires descriptifs, renforçant la dimension formative de l'évaluation (Klenowski, 2009, p. 267). Au Royaume-Uni, les systèmes de notation combinent les lettres et les dispositifs hybrides selon les niveaux d'enseignement. Les réformes récentes visent à améliorer la fiabilité et la transparence des résultats (Ofqual, 2018, p. 14). Au Japon, un système (A, B, C) proche de l'échelle A-F est utilisé à l'école primaire, souvent accompagné d'appréciations qualitatives afin de limiter la pression scolaire (OECD, 2015, p. 92).

La notation alphabétique constitue un outil intermédiaire entre la notation chiffrée et l'évaluation descriptive. Elle présente de la simplicité comme l'indique l'OCDE : « Ce mode d'évaluation permet de simplifier l'interprétation des résultats et de réduire la pression liée à la précision excessive des notes chiffrées » (OCDE, 2013, p. 115). Elle facilite la lisibilité des résultats, participe à la réduction de la pression liée aux écarts minimes et à la compatibilité avec l'approche par compétences. Mais, elle traduit une logique de classement, une faiblesse de précision dans la mesure des performances et une variabilité d'interprétation selon les contextes (Guskey, 2015, p. 24-27).

2.1.3. Notation alphanumérique

La notation alphanumérique est souvent utilisée dans les approches pédagogiques fondées sur l'évaluation par compétences (OCDE, 2023, p. 45). Elle trouve son origine dans les systèmes d'évaluation modernes, notamment dans le cadre des approches pédagogiques par compétences, où l'accent est mis sur la capacité à les mobiliser

dans des situations concrètes (OCDE, 2023, p. 45). Ce procédé combine les lettres et les chiffres afin d'évaluer plus précisément le niveau de maîtrise des compétences (Micha, Sekar & Shah, 2024, p. 2). L'échelle de notation se présente comme suit :

Tableau 2 : Échelle de notation alphanumérique

Niveau	Signification	Intervalle de score (%)
A1	Maîtrise excellente	90-100
A2	Très bonne maîtrise	80-89
B1	Bonne maîtrise	70-79
B2	Maîtrise satisfaisante	60-69
C1	Maîtrise insuffisante	0-59

Source : OCDE. 2021, *Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots*. Paris : OECD Publishing, p. 112

Cette échelle permet de classer les performances des apprenants de façon graduée, en associant une lettre à une catégorie qualitative et, si nécessaire, à un intervalle de score chiffré. Elle est particulièrement adaptée à l'évaluation par compétences, car elle rend compte de la progression et du niveau de maîtrise effectif des élèves dans différents domaines d'apprentissage (OCDE, 2023, p. 46).

2.1.3.2. Acquis de la notation alphanumérique en évaluation en ligne

Les transformations récentes des systèmes éducatifs, combinées à l'essor du numérique, permettent de mettre en évidence de nouvelles orientations pédagogiques en matière d'évaluation des apprentissages. L'évaluation en ligne, en particulier, favorise l'adoption de dispositifs plus flexibles, interactifs et centrés sur les compétences, dans lesquels la notation alphanumérique trouve une pertinence accrue.

Ainsi, au Canada, notamment dans la province du Québec, l'évaluation des apprentissages s'inscrit dans une logique de développement des compétences où l'on privilégie des échelles descriptives et des appréciations qualitatives pour rendre compte du degré de maîtrise des élèves (Tardif, 2006, p. 87). Dans les environnements numériques d'apprentissage, ces pratiques sont renforcées par l'utilisation de plateformes éducatives qui

permettent d'associer des niveaux alphanumériques à des critères précis, facilitant ainsi le suivi individualisé et la rétroaction immédiate. La notation alphanumérique devient alors un outil lisible et adapté à la visualisation des progrès des apprenants en ligne.

Dans le système éducatif de la Finlande, l'évaluation repose largement sur des pratiques formatives et continues. Les enseignants utilisent des observations pédagogiques, des portfolios et des feedbacks individualisés pour suivre la progression des élèves (Sahlberg, 2011, p. 102). L'intégration du numérique dans ces pratiques, notamment à travers les portfolios électroniques et les environnements virtuels d'apprentissage, permet de structurer les acquis sous forme de niveaux alphanumériques, rendant l'évaluation plus transparente et évolutive.

En France, les réformes éducatives ont introduit l'évaluation par compétences à travers des dispositifs tels que le livret personnel de compétences (Rey & Kahn, 2012, p. 54). Avec le développement de l'évaluation en ligne, ces grilles sont désormais souvent intégrées dans des plateformes numériques (LMS), où la notation alphanumérique permet de traduire de manière synthétique les niveaux de maîtrise tout en conservant une dimension qualitative. Cela facilite la communication des résultats aux apprenants et aux enseignants dans un environnement digitalisé.

En Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal, les réformes curriculaires inspirées de l'approche par compétences ont également encouragé une transformation progressive des pratiques d'évaluation (Roegiers, 2010, p. 73). L'introduction croissante des technologies éducatives et des dispositifs d'apprentissage en ligne favorise l'utilisation de systèmes de notation hybrides, combinant indicateurs qualitatifs et niveaux alphanumériques. Ces outils numériques permettent de mieux suivre les performances des apprenants dans des situations d'apprentissage contextualisées et interactives.

Ces exemples de pratiques montrent que l'évaluation en ligne constitue un levier important pour la consolidation de la notation alphanumérique. Elle en renforce la lisibilité, la flexibilité et la capacité à rendre compte de manière progressive et détaillée des acquis des apprenants, tout en soutenant une approche centrée sur le développement des compétences.

Tableau 3 : Comparaison de la notation classique, notation alphabétique et notation alphanumérique

Critères	Notation classique	Notation alphabétique	Notation alphanumérique
Type de symboles	Chiffres	Lettres	Lettres et chiffres
Objectif principal	Mesure quantitative	Niveau de performance	Maîtrise des compétences
Précision	Très élevée	Moyenne	Élevée
Effets pédagogiques	Classement des élèves	Interprétation qualitative	Évaluation progressive

Source : UNESCO. 2015, *Repenser l'éducation : Vers un bien commun mondial ?*, UNESCO, Paris, pp. 47- 49

Le tableau met en évidence les différences fondamentales entre les trois procédés de notation utilisés dans l'évaluation scolaire. D'abord, la notation numérique privilégie une mesure quantitative précise des performances avec une visée classificatoire. Puis, la notation alphabétique met davantage l'accent sur l'interprétation qualitative des niveaux de performance. Enfin, la notation alphanumérique concilie précision et appréciation qualitative visant ainsi, à orienter vers la maîtrise des compétences.

2.1.3.3. Limites de la notation alphanumérique en évaluation en ligne

Malgré les avantages pédagogiques associés à la notation alphanumérique et aux dispositifs d'évaluation numérique, leur combinaison présente des limites. Il s'agit notamment, de précision de l'évaluation, la compréhension des résultats par les apprenants, les contraintes technologiques et les difficultés de mise en œuvre pédagogique.

- *Limites liées à la précision de l'évaluation* : la notation alphanumérique repose généralement sur un nombre limité de catégories (A, B, C ... ou niveaux de maîtrise). Si cette approche favorise une vision globale du niveau de l'apprenant, elle peut parfois réduire la précision de l'évaluation. En effet, des performances différentes peuvent

être regroupées dans un même niveau alphanumérique, ce qui peut limiter la capacité du système d'évaluation à distinguer finement les niveaux de performance des apprenants (Brookhart, 2017, p. 25-30). Dans les environnements d'évaluation en ligne, où certaines plateformes sont conçues pour produire des résultats quantifiés, cette absence de précision peut poser des difficultés dans l'analyse statistique des performances et dans le suivi des progrès des apprenants.

- *Difficultés de compréhension et d'interprétation des résultats* : un autre défi réside dans l'interprétation des niveaux alphanumériques par les apprenants et les parents. Dans certains contextes éducatifs, les apprenants sont habitués aux notes chiffrées, ce qui peut rendre la transition vers un système alphanumérique plus difficile à comprendre. Comme le stipule Wiliam (2018, p. 106-110), l'efficacité d'un système d'évaluation dépend en grande partie de la clarté des critères utilisés pour attribuer les niveaux de performance. Dans les dispositifs d'évaluation en ligne, cette difficulté peut être accentuée si les plateformes ne fournissent pas suffisamment d'explications ou de feedback détaillé accompagnant les niveaux alphanumériques.
- *Contraintes technologiques des plateformes d'évaluation* : l'intégration de la notation alphanumérique dans les plateformes d'évaluation en ligne peut également présenter des contraintes techniques. Les dispositifs numériques d'évaluation sont initialement conçus pour attribuer des scores numériques. Cela peut nécessiter des ajustements pour intégrer un procédé de notation basé sur des niveaux ou des lettres. Selon Bates (2019, p. 457), la réussite de l'évaluation numérique dépend fortement de l'adéquation entre les outils technologiques et les objectifs pédagogiques. Lorsque les plateformes ne sont pas adaptées à la notation qualitative, les enseignants peuvent rencontrer des difficultés dans la gestion et l'interprétation des résultats.
- *Risque de réduction du feedback pédagogique* : dans certains dispositifs d'évaluation en ligne, la notation alphanumérique

peut être utilisée de manière automatique, sans être accompagnée d'un feedback pédagogique suffisamment motivé. Cependant, les travaux de Hattie et Timperley (2007, p. 81–82) soulignent que les apprenants progressent davantage lorsque l'évaluation est accompagnée d'explications précises sur leurs erreurs et leurs axes d'amélioration. Si la notation alphanumérique se limite à l'attribution d'un niveau sans commentaires, elle risque de perdre une grande partie de sa valeur formative.

- *Difficultés d'harmonisation des pratiques d'évaluation* : la notation alphanumérique repose souvent sur l'interprétation des niveaux de compétence par les enseignants. Dans les dispositifs d'évaluation en ligne, cette situation peut entraîner des différences d'interprétation entre enseignants, notamment en l'absence de référentiels ou de grilles d'évaluation standardisées. Selon Perrenoud (2004, pp. 107–121), l'évaluation par compétences nécessite une définition claire et partagée des critères d'évaluation afin d'assurer l'équité et la cohérence des pratiques pédagogiques.

Ces limites soulignent l'importance de mettre en place des critères d'évaluation explicites, des outils numériques adaptés et des pratiques pédagogiques centrées sur le feedback afin d'assurer l'efficacité de la notation alphanumérique dans les environnements d'évaluation en ligne.

2.2. Cadre analytique de la bonne pratique de la notation alphanumérique en évaluation en ligne

Le cadre analytique permet d'examiner dans quelle mesure la mise en œuvre de bonnes pratiques de notation alphanumérique dans les dispositifs d'évaluation en ligne peut contribuer à améliorer la qualité de l'évaluation et à soutenir les apprentissages dans les environnements éducatifs numériques. Ce cadre analytique repose sur l'examen de trois dimensions principales : les conditions de mise en œuvre de la notation alphanumérique dans les dispositifs d'évaluation en ligne, les pratiques d'évaluation des enseignants dans les environnements numériques, et les effets de ce mode de notation sur les apprentissages des élèves.

2.2.1. Les conditions de mise en œuvre de la notation alphanumérique en ligne

Les conditions de mise en œuvre incluent notamment la clarté des critères d'évaluation, la maîtrise des outils numériques et l'accessibilité des plateformes d'apprentissage. D'abord, la clarté des critères d'évaluation constitue un élément fondamental. Les niveaux alphanumériques doivent être associés à des descripteurs précis et partagés, afin de limiter les interprétations subjectives. L'élaboration de grilles d'évaluation détaillées permet de rendre explicites les attentes et d'assurer une meilleure transparence pour les apprenants. Cette première dimension renvoie aux préalables nécessaires pour garantir une utilisation efficace et équitable de la notation alphanumérique dans les dispositifs numériques.

Ensuite, la maîtrise des outils numériques par les enseignants et les apprenants est indispensable. L'utilisation de plateformes d'apprentissage (LMS), de systèmes de gestion des évaluations ou d'outils interactifs nécessite des compétences techniques minimales. Une formation adéquate des enseignants contribue à une meilleure appropriation de ces outils et à une intégration cohérente de la notation alphanumérique dans les pratiques pédagogiques. Enfin, l'accessibilité des plateformes numériques joue un rôle déterminant. Cela inclut l'accès à une connexion Internet stable, la disponibilité d'équipements adaptés (ordinateurs ou smartphones) et l'ergonomie des interfaces (simplicité de navigation, lisibilité des informations, adaptabilité aux différents supports, réduction de la charge cognitive). Des inégalités d'accès peuvent compromettre la fiabilité de l'évaluation et accentuer les disparités entre apprenants, notamment dans des contextes où la fracture numérique est une réalité.

2.2.2. Les pratiques d'évaluation des enseignants dans les environnements numériques

Cette dimension s'intéresse aux modalités concrètes selon lesquelles les enseignants mobilisent la notation alphanumérique dans leurs pratiques évaluatives. Elle concerne la maîtrise des niveaux alphanumériques, la nature des activités d'évaluation proposées en ligne et la qualité du feedback fourni aux apprenants.

D'abord, la maîtrise des niveaux alphanumériques par les enseignants consiste à appliquer de manière cohérente les

correspondances entre les niveaux et les compétences évaluées. Une appropriation insuffisante peut entraîner des incohérences et nuire à la validité de l'évaluation. Ensuite, la nature des activités d'évaluation proposées en ligne de par leur diversité est un atout. En effet, une évaluation efficace repose sur la diversification de ces activités, permettant d'appréhender différentes dimensions des apprentissages (connaissances, compétences, attitudes). Enfin, la qualité du feedback fourni aux apprenants est garantie par un narratif explicatif, constructif et personnalisé de chaque niveau alphanumérique. Un feedback de qualité aide l'apprenant à comprendre ses erreurs, à identifier ses points forts et à progresser, renforçant ainsi la dimension formative de l'évaluation.

2.2.3. Les effets de la notation alphanumérique sur les apprentissages en ligne

Cette dernière dimension porte sur l'impact réel de ce mode d'évaluation sur les apprenants en termes de motivation scolaire, d'engagement dans les activités d'apprentissage et de développement des compétences.

D'abord, la motivation scolaire se traduit par le fait que la notation alphanumérique peut réduire l'anxiété liée aux notes chiffrées et encourager une approche plus qualitative de l'apprentissage lorsqu'elle est bien comprise. Puis, concernant l'engagement dans les activités d'apprentissage, ce type de notation peut favoriser une participation plus active, notamment lorsqu'il est intégré dans des dispositifs interactifs en ligne. Les apprenants sont davantage incités à s'impliquer lorsqu'ils reçoivent des retours réguliers et compréhensibles sur leur progression. Enfin, la notation alphanumérique contribue au développement des compétences, en particulier dans une logique d'évaluation formative en mettant l'accent sur le degré de maîtrise des compétences et le soutien de l'apprentissage à long terme tout en valorisant les progrès individuels.

3. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence l'évolution progressive des systèmes de notation scolaire vers des formes d'évaluation plus qualitatives et centrées sur le développement des compétences des apprenants. L'analyse comparative entre les

notations chiffrée, alphabétique et alphanumérique montre la nécessité pour les pratiques d'évaluation de tendent vers l'intégrer des dimensions pédagogiques et formatives au-delà de la simple mesure quantitative de la performance ponctuelle.

En effet, les résultats montrent que la notation chiffrée demeure largement dominante dans de nombreux systèmes éducatifs en raison de sa simplicité et de sa capacité à produire des mesures précises des performances scolaires. Elle sert également à certifier les acquis scolaires, toutefois, cette forme de notation est souvent critiquée pour son caractère sélectif et hiérarchisant. Les travaux de Philippe Perrenoud soulignent que la note chiffrée a historiquement servi d'outil de classement et de sélection des élèves plutôt que de soutien aux apprentissages (Perrenoud, 2017, p. 63). Cette observation rejoint les résultats de la présente étude qui montrent que la notation classique privilégie essentiellement une logique de mesure quantitative des performances scolaires. De manière transversale, la notation chiffrée associe la réussite à des scores élevés et l'échec à des performances jugées insuffisantes. Toutefois, cette réduction des apprentissages à une valeur numérique amène Hadji à affirmer que la note ne reflète qu'imparfaitement la complexité des compétences réelles des élèves (Hadji, 2012, p. 89). En conséquence, une évolution vers des pratiques d'évaluation plus formatives apparaît nécessaire pour mieux concilier la mesure des performances et l'accompagnement des apprentissages.

Dans la même perspective, la notation alphabétique apparaît comme une tentative de simplification de l'interprétation des résultats scolaires. Les résultats indiquent que ce système permet d'exprimer les performances des apprenants à travers des catégories plus facilement compréhensibles que les notes chiffrées. Cette orientation est également soulignée par les analyses comparatives des systèmes éducatifs réalisées par l'Organisation de coopération et de développement économiques, selon lesquelles plusieurs pays utilisent des échelles alphabétiques afin de réduire la pression liée à la précision excessive des notes numériques et de favoriser une appréciation plus globale des performances des élèves (OCDE, 2021, p. 118).

Toutefois, les résultats montrent que la notation alphanumérique constitue une évolution importante dans les pratiques d'évaluation scolaire, dans la mesure où elle permet de

combiner les avantages des approches quantitatives et qualitatives. En associant les lettres et les chiffres, ce système vise à améliorer la précision de l'évaluation tout en conservant une dimension descriptive des niveaux de maîtrise des compétences. Cette orientation correspond aux transformations actuelles des systèmes éducatifs qui cherchent à développer des dispositifs d'évaluation fondés sur l'approche par compétences. Cette tendance est confirmée par l'UNESCO (2017, p. 68) qui stipule que les réformes éducatives contemporaines tendent à privilégier des formes d'évaluation capables de rendre compte à la fois des résultats et des processus d'apprentissage.

Les résultats comparatifs présentés dans cette étude confirment également les analyses de Jacques Tardif, selon lesquelles l'évaluation par compétences nécessite des outils permettant de situer les apprenants dans différents niveaux de maîtrise plutôt que de se limiter à une simple mesure chiffrée des performances (Tardif, 2017, p. 94). Dans cette perspective, la notation alphanumérique apparaît comme un dispositif particulièrement adapté pour accompagner les démarches pédagogiques centrées sur le développement progressif des compétences. Par ailleurs, les résultats montrent que l'intégration de la notation alphanumérique dans les dispositifs d'évaluation en ligne ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de l'évaluation des apprentissages. Les environnements numériques permettent notamment de diversifier les modalités d'évaluation, de proposer des activités interactives et de fournir un feedback plus rapide aux apprenants. Selon Bates (2019, p. 224), les technologies éducatives offrent des possibilités importantes pour renforcer l'évaluation formative en facilitant le suivi individualisé des apprentissages et l'accès aux rétroactions pédagogiques.

Cependant, les résultats mettent en évidence certaines limites de la notation alphanumérique en évaluation en ligne. L'une des principales difficultés concerne la précision de l'évaluation, dans la mesure où les niveaux alphanumériques peuvent regrouper des performances différentes dans une même catégorie. Cette observation rejoint les analyses de Brookhart (2017, p. 102) qui souligne que les systèmes de notation basés sur des niveaux doivent être accompagnés de critères d'évaluation clairement définis afin de garantir la fiabilité et la validité de l'évaluation. De même, les résultats montrent que la compréhension des niveaux

alphanumériques peut poser des difficultés pour certains apprenants habitués aux notes chiffrées. Selon Wiliam (2018, p. 55), l'efficacité d'un système d'évaluation dépend largement de la clarté des critères utilisés pour interpréter les résultats et de la qualité des informations fournies aux apprenants sur leur progression.

Enfin, les résultats soulignent l'importance de la rétroaction pédagogique (feedback) dans les dispositifs d'évaluation en ligne. En effet, la simple attribution d'un niveau de performance ne suffit pas à soutenir les apprentissages si elle n'est pas accompagnée d'explications détaillées sur les erreurs et les pistes d'amélioration. Les travaux de Hattie et Timperley (2017, p. 86) confirment que la rétroaction constitue l'un des facteurs les plus influents dans l'amélioration des performances scolaires. Ainsi, la discussion des résultats montre que la notation alphanumérique en évaluation en ligne peut contribuer à améliorer la qualité de l'évaluation des apprentissages à condition qu'elle soit accompagnée de critères d'évaluation explicites, d'outils numériques adaptés et de pratiques pédagogiques centrées sur la rétroaction et la progression des apprenants.

Conclusion

En somme, cette étude a permis d'analyser la pertinence de la notation alphanumérique comme alternative aux notations traditionnelles, dans un contexte éducatif marqué par la montée du numérique et les transformations des pratiques d'évaluation. À travers une approche comparative des expériences des pratiques évaluatives diverses, elle a permis de mettre en évidence les limites des modes de notation chiffrées et alphabétiques, notamment leur caractère souvent réducteur, peu lisible pour les apprenants et centré sur une logique classificatoire. En s'inscrivant dans le cadre de l'évaluation formative et de l'approche par compétences, ce travail a montré que la notation alphanumérique offre des perspectives intéressantes pour mieux rendre compte des acquis des apprenants.

Les résultats obtenus soulignent en effet que ce mode d'évaluation favorise une lecture plus qualitative et nuancée des performances scolaires. Il permet de mieux expliciter les niveaux de maîtrise des acquis scolaire, d'encourager une progression

continue et de renforcer l'implication des apprenants dans leur processus d'apprentissage, notamment dans les environnements numériques d'apprentissage. Au regard de ces atouts, la notation alphanumérique s'avère être un outil adapté aux exigences actuelles des systèmes éducatifs, qui tendent vers plus de personnalisation, de transparence et de valorisation des compétences.

Cependant, l'étude a également mis en évidence que l'efficacité de ce dispositif ne saurait être automatique. Elle dépend étroitement de plusieurs conditions de mise en œuvre, parmi lesquelles la définition claire et partagée de critères d'évaluation, la formation des enseignants à ces nouvelles pratiques, ainsi que l'intégration d'outils numériques adaptés permettant un suivi régulier et structuré des apprentissages. De plus, l'importance de la rétroaction formative et de l'accompagnement des apprenants s'est avérée être un levier essentiel pour valoriser ce mode de notation.

Au-delà de ces résultats, cette étude présente un double intérêt aux niveaux scientifique et social. Premièrement, sur le plan scientifique, elle contribue à enrichir les réflexions sur les mutations contemporaines de l'évaluation des apprentissages, en articulant les apports de l'innovation pédagogique, de l'approche par compétences et de la digitalisation de l'enseignement. Elle met en lumière le rôle que peut jouer la notation alphanumérique dans la redéfinition des pratiques évaluatives, en dépassant une logique de simple mesure pour s'inscrire dans une dynamique de soutien aux apprentissages. Secondo, sur le plan social, cette étude montre que l'introduction de la notation alphanumérique peut participer à une meilleure compréhension des résultats scolaires par les apprenants et leurs familles. En valorisant davantage les progrès et les acquis plutôt que les seules performances chiffrées, elle contribue à instaurer un climat d'apprentissage plus serein et davantage d'équité, susceptibles de réduire le stress et les effets de stigmatisation associés aux notes traditionnelles.

Enfin, cette étude ouvre des perspectives de recherche et d'action en suscitant l'approfondissement des expérimentations de la notation alphanumérique dans divers contextes éducatifs, en particulier dans les systèmes en transition vers le numérique, comme ceux de nombreux pays africains. De futures recherches pourraient ainsi porter sur les conditions institutionnelles,

pédagogiques et technologiques nécessaires à une mise en œuvre efficace et durable de ce modèle, ainsi que sur ses effets à long terme sur la réussite des apprenants et les pratiques enseignantes. Ainsi, loin de constituer une simple alternative technique, la notation alphanumérique s'inscrit dans une transformation plus globale des logiques d'évaluation formative centrée sur le développement des compétences et à visée inclusive.

Bibliographie

- ABU THABET Ejteyad Abdul Razzaq**, 2022. « Meanings, Values, and Grading Practices in Estimating University Grades: An Najah National University in Palestine as a Model », in *Education Journal*, N° 1/2022, pp. 1–11, Science Publishing Group, Rammallah.
- ANTIBI André**, 2003. *La constante macabre*, Math'Adore, Paris.
- BANQUE MONDIALE, 2018. *Facing Forward: Schooling for Learning in Africa*, World Bank Group, Washington, DC.
- BARDIN Laurence**, 2013. *L'analyse de contenu*, PUF, Paris.
- BATES Tony**, 2019. *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*, BCcampus, Vancouver.
- BLACK Paul & WILIAM Dylan**, 2006. « Assessment for Learning in the Classroom », in *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, N° 1/2006, pp. 7–74, Routledge.
- BLACK Paul & WILIAM Dylan**, 2009. « Developing the Theory of Formative Assessment », in *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, N° 1/2009, pp. 5–31, Springer Science+Business Media LLC.
- BONI N.**, 2025. *Comprendre le GPA : le système de notation académique international*, Comlibre, Abidjan.
- BROOKHART Susan M.**, 2017. *How to Use Grading to Improve Learning*, ASCD, Alexandria.
- CONFEMEN**, 2018. *Rapport périodique sur la qualité de l'éducation*, CONFEMEN, Dakar.
- CONSEIL DE L'EUROPE**, 2001. *Cadre européen commun de référence pour les langues*, Didier, Paris.
- DE KETELE Jean-Marie**, 2010. *L'évaluation des apprentissages*, De Boeck, Bruxelles.
- FORTIN Marie-Fabienne & GAGNON Johanne, 2016. *Fondements et étapes du processus de recherche*, Chenelière Éducation, Montréal.

- GUSKEY Thomas R.**, 2015. *On Your Mark: Challenging the Conventions of Grading and Reporting*, Solution Tree, Bloomington.
- HADJI Charles, 2012. *L'évaluation des apprentissages*, ESF, Paris.
- HATTIE John & TIMPERLEY Helen**, 2007. « The Power of Feedback », in *Review of Educational Research*, N° 1/2007, pp. 81–112.
- JONNAERT Philippe**, 2009. *Compétences et socioconstructivisme*, De Boeck, Bruxelles.
- JONNAERT Philippe**, 2012. *L'approche par compétences*, De Boeck, Bruxelles.
- KLENOWSKI Val**, 2009. « Assessment for Learning Revisited: An Asia-Pacific Perspective », in *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, N° 3/2009, pp. 263–268.
- LE BOTERF Guy**, 2006. *Construire les compétences individuelles et collectives*, Eyrolles, Paris.
- LIU Ou Lydia**, 2021. « Measuring Student Learning in Higher Education: A Review of Approaches and Challenges », in *Educational Measurement: Issues and Practice*, N° 3/2021, pp. 5–17.
- MERLE Pierre**, 2012. *Les notes : secrets de fabrication*, PUF, Paris.
- MICHA S., SEKAR S. & SHAH S.**, 2024. *Alphanumeric grading systems and student performance in digital learning environments*, Springer, New York.
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION FINLANDAIS**, 2016. *National Core Curriculum for Basic Education 2014*, Finnish National Agency for Education, Helsinki.
- NORVILITIS Jill M., ZHANG J. & WANG S.**, 2022. *Academic Motivation and Its Impact on Grade Point Average among University Students*, Routledge, London.
- OCDE**, 2013. *Synergies pour un meilleur apprentissage*, OCDE, Paris.
- OCDE**, 2015. *Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen*, Éditions OCDE, Paris.
- OCDE**, 2018. *The Future of Education and Skills 2030: The Future We Want*, Éditions OCDE, Paris.
- OCDE**, 2021. *Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots*. OECD Publishing : Paris.
- OCDE**, 2023. *Rapport sur l'évaluation des apprentissages*, Éditions OCDE, Paris.

- OFQUAL**, 2018. *Guide to GCSEs and A Levels*, Office of Qualifications and Examinations Regulation, Coventry.
- PERRENOUD Philippe**, 1998. *L'évaluation des élèves*, ESF, Paris.
- PERRENOUD Philippe**, 2004. *Construire des compétences dès l'école*, ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux.
- PERRENOUD Philippe**, 2005. *Construire des compétences dès l'école*, ESF, Paris.
- REY Bernard, CARETTE Vincent, DEFRANCE Anne & KAHN Sabine**, 2012. *Les compétences à l'école*, De Boeck, Bruxelles.
- ROEGIERS Xavier**, 2010. *Une pédagogie de l'intégration*, De Boeck, Bruxelles.
- SADLER David Royce**, 2005. « Interpretations of Grade Standards: A Framework for Understanding and Improving Assessment », in *Assessment & Evaluation in Higher Education*, N° 2/2005, pp. 175–194.
- SAHLBERG Pasi**, 2011. *Finnish Lessons*, Teachers College Press, New York.
- SCHNEIDER Jack & HUTT Ethan**, 2014. « Making the Grade: A History of the A–F Marking Scheme », in *Journal of Curriculum Studies*, N° 2/2014.
- TARDIF Jacques**, 2006. *L'évaluation des compétences*, Chenelière, Montréal.
- UNESCO**, 2015. *Repenser l'éducation : Vers un bien commun mondial ?*, UNESCO, Paris.
- UNESCO**, 2021. *Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation*, UNESCO, Paris.
- UNESCO**. 2023. *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education – A tool on whose terms?* UNESCO Publishing, Paris.

Les mécanismes de défense psychologiques chez les enseignants: impact sur les pratiques pédagogiques et la relation éducative

Mamadou Vieux Lamine SANÉ, Ph.D.

*Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), Sénégal
mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn*

*Directeur, Laboratoire d'Analyse en Gouvernance, Gestion et Formation
à Distance des Établissements éducatifs (LAGG-FAD)*

Résumé

Cet article analyse l'influence des mécanismes de défense psychologiques chez les enseignants et leurs effets sur les pratiques pédagogiques ainsi que sur la relation éducative. L'étude adopte une démarche théorique et conceptuelle fondée sur une revue analytique de travaux classiques et récents relevant de la psychanalyse, de la psychologie de l'éducation et des recherches contemporaines sur la régulation émotionnelle enseignante. Le cadre interprétatif articule les apports de Freud, Anna Freud, Vaillant, Perry et Kuhl à des travaux récents sur les émotions enseignantes, montrant que les processus défensifs ne relèvent pas seulement de la sphère privée, mais structurent aussi la manière d'enseigner, d'entrer en relation avec les élèves et d'investir le savoir. L'analyse porte plus précisément sur l'isolation de l'affect, la formation réactionnelle et le déni, trois mécanismes susceptibles d'altérer la médiation didactique, le climat de classe et la capacité réflexive de l'enseignant. Les résultats soulignent qu'une défense rigide compromet l'authenticité relationnelle, réduit la souplesse cognitive et freine l'évolution professionnelle. L'article conclut à la nécessité d'intégrer, dans la formation initiale et continue des enseignants, un travail sur la réflexivité, la maturité émotionnelle et l'analyse des situations éducatives complexes.

Mots-clés: *mécanismes de défense; psychologie de l'éducation; formation des enseignants; pratiques pédagogiques; relation éducative.*

Abstract:

This article examines the influence of teachers' psychological defense mechanisms and their effects on pedagogical practices and the educational relationship. The study follows a theoretical and conceptual approach based on an analytical review of classical and recent works in psychoanalysis, educational psychology, and contemporary research on teacher emotion regulation. The interpretive framework combines the contributions of Freud, Anna Freud, Vaillant, Perry, and Kuhl with recent studies on teachers' emotions, showing that defensive processes do not belong solely to the private sphere but also shape how teachers teach, relate to students, and engage with knowledge. The analysis focuses on affect isolation, reaction formation, and denial, three mechanisms

likely to alter didactic mediation, classroom climate, and teachers' reflective capacity. The findings indicate that rigid defensive functioning undermines relational authenticity, reduces cognitive flexibility, and limits professional development. The article concludes that teacher education should explicitly incorporate reflective work, emotional maturity, and the analysis of complex educational situations.

Keywords: *defense mechanisms; educational psychology; teacher education; pedagogical practices; educational relationship.*

1. Introduction

L'éducation contemporaine fait face à une crise multifacette qui ne se limite pas aux ressources matérielles ou aux réformes curriculaires, mais touche au cœur même de la relation pédagogique. Dans les écoles, tant au niveau global que dans le contexte spécifique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, nous observons une augmentation des situations de non-coopération, de désengagement scolaire et de stress professionnel chez les enseignants. Si la recherche en éducation s'est longtemps concentrée sur les méthodes didactiques et les outils technologiques, elle a souvent laissé dans l'ombre la dimension psychodynamique de l'acte d'enseigner. Pourtant, comme le souligne Reimer (2006), la recherche ne progressera pas sans nouvelles explications théoriques aux problèmes persistants de l'école. C'est dans ce contexte que l'analyse des processus inconscients de l'enseignant devient cruciale pour comprendre les blocages dans la transmission du savoir.

L'acte d'enseigner n'est pas une simple transmission mécanique d'informations; c'est une rencontre humaine chargée d'affects, de projections et de conflits potentiels. L'enseignant, en tant que sujet, apporte dans la classe son histoire, ses vulnérabilités et ses mécanismes de protection psychique. Lorsque la réalité de la classe devient menaçante pour l'estime de soi ou l'identité professionnelle, l'ego mobilise des défenses pour gérer l'anxiété. Ces processus, bien qu'utiles pour la survie psychique à court terme, peuvent avoir des effets délétères sur la qualité de l'enseignement. Comprendre ces mécanismes n'est pas un luxe

théorique, mais une nécessité pragmatique pour améliorer l'efficacité éducative et le bien-être des acteurs scolaires.

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser l'impact des mécanismes de défense dits « basés sur des preuves » (Baumeister et al., 1998) — isolation de l'affect, formation réactionnelle et déni — sur la pratique enseignante. En nous inspirant des travaux récents de Schneider (2025) tout en les adaptant à nos réalités contextuelles, nous cherchons à démontrer comment ces défenses modifient la structure du triangle didactique (enseignant, élève, savoir). Il s'agit de dépasser le constat clinique pour proposer une grille de lecture pédagogique permettant aux formateurs et aux enseignants de mieux appréhender les résistances au changement et les difficultés relationnelles.

Cet article est structuré en quatre temps complémentaires. La première partie explicite le cadre théorique en articulant psychanalyse, psychologie de la personnalité et recherches récentes sur la régulation émotionnelle des enseignants. La deuxième précise la démarche méthodologique et les critères d'analyse retenus. La troisième examine les effets pédagogiques de trois mécanismes de défense particulièrement significatifs. La dernière partie discute les résultats et en dégage des implications opérationnelles pour la formation initiale, la formation continue et les politiques éducatives.

2. Cadre Théorique

Le fondement théorique de cette étude repose sur la théorie structurelle de l'ego développée par Sigmund Freud (1961) et affinée par Anna Freud (1966). Selon ce modèle, l'appareil psychique est régi par les interactions dynamiques entre le Ça (pulsions et désirs), le Surmoi (conscience morale et idéaux) et l'Ego (médiateur avec la réalité). Les conflits inhérents à ces instances génèrent de l'anxiété — qu'elle soit instinctuelle, morale ou objective. Pour préserver son intégrité et réduire cette anxiété, l'ego déploie des mécanismes de défense. Ces processus sont, par définition, automatiques et largement inconscients, visant à exclure de la conscience les pensées ou affects insupportables.

Anna Freud (1979) a explicitement relié ces concepts à l'éducation, suggérant que la compréhension des mécanismes de défense est essentielle pour tout pédagogue souhaitant aller au-delà de la surface des comportements. Elle postulait que l'objectif de l'éducation devrait être le renforcement de l'ego, permettant à l'individu de trouver un équilibre entre ses désirs internes et les exigences de la réalité externe. Dans le contexte de l'enseignement, l'enseignant dont l'ego est fragilisé par le stress ou le manque de reconnaissance peut régresser vers des défenses immatures ou névrotiques, compromettant sa capacité à agir comme un adulte contenant et sécurisant pour ses élèves.

Nous retenons également la hiérarchisation des défenses proposée par Vaillant (1992) et leur opérationnalisation par Perry (1990), puis par Di Giuseppe et Perry (2021), à travers le Defense Mechanisms Rating Scales. Cette perspective permet de distinguer les défenses selon leur niveau d'adaptation et de comprendre que leur usage n'est ni uniforme ni neutre. Dans une perspective éducative, elle aide à saisir pourquoi certains enseignants, sous pression, basculent vers des fonctionnements plus rigides qui affectent la disponibilité psychique, la qualité de l'écoute et la capacité à penser la complexité des situations scolaires.

Ce cadre psychanalytique est enrichi par les travaux récents sur la régulation émotionnelle enseignante. Les synthèses de Wang et al. (2023), d'Aldrup et al. (2024) et de Vogl et al. (2025) montrent que la manière dont les enseignants régulent leurs émotions influence le climat de classe, la relation aux élèves, l'efficacité de l'enseignement et le bien-être professionnel. Dans cette perspective, les mécanismes de défense peuvent être compris comme des modalités largement inconscientes de régulation émotionnelle. Dietrich (2021) souligne d'ailleurs que la formation socio-émotionnelle des enseignants ne peut se limiter à des prescriptions comportementales; elle doit inclure un travail réflexif plus profond sur les conflits internes, les vulnérabilités professionnelles et les modalités de présence à autrui.

3. Revue de Littérature

La littérature sur les mécanismes de défense est abondante en psychologie clinique, mais son transfert vers l'analyse des pratiques enseignantes demeure encore limité. Les travaux de Britzman (2011) ont contribué à ouvrir ce champ en montrant que l'enseignement est aussi une expérience psychique, traversée par des angoisses, des fantasmes et des conflits relationnels. Plus récemment, Schneider (2025) a proposé une lecture articulant explicitement défenses psychiques, cognition et relation didactique, tandis que Wang et al. (2023), Aldrup et al. (2024) et Vogl et al. (2025) ont confirmé, à partir de synthèses récentes, que la régulation émotionnelle enseignante constitue un déterminant majeur de l'efficacité pédagogique et de la qualité des interactions scolaires.

Les recherches empiriques récentes vont dans le même sens. Saleem et Lodi (2025) ainsi que Sivakumar et Arun (2019) montrent que les enseignants mobilisent des conduites défensives variables selon les contextes de travail, l'expérience professionnelle et la charge émotionnelle des situations vécues. Tang (2020) met en évidence, chez des enseignants du supérieur, une association entre sentiment d'impuissance et styles défensifs moins adaptatifs. Ces résultats convergent avec l'idée que la salle de classe n'est pas seulement un espace didactique, mais aussi un espace d'épreuve psychique où l'enseignant doit continuellement traiter incertitude, frustration, conflictualité et exposition de soi.

Dans le contexte africain et sénégalais, la littérature spécifique reste moins fournie, mais plusieurs travaux aident à situer le problème. Pierre Erny (1972), Niane (2010) et Ki-Zerbo (1990) rappellent que l'enseignant y est souvent investi d'une forte autorité symbolique, morale et sociale. Cette position peut favoriser des attentes d'inaffabilité et rendre plus coûteuse l'expression de la vulnérabilité professionnelle. Le recours au déni, à la formation réactionnelle ou à l'isolation de l'affect peut alors fonctionner comme une stratégie de maintien de la face et de protection du statut, au risque d'appauvrir la relation pédagogique.

Une lacune importante demeure néanmoins : peu de travaux relient de manière explicite les mécanismes de défense à la

médiation didactique, aux pratiques de classe et aux effets sur les élèves. La plupart des études s'arrêtent au bien-être enseignant, au burnout ou au stress professionnel. La contribution du présent article est précisément d'établir ce lien, en montrant que les défenses psychiques modulent la relation au savoir, la relation à l'élève et la capacité de l'enseignant à interpréter de façon souple les situations éducatives.

4. Méthodologie

Cette recherche adopte une démarche théorique et conceptuelle à visée analytique. Elle ne repose pas sur une collecte de données empiriques originales, mais sur une revue raisonnée de travaux de référence en psychanalyse, en psychologie de la personnalité et en psychologie de l'éducation, complétée par des publications récentes portant sur la régulation émotionnelle des enseignants et les dynamiques relationnelles en contexte scolaire. Le choix de cette approche est cohérent avec l'objectif poursuivi : construire un cadre d'intelligibilité permettant de comprendre comment certains mécanismes défensifs affectent l'activité pédagogique.

Le corpus mobilisé a été constitué à partir de trois ensembles de sources : d'abord des textes fondateurs sur l'égo et les mécanismes de défense (Freud, Anna Freud, Vaillant, Perry); ensuite des travaux portant sur le triangle pédagogique et la relation éducative (Herbart, Houssaye, Rogers); enfin des recherches plus récentes sur la régulation émotionnelle, le travail socio-émotionnel et la formation des enseignants (Wang et al., 2023; Aldrup et al., 2024; Vogl et al., 2025; Dietrich, 2021; Schneider, 2025). Ont été prioritairement retenus les textes explicitant clairement leur cadre théorique, leur objet éducatif et leur portée analytique pour l'enseignement.

L'analyse s'est déroulée en trois étapes. La première a consisté à définir les trois mécanismes étudiés – isolation de l'affect, formation réactionnelle et déni – à partir des classifications cliniques reconnues. La deuxième a porté sur leur transposition dans la situation pédagogique grâce au triangle didactique, envisagé comme un système de relations entre enseignant, élève

et savoir. La troisième a consisté à élaborer des scénarios pédagogiques plausibles afin d'identifier, pour chaque mécanisme, les effets possibles sur la médiation didactique, le climat de classe, le traitement des feedbacks et l'évolution professionnelle de l'enseignant.

Cette méthodologie vise moins la généralisation statistique que la clarification conceptuelle et la transférabilité analytique. Elle permet d'explicitier des processus souvent implicites dans les pratiques enseignantes et d'ouvrir des pistes de recherche empirique ultérieures. Sa limite principale tient à l'absence d'observations directes de classes sénégalaises; toutefois, cette limite est assumée et justifie précisément l'appel final à des études de terrain permettant de tester les hypothèses formulées.

5. Analyse des Mécanismes de Défense et Impact Pédagogique

5.1. L'Isolation de l'Affect et la Pensée Binaire

L'isolation de l'affect se manifeste lorsque l'enseignant traite les événements de la classe de manière purement intellectuelle, coupée de toute résonance émotionnelle. Si cette distance peut sembler être une marque de professionnalisme ou d'objectivité, elle cache souvent une incapacité à gérer l'anxiété relationnelle. Sur le plan didactique, ce mécanisme favorise le moralisme et la pensée dichotomique (Bonfá-Araujo et al., 2022). L'enseignant qui isole ses affects tend à catégoriser les réponses des élèves, et les élèves eux-mêmes, en termes rigides de « juste » ou « faux », « bon » ou « mauvais ». Cette rigidité cognitive appauvrit la relation au savoir, qui est souvent complexe et nuancée, transformant l'enseignement en une mécanique d'évaluation stérile plutôt qu'en une exploration intellectuelle.

Dans la relation pédagogique (T-S), l'isolation de l'affect crée une barrière d'incongruence. L'élève perçoit intuitivement la froideur ou le détachement de l'enseignant comme un rejet ou une indifférence. Rogers (2000) a démontré que l'apprentissage significatif repose sur l'authenticité de la relation. En se coupant de ses propres émotions (par exemple, sa peur de ne pas maîtriser le

sujet ou sa colère face à l'indiscipline), l'enseignant se prive de l'outil principal de régulation de la classe : l'empathie. L'élève, ne trouvant pas de résonance émotionnelle chez l'adulte, peut se sentir incompris, ce qui nuit à son engagement scolaire.

5.2. La Formation Réactionnelle et l'Altruisme Pédagogique Forcé

La formation réactionnelle est particulièrement insidieuse dans les métiers du soin et de l'éducation. Elle consiste à transformer une pulsion inacceptable (comme l'agressivité envers un élève difficile ou le désir de domination) en son opposé exagéré (une gentillesse excessive, un dévouement sacrificiel). Reimer (2006) suggère que l'idéal d'autonomie et l'altruisme affiché par certains enseignants peuvent masquer un besoin profond de reconnaissance et de contrôle. Un enseignant opérant sous ce mode peut devenir étouffant, ou exprimer une sollicitude qui sonne faux, créant un double lien (double bind) où le message verbal de bienveillance contredit une tension sous-jacente perceptible.

Ce mécanisme a un coût énergétique élevé pour l'enseignant, menant souvent à l'épuisement professionnel (burnout). Sur le plan pédagogique, il empêche l'enseignant de poser des limites claires et saines, car toute forme de sévérité est vécue coupablement comme une agression. Cela peut conduire à des classes chaotiques où l'enseignant, voulant être « l'ami » des élèves pour nier son hostilité latente, perd son autorité structurante. L'élève, face à cet adulte faussement parfait et sacrificiel, ne peut exprimer sa propre agressivité ou ses échecs sans culpabilité, ce qui entrave son autonomisation réelle.

5.3. Le Dénier et le Rejet de la Réalité Éducative

Le déni est une défense plus primitive qui consiste à refuser de percevoir une réalité menaçante. Dans l'enseignement, cela se manifeste fréquemment par le refus de reconnaître les difficultés d'apprentissage des élèves comme étant liées à la pédagogie de l'enseignant. Face à des résultats médiocres ou à des évaluations négatives de la part des étudiants, l'enseignant dans le déni attribuera systématiquement la faute à des causes externes : le niveau des élèves, le système, les parents, ou la société. Schneider

et al. (2024) ont identifié ce mode de « non-apprentissage » chez les universitaires qui rejettent la validité des feedbacks étudiants.

Plus grave encore, le déni peut toucher la relation au savoir lui-même (axe T-O). On observe chez certains enseignants une résistance aux preuves scientifiques ou aux innovations pédagogiques (Cain, 2016), qualifiée parfois de « déni de science ». En se réfugiant dans des croyances pseudoscientifiques ou des routines obsolètes, l'enseignant protège son identité professionnelle contre la remise en question, mais il prive ses élèves d'un accès à un savoir validé et actuel. Ce mécanisme fige la pratique enseignante et empêche toute évolution professionnelle, créant un fossé grandissant entre les besoins réels des élèves et l'offre pédagogique.

6. Discussion

Les analyses précédentes mettent en évidence un paradoxe majeur : les mécanismes de défense visent à protéger l'équilibre psychique de l'enseignant, mais, lorsqu'ils deviennent rigides, ils fragilisent simultanément la relation éducative et la qualité de l'enseignement. L'isolation de l'affect réduit l'empathie et favorise une pensée pédagogique binaire; la formation réactionnelle produit une bienveillance forcée, coûteuse et parfois culpabilisante; le déni bloque la prise en compte des difficultés réelles et entrave l'apprentissage professionnel. Loin d'être des phénomènes marginaux, ces mécanismes apparaissent donc comme des médiateurs décisifs entre la vie psychique de l'enseignant et l'expérience scolaire des élèves.

Cette lecture rejoint les synthèses récentes consacrées à la régulation émotionnelle des enseignants. Wang et al. (2023) montrent que les modalités de traitement des émotions sont associées au bien-être, à l'efficacité de l'enseignement et aux conditions de travail; Aldrup et al. (2024) soulignent que la régulation émotionnelle joue un rôle direct dans l'efficacité pédagogique; Vogl et al. (2025) insistent sur la diversité des stratégies mobilisées selon les contextes. Notre apport consiste à prolonger ces analyses en attirant l'attention sur la part inconsciente de cette régulation, c'est-à-dire sur ce qui, dans la

défense psychique, précède parfois les stratégies explicitement déclarées par les enseignants.

Dans le contexte ouest-africain, cette question revêt une portée particulière. L'enseignant y demeure fréquemment investi d'une forte autorité morale et d'une responsabilité symbolique élevée. Une telle position peut rendre plus difficile la reconnaissance du doute, de la fatigue, de l'ambivalence ou de l'erreur. Il importe donc de ne pas psychologiser abusivement les pratiques en oubliant les contraintes institutionnelles, mais il serait tout aussi réducteur d'ignorer la dimension subjective des situations d'enseignement. L'intérêt de l'approche proposée est précisément de tenir ensemble le psychique, le relationnel et l'institutionnel.

L'étude comporte enfin des limites qu'il convient de rappeler avec clarté. Les mécanismes de défense ne sont jamais directement observables et toute interprétation doit rester prudente. Par ailleurs, les comportements des enseignants dépendent aussi des conditions de travail, des effectifs, des normes d'évaluation et du soutien institutionnel. Pour cette raison, les propositions avancées ici doivent être comprises comme des hypothèses théoriques robustes, appelant des validations empiriques par observations de classes, entretiens cliniques d'inspiration compréhensive et analyses de pratiques.

7. Recommandations

Pour la formation initiale : Il est impératif d'intégrer des modules de développement personnel et de psychologie dynamique dans les curricula des écoles de formation d'enseignants (comme le pôle LSHE de l'UN-CHK ou la FASTEF au Sénégal). Les futurs enseignants doivent être initiés non seulement à la psychologie de l'enfant, mais aussi à l'analyse de leur propre fonctionnement psychique. Des ateliers d'analyse de pratiques, inspirés des groupes Balint, devraient permettre aux stagiaires de verbaliser leurs angoisses et de prendre conscience de leurs réactions défensives avant qu'elles ne se cristallisent en postures professionnelles rigides.

Pour la formation continue : Les institutions éducatives (l'UN-CHK à travers son unité de formation continue : UFC) doivent offrir des espaces de supervision et de soutien psychologique. La culture du déni de la souffrance au travail doit être combattue. Des dispositifs de mentorat, où des enseignants expérimentés accompagnent les novices non pas seulement sur le plan technique mais aussi émotionnel, seraient bénéfiques. Il s'agit de créer des communautés de pratique où l'erreur et le doute sont acceptés comme faisant partie du processus d'enseignement, réduisant ainsi le besoin de recourir au déni ou à la formation réactionnelle.

Pour les politiques éducatives : Les décideurs doivent reconnaître que l'investissement dans la santé mentale des enseignants est un investissement direct dans la qualité de l'éducation. Cela implique d'améliorer les conditions de travail pour réduire les facteurs de stress anxigènes (effectifs surchargés, précarité), mais aussi de valoriser les compétences socio-émotionnelles dans les référentiels de métier et les critères d'évaluation des enseignants. Une politique éducative humaniste doit prendre soin de ceux qui ont la charge de prendre soin des esprits de demain.

8. Conclusion

Au terme de cette étude, il apparaît que les mécanismes de défense psychologiques constituent une dimension essentielle, mais encore insuffisamment travaillée, de l'activité enseignante. En articulant les apports de la psychanalyse, de la psychologie de la personnalité et des recherches récentes sur la régulation émotionnelle, nous avons montré que l'isolation de l'affect, la formation réactionnelle et le déni agissent concrètement sur trois dimensions centrales de la situation éducative : la relation à l'élève, la relation au savoir et la capacité de l'enseignant à se remettre en question. L'article a ainsi mis en évidence que les difficultés pédagogiques ne relèvent pas uniquement d'un déficit technique, mais peuvent aussi s'enraciner dans des modes de protection psychique devenus trop rigides.

La portée pratique de cette réflexion est importante. Pour la formation initiale, elle invite à introduire des modules centrés sur

la réflexivité, l'analyse de pratiques, la lecture des émotions et la compréhension des phénomènes transférentiels et contre-transférentiels dans la relation éducative. Pour la formation continue, elle justifie la mise en place d'espaces de supervision, de co-analyse et de soutien professionnel permettant aux enseignants de penser les situations difficiles avant qu'elles ne se figent en défenses stéréotypées. Pour les politiques éducatives enfin, elle rappelle qu'améliorer la qualité de l'enseignement suppose aussi de prendre en charge la santé psychique, le sentiment de sécurité professionnelle et les conditions symboliques d'exercice du métier.

En définitive, une pédagogie de qualité ne dépend pas seulement de programmes bien conçus ou d'innovations technologiques performantes; elle suppose également des enseignants capables de reconnaître leurs affects, de tolérer l'incertitude et de maintenir une relation authentique avec les élèves et avec le savoir. Dans les contextes africains, et particulièrement au Sénégal, cette perspective ouvre un chantier de recherche et d'action fécond. Des études empiriques situées devront désormais éprouver ces hypothèses dans les classes, afin de construire une formation des enseignants plus complète, plus humaine et plus ajustée aux réalités contemporaines.

Références bibliographiques

ALDRUP Karen, CARSTENSEN Bastian et KLUSMANN Uta, 2024, « The role of teachers' emotion regulation in teaching effectiveness: A systematic review integrating four lines of research », in *Educational Psychologist*, Vol. 59, N°2, pp. 89-110.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, 5th ed., American Psychiatric Publishing, Arlington.

BAUMEISTER Roy F., DALE Karen et SOMMER Kristin L., 1998, « Freudian defense mechanisms and empirical findings in modern social psychology: Reaction formation, projection, displacement, undoing, isolation, sublimation, and denial », in *Journal of Personality*, Vol. 66, N°6, pp. 1081-1124.

BETTELHEIM Bruno, 1969, « Psychoanalysis and education », in *School Review*, Vol. 77, pp. 73-86.

BIBBY Tamara, 2011. Education : An impossible profession ? Psychoanalytic explorations of learning and classrooms, Routledge, London.

BONFÁ-ARAUJO Bruno, OSHIO Atsushi et HAUCK-FILHO Nestor, 2022, « Dichotomous thinking: A new disorder-specific or transdiagnostic construct? », in Trends in Psychiatry and Psychotherapy, Vol. 44, article e20200162.

BRITZMAN Deborah P., 2011. Freud and education, Routledge, New York.

CAIN Tim, 2016, « Denial, opposition, rejection and dissent: Why do teachers contest research evidence? », in Research Papers in Education, Vol. 32, N°5, pp. 611-625.

CRAMER Phebe, 2015, « Understanding defense mechanisms », in Psychodynamic Psychiatry, Vol. 43, N°4, pp. 523-552.

DI GIUSEPPE Martina et PERRY John C., 2021, « The hierarchy of defense mechanisms: Assessing defensive functioning with the Defense Mechanisms Rating Scales Q-Sort », in Frontiers in Psychology, Vol. 12, article 718440.

DIETRICH Lars, 2021, « Higher expectations of teachers are not sufficient: How to take the next big step in social-emotional teacher training », in International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, Vol. 18, N°3.

ERNY Pierre, 1972. L'enfant et son milieu en Afrique noire : Essais sur l'éducation traditionnelle, Payot, Paris.

FREUD Anna, 1966. The ego and the mechanisms of defense, International Universities Press, New York.

FREUD Anna, 1979. Psychoanalysis for teachers and parents, Norton, New York.

FREUD Sigmund, 1961, « The ego and the id », In : J. STRACHEY (Ed.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, Vol. 19, pp. 3-66, Hogarth Press, London.

HERBART Johann Friedrich, 1964. Umriss pädagogischer Vorlesungen, Schöningh, Paderborn.

HOUSSAYE Jean, 1988. Le triangle pédagogique, Peter Lang, Berne.

KEGAN Robert et LAHEY Lisa Laskow, 2009. Immunity to change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization, Harvard Business Press, Boston.

- KI-ZERBO Joseph**, 1990. *Éduquer ou périr*, UNICEF-UNESCO, Paris.
- KUHL Julius, 2001, « Motivation and personality: A new look at functional design », in *Psychological Review*, Vol. 108, N°4, pp. 789-800.
- NIANE Boubacar**, 2010. *L'éducation au Sénégal : Processus, acteurs et enjeux*, CODESRIA, Dakar.
- PERRY John C.**, 1990. *Defense Mechanisms Rating Scales (DMRS)*, 5th ed., Cambridge, MA.
- REIMER Christian**, 2006. *Lehrerbildung und Psychoanalyse*, Psychosozial-Verlag, Giessen.
- ROGERS Carl R.**, 2000, « The interpersonal relationship in the facilitation of learning », In : R. COHEN (Ed.), *Humanistic education*, Praeger, Westport.
- SALEEM Tayyaba et LODI Naheed A.**, 2025, « Defensive behavior among school teachers: A comparative study », in *International Journal of Indian Psychology*, Vol. 13, N°1, pp. 9-16.
- SCHNEIDER Kaethe**, 2025, « Transforming Teacher Education », in *Psychology*, Vol. 16, N°7, pp. 945-963.
- SCHNEIDER Kaethe et SANÉ Mamadou Vieux Lamine**, 2024, « Learning from student feedback in higher education: A grounded theory study », in *Educational Research*, Vol. 66, N°2, pp. 145-162.
- SIVAKUMAR R. et ARUN N.**, 2019, « Defensive behavior of school teachers », in *Journal of Education and Practice*, Vol. 10, N°6, pp. 65-71.
- TANG Wei**, 2020, « Research on the correlation between locus of control and defense style of university teachers », in *Psychology*, Vol. 11, pp. 281-289.
- VAILLANT George E.**, 1992. *Ego mechanisms of defense: A guide for clinicians and researchers*, American Psychiatric Press, Washington.
- VOGL Peter, METHLAGL Michael et HANFSTINGL Barbara**, 2025, « A systematic review of strategies, contexts and outcomes of emotion regulation in teaching », in *Discover Psychology*, Vol. 5, article 74.
- WANG Hui, BURIC Irena, CHANG Mei-Lan et GROSS James J.**, 2023, « Teachers' emotion regulation and related environmental, personal, instructional, and well-being factors: A meta-analysis », in *Social Psychology of Education*, Vol. 26.

Sentiment d'auto-efficacité perçue et performance scolaire chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (côte d'ivoire) en situation d'orientation scolaire subie

N'GORAN Kouassi

Université Félix Houphouët-BOIGNY (Côte d'Ivoire)
ngorankouassi87@yahoo.fr. +225 0759161613

Résumé

La présente étude a porté sur soixante-dix-sept (77) élèves des classes de seconde, première et terminale du Lycée Mixte 2 de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en situation d'orientation scolaire subie. L'objectif de l'étude est de déterminer la relation qui pourrait exister entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez ces élèves en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire. Le principal outil de collecte des données est l'échelle adaptée du sentiment d'efficacité générale (SEG) de Schwarzer et Jerusalem. L'analyse des données recueillies a été faite à partir d'une analyse quantitative et qualitative. Il ressort des résultats de l'étude qu'il existe un lien statistiquement significatif entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez ces élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire. L'étude ouvre alors de nouvelles perspectives dans la compréhension des facteurs explicatifs de la performance scolaire à partir d'un déterminant lié à l'élève qu'est le sentiment d'auto-efficacité perçue. Ainsi, travailler à développer le sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves en situation d'orientation scolaire subie aura une influence positive sur leurs performances scolaires.

Mots-clés : auto-efficacité, élève, lycée, orientation, performance, sentiment, subie.

Abstract

This study focused on seventy-seven (77) students in the second, first and final years of secondary school at Lycée Mixte 2 in Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, who were subject to involuntary school placement. The objective of the study was to determine the relationship between the level of perceived self-efficacy among these students and their academic performance. The primary data collection tool was the adapted General Self-Efficacy Scale (GSE) developed by Schwarzer and Jerusalem. The data collected were analyzed using both quantitative and qualitative methods. The results of the study indicate a statistically significant link between the level of perceived self-efficacy among these upper secondary

school students at Lycée Mixte 2 in Yamoussoukro who were subject to involuntary school placement and their academic performance. This study opens new perspectives on understanding the factors that explain academic performance, based on a student-related determinant: perceived self-efficacy. Therefore, working to develop perceived self-efficacy in students facing involuntary academic placement will have a positive influence on their academic performance.

Keywords: *self-efficacy, student, high school, placement, performance, feeling, involuntary*

Introduction

L'analyse des performances scolaires des élèves en situation d'apprentissage scolaire a toujours été au cœur des préoccupations des parents, des élèves, des autorités et pouvoirs publics en charge du secteur éducation-formation. Et cela parce que le niveau de performance scolaire indique, pour le parent, l'assurance d'une ventilation garantie sur le marché du travail et, pour l'élève, la garantie d'une trajectoire scolaire assurée. Ce niveau de performance scolaire rassure les autorités et pouvoirs publics sur la qualité de l'éducation. Et la qualité de l'éducation permet de déterminer la qualité du capital humain qui est un indicateur de développement et un facteur essentiel pour la croissance d'un pays (Romer et Lucas cités par Mourji et Abbaia (2013, p.128). Quand nous savons que les indicateurs tels que la ventilation sur le marché du travail, la qualité de l'éducation, la qualité du capital humain, le développement et la croissance se présentent comme des voies toutes tracées pour « répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice » (Nations Unies, 2020), nous comprenons alors l'importance du sujet pour une nation.

Dans cette quête de connaissances sur les déterminants de la performance scolaire, des études révèlent que « la plupart des chercheur-se-s se sont limité-e-s à l'étude des relations empiriques entre des variables personnelles des élèves et des variables de contexte d'apprentissage en rapport avec les résultats » (Ait Daoud et Ait Ben, 2022, p. 3). D'autres études regroupent ces déterminants en quatre catégories : les « déterminants liés à

l'environnement et au milieu familial de l'élève, les déterminants liés aux caractéristiques individuelles de l'élève, les déterminants liés aux caractéristiques des établissements scolaires et enfin les déterminants liés aux caractéristiques du système éducatif dans sa globalité ». (Mohammed, 2017, pp. 6-10). Recensant une revue de littérature sur le sujet des déterminants des performances scolaires, Mourji et Abbaia (2013, op.cit., p.130) y décèlent trois

La première concerne les caractéristiques individuelles des élèves telles que le sexe, l'âge, l'intelligence, la motivation, la perception de soi etc.

La deuxième catégorie d'inputs, basée sur des variables liées à l'environnement familial des élèves, retient le niveau d'instruction des parents, la disponibilité des biens d'équipement et du matériel pédagogique au sein du ménage, la langue pratiquée au sein de la famille, la taille de la famille, etc.

Enfin, les variables liées au contexte scolaire prennent en catégories de variables liées à l'élève, à son environnement familial et scolaire :

À y regarder de près et malgré la grande diversité des concepts utilisés pour présenter ces facteurs, une classification générale peut être retenue : les déterminants liés à l'élève, à son milieu de vie, à l'école et à l'environnement scolaire. Malgré leur importance, notre choix d'étude de ces facteurs est guidé pas ce proverbe populaire irlandais qui dit : « pour mener un cheval à l'abreuvoir, un enfant suffit ; mais vingt hommes ne sauraient le forcer à boire ». En effet si nous admettons qu'une fois sur place, aucune force extérieure ne peut obliger le cheval à boire s'il n'en a pas la soif ou la volonté et que la décision finale d'ingurgiter l'eau appartient entièrement à l'animal, nous devons alors accepter que la production de la performance scolaire incombe en grande partie à l'élève lui-même. C'est pour cette logique que notre choix d'étude de ces déterminants s'oriente prioritairement sur les déterminants liés à l'élève.

Concernant les déterminants liés à l'élève, une étude de Foulin et Toczec-Capelle (2006, pp. 96-123) révèle qu'il n'est pas rare

d'entendre des élèves dire : « je suis incapable de faire cet exercice, de toute façon, je ne suis pas doué en maths », ou bien : « Le cours de ce matin était vraiment inintéressant et complètement inutile...Quoi que je fasse, j'ai de mauvais résultats, je n'ai vraiment pas de chance à l'école... » (ibid.). Par contre, « d'autres élèves trouvent un intérêt à toutes les activités proposées par l'enseignant, se sentent capables de faire ce qui est demandé, voire même plus parfois, et ont l'impression d'être entièrement responsables de leurs succès scolaires : ils contrôlent leurs apprentissages » (ibid.). Les propos de ces élèves nous ramènent à la théorie de l'efficacité personnelle perçue de Bandura (2003). Selon Bandura (cité par Vandelle, 2017, p.158), « le sentiment d'efficacité personnelle constitue le facteur clé de l'action humaine ; il est le fondement de la motivation, du bien-être et des réalisations humaines ».

Dans la recherche des déterminants des performances scolaires, ces propos venus d'un contexte socio-éducatif différent du nôtre nous sont pourtant familiers dans la pratique de notre métier d'enseignant-chercheur dans la plupart des salles de classe que les autorités ivoiriennes en charge du secteur éducation-formation ont bien voulu nous confier. C'est dire que les réalités qu'ils couvrent et la théorie de Bandura qui les qualifie ne sont pas limitées à un espace géographique particulier même si des études sur le sujet pour rendre les résultats qui en résultent formels restent bien souvent limitées. Ce champ d'investigation peut alors continuer à orienter une étude sur les déterminants des performances scolaires dans le contexte ivoirien avec des résultats qui peuvent être exploitables sous d'autres cieux. Cependant, cette étude ne portera pas sur les élèves au parcours scolaire normal comme de nombreuses études sur le sujet. Elle portera sur les élèves, de plus en plus nombreux, victimes du système éducatif, à travers une orientation scolaire qui n'a pas été faite selon leur convenance. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu le sujet suivant : sentiment d'auto-efficacité perçue et performance scolaire chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie.

L'orientation scolaire selon Kouadia (1996, p.82) « consiste à résoudre le problème du choix des études ou des filières

d'enseignement qui s'offrent aux élèves à un certain âge, de manière à leur faire embrasser les études qui conviennent le mieux à leur intérêt, à leur capacité ». Pour lui, « si les résultats scolaires conditionnent le respect ou le non-respect des vœux d'orientation des élèves, nul doute que les places offertes par le système éducatif en sont la contrainte principale » Kouadia (op.cit., p. 90). C'est dire que l'on peut orienter un élève dans une filière non désirée à cause du nombre de places limité dans sa filière de choix et des possibilités offertes en nombre de places dans une filière non désirée. C'est certainement au nom de ces places disponibles ou indisponibles que « au titre de la session 2023, sur 104 799 élèves attendus, ce sont 91 426 élèves qui ont été orientés dans une série et affectés dans un établissement par leurs parents, au moyen de leurs téléphones portables, soit 87,24% » [Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), 2023]. De ces propos et faits nous notons que la non orientation ou l'orientation subie sont des réalités de l'école ivoirienne.

L'orientation subie, objet de notre étude, « désigne une situation dans laquelle un élève ou un étudiant est dirigé vers un parcours scolaire ou universitaire sans avoir eu un choix pleinement éclairé ou sans adhésion réelle à la filière choisie » (Moster, 2024).

Ce phénomène découle des contraintes académiques, des pressions externes (des parents, des enseignants, des conseillers d'orientation), du manque d'informations, du système d'affectation. Les répercussions ici sont aussi bien individuelles que sociétales.

Pour les élèves, « ceux qui ne se sentent pas acteurs de leur orientation ont un risque accru de décrochage scolaire ou universitaire. De plus, ils peuvent développer un sentiment de frustration, voire de perte de confiance en eux, ce qui entrave leur épanouissement personnel et professionnel » [Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), 2021, cité par Moster, op.cit.]. Pour la société, « les jeunes issus de milieux défavorisés sont souvent moins bien informés et accompagnés dans leur choix d'orientation, ce qui les expose davantage à des parcours subis... cela contribue à perpétuer des fractures sociales et économiques en limitant les perspectives d'ascension sociale (Ministère de l'Éducation Nationale, 2022, cité par Moster, op.cit.).

Il est alors possible de suivre le parcours scolaire de ces élèves qui restent dans le système malgré leur orientation subie afin de contrôler les répercussions de ces orientations subies. Ces répercussions sont multiples. Cependant elles sont facilement perceptibles chez les élèves à travers leurs performances scolaires.

La performance scolaire est souvent présentée par son origine et sa signification. C'est ainsi que Pesqueux (2024, p.6) l'a présentée comme suit :

Étymologiquement, le mot performance vient de l'ancien français parformer qui, au XIII^e siècle, signifiait « accomplir, exécuter » (Petit Robert). Au XV^e siècle, il apparaît en anglais avec to perform dont vient le mot « performance ». Il signifie à la fois accomplissement d'un processus, d'une tâche avec les résultats

La définition de la Banque mondiale, dans son rapport portant sur les « Priorités et stratégies pour l'éducation », (1995, p. 46, cité par Ait Daoud & Ait Ben (2022, p.5) insiste sur l'importance des résultats comme indicateurs de performance. Elle précise qu'« une définition adéquate doit inclure les résultats des élèves » (ibid.).

La performance est encore définie par Nicole Notat, cité par Issor (2017, p. 95) « comme un constat officiel enregistrant un résultat accompli à un instant T, toujours en référence à un contexte, à un objectif et un résultat attendu, et ce, quel que soit le domaine ». Par ailleurs, selon (Bourguignon, 1997, pp. 89-101) le terme « performance » était essentiellement utilisé dans deux champs spécifiques : le sport pour préciser les résultats d'une compétition ou d'une course, et la mécanique pour préciser les potentialités et les capacités techniques d'une machine.

Ainsi dans les définitions présentées, les expressions telles que « accomplir », « exécuter », « tâche », « résultat », « objectif », sont utilisées pour clarifier le concept de performance. Cette observation nous amène, dans cette étude, à définir la performance en milieu scolaire comme le niveau d'atteinte des objectifs fixés. Et comme ce niveau d'atteinte des objectifs fixés est matérialisé dans notre système scolaire par les notes des élèves en référence à une

norme, cette performance sera étudiée à travers les notes acquises par les élèves de notre échantillon.

Au-delà de l'orientation scolaire subie et de la performance scolaire, le sentiment d'auto-efficacité est un concept clé dans cette étude.

Le sentiment d'auto-efficacité ou d'efficacité personnelle est défini comme « le jugement que porte une personne sur sa capacité d'organiser et d'utiliser les différentes activités inhérentes à la réalisation d'une tâche à exécuter » (Bouffard-Bouchard & Pinard, 1988, p. 411). En d'autres termes, l'auto-efficacité est la croyance qu'une personne a en son propre pouvoir et ce dont elle croit pouvoir en faire dans des situations particulières (efficacité perçue) pour produire des résultats donnés. Lorsqu'un élève est dans une situation d'orientation scolaire subie et qu'il croit qu'il a le pouvoir de transformer cette situation de désespoir afin de produire les compétences souhaitées, il développe ainsi des sentiments d'auto-efficacité. Et le concept d'efficacité personnelle « perçue » utilisé concerne « la croyance de l'individu en sa capacité d'organiser et d'exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités » (Bandura, 2003, p. 12) et donc elle concerne « les évaluations par l'individu de ses aptitudes personnelles (...). » (Bandura, op.cit., p 24).

Cette théorie de Bandura, considérée comme appui théorique dans ce travail, met en évidence la conviction que « les enfants ayant le même niveau de compétence cognitive obtiennent des performances intellectuelles différentes selon l'intensité de leur efficacité perçue et que l'efficacité personnelle perçue constitue une meilleure valeur prédictive de la performance intellectuelle que les compétences seules » (Bandura, 2010). Ainsi, cette théorie met en lien le sentiment d'auto-efficacité et la compétence produite et mieux elle porte à notre connaissance que le sentiment d'auto-efficacité est prédicatrice et productrice des performances intellectuelles. C'est pour justifier ce lien que Bandura (2003, p. 63) affirmait dans des travaux précédents que « des personnes différentes avec des aptitudes identiques, ou la même personne dans des circonstances différentes peuvent donc obtenir des performances faibles, bonnes ou extraordinaires, selon les variations de leurs croyances d'efficacité personnelle ». Il propose donc « une théorie du fonctionnement humain centrée sur l'idée

que le comportement, en plus d'être influencé par des stimuli externes, est également régulé au sein de l'individu [...] dans cette optique-là, les individus sont considérés comme pro-actifs, faisant preuve d'autoréflexion et d'auto-organisation de façon à exercer un contrôle sur le déroulement de leur vie » (Bandura cité par Masson, 2024, pp 24-39).

Ce sont ces caractéristiques individuelles ci-dessus décrites que nous voulons observer dans cette étude chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie. D'autres aspects de la théorie de Bandura nous incitent davantage dans le choix de cette théorie d'auto-efficacité comme cadre de référence pour cette étude. En effet, les affections dues aux aléas de la vie parmi lesquelles figurent en bonne place les orientations scolaires subies ont été abordées par Bandura : « l'efficacité personnelle perçue concerne la croyance des gens dans leurs capacités à agir de façon à maîtriser les événements qui affectent leurs existences. Les croyances d'efficacité forment le fondement de l'agentivité humaine. » (Bandura, cité par Carré, 2004, p. 41). Cette théorie de référence se présente alors comme un instrument de contrôle des effets des orientations scolaires subies.

Ce positionnement théorique et la revue de littérature qui a précédé nous amènent à la préoccupation principale suivante : existe-t-il un lien entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire ?

De cette question principale, nous dégageons l'objectif de cette étude qui est de déterminer la relation qui pourrait exister entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire.

C'est en nous appuyant sur cet objectif que nous émettons l'hypothèse suivante : il existe une relation entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire.

La démarche méthodologique utilisée se présente comme suit.

1. Méthodologie

1.1 Variables de la recherche

Deux variables sont mises en relation dans cette étude. La variable explicative ou indépendante qui est le « niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue » se présente avec trois modalités : « niveau élevé de sentiment d'auto-efficacité perçue » ; « niveau moyen de sentiment d'auto-efficacité perçue » et « faible niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue ». La variable à expliquer ou dépendante qui est la « performance scolaire » se présente avec trois modalités : « performance élevée », « performance moyenne » et « faible performance ».

1.2 Terrain, population, échantillon

Le terrain de recherche est le lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) situé dans la commune de Yamoussoukro, la capitale politique de la côte d'ivoire. Le choix porté sur ce lycée se justifie par le fait que cette école de l'enseignement secondaire général fait partie des écoles de la capitale politique ivoirienne dont la demande de scolarisation est élevée par rapport à l'offre de scolarisation ce qui entraîne un risque accru d'orientation scolaire subie. Ce terrain d'étude est donc idéal pour le type d'élèves recherchés.

En nous situant dans ce cadre scolaire, notre population cible est l'ensemble des élèves des classes de secondes, premières et terminales, en situation d'orientation scolaire subie, inscrites pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans ce lycée.

La technique d'échantillonnage retenue est celle du choix raisonné qui est une méthode non probabiliste où nous sélectionnons délibérément des élèves pour représenter au mieux ceux en situation d'orientation scolaire subie. Cette technique nous a permis de sélectionner 77 élèves des classes de seconde, première et terminales.

1.3 Instruments de collecte des données et modalités de dépouillement

Pour l'obtention des données nécessaires à la variable « niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue », nous utilisons l'échelle du

sentiment d'efficacité générale (SEG) de Schwarzer et Jerusalem (1995) dont les dix (10) items ont été adaptés à l'environnement scolaire ivoirien tout en gardant par item la nature de l'information recherchée. Les quatre (4) modalités de réponses utilisant l'échelle de Likert allant généralement de 1 (pas du tout vrai) à 4 (totalement vrai) et évaluant le niveau de compétence perçue ont été maintenues.

En général, pour cette échelle, les praticiens utilisent les paliers suivants pour interpréter le score total (allant de 10 à 40) : niveau très faible (10 à 19 points), niveau faible (20 à 24 points), niveau modéré / Moyen (25 à 29 points) et niveau élevé (30 à 34 points) et le niveau très élevé (35 à 40 points). Pour les besoins de l'étude de la variable « niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue », nous avons fusionné les deux niveaux « très faible » et « faible » en un seul niveau : « faible ». Nous avons aussi fusionné les deux niveaux « élevé » et « très élevé » en un seul niveau : « élevé ». Finalement, de ces cinq (5) niveaux, nous avons retenu trois (3) : niveau faible (10 à 24 points), niveau modéré / Moyen (25 à 29 points) et niveau élevé (30 à 40 points). Sur cette échelle figure un espace de transcription des données liées à la variable « performance scolaire » basée sur les moyennes trimestrielles des élèves.

Chaque élève aura ainsi un niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue qui correspondra à une des trois catégories « niveau faible », « niveau modéré / Moyen » et « niveau élevé » que nous mettrons en lien avec un des trois niveaux de performances scolaires correspondant à une « faible performance avec une moyenne (M) des évaluations $M < 10/20$ », une « performance moyenne avec $10/20 \leq M < 11/20$ » et une « performance élevée avec $M \geq 11/20$ ».

1.4 Procédure de collecte des données

Après avoir pris contact avec les enseignants titulaires des classes de seconde, première et terminale, du Lycée Mixte 2, pour le recueil des données, nous avons privilégié une méthode basée sur la lecture et l'explication des questions en classe, suivies des réponses immédiates produites par les élèves. Cette procédure a facilité la compréhension des questions et permis à tous les élèves de l'échantillon de répondre effectivement aux questions posées

ramenant ainsi le pourcentage des données manquantes à zéro pour cent (0%). Les performances ont été inscrites sur chaque questionnaire en accord avec l'enseignant au fur et à mesure que nous ramassions les réponses des élèves.

1.5 Méthodes et techniques d'analyse des données

L'analyse des données recueillies a été faite à partir d'une analyse qualitative basée sur l'exploitation des réponses individuelles des élèves. Elle a été aussi faite à partir d'une analyse quantitative basée sur l'utilisation de la statistique descriptive par la présentation de certains nombres représentatifs (total, moyenne, pourcentage...) dans des tableaux simples ou croisés. L'analyse quantitative a aussi privilégié la statistique d'inférence pour vérifier notre hypothèse générale avec un niveau de confiance de 95% ; ce qui a abouti à la vérification des relations de dépendance entre des variables X et Y, en utilisant le test du khi deux corrigé de Yates (χ^2_{Yates}), le degré de liberté (d.d.l) et le coefficient de Cramer (u).

2. Résultats

La compréhension des déterminants des performances scolaires liées à l'élève nécessite la présentation des données liées à l'hypothèse suivante : il existe une relation entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire.

La présentation et l'interprétation des résultats se fait alors autour des deux variables que sont la variable explicative ou indépendante qui est le « niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue » et la variable à expliquer ou dépendante qui est la « performance scolaire ».

2.1. Répartition des élèves selon leur niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue

Tableau 1 : Répartition des élèves selon leur niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue

Niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue	Effectifs des élèves	
	n	%
Faible : 10 à 24 points	22	28,57
Moyen : 25 à 29 points	24	31,17
Élevé : 30 à 40 points	31	40,26
Total	77	100

Source : N'GORAN Kouassi (2026)

Dans la répartition des élèves de l'échantillon selon leur niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue, nous observons qu'aucune majorité absolue (supérieure à 50%) n'est observée. Une majorité relative se dégage cependant pour 40,26% d'entre eux dans le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue « élevé ». Les autres élèves développent un niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue « moyen » pour 31,17% d'entre eux et un niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue « faible » pour les autres élèves soit 28,57% d'entre eux. Les taux chez ces élèves est en augmentation du « faible » niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue au niveau « élevé » de sentiment d'auto-efficacité perçue avec globalement une variation de ces taux de 28% à 40%, les valeurs extrêmes inférieures autour de 0% ou supérieures autour de 100% étant inexistantes.

La variable à expliquer ou dépendante étant la « performance scolaire », les données liées à cette variable se présentent chez ces élèves en situation d'orientation scolaire subie qui développent ces niveaux de sentiment d'auto-efficacité perçue, comme suit.

2.2 Répartition des élèves selon leur niveau de performance scolaire

Tableau 2 : Répartition des élèves selon leurs niveaux de performance scolaire

<i>Niveau de performance scolaire</i>	<i>Effectifs des élèves</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>
Faible : $M < 10/20$	27	35,06
Moyen : $10/20 \leq M < 11/20$ »	24	31,17
Élevé : $M \geq 11/20$ ».	26	33,77
Total	77	100

Source : N'GORAN Kouassi (2026)

Dans notre échantillon, la majorité de ces élèves en situation d'orientation scolaire subie (35,06%) développent un « faible » niveau de performance scolaire alors que 31,17% d'entre eux développent un niveau de performance scolaire « moyen » et 33,77% d'entre eux développent un niveau « élevé » de performance scolaire. Une inversion des tendances est observée dans les taux présentés : une régression dans la représentation des élèves du « faible » niveau de performance scolaire au niveau de performance scolaire « moyen » et une augmentation dans la représentation des élèves du niveau « moyen » de performance scolaire au niveau « élevé » de performance scolaire. Ici encore nous observons globalement une variation des taux du niveau de performance scolaire chez ces élèves en situation d'orientation scolaire subie autour de 30%, les valeurs extrêmes inférieures autour de 0% ou supérieures autour de 100% étant inexistantes.

L'objectif général de l'étude est de déterminer la relation qui pourrait exister entre le « niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue » chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur « performance scolaire ». C'est pour cet objectif que

nous présentons les niveaux de « performance scolaire » des élèves de l'échantillon selon leurs niveaux de « sentiment d'auto-efficacité perçue ».

2.3 Analyse croisée des niveaux de performance scolaire et de sentiment d'auto-efficacité perçue

Tableau 3 : Répartition des niveaux de performance scolaire selon les niveaux de sentiment d'auto-efficacité perçue

Niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue	Niveau de performance scolaire						Total
	Faible : M < 10/20		Moyen : 10/20 ≤ M < 11/20		Élevé : M ≥ 11/20		
	n	%	n	%	n	%	
Faible : 10 à 24 points	10	45,45	7	31,82	5	22,73	22
Moyen : 25 à 29 points	11	45,83	8	33,33	5	20,83	24
Élevé : 30 à 40 points	6	19,35	9	29,03	16	51,61	31
Total	27		24		26		77

$\chi^2_{ Yates}$ calculé = 11,81 α = 0,05 ddl = 4 χ^2 tabulé = 9,48 u = 0,95

Source : N'GORAN Kouassi (2026)

Chez ces élèves de l'échantillon en situation d'orientation scolaire subie qui développent un niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue « faible », la majorité (45,45%) a un « faible » niveau de performance scolaire, 31,82% d'entre eux a un niveau de performance scolaire « moyen » et le reste soit 22,73%, a un niveau « élevé » de performance scolaire. Leurs différents taux observés régressent du niveau de performance « faible » au niveau de performance « élevé ».

Cette régression est aussi observée chez les élèves de l'échantillon en situation d'orientation scolaire subie qui développent un niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue

« moyen ». Leurs représentations dans les niveaux de performances « faible », « moyen » et « élevé » présentent une apparence descendante. En effet, chez les élèves de l'échantillon en situation d'orientation scolaire subie qui développent un niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue « moyen », 45,83% d'entre eux ont un « faible » niveau de performance scolaire, 33,33% d'entre eux ont un niveau de performance scolaire « moyen » et le reste soit 20,83%, ont un niveau « élevé » de performance scolaire.

Chez ces élèves de l'échantillon en situation d'orientation scolaire subie qui développent un niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue « élevé », les taux observés dans les niveaux de performance présentent une allure ascendante : la minorité (19,35%) a un « faible » niveau de performance scolaire, 29,03% d'entre eux développent un niveau de performance scolaire « moyen » et le reste, soit 51,61%, se situe dans le niveau « élevé » de niveau de performance scolaire.

Les données statistiques avec le test du khi deux corrigé de Yates (χ^2_{Yates}) appliqué avec un degré de liberté égal à 4 (ddl= 4) et un seuil de signification égal à 0,05 ($\alpha = 0,05$) révèlent que la valeur du Khi deux corrigé de Yates calculé (χ^2_{Yates} calculé = 11,81) est supérieur à la valeur du Khi deux tabulé (χ^2 tabulé = 9,48). Il y a donc un lien statistiquement significatif entre le « niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue » et la « performance scolaire » des élèves en situation d'orientation scolaire subie. Le coefficient de Cramer (u) utilisé à cet effet nous indique une force de relation entre ces deux variables de 0,95 (u = 0,95).

Cette force de relation (0,95) tend vers 1. Ce qui signifie que nous avons mis en évidence une relation entre variables et cette relation est très forte. En d'autres termes, il existe une forte relation entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire. Notre hypothèse de travail est donc confirmée.

Ce lien identifié suite au test du khi deux corrigé de Yates signifie que dans la compréhension des performances scolaires des élèves en situation d'orientation scolaire subie point n'est permis de ne pas tenir compte du niveau d'appropriation des sentiments d'auto-efficacité contenu dans les dix (10) attitudes de

1. *« Je peux arriver toujours à résoudre mes difficultés posées dans la compréhension des cours ou des exercices si j'essaie assez fort.*
2. *Si quelqu'un s'oppose à moi dans la compréhension des cours ou des exercices, je peux trouver une façon d'obtenir ce que je veux.*
3. *C'est facile pour moi de maintenir mon attention sur mes objectifs dans la compréhension des cours ou des exercices et accomplir mes buts.*
4. *J'ai confiance que je peux faire face efficacement à la compréhension des cours ou des exercices inattendus.*
5. *Grâce à ma débrouillardise, je sais comment faire face à la compréhension des cours ou des exercices imprévues.*
6. *Je peux résoudre la plupart de mes problèmes contenus dans la compréhension des cours ou des exercices si j'investis les efforts nécessaires.*
7. *Je peux rester calme lorsque je suis confronté-e à des difficultés dans la compréhension des cours ou des exercices car je peux me fier à mes habiletés pour faire face aux problèmes.*
8. *Lorsque je suis confronté-e à un problème dans la compréhension des cours ou des exercices, je peux habituellement trouver plusieurs solutions.*
9. *Si je suis « coincé-e », dans la compréhension des cours ou des exercices, je peux habituellement penser à ce que je pourrais faire.*
10. *Peu importe ce qui arrive dans la compréhension des cours ou des exercices, je suis capable d'y faire face généralement »*

(Échelle adaptée du sentiment d'efficacité générale (SEG) de Schwarzer et Jerusalem, 1995)

L'Échelle adaptée du sentiment d'efficacité générale utilisée pour notre questionnaire et qui se présentent comme suit :

Ces dix (10) attitudes de l'Échelle adaptée du sentiment d'efficacité générale se présentent alors comme des facteurs explicatifs de la performance scolaires des élèves en situation d'orientation scolaire subie.

3. Discussion

L'objectif de la présente étude est de déterminer la relation qui pourrait exister entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (côte d'ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire. C'est en nous appuyant sur cet objectif que nous avons formulé l'hypothèse suivante : il existe une relation entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire.

Les données statistiques révèlent qu'il existe une relation entre ces deux variables que sont le « niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue » et la « performance scolaire ». Notre hypothèse de travail est donc confirmée, dans ce contexte ivoirien, chez ces élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie.

Ce résultat pourrait s'expliquer par le modèle théorique du sentiment d'efficacité personnelle de Bandura, considéré comme appui théorique dans ce travail. Pour Bandura, (2003, op.cit.) le concept d'efficacité personnelle « perçue » est « la croyance de l'individu en sa capacité d'organiser et d'exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités ». Cette définition établie déjà, chez l'individu, un lien entre la croyance en ses capacités qui expriment le sentiment d'auto-efficacité et les résultats produits qui eux expriment la performance après l'exécution de la ligne de conduite requise à cet effet. Pour Bandura, « les enfants ayant le même niveau de compétence cognitive obtiennent des performances intellectuelles différentes selon l'intensité de leur efficacité perçue et que l'efficacité personnelle perçue constitue une meilleure valeur prédictive de la performance intellectuelle que les compétences seules » (Bandura, 2010, op. cit.). Ainsi, cette théorie met en lien le sentiment d'auto-efficacité et la compétence produite et mieux elle révèle que le sentiment d'auto-efficacité est prédicatrice et productrice des performances intellectuelles.

Un parallèle pourrait également être établi entre le résultat de cette étude qui révèle le lien entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves et leurs performances avec d'autres travaux. En effet, une étude de Galand et Vanlede (2004, p.5) soutient que « le concept de sentiment d'efficacité personnelle partage, avec la plupart des conceptions actuelles de la motivation en formation, l'idée que les croyances qu'a l'apprenant en ses capacités à réussir joue un rôle crucial dans son engagement et ses performances ». Une autre étude, faite par Lecomte, (2004, p.60), reconnaît l'existence de ce lien mais apporte des précisions sur la compétence produite : « le niveau initial de compétences influe sur les performances obtenues, mais son impact est fortement médiatisé par les croyances d'efficacité personnelle ». Pour lui en effet,

« Les personnes qui croient fortement en leurs possibilités abordent les tâches difficiles comme des défis à relever..., ce qui augmente l'intérêt qu'elles y trouvent, ...se fixent des objectifs stimulants et conservent une forte implication à leur égard, ...attribuent l'échec à un effort insuffisant, ce qui favorise une orientation vers le succès, et elles récupèrent rapidement leur sentiment d'efficacité après un échec ou une baisse de performance » ■ Lecomte (2004, pp. 60-61)

Dans l'ensemble, les travaux cités corroborent les résultats de la présente étude. Ainsi, au-delà des compétences réelles des élèves qui produisent leurs performances scolaires comme présentées ordinairement par de nombreuses études sur le sujet, la croyance en leurs capacités à réussir une tâche se présente aussi comme un déterminant de leurs performances scolaires. Dans cette compréhension, les croyances d'efficacité personnelles devront être construites par les familles, les enseignants, les partenaires de l'école, à partir des quatre principales sources d'informations identifiées par Bandura (2003, p. 124). Ces sources sont :

« les expériences actives de maîtrise qui servent d'indicateur de capacité ; les expériences vicariantes qui modifient les croyances d'efficacité par la transmission de compétences et la comparaison avec ce que font les autres ; la persuasion verbale et des formes proches d'influence sociale soulignant que la personne possède certaines capacités ; les états physiologiques et émotionnels à partir desquelles les gens évaluent partiellement leur capacité, leur force et leur

L'originalité de cette étude réside dans le public cible ivoirien retenu pour constituer l'échantillon d'étude. Ainsi, les résultats de l'étude qui en résultent portent sur les réalités contextuelles spécifiques ivoiriennes souvent peu explorées dans la littérature scientifique internationale pour surmonter les nombreux défis de l'école sous nos cieux. De ce fait, les études sur les déterminants des performances scolaires des élèves en situation d'orientation scolaire subie devront prendre en compte le sentiment d'auto-efficacité perçue des élèves.

Malgré ces résultats, des limites existent dans cette étude et il serait imprudent de les sous-estimer. Le niveau initial de compétences n'a pas été pris en compte chez ces élèves du Lycée Mixte 2 de Yamoussoukro. Par conséquent, il est crucial de reconnaître que nos résultats doivent être interprétés avec prudence et que des recherches complémentaires sont nécessaires pour confirmer les liens établis.

Conclusion

La présente étude a porté sur soixante-dix-sept (77) élèves des classes de seconde, première et terminale, du Lycée Mixte 2 de Yamoussoukro en situation d'orientation scolaire subie. L'objectif de l'étude est de déterminer la relation qui pourrait exister entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire. C'est en nous appuyant sur cet objectif que nous avons formulé l'hypothèse suivante : il existe une relation entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte

d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire.

Dans la démarche méthodologique, le principal outil de collecte des données relatives à la variable « niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue » est l'échelle adaptée du sentiment d'efficacité générale (SEG) de Schwarzer et Jerusalem (1995) dans laquelle nous avons réservé un espace pour à la transcription des données liées à la variable « performance scolaire » reposant sur les moyennes trimestrielles des élèves. L'analyse des données recueillies a été faite à partir d'une analyse quantitative basée sur l'utilisation de la statistique descriptive et d'inférence.

Il ressort des résultats de l'étude qu'il existe un lien statistiquement significatif entre le niveau de sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves du second cycle du lycée mixte 2 de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en situation d'orientation scolaire subie et leur performance scolaire. L'étude ouvre alors de nouvelles perspectives dans la compréhension des facteurs explicatifs de la performance scolaire à partir d'un déterminant lié à l'élève qu'est le sentiment d'auto-efficacité perçue. Ainsi, travailler à développer le sentiment d'auto-efficacité perçue chez les élèves doit être une priorité pour les enseignants, les parents, les partenaires de l'école et tout le personnel d'encadrement de ce dernier. Cela se fera bien évidemment par la construction des expériences actives de maîtrise qui servent d'indicateur de capacité ; la production des expériences vicariantes qui modifient les croyances d'efficacité, l'activation de la persuasion verbale et la mise en œuvre des formes proches d'influence sociale et la protection des états physiologiques et émotionnels adéquats tels que préconisés par les initiateurs de cette approche théorique.

Bibliographie

AIT DAOUD Lahcen et AIT BEN Assila Rachid, 2022, « Analyse des déterminants des performances scolaires : le cas de cinq écoles primaires au Maroc », *Revue des sciences de l'éducation*, 48(2). <https://doi.org/10.7202/1098343ar>

BANDURA Albert, 2003. *Auto efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle*, édition originale, 1997, trad. (américain) Jacques Lecomte, De Boeck Université (2^e éd. 2007), Louvain-la-Neuve

BANDURA Albert, 2010. *Auto-efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle*, Editions de Boeck, 1ère édition : 2007, 2e édition, Louvain-la-Neuve

BOUFFARD-BOUCHARD Thérèse et PINARD Adrien, 1988, « Sentiment d'auto-efficacité et exercice des processus d'autorégulation chez des étudiants de niveau collégial », *International Journal of Psychology*, 23, pp. 409-431.

BOURGUIGNON Annick, 1997, « Sous les pavés, la plage ...ou les multiples fonctions du vocabulaire comptable : exemple la performance », *Revue Comptabilité Contrôle, Audit*, Vol.1, pp. 89-101

CARRÉ Philippe, 2004, « Bandura une psychologie pour le XXIe siècle », In : *De l'apprentissage social au sentiment d'efficacité personnelle. Autour de l'œuvre d'Albert Bandura*, CARRE Ph., Savoirs - revue internationale de recherches en éducation et formation des adultes, Editions L'Harmattan, Hors-série, pp. 10-50

FOULIN Jean-Noël et TOCZEK-CAPELLE Marie-Christine, 2006, 4. « Les élèves. Psychologie de l'enseignement », pp. 96-123, Armand Colin. <https://shs.cairn.info/psychologie-de-l-enseignement--9782200341725-page-96?lang=fr>

GALAND Benoît et VANLEDE Marie, 2004, « Le sentiment d'efficacité personnelle dans l'apprentissage et la formation : quel rôle joue-t-il ? D'où vient-il ? Comment intervenir ? » *Les Cahiers de Recherche en Éducation et Formation*-n°29-Septembre 2004 ; <https://shs.hal.science/halshs-00603501/document>

ISSOR Zineb, 2017, « La performance de l'entreprise : un concept complexe aux multiples dimensions » *Projectics / Proyética / Projectique*, 17(2), pp. 93-103. Éditions De Boeck Supérieur <https://doi.org/10.3917/proj.017.0093>

KOUADIA Aska, 1996, « Voeux et pratiques d'orientation en Côte d'Ivoire », In : *Spirale. Revue de recherches en éducation*, n°18, Parcours d'orientation scolaire et professionnelle, sous la direction de Francis Danvers. pp. 81-98

LECOMTE Jacques, 2004, « Les applications du sentiment d'efficacité personnelle », *Savoirs*, Hors-série (5), pp. 59-90, <https://doi.org/10.3917/savo.hs01.0059>

MASSON Julien, 2024, II. « Albert Bandura. La théorie du sentiment d'efficacité personnelle », Dans : *Les grands auteurs en*

psychologie et le management, P. Gilbert et É. Vayre, pp. 24-39, EMS Éditions. <https://doi.org/10.3917/ems.gilbe.2024.01.0024>

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), 2023, « 91 426 élèves sur 104 799 orientés dans une série et affectés », <https://www.education.gouv.ci> > Activite > details

MOHAMMED Bijou, 2017, « Déterminants des performances scolaires Zoom sur les élèves issus de l'immigration en France et au Royaume Uni Une analyse multiniveaux avec correction du biais d'endogénéité », ffhal-01653026f. <https://hal.science/hal-01653026v1>

MOSTER Auror, 2024, « L'orientation scolaire subie : un phénomène aux répercussions multiples » <https://fr.linkedin.com/pulse/lorientation-scolaire-subie-un-ph%C3%A9nom%C3%A8ne-aux-multiples-aurore-moser-akmgc>

MOURJI Fouzi, ABBAIA Abdelilah, 2013, « Les déterminants du rendement scolaire en mathématiques chez les élèves de l'enseignement secondaire collégial au Maroc : une analyse multiniveaux », dans *Revue d'économie du développement* 2013/1 Vol. 21, De Boeck Supérieur, pp. 15-127, <https://shs.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2013-1-page-127?lang=fr>

NATIONS UNIES, 2020, « Objectifs de Développement Durable », <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/>

PESQUEUX Yvon, 2024, « De la performance. Doctorat », France, <https://shs.hal.science/halshs-02612883v4/document>

SCHWARZER Ralf & JERUSALEM Matthias, 1995, « Generalized Self-Efficacy scale », pp. 35-37, In : *Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs*, J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Windsor, UK : NFER-NELSON.

VANDELLE Hélène, 2017, « Estime de soi et sentiment d'efficacité personnelle Les fondements du bien-être en éducation », In : *Diversité*, n°189, Prendre soin. Santé et bien-être en éducation, pp. 155-160. www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2017_num_189_1_4493

Aspect ludique et créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun : États de lieux, problèmes, et perspectives

NGUELE EBOLO Cyrille

Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences de l'éducation/UYI
ncyrille068@gmail.com

Résumé

Le présent article portant sur l'enseignement de l'Allemand part de plusieurs observations théoriques et empiriques sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère dans les établissements d'enseignement secondaire général (ESG) au Cameroun. Il présente d'une manière scientifique les différents problèmes que connaît cet enseignement et son apprentissage dans les écoles au Cameroun tant sur le plan didactique (contenus d'enseignements, supports d'enseignement, buts visés, etc), que sur le plan pédagogique (méthodes d'enseignement, techniques, et stratégies utilisées pour transmettre les savoirs aux apprenants). En s'appuyant sur nos observations empiriques, nous nous sommes rendus compte que l'enseignement de l'Allemand ne suscite plus de motivation chez les apprenants camerounais, qui ne s'intéressent plus véritablement à l'Allemand, et surtout à son apprentissage comme langue étrangère. C'est pourquoi, dans ce travail, nous avons opté d'explorer de fond en comble la place des aspects ludiques et de la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun, objet principal de cette étude.

Mots clés : Enseignement, Apprentissage, Aspects ludiques, Créativité, Allemand

Abstract

This article on German language teaching is derived from several theoretical and empirical observations on the teaching and learning of German as a foreign language in general secondary schools (ESG) in Cameroon. It presents, in a scientific manner, the various problems encountered in teaching and learning German in schools in Cameroon, both in terms of didactics (teaching content, teaching materials, objectives, etc.) and pedagogy (teaching methods, techniques and strategies used to impart knowledge to learners). Based on our empirical observations, we have realized that the teaching of German no longer motivates Cameroonian learners, who are no longer really interested in German, especially in learning it as a foreign language. That is why, in this work, we have chosen to explore in depth the place of playful aspects, and creativity in the

teaching and learning of German as a foreign language in Cameroon, which is the main focus of this study.

Keywords: *Teaching, Learning, playful aspects, Creativity, German*

Introduction

L'enseignement des langues étrangères dans le Monde n'a cessé de faire l'objet de nombreux débats aux seins des populations dans les pays. En effet, pour certains, les intérêts pour l'enseignement de ces langues dans leurs pays ne sont pas toujours aperçus d'une manière positive, pendant que pour d'autres, enseigner ces langues dans leurs pays est une nécessité qui s'impose. Dans le cadre de l'Allemand, les problèmes soulevés par son enseignement ont toujours été de divers ordres, mais le plus souvent rattachés aux aspects pédagogiques (méthodes, techniques, et stratégies d'enseignement), et à la didactique (buts, finalités, et savoirs à enseigner) de cette langue. Au-delà de ces différents aspects évoqués, certaines personnes pensent plutôt que l'enseignement de l'Allemand comme langue étrangère dans des pays pose plutôt de sérieux problèmes de motivation observés dans les écoles depuis un bon nombre d'années. Ce qui a ainsi conduit de nombreux chercheurs à se pencher sur des questions de motivation dans leurs travaux de recherche dans le cadre de l'enseignement-apprentissage de cette langue étrangère dans leurs pays respectifs. Les problèmes de motivation des apprenants d'Allemand ont une influence majeure sur leurs engagements et dévolutions à l'apprentissage de cette langue dans les écoles.

Au Cameroun, l'enseignement de l'Allemand n'est pas épargné de ces problèmes de motivation, qui de plus en plus ne cessent de prendre de l'ampleur dans les établissements scolaires. Au regard de ces différents aspects mentionnés, il a été judicieux de se pencher sur les stratégies qui pourront motiver les apprenants à s'intéresser à cette langue. Dans ce travail, il sera question d'explorer la place des aspects ludiques et de la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère dans les établissements scolaires au Cameroun pour faire un état des lieux par rapport à leur utilisation lors des cours. Pour y parvenir, il sera question dans un premier temps présenter le contexte et la problématique de cette étude en (1), ensuite

d'élaborer le cadre théorique en (2), puis de présenter la méthodologie du travail en (3), après montrer les résultats en (4), et enfin discuter les résultats en (5) avant de conclure ce travail.

1. Contexte et problématique

Ce travail s'inscrit dans le cadre des études menées en Didactique des langues étrangères dans les établissements scolaires en général, et précisément de la Didactique de l'Allemand, enseigné comme langue étrangère. La présente étude porte sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Allemand, qui connaît depuis longtemps de nombreux problèmes tant dans son organisation, que dans sa pratique dans les salles de classes au Cameroun. En outre de ces vieux problèmes, on ne cesse d'observer une croissance du phénomène de désintéressement des apprenants germanisants à l'apprentissage de l'Allemand dans les écoles au Cameroun. Ce désintéressement proviendrait de plusieurs causes comme le dit Nguélé Ebole (2019) dans son travail. L'une des causes majeures selon lui est le manque de motivation des apprenants à l'apprentissage de l'Allemand, qui se manifeste visiblement lors des cours d'Allemand dans les salles de classes.

En effet, d'après les réformes issues de la Loi N° 98/004 du 04 Avril 1998 sur l'éducation, l'enseignement des langues étrangères est reconnu et clarifié par les autorités administratives de l'État du Cameroun. Dans le Titre I de ce document intitulé des Dispositions générales, Article 2 alinéa (1), il est mentionné que : « L'éducation est une priorité nationale ». Le refus ou la négligence d'apprendre n'est pas prescrit, raison pour laquelle les enseignants et les responsables de la communauté éducative au Cameroun devraient œuvrer ensemble pour atteindre les objectifs de ce document de réforme sur l'éducation au Cameroun. L'enseignement des langues étrangères devient alors une nécessité, et leur apprentissage une opportunité pour les jeunes apprenants camerounais comme le mentionne cette Loi d'Orientation de 98 dans l'Article 5, alinéa (1), au Titre de la mission générale définie à l'Article 4 : « L'éducation a pour objectifs : 1. La formation de citoyens enracinés dans leur culture, mais ouverts au Monde et respectueux de l'intérêt général et du bien commun », (Loi d'orientation, 1998 : p.1). S'ouvrir aux autres

langues et cultures des pays du Monde est important pour les jeunes apprenants camerounais, toutefois ils doivent être enracinés dans leurs propres cultures locales. L'enseignement de l'Allemand s'intègre donc dans la lignée des langues étrangères, qui pour la plupart, ne sont pas toujours vues d'un bon œil par les apprenants dans les écoles ici.

Ce phénomène s'observe depuis plusieurs années où les apprenants ne s'intéressent plus véritablement à l'Allemand dans les lycées et collèges au Cameroun, parce qu'ils n'éprouvent pas des motivations lors des enseignements de cette langue. Pour apporter une solution à ces différents problèmes d'ordres pédagogique, didactique, et psychologique posés par l'enseignement de l'Allemand au Cameroun, ce travail se penche sur une approche nouvelle pour l'enseignement-apprentissage de cette langue. Cette approche vise à explorer de fond en comble les différents aspects ludiques, et les innovations effectuées par les enseignants lors des cours d'Allemand dans les écoles au Cameroun. Cette approche est donc la pédagogie ludique, et ses méthodes ludiques, ce qui dans ce travail sont examinés pour faire un état de lieux lors de cours d'Allemand. Partant donc de la préoccupation du manque de motivation des apprenants observée lors des cours d'Allemand, ce travail met un accent particulier sur la place des aspects ludiques et de la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand au Cameroun. L'exploration de cette place constituera ainsi l'objet principal de cette étude menée.

Pour atteindre cet objectif, il a été posé des questions comme questions de recherche auxquelles ce travail essayera d'apporter de réponses. Ces questions sont les suivantes : Quelle est la place des aspects ludiques et de la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun ? Autrement dit, quelle place les aspects ludiques et la créativité ont-ils dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun ? Les observations préalables et certaines lectures faites dans le cadre de ce travail, permettent de dire d'une manière provisoire que les aspects ludiques et la créativité ont une place symbolique dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue

étrangère au Cameroun. Cette hypothèse permet de se projeter sur le but principal qui est d'explorer la place des aspects ludiques et de la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère dans les établissements scolaires au Cameroun dans l'optique de faire les états de lieux.

Cette étude revêt un intérêt à la fois didactique que pédagogique dans la mesure où, elle voudrait faire l'état de lieux sur la place des aspects ludiques et de créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand. Ce qui permet de délimiter cette étude de manière thématique sur l'état de lieux de l'utilisation des aspects ludiques et de la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun. De manière spatiale et géographique, cette étude est menée dans huit (08) régions du Cameroun, et précisément dans plus de cent établissements d'enseignement secondaire général (ESG).

La présentation du contexte et de la problématique de cette étude permet de jeter un regard sur les travaux effectués dans le cadre de l'enseignement-apprentissage de l'Allemand pouvant constituer ses fondements théoriques. D'où le cadre théorique de ce travail.

2. Cadre théorique

Ce travail repose sur un ensemble de travaux de recherche menés dans le cadre de l'enseignement et l'apprentissage de langues étrangères en général, et de l'Allemand en particulier. Ces différentes recherches précédant celle menée ici, ont constitué les fondements de cette étude, et ont permis de façonner le cadre théorique de ce travail. En effet, à partir des lectures des travaux précédents effectués sur l'enseignement de l'Allemand comme langue étrangère dans certains pays, on se rend compte que les méthodes d'enseignement posent le plus de problèmes lors des cours. Ces problèmes en grande partie seraient d'une manière à une autre à l'origine du désintéressement des apprenants à l'apprentissage de l'Allemand dans les écoles. Ce désintéressement des apprenants n'est que le résultat du problème de démotivation progressive observée chez les apprenants lors des cours

d'Allemand. Dans ce sens, certains chercheurs ont pensé qu'il était nécessaire pour eux, de mener des recherches sur l'enseignement-apprentissage de l'Allemand dans leurs pays afin de comprendre et de trouver des solutions aux différents problèmes dont cet enseignement fait face. Ceci a donc conduit ces chercheurs sur des thématiques diverses lors de leurs recherches comme les jeux, les récits, contes, l'oralité, la production des textes, les chansons, chants, la phonétique, et autres.

L'emploi des jeux dans l'enseignement des langues étrangères en général, et de l'Allemand est perçu par certains auteurs comme des moyens nécessaires et très importants qu'on peut utiliser pour amener les apprenants à apprendre une langue étrangère. Pour certains auteurs comme Bour et Hoyet (2012), Pirillo et Schouwey (2013), Gottloeber Raouafi (2013), etc trouvent que les jeux peuvent susciter de la motivation, et favoriser les apprentissages chez les élèves.

Pour Charlotte Bour et Coline Hoyet (2012), dans leur mémoire de Recherche de 2^{ème} année intitulé « *en quoi le jeu facilite-t-il l'apprentissage d'une langue étrangère à l'école primaire* », le jeu est très important dans l'éducation dans la mesure, où il facilite l'apprentissage d'une langue étrangère comme l'Anglais. Le jeu dans l'apprentissage d'une langue étrangère est très important et bénéfique pour les apprenants, car il est d'abord un outil de motivation pour les apprenants, et facilite en favorisant l'apprentissage de cette langue étrangère chez les élèves à partir de son aspect attrayant. Il peut aussi être utilisé comme un support d'apprentissage même, car le jeu est non seulement un facteur de motivation qui rend l'élève en même temps actif et acteur de ses apprentissages, mais il est enfin aussi un vecteur de communication puissant qui favorise les échanges et les interactions entre les élèves. Cela peut s'observer davantage dans leurs propos lorsqu'elles déclarent que :

L'engagement et la réussite de l'élève dans l'apprentissage d'une langue étrangère vont largement dépendre de sa motivation. L'enseignant a donc la lourde tâche de favoriser cet apprentissage par la mise en place de séances de langue attrayantes qui encouragent toujours plus l'élève à s'engager. L'utilisation du jeu comme support

d'apprentissage semble être une approche intéressante pour susciter le goût et le plaisir d'apprendre une langue vivante étrangère et en faciliterait donc son apprentissage à l'école primaire. (Bour et Hoyet, 2012, p. 1).

Pirillo et Schouwey (2013) quant à elles dans leur travail de Mémoire portant sur la « Pédagogie ludique au service de la motivation en Allemand au CYP2 et CYT » pensent que la Pédagogie ludique serait favorable pour amener les apprenants en classe de langue allemande à être motivés pour apprendre l'Allemand. C'est dans ce sens que celles-ci soulèvent le problème de l'importance que peut avoir le jeu sur la motivation pour l'apprentissage de l'Allemand. C'est pourquoi, à travers quelques séquences didactiques en Allemand utilisant un dispositif de jeu, elles essaient d'expérimenter à partir des tests des jeux, et voudraient savoir si ces jeux peuvent véritablement susciter de la motivation chez les élèves de suisses de deux classes différentes à savoir : le CYP2 et le CYT. Cette étude est menée dans deux niveaux d'apprentissage différents de l'Allemand dans ce pays, raison pour laquelle Pirillo et Schouwey cherchent à évaluer l'utilisation des jeux lors des séquences didactiques en Allemand dans ces deux classes pour en faire des comparaisons. Le CYP2 est au primaire, et le CYT est au secondaire. C'est dans cette lancée qu'elles affirment que :

C'est pourquoi, nous allons comparer ces apprentissages au CYT (actuellement secondaire) et au CYP2 (primaire). En effet, il serait intéressant de voir les éventuelles similitudes et/ou différences dans ces deux degrés, d'autant plus que l'Allemand sera désormais à vocation externe au CYP2. (Pirillo et Schouwey, 2013, p. 2).

Selon Gottloeber Raoufi (2013) dans son mémoire portant sur « apprendre par le jeu, dans quelles mesure peut-on utiliser des activités ludiques en cours de langue vivante étrangère avec des adolescents ? », l'utilisation du jeu peut favoriser l'acquisition et l'apprentissage d'une langue étrangère, si des activités ludiques sont bien menées lors des séquences didactiques. Le jeu selon elle peut être au service de l'acquisition d'une langue étrangère, à l'instar de l'Allemand. Le jeu est ici outil qui favorise de manière efficace l'apprentissage de l'Allemand, langue étrangère enseignée dans les établissements scolaires en général, et ceux des lycées en

particulier. Le jeu ne doit pas se limiter seulement dans lorsqu'on parle du Sport, mais il doit aussi être utilisé dans le cadre des apprentissages scolaires, parce de nombreux domaines en font déjà une priorité pour leurs travaux respectifs. C'est pourquoi elle attire l'attention lorsqu'elle déclare que :

Aujourd'hui, le jeu est employé dans diverses disciplines qui y trouvent un grand intérêt. Il s'agit non seulement du sport, qui ne saurait exister avec une telle ampleur dans notre quotidien sans les jeux sportifs, également liés au bien-être et à la santé des individus, mais aussi les psychologues utilisent de plus en plus la pratique du jeu, notamment dans les thérapies pour les enfants. Et même les publicitaires se sont rendu compte des bénéfices des cadres ludiques. (Gottloeber Raouafi, 2013, p. 20).

Pour certains auteurs, utilisation des chansons et chants dans l'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère comme l'Allemand est d'un apport linguistique majeur pour l'apprentissage de cette langue.

Selon Zedda (2006), la chanson est un outil efficace pour l'apprentissage et la correction phonétique pour les langues étrangères dans la mesure où, « l'acquisition d'une langue étrangère permet de faire un bilan sur les qualités de la diction de chacun. Une diction, bonne ou mauvaise, définie non en termes esthétiques (la belle langue, le bel accent !), mais en des termes phonétiques qui tiennent aussi compte de la qualité de l'émission vocale ». (cf. Zedda, 2006). Les chansons et les chants peuvent être un outil pédagogique très important et efficace pour l'apprentissage des langues étrangères. Ils peuvent donc permettre aux apprenants d'une langue étrangère à améliorer l'écoute, la prononciation, la mémorisation des mots, le vocabulaire, et la grammaire, mais en les faisant d'une manière ludique.

Pour Christophe Jaeglin (2011) dans son article intitulé « à la une : Le rythme dans la peau ou comment enseigner l'Allemand avec la chanson », l'utilisation des chansons ou petites comptines dans l'enseignement d'une langue étrangère comme l'Allemand dans son cas permet à l'enfant de mémoriser plus facilement les mots et paroles de cette langue, et d'apprendre de façon plus

ludique tout en entraînant son oreille à la mélodie et à la prosodie. L'utilisation de la musique dans l'enseignement de l'Allemand permet également d'agrémenter cet enseignement, et d'adoucir accessoirement les élèves.

Selon Kelly Chinda (2019) dans son Mémoire en Didactique de l'Allemand portant sur la « fluidité dans l'expression orale : Cas des étudiants germanistes de l'université de Yaoundé I », pense que l'enseignement de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun connaît de nombreux problèmes tant sur le plan de l'écrit, que de l'oral. C'est pourquoi elle évoque dans son Mémoire le problème de fluidité dans le langage des étudiants camerounais en général, et ceux de l'université de Yaoundé I. Elle part d'un certain nombre de constats empiriques selon lesquels des apprenants germanisants et des étudiants germanistes ont des difficultés à s'exprimer correctement en Allemand lors de leurs conversations. L'utilisation des chansons et chants comme outils et supports didactiques pourrait permettre d'améliorer l'expression orale chez les apprenants lors des cours d'Allemand.

Pour l'utilisation des contes, récits, légendes dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères en général, les auteurs comme Dora François Salsano, Anne Sarda, Natacha Rimasson Fertin, et autres pensent que ces différents aspects évoqués sont importants pour l'apprentissage des élèves dans ces langues.

Pour Sarda (2017), dans son article portant sur « le conte, vecteur d'acquisition d'une langue étrangère chez le jeune enfant », le conte est un vecteur très important pour permettre aux jeunes enfants d'apprendre une langue étrangère. À partir de certaines activités lors de l'enseignement d'une langue étrangère, l'utilisation du conte permet de transmettre des savoirs et la langue elle-même. C'est pourquoi elle affirme que :

Le conte est un de ces innombrables outils qui permettent l'acquisition du langage chez le jeune enfant, tous milieux confondus. Dans le cas des enfants en milieu exolingue, le conte est un atout majeur pour l'enseignement de maternelle qui saura y trouver nombre d'activités permettant l'intégration et l'appropriation de la langue. (Sarda, 2017, p. 159).

François-Salsano (2019) quant à lui dans son article intitulé « Imaginer et ressentir pour interagir : les contes en langues étrangères au Cours Préparatoire », pense que les contes jouent un rôle primordial pour l'apprentissage d'une langue étrangère, à l'instar de l'Allemand. Les contes ont plusieurs objectifs et permettent aux élèves ou apprenants de développer plusieurs compétences recherchées par l'enseignement des langues dans le monde. Dans le cas de l'enseignement et de l'apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cours Préparatoire (CP) dans l'Académie de Nantes, l'utilisation des contes s'avère donc très importante pour enseigner l'Allemand aux apprenants, et les amener à développer des compétences orales, écrites, linguistiques, et interculturelles en Allemand. Le conte a une particularité dans la mesure où, il a des aspects multimodaux de l'oral, et son choix semble très important et naturel pour enseigner une langue étrangère. Les contes ont plusieurs avantages, car ils donnent un cadre favorable pour enseigner une langue étrangère aux apprenants. C'est pourquoi Salsano pense que :

Dans sa forme traditionnelle (à l'oral), le conte change en fonction de celui qui conte, parce que le style du conteur varie en fonction des adjectifs, des répétitions et des détails utilisés. (Salsano, 2019, p. 10).

L'élaboration du cadre théorique de ce travail amène à la conception méthodologique de cette étude menée. D'où la méthodologie.

3. Méthodologie de l'étude

Ce travail repose sur une approche théorique fondée sur les lectures et les analyses des documents, qui nous ont permis d'adopter une démarche qualitative ; et une approche empirique, émanant des enquêtes menées dans certains lycées et collèges au Cameroun. La méthodologie de ce travail sera agencée autour de certains points à savoir :

3.1. Type de recherche

La recherche menée dans ce travail est une recherche de type exploratoire. Ici, il est question d'explorer la place des aspects

ludiques et de la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun. C'est pourquoi, ce travail met un accent particulier sur l'état de lieux des aspects ludiques et de la créativité lors des cours d'Allemand dans les lycées et collèges au Cameroun. En outre du type de recherche, nous avons la population d'étude et l'échantillon.

3.2. Population d'étude et l'échantillon

3.2.1. Population de l'étude

Cette étude porte sur l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun. Dans le travail, on a comme population d'étude de manière générale tous les élèves germanisants dans les lycées et collèges du Cameroun. Mais pour une bonne opérationnalisation de cette étude, un accent particulier est mis sur les apprenants de la classe de 3^{ème} et de 1^{ère} comme population cible principale, et accessible. La définition des populations d'étude ici permet de présenter l'échantillonnage et l'échantillon de la population accessible choisi pour participer à cette étude.

3.2.2. L'échantillonnage et échantillon

a- L'échantillonnage

Cette étude comporte à la fois un échantillonnage qualitatif pour l'approche qualitative, et un échantillonnage quantitatif pour celle quantitative.

- Pour l'approche qualitative, l'échantillonnage utilisé pour la sélection ou le choix des participants est l'échantillonnage raisonné.
- Pour l'approche quantitative par contre, la technique d'échantillonnage utilisée ici est l'échantillonnage probabiliste ou non aléatoire par grappes (groupes hétérogènes représentatifs de la population accessible). Pour avoir une population représentative pour faire l'état des lieux sur les aspects ludiques et la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand, cette étude a été menée dans cent (100) établissements scolaires. Parmi ceux-ci, on

dénombrer soixante (60) lycées, vingt (20) collèges laïcs, et vingt (20) collèges confessionnels ou religieux.

La présentation des différents échantillonnages utilisés dans ce travail permet donc de définir clairement le nombre de personnes ayant pris part de manière effective à cette étude. D'où l'échantillon.

b- L'échantillon

L'échantillon dans ce travail est à la fois qualitatif pour l'approche qualitative utilisée dans cette étude, et quantitatif pour l'approche quantitative.

- ❖ Pour l'approche qualitative de l'étude, l'échantillon a été constitué de deux (02) participants pour les entretiens semi-directifs que nous avons faits, et de deux participants (02) pour les observations directes structurées que nous avons effectuées dans une salle de classe 3^{ème}, et dans une autre de 1^{ère}.
- ❖ Pour l'approche quantitative utilisée dans cette étude, l'échantillon a regroupé quatre mille (4000) apprenants germanisants, présentés comme suit : Deux mille cinq cent (2500) élèves des classes de 3^{ème}, et mille cinq cent (1500) élèves des classes de 1^{ère}.

En dehors de la définition de la population et de l'échantillon évoquée dans cette partie de la méthodologie, il sera présenté dans ce travail les techniques et procédures utilisées pour recueillir des données sur le terrain.

3.3. Techniques de collecte des données

Dans ce travail, la collecte des données a été faite en fonction des informations recherchées dans cette étude. Ainsi, les techniques utilisées pour collecter les données, étaient à la fois des techniques de l'approche qualitative et celles de l'approche quantitative.

- ✓ Pour obtenir les données qualitatives, la collecte de données a fait recours à deux (02) techniques à savoir :

- Des observations directes, qui portaient sur l'utilisation des aspects ludiques et de la créativité lors des cours d'Allemand. Ces observations étaient structurées autour de trois thèmes à savoir : La créativité de l'enseignant (innovation, ingéniosité, élaboration des stratégies) lors du cours, l'utilisation des aspects (l'usage des jeux, l'utilisation des chansons, l'emploi des contes et récits) lors du cours, et enfin les comportements des apprenants lors du cours.
 - Des entretiens semi-directifs, qui ont été faits à partir des thèmes d'entretien suivants : La créativité des enseignants lors de cours d'Allemand, l'utilisation des aspects ludiques (jeux, chansons et chants, contes, et récits) lors des cours d'Allemand, et enfin les comportements des apprenants lors des cours d'Allemand.
- ✓ Pour les données quantitatives, la collecte de données a fait recours à une seule technique. Pour obtenir donc les informations recherchées, cette étude est passée par une technique d'enquête par questionnaires pour collecter les données quantitatives dont elle avait besoin. Cette enquête était centrée sur la créativité des enseignants lors des cours, l'utilisation des aspects ludiques, et les comportements des apprenants.

La présentation des techniques de collecte des données de ce travail conduit directement à la présentation des instruments de collecte de donnée utilisées dans cette étude.

3.4. Instruments de collecte des données

Dans cette étude, les instruments de collecte des données ont été élaborés en fonction des différentes techniques utilisées pour le recueil des informations.

- ❖ Pour les observations, on s'est servi d'une grille d'observation, qui a facilité la collecte des données pendant les observations faites dans les salles de classes lors des leçons observées.

- ❖ Pour les entretiens semi-directifs, on a fait recours à un guide d'entretien pour obtenir des informations auprès de participants choisis comme échantillon.
- ❖ Pour l'enquête quantitative, on a utilisé des questionnaires administrés aux apprenants pour recueillir des informations recherchées chez ces derniers.

La présentation des instruments de collecte de données permet de passer aux différentes méthodes qui ont facilité le traitement et l'analyse des informations recueillies sur le terrain.

3.5. Méthodes d'analyse des données

L'analyse des données dans ce travail s'est effectuée en fonction de chaque type de données recueillies lors de la collecte des données sur le terrain. Ainsi, les méthodes utilisées varient en fonction des approches utilisées lors de cette étude, et selon les buts visés dans ce travail. Cette étude a donc fait recours une méthode d'analyse qualitative pour les données qualitatives, et une méthode d'analyse quantitative pour les données quantitatives.

- Pour les données qualitatives, la méthode d'analyse qui a été utilisée pour obtenir les résultats a été l'analyse thématique. Cette méthode d'analyse met un accent particulier sur les aspects subjectifs des informations recueillies. Elle se focalise plus sur l'analyse des différents thèmes et sous-thèmes dans les données recueillies soit par les verbatim, soit par les observations, ou soit par les lectures des documents lors de la collecte.
- Pour les données quantitatives, la méthode d'analyse choisie pour le traitement et l'analyse a été l'analyse descriptive. C'est une méthode d'analyse des données statiques qui consiste à décrire de manière isolée (analyser individuellement chaque variable) les différentes informations recueillies à partir des questionnaires lors de la collecte des données, pour ressortir des tableaux et des diagrammes.

Après la méthodologie de ce travail, il est important de présenter les différents résultats obtenus des analyses des données de cette étude portant sur les aspects ludiques et la créativité dans

l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère au Cameroun.

4. Résultats

Les résultats obtenus dans ce travail sont de divers ordres, et sont issus des différentes analyses données qui ont été effectuées dans le cadre de cette étude. On peut donc observer ici des résultats issus des analyses de données qualitatives dans un premier temps, et des résultats obtenus des analyses de données quantitatives dans un second temps.

4.1. Présentation des résultats des analyses de données qualitatives

Les données qualitatives recueillies et analysées dans ce travail étaient de deux ordres à savoir : Des données non verbales obtenues à partir des observations directes, et des données verbales obtenues dans les verbatim des participants lors des entretiens semi-directifs effectués. Ainsi donc, chaque résultat sera présenté dans ce travail en fonction de la technique de collecte, et de la manière par laquelle il a été obtenu lors de l'analyse.

a- Présentation des résultats des observations

Dans ce travail, deux observations directes ont été faites dans deux salles de classes lors des cours d'Allemand. La première observation s'est faite en classe de 3^{ème}, et la seconde observation en classe de 1^{ère}.

- **L'observation de la leçon en classe de 3^{ème}**

Lieu d'observation (Région/Ville) : Maroua

Etablissement : Lycée bilingue de Maroua

Classe : 3^e All

Leçon observée : Die Modalverben im Präteritum.

Durée : 2H

Thèmes	Aspects à observer	Observations
Thème1 : Créativité de l'enseignant lors de la leçon	-Quelle pédagogie est utilisée par l'enseignant ? -Quelle méthode emploie-t-il lors de son cours ? -Fait-il des choses innovantes lors de son cours ? -Crée-t-il des choses lors de son cours ?	APC Indirecte Pas du tout Pas du tout
Thème2 : Utilisation des aspects ludiques lors de la leçon	-L'enseignant fait-il recours aux jeux lors de son cours ? -Utilise-t-il des chansons lors de son cours ? -Emploie-t-il des récits lors de son cours ? -Utilise-t-il des contes lors du cours.	Pas du tout Un peu Pas du tout Pas du tout
Thème3 : Comportements des apprenants lors de la leçon	-Comment se comportent les élèves lors du cours ? -Participent-ils de manière active lors du cours ? -Eprouvent-ils des envies de faire cours lors de la leçon ? Sont-ils vraiment motivés lors du cours ?	Un peu bien Pas vraiment Pas vraiment Pas vraiment

Analyse et résultats de l'observation

Thèmes	Analyse
Thème1 : Créativité de l'enseignant lors de la leçon	La pédagogie utilisée par l'enseignant est celle en vigueur à savoir l'approche par les compétences (APC), et la méthode est la méthode indirecte (grammaire-traduction). Par contre il ne fait pas du tout des choses innovantes lors du cours, parce qu'il ne crée pas des choses pouvant attirer l'attention des apprenants. Il n'y a pas de créativité.
Thème2 : Utilisation des aspects ludiques lors de la leçon	Pendant le cours, l'enseignant ne fait pas recours aux jeux, n'utilise pas vraiment des chansons, ni les récits, et pas du tout des contes comme outils et supports didactiques. Les aspects ludiques ne sont vraiment pas du tout utilisés ici, bien qu'il introduise un chant à un moment de la leçon pour détendre l'atmosphère dans la salle.
Thème3 : Comportements des apprenants lors de la leçon	Les élèves se comportent dans l'ensemble un peu bien, et ne participent pas vraiment de manière active lors du cours. Ils n'éprouvent vraiment pas des envies de faire cours, parce qu'ils ne sont pas vraiment motivés lors du cours.

• L'observation de la leçon en classe de 1^{ère}

Lieu d'observation (Région/Ville) : Yaoundé

Etablissement : Lycée de Ngoa- Ekelle

Classe: 1ère A4 All

Leçon observée: Umwelt-Gesundheit und Wohlbefinden.

Durée : 2H

Thèmes	Aspects à observer	Observations
--------	--------------------	--------------

Thème1 : Créativité de l'enseignant lors de la leçon	-Quelle pédagogie est utilisée par l'enseignant ? -Quelle méthode emploie-t-il lors de son cours ? -Fait-il des choses innovantes lors de son cours ? -Crée-t-il des choses lors de son cours ?	APC Directe Un peu Pas vraiment
Thème2 : Utilisation des aspects ludiques lors de la leçon	-L'enseignant fait-il recours aux jeux lors de son cours ? -Utilise-t-il des chansons lors de son cours ? -Emploie-t-il des récits lors de son cours ? -Utilise-t-il des contes lors du cours.	Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout
Thème3 : Comportements des apprenants lors de la leçon	-Comment se comportent les élèves lors du cours ? -Participent-ils de manière active lors du cours ? -Eprouvent-ils des envies de faire cours lors de la leçon ? Sont-ils vraiment motivés lors du cours ?	Très-bien Oui Un peu Un peu

Analyse et résultats de l'observation

Thèmes	Analyse
Thème1 : Créativité de l'enseignant lors de la leçon	La pédagogie utilisée par l'enseignant est celle recommandée actuellement au Cameroun à savoir l'APC (approche par les compétences). La méthode employée lors du cours est la méthode directe (sans recours à l'usage d'une autre langue excepté l'Allemand). Il fait un peu d'efforts pour innover, mais n'est pas créatif. Il n'y a pas vraiment de créativité de sa part lors du cours, qui reste monotone du début à la fin.
Thème2 : Utilisation des aspects ludiques lors de la leçon	Les aspects ludiques à savoir les jeux, les chansons, les récits, et les contes ne sont pas du tout utilisés lors du cours. Le cours semble vraiment être un peu ennuyeux pour les apprenants qui s'efforcent de participer de manière active.
Thème3 : Comportements des apprenants lors de la leçon	Les élèves se comportent très-bien, car ils participent véritablement de manière active lors du cours. Par contre, ils réagissent beaucoup plus lors que l'enseignant promet des choses comme récompenses. Ils éprouvent donc quand-même un peu d'envie de faire cours, et sont un peu motivés également.

b- Présentation des résultats des entretiens

Thèmes	Verbatim	Codes
Thème1 : Créativité de l'enseignant lors des cours	-Quelle est la pédagogie utilisée pour l'enseignement de l'Allemand ? Participant 1 : L'APC	XXX

	<p>Participant 2 : L'approche par les compétences avec entrée par situations de vie. -Pensez-vous qu'elle favorise la créativité lors des enseignements ?</p> <p>Participant 1 : Je dirai oui, lorsqu'on l'utilise vraiment comme demandé.</p> <p>Participant 2 : Pour moi, je pense que pas vraiment à cause des difficultés. -Pensez-vous que les enseignants d'Allemand soient vraiment créatifs ?</p> <p>Participant 1 : Pour moi, tout dépend de chaque enseignant et ses capacités d'innover ou inventer des choses lors de ses cours.</p> <p>Participant 2 : C'est vraiment difficile de créer des choses lors qu'on n'a pas du matériel approprié pour créer. C'est ça la difficulté pour nous.</p>	
<p>Thème2 : Utilisation des aspects ludiques lors des cours</p>	<p>-Connaissez-vous la pédagogie ludique ? Et l'avez-vous déjà utilisée lors de vos cours ?</p> <p>Participant 1 : Oui, je connais la pédagogie ludique, mais je ne l'ai pas encore utilisée lors de mes cours.</p> <p>Participant 2 : Sincèrement je ne la connais pas vraiment, et je ne l'ai pas déjà utilisée lors de mes cours d'Allemand. -Pensez-vous que les enseignants connaissent cette pédagogie ?</p> <p>Participant 1 : Non, ne pense qu'ils ne la connaissent pas en majorité.</p> <p>Participant 2 : Je crois de ma part que non, ils ne connaissent pas cela. -Utilisent-ils des jeux, chansons, récits, et contes comme outils didactiques lors de leurs cours ?</p> <p>Participant 1 : Non, sauf des chansons à des rares occasions.</p> <p>Participant 2 : Non, pas du tout, même si on chante parfois avec les élèves.</p>	<p>XXX</p>
<p>Thème3 : Comportements des apprenants lors des cours</p>	<p>-Comment trouvez-vous les comportements des élèves lors des cours ?</p> <p>Participant 1 : Je les trouve dans l'ensemble un peu bien, malgré tout.</p> <p>Participant 2 : Je trouve leurs comportements un peu bien. -Aiment-ils faire vos cours ?</p> <p>Participant 1 : Sincèrement c'est difficile, il faut parfois les obliger.</p> <p>Participant 2 : Non, car tout dépend de leurs humeurs des jours. -Sont-ils souvent motivés et engagés lors des cours ?</p> <p>Participant 1 : Hum ! Je ne pense vraiment pas qu'ils le soient pardon.</p> <p>Participant 2 : Non, ils ne sont motivés par rien du tout.</p>	<p>XXX</p>

4.2. Présentation des résultats des analyses de données quantitatives

Les résultats obtenus des analyses quantitatives à partir des tableaux statistiques des différentes données dont quelques-uns seront présentés ici.

Partie I : Créativité des enseignants lors des cours d'Allemand

Tableau 1 : Créativité de l'enseignant lors des cours

Créativité de l'enseignant lors des cours	Effectif	Pourcentage %
Toujours	478	12,0%
Parfois	902	22,6%
Rarement	183	4,6%
Jamais	2437	60,9%
Total	4000	100%

Figure 1 : Créativité de l'enseignant lors des cours

Partie II : Utilisation des aspects ludiques lors des cours d'Allemand

Tableau 2: Pratique des jeux lors des cours

Pratiques des jeux lors des cours	Effectif	Pourcentage %
Toujours	104	2,6%
Parfois	350	8,8%
Rarement	270	6,8%
Jamais	3276	81,9%
Total	4000	100%

Figure 2: Pratique des jeux lors des cours

Tableau 3: Utilisation des chansons lors des cours

Utilisation des chansons lors des cours	Effectif	Pourcentage %
Toujours	352	9%
Parfois	452	11%
Rarement	349	9%
Jamais	2847	71%
Total	4000	100%

Figure 3 : Utilisation des chansons lors des cours

Tableau 4 : Usage des récits et des contes lors des cours

Usage des récits et des contes lors des cours	Effectif	Pourcentage %
Toujours	40	1%
Parfois	102	3%
Rarement	603	15%
Jamais	3255	81%
Total	4000	100%

Figure 4 : Usage des récits et des contes lors des cours

Partie III : Comportements des apprenants lors des cours d'Allemand

Tableau 5 : Comportements des élèves lors des cours

Comportements des élèves lors des cours	Effectif	Pourcentage%
Très bien	490	12,3%
Bien	798	20,0%
Un peu bien	2346	58,7%
Mal	265	6,6%
Très mal	101	2,5%
Total	4000	100%

Figure 5 : Comportements des élèves lors des cours

La présentation des différents résultats de cette étude conduit directement à la discussion de ceux-ci.

5. Discussion des résultats

La discussion des résultats se fera en fonction de chaque thème d'étude de ce travail.

a- La créativité des enseignants lors des cours d'Allemand

À partir des différents résultats obtenus lors des observations, des entretiens, et du questionnaire, on remarque que les enseignants d'Allemand ne sont pas créatifs lors de leurs cours. Ce qui semble être une cause du problème de manque de motivation des apprenants, or Gwendoline Pirillo et Tiffany Schouwey (2013) dans leur travail pensent que la motivation des apprenants en Allemand peut passer par la pédagogie ludique. Cette pédagogie se veut créative et innovante.

b- L'utilisation des aspects ludiques lors des cours d'Allemand

Les résultats obtenus lors des observations, et beaucoup ceux des tableaux statistiques et graphiques des questionnaires montrent que les aspects ludiques sont quasi-inexistants lors des cours d'Allemand. Ceci peut avoir un impact sur les apprentissages des élèves en Allemand. C'est pourquoi, Charlotte Bour et Coline Hoyet (2012) dans leur travail trouvent que les jeux facilitent l'apprentissage d'une langue étrangère chez les élèves. Un avis que partage Marie Sophie Gottloeber Raouafi (2013) dans son travail en pensant qu'on peut utiliser des activités ludiques pour apprendre une langue étrangère comme l'Allemand.

c- Les comportements des apprenants lors des cours d'Allemand

Les résultats ici des entretiens, des observations, et des tableaux statistiques du questionnaires montrent que de manière générale, les apprenants se comportent un peu bien, bien qu'ils ne soient pas vraiment motivés lors des cours. C'est pourquoi Gwendoline Pirillo et Tiffany Schouwey (2013) pensent que la pédagogie ludique dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand comme langue étrangère serait un véritable outil pour susciter de la motivation chez les élèves.

Conclusion

Au terme de cet article, il était question d'explorer la place des aspects ludiques et de la créativité comme objet principal de l'étude pour faire un état de lieux. Pour mener à bien cette étude, nous sommes passés par une démarche centrée autour des points suivants : Le contexte et la problématique de l'étude en 1, le cadre théorique en 2, la méthodologie en 3, les résultats de l'étude en 4, et enfin la discussion des résultats en 5. Au regard des différents résultats présentés, il ressort que les enseignants d'Allemand ne font pas preuve de créativité lors de leurs cours, et par conséquent les cours demeurent monotones, et ennuyeux pour les apprenants. Pour ce qui est l'utilisation des aspects ludiques, les résultats ont montré que les aspects ludiques sont quasi-inexistants lors des cours d'Allemand, car ni les jeux, les récits, et les contes ne sont utilisés lors des cours par les enseignants. Les chansons par contre sont parfois pendant des moments rares utilisées par les enseignants, non pas comme des outils et supports didactiques, mais comme des simples moyens pour détendre l'atmosphère lors des cours. Ce non-usage des aspects ludiques peut donc être une cause majeure du problème de manque de motivation des apprenants lors de cours d'Allemand, et influence d'une manière à une autre leurs comportements d'une manière négative. C'est pourquoi, pour clore ce travail, nous faisons un plaidoyer pour l'utilisation des aspects ludiques et de la créativité dans l'enseignement-apprentissage de l'Allemand dans les établissements d'enseignement secondaire général au Cameroun. Les jeux, les chansons et chants, les récits, et les contes sont des véritables outils didactiques qui favorisent l'apprentissage des langues étrangères, et permettent aux apprenants de développer des compétences linguistiques (écrit et oral), et des compétences culturelles lors de l'enseignement et l'apprentissage.

Références bibliographiques

Bour Charlotte et Hoyet Coline, 2012. En quoi le jeu facilite-t-il l'apprentissage d'une langue étrangère à l'école primaire. Université de Montpellier II.

Chinda Nguepegue Kelly, 2019. Fluidité dans l'expression orale : Cas des étudiants germanistes de l'Université de Yaoundé I. Université de Yaoundé I.

Gottloeber Raouafi Marie Sophie, 2013. Apprendre par le jeu. Dans quelles mesures peut-on utiliser des activités ludiques en cours de langue vivante étrangère avec des adolescents ? Université Stendhal de Grenoble.

Jaeglin Christophe, 2011. « À la une : Le rythme dans la peau ou comment enseigner l'Allemand avec la chanson », in mamalisa.com.

Loi d'Orientation (1998). Loi N° 98/004 du 04 Avril 1998 sur l'éducation au Cameroun.

Nguélé Ebole Cyrille, 2019. L'enseignement de l'Allemand en classe de 3^{ème} au Cameroun : Méthodes d'enseignement-apprentissage, enjeux, et perspectives. Université de Yaoundé I.

Pirillo Gwendoline et Schouwey Tiffany, 2013. Pédagogie ludique au service de la motivation en Allemand au CYP2 et CYT. Haute école pédagogique de Vaud.

Rimasson Fertin Natacha, 2022. « Les Kinder- und Hausmärchen des frères Grimms », dans des contes allemands au destin européen (réceptions anglaise, française et russe du recueil au XIX^{ème} Siècle). Université de Grenoble Alpes – CERAAC – ILCEA4, pp. 49-69.

Salsano Dora François, 2019. « Imaginer et ressentir pour interagir : Les contes en langues étrangères au Cours Préparatoire », dans Livre Ensemble : L'album pluriculturel comme espace de rencontre avec l'autre. Strenae.

Sarda Anne, 2017. « Le Conte vecteur d'acquisition d'une langue étrangère chez le jeune enfant », dans Synergies France, Colegio Francia, Lycée français de Caracas, Venezuela, n° 11 – 2017, pp. 159-177.

Zedda Paolo, 2006. « La langue chantée : Un outil efficace pour l'apprentissage et la correction phonétique », dans Recherches en Didactique des langues et des cultures. Actes du Colloque de Lyon.

La rhétorique sophistique et le discours délibératif

Yao Odilon

Université Alassane Ouattara (UAO) RCI
odailyao@gmail.com

Résumé

Platon est l'un des critiques les plus acerbes de la sophistique avec toutes ses techniques connexes. La rhétorique délibérative n'en fait pas exception. De ses critiques, l'histoire de la philosophie a retenu que la rhétorique délibérative est une technique qui n'est utile que pour se soustraire d'une sentence ou pour confondre les juges. Cependant, à l'analyse, on se rend bien compte que le discours délibératif que l'on a en usage dans les tribunaux ou les assemblées est un héritage des sophistes. En tant que telle, elle inspire et imprègne le discours philosophique et judiciaire de ses valeurs inhérentes à la rhétorique sophistique.

Mots-clés : Ambiguïté - Délibératif - Persuasion - Pourfendeur - Rhétorique - Sophistique

Abstract

Plato is one of the most scathing critics of sophistry and all its related techniques. Deliberative rhetoric is no exception. The history of philosophy has learned from his criticisms that deliberative rhetoric is a technique useful only for evading a sentence or confounding judges. However, upon closer examination, it becomes clear that the deliberative discourse used in courts or assemblies is a legacy of the sophists. As such, it inspires and imbues philosophical and judicial discourse with the values inherent in sophistic rhetoric.

Keywords: Ambiguity - Deliberative - Persuasion - Detractor - Rhetoric - Sophistic

Introduction

J.-P. Vernant (1966, p. 374) pense que la philosophie n'est nullement comparable à un « voyageur sans bagages ». Pour lui, elle n'est pas venue « au monde sans passé, sans parents, sans famille ». Cela signifie que la philosophie n'est pas apparue *ex nihilo*. Elle a le mérite d'avoir une bonne somme de connaissances à son actif. Mieux, dans ce même ordre d'idée, V. Citot (2014, p. 143) affirme : « La philosophie grecque n'est pas apparue brusquement au VI^e siècle : elle est issue d'une lente maturation de la pensée religieuse et mythologique ». En d'autres termes, la

philosophie occidentale dont Socrate est la figure de proue a, à son actif, une histoire qui l'identifie en tant qu'une éclosion de la pensée religieuse et celle des mythes. Elle n'est donc pas apparue miraculeusement, mais à la suite d'une construction parfois conflictuelle, voire meurtrière. Cependant, si l'on a pu reconnaître Socrate comme cette référence indéniable, c'est grâce, d'une part, à ses interlocuteurs, les sophistes, avec ou contre lesquels il exposait ses théories constructivistes. Cela voudrait dire que la connaissance de la pensée philosophique, notamment celle de Socrate, s'est faite grâce aux concours des sophistes pour qui la rhétorique délibérative était un moyen efficace pour dévoiler la vérité.

Au sujet des Sophistes, Platon (2011, 271a-272b) raconte que pour tout « ce qui a trait à la lutte judiciaire, ils sont les plus forts pour livrer bataille et pour enseigner à autrui à plaider et à rédiger les discours adaptés aux tribunaux ». Selon Platon, dans les affaires judiciaires, les sophistes étaient habiles à formuler des plaidoiries et à enseigner les stratégies du discours judiciaire. Si l'on leur reconnaît ces aptitudes en matière de délibération judiciaire, pourquoi Platon qualifie-t-il la rhétorique sophistique comme un art de la duperie ? Tel est le problème central de cette recherche auquel nous essayerons de répondre. De ce problème central découlent des questions subsidiaires suivantes : La rhétorique sophistique ne serait-elle pas le critère de communication dans le philosophé moderne ? Ne faut-il pas, par-dessus tout, reconnaître l'exemplarité de la rhétorique délibérative dans les joutes judiciaires ?

Cela dit, l'hypothèse centrale de ce travail consiste à montrer que les critiques adressées à la rhétorique sophistique sont sévères et qu'elles méritent d'être relativisées. Pour cause, la rhétorique délibérative sophistique nous montre l'importance et la nécessité de cette technique devant les tribunaux et face à toute situation qui mérite que l'on défende une position. En un mot, la rhétorique bien qu'elle soit soumise à certaines critiques, sa nécessité et son exemplarité ne souffrent d'aucune contestation. De cette hypothèse centrale, découlent trois hypothèses spécifiques. La première gravite autour de l'idée platonicienne selon laquelle la rhétorique serait une technique ambivalente. Donc, elle peut servir à tronquer un jugement. La deuxième hypothèse stipule que la rhétorique a encore son pesant d'or dans

la philosophie, car toute vérité pour être connue à inéluctablement besoin d'être exprimée. La troisième hypothèse stipule que la rhétorique est toujours nécessaire parce qu'elle enseigne des techniques utiles dans les délibérations.

À partir de ces hypothèses, les méthodes critique et analytique nous semblent appropriées pour bien mener notre réflexion. La méthode critique permettra de revisiter les reproches formulés par Platon. Cette méthode convoque la rhétorique sophistique et la remet en cause comme étant ambivalente. L'ambivalence ressort du fait que cette technique sophistique est ployable. Autrement dit, la rhétorique sophistique peut être utilisée pour tromper un jury et tronquer la vérité. Quant à celle dite analytique, elle permettra, grâce à une analyse des fragments des sophistes, de relativiser les critiques de Platon et de montrer la particularité de la rhétorique sophistique. Concrètement, il s'agira, dans un premier temps, d'indiquer que la rhétorique est la condition *sine qua non* du philosophé. Dans un deuxième temps, l'analyse portera essentiellement sur l'usage de la rhétorique comme une arme fondamentale dans la délibération.

1. Platon : pourfendeur de la rhétorique comme flatterie

Platon ne distingue pas la rhétorique sophistique de la tromperie et de la flatterie. Selon lui, elle est cette façon erronée de penser qui ne permet pas à celui qui la pratique de pouvoir établir une différence entre le naturel et le vraisemblable. Lisons Platon (2011, 463a-b) à ce sujet : « Eh bien, d'après moi, Gorgias, la rhétorique est une activité qui n'a rien à avoir avec l'art (...) une telle activité, pour le dire en un mot, je l'appelle flatterie (...) La rhétorique aussi, j'en fais une partie de la flatterie, comme l'esthétique, bien sûr ». La rhétorique sophistique ferait partie intégrante de la flatterie, de la même façon que l'esthétique charme par sa beauté. Tout comme l'esthétique, la rhétorique sophistique éblouit par la puissance ensorcelante de la parole. Cette dernière est un instrument qui servirait à flatter et à couvrir l'avidité, les propos trompeurs du sophiste. Il n'y a donc point de différence entre le flatteur, le sophiste et le rhéteur. Car, dit-il : « Un sophiste et un rhéteur, bienheureux, c'est la même chose, ou sinon, c'est qu'à peu de choses près ils sont presque pareils », (Platon, 2011, 520 a).

Par ailleurs, la rhétorique serait, pour Platon, dangereuse car elle ne nous apporte guère la connaissance vraie ou la science véritable. Mais, elle impose plutôt des convictions. Une telle science est donc irrecevable, selon lui. L'irrecevabilité de cette discipline serait due au fait que, pour le sophiste Gorgias, il n'y a pas de distinction entre conviction et connaissance. De ce fait, la rhétorique produit une conviction propre à la croyance et non à la connaissance. Elle ne serait donc pas un ferment de la connaissance réelle. Cette déduction prend sa source dans ce qu'avance Socrate, comme le rapporte Platon (2011, 455 a) : « La rhétorique est donc, semble-t-il, productrice de conviction ; elle fait croire que le juste et l'injuste sont ceci et cela, mais elle ne fait pas connaître ». Le rhéteur fait croire ce qui n'est pas. Il est producteur de conviction, il désigne simplement ce qui est juste et injuste, mais il ne les fait pas connaître.

Aussi, le rhéteur serait de plus en plus intéressé par des questions superficielles et non par les sujets essentiels. En effet, « l'orateur n'est pas l'homme qui fait connaître, (...) ce qui est juste et ce qui est injuste ; en revanche, c'est l'homme qui fait croire que le juste, c'est ceci et l'injuste, c'est cela, rien de plus. De toute façon, il ne pourra pas, dans le peu de temps qu'il a, informer une pareille foule et l'amener à connaître les questions si fondamentales, (Platon, 2011, 55 a). L'on comprend que le rhéteur serait plongé dans des argumentations qui n'ont pas pour but de dévoiler la vérité. L'orateur serait celui qui fait penser à l'image de la justice et de l'injustice sans les désigner fondamentalement. Par ailleurs, la pratique rhétorique de Gorgias, comme le rappelle K. N. Yéo (2015, p. 6), conduit non à une intellection du sujet abordé, mais à une conviction faisant fi de la justification rationnelle de la position défendue. En effet, « ce qui importe dans la démarche de cette forme de rhétorique, c'est l'adhésion des esprits autour des idées développées ; peu importe si celles-ci conduisent à une connaissance réelle du sujet en cause ». Ainsi, ce qui est recherché dans la démarche rhétorique, selon Gorgias, c'est le consensus des esprits sur l'idée développée. Alors, la grande limite de la rhétorique gorgiasienne serait le fait qu'elle est focalisée à rechercher l'adhésion. Mais, elle n'entraîne pas la personnalité tout entière à découvrir la vérité. La rhétorique, telle que pratiquée par le Léontinoi, serait pour ainsi dire une *technè* qui conduit à produire des convictions, sans fondement rationnel.

Platon (2011, 463d) renchérit en indiquant que la rhétorique constitue la pâle copie de la politique, c'est-à-dire qu'elle est une mauvaise technique. Pour lui, « la rhétorique est la contrefaçon d'une partie de la politique », mieux elle représente la pâle copie de la politique. Par conséquent, elle est une technique qui fragilise l'idéal politique. A ce titre, Platon (2011, 463d) indique qu'elle est laide. Il définit le laid comme ce qui suit : « J'appelle laid tout ce qui est mauvais ». La rhétorique est donc mauvaise parce qu'elle est à la base des maux de la société. Elle n'est donc pas digne de confiance.

En outre, Platon se fonde sur les déclarations qu'il attribue à Gorgias pour montrer davantage le caractère ambivalent et ambigu de la rhétorique. Il lui fait dire que la rhétorique est créatrice de conviction, au lieu d'exprimer la vérité. Nous tenons cette idée de la discussion que menaient Platon et Gorgias. Platon (2011, 454e) invite le sophiste à distinguer deux types de persuasions. Jugeons-en à travers ce qui suit : « Il existe deux formes de convictions : l'une qui permet de croire sans savoir, et l'autre qui fait connaître ». Il y a une rhétorique qui crée la croyance sans la science et l'autre qui donne la science. Il affirme cette pensée pour montrer la ligne de démarcation qui existe entre rhétorique, telle que pratiquée par Gorgias (la mauvaise), et la rhétorique qui révèle l'éthique. Kolotioloma Nicolas Yéo (2014, p. 7) souligne que cette affirmation relève l'absence de rapport entre la "rhétorique sophistique" et la rhétorique fondée sur l'éthique lorsqu'il dit : « En fait, dans la perspective platonicienne, (explique-t-il), le sophisme serait plus attaché à la production de conviction chez l'auditoire qu'à la valorisation du "juste" et du "bon". Dans ce sens, ce qui intéresserait les sophistes, c'est de vaincre l'auditeur en paraissant le convaincre, au lieu de lui tenir un discours reflétant le juste, le vrai et le bon ». Cette approche montre clairement que la rhétorique, telle que pratiquée par les sophistes, est mauvaise, dans la mesure où elle permet de duper l'auditeur. Pis, elle le rend esclave du rhéteur, crée un sentiment de domination qui manipule à souhait l'esprit de l'auditeur.

La rhétorique, faut-il le retenir selon les dires de Platon, est ambivalente dans sa définition. Cette ambivalence serait due au fait qu'elle est ployable en fonction du but que veut atteindre le rhéteur. Pendant que Socrate se sert du discours pour atteindre la vérité, le sophiste, quant à lui, s'en sert pour exprimer le

vraisemblable ou le mensonge. En effet, dire que la rhétorique est ambivalente revient à reconnaître à cette science du discours, un sens pluriel. Elle est tantôt utilisée à bon escient, tantôt elle est utilisée juste pour persuader, pour abuser ou pour vaincre un auditoire. Dans ce dernier cas, elle sert d'arme pour voiler ou commettre une injustice. À ce titre, elle est dangereuse.

Il convient aussi de souligner, avec Platon, que la rhétorique sophistique est une technique envoûtante qui commande l'esprit des auditeurs. En effet, l'homme qui maîtriserait cette pratique est capable de commander les autres. Pour lui, dans le *Gorgias* (2011, 452d), la rhétorique asservit les autres, elle est ce « principe du commandement que chaque individu, dans sa propre cité, exerce sur autrui ». La fin de la rhétorique serait de tenir les autres sous son commandement, de les dominer et de faire prévaloir ses opinions. C'est cela que traduit l'affirmation suivante : « Si tu disposes d'un tel pouvoir, tu feras du médecin un esclave, un esclave de l'entraîneur et, pour ce qui est de ton homme d'affaires, il aura l'air d'avoir fait de l'argent, non pour lui-même – mais plutôt pour toi » (Platon, 2011, 152e). La rhétorique apparaît ainsi comme un art trompeur, un art d'escroc. Elle sert à assujettir les interlocuteurs, que de faire triompher la vérité. Elle a pour mission de mettre sous son contrôle toute autorité, tout raisonnement, de sorte que la vérité devienne, en fin de compte, la servante du mensonge. Celui qui possède ce pouvoir est capable de tromper même un tribunal, ou de corrompre un médecin.

L'ambiguïté dénoncée par Platon, à propos de la rhétorique, est davantage bien élaborée dans le *Gorgias*. Cet ouvrage « présente non pas exactement deux rhétoriques, deux usages, l'un mauvais et l'autre bon, d'une seule technique axiologiquement neutre ou indifférente », (B. Cassin, 1995, p. 419). En d'autres termes, la rhétorique, chez le sophiste Gorgias, serait une technique qui est ployable dans tous les sens, selon l'objectif que celui qui la possède veut atteindre. Barbara Cassin explique qu'il existe une seule technique rhétorique, qui a un usage pluriel. Et, si cette technique se trouve enseignée à un homme injuste, il va sans dire qu'il l'utilisera à de mauvaises fins. C'est pourquoi, « s'il arrive (...) qu'un individu, une fois devenu orateur, se serve à tort du pouvoir que lui donne la connaissance de l'art, (...) doit, à juste titre, être honni, banni, anéanti », (Platon, 2011, 457b-c). Platon constate que la rhétorique, telle qu'enseignée par Gorgias, est

malléable par tout individu mal intentionné. Lorsqu'elle se retrouve enseignée à ce genre d'individu, elle devient mauvaise parce que, l'enseigné peut en faire un mauvais usage.

En fin de compte, cela donne tout l'intérêt de la critique de Levinas (1971, p. 42) selon laquelle « la nature spécifique de la rhétorique consiste à corrompre la liberté et c'est pour cela qu'elle est violence par excellence, c'est-à-dire injustice ». En d'autres mots, l'essence de la rhétorique est de falsifier la liberté ou de la manipuler. Comme le fait remarquer Socrate, dans le *Gorgias*, la recherche de la justice et du bien est fondamentale pour toutes les relations interpersonnelles. Cependant, cet idéal ne saurait se réaliser par la force ou par la violence des mots qui n'est rien d'autre que la rhétorique. Car, la force et la violence sont aux antipodes de la justice et du bien.

Par ailleurs, un autre aspect qui discrédite la rhétorique est qu'elle serait une technique de séduction. Thrasymaque est l'une des figures la mieux indiquée pour rendre compte de la force séductrice du discours. Il est capable de faire pleurer une foule, de la mettre en colère, de la rendre enthousiaste, grâce à ses paroles séduisantes. Voici le témoignage que nous livre Platon (2011, 267c-d) sur ce personnage et son art : « À dire vrai, pour les discours qui font pleurer, lorsque c'est sur la vieillesse et sur la pauvreté qu'on les traîne, celui qui est passé maître en cet art, c'est, me semble-t-il, le puissant Chalcédonien. Homme qui n'eut pas son pareil à la fois pour mettre les foules en fureur, puis pour, à l'inverse, apaiser cette fureur par enchantement, grâce à des incantations, selon son expression. Il excelle aussi bien à la calomnie qu'à la destruction de la calomnie quel que soit le motif ». Platon dépeint, ici, la puissance oratoire, séductrice et malsaine du sophiste Thrasymaque. Il montre qu'à partir de la rhétorique, art dans laquelle Thrasymaque n'a pas de concurrent, il est capable de séduire son auditoire, en le faisant pleurer ou en suscitant, en lui, la fureur. Thrasymaque est un maître en rhétorique séductrice parce qu'il est capable de susciter de l'émotion chez son auditoire. Il peut susciter le pathétique, la fureur, la colère et la joie chez son auditeur afin de le corrompre et dissimuler la vérité. Telles sont les raisons qui ont amené Platon à pourfendre la rhétorique sophistique.

2. Exemplarité de la rhétorique sophistique

La rhétorique sophistique pourrait sembler désuète parce que condamnée par Platon, une référence incommensurable dans la philosophie. Mais, force est d'admettre que la rhétorique ne saurait être dépassée à cause de sa prépondérance dans la communication de la vérité et dans les délibérations judiciaires. La particularité de la rhétorique tient du fait qu'elle n'est pas seulement un véhicule de la vérité, mais qu'elle est fondue dans la philosophie. En un mot, comme le souligne J.D. Romilly (1988, p. 113), « la rhétorique et la vertu se donnent désormais la main ». Autrement dit, la rhétorique et la philosophie sont intimement liées. Point de philosophie sans le concours de la rhétorique. Donc point de savoir ou de recherche de la vérité sans la rhétorique sophistique.

D'abord, l'une des particularités de la rhétorique sophistique se manifeste dans la sphère politique et trouve sa raison d'être dans la formation des dirigeants ou des futures hommes politiques. En effet, la vie publique et politique athénienne a connu un changement important depuis l'avènement des professeurs itinérants. Des considérations et explications mythiques, désormais le primat est accordé à la parole devant l'assemblée. La parole étant devenue le maître mot et son maniement un art nécessaire, quiconque voudrait discourir publiquement, sur une question politique capitale, devrait nécessairement user de la rhétorique. À juste titre, Pradeau (2009, p. 21) soutient que « le citoyen qui atteint l'âge adulte et entend exercer des charges politiques entend du sophiste qu'il lui apprenne à faire un usage efficace de la parole ». Cette pensée traduit l'idée selon laquelle, la rhétorique a une importance capitale en politique. Ainsi, l'adulte qui souhaite exercer des professions politiques, espère du sophiste qu'il lui apprenne à faire un usage efficace de la parole. Ainsi, l'originalité de cette technique, propre aux sophistes, est de donner de l'efficacité, de la force au langage. La parole serait vide de contenu et de sens si elle n'était pas accompagnée de la puissance rhétorique.

Derechef, l'autre particularité de la rhétorique sophistique se trouve dans son mode d'exécution. Le rhéteur, loin des divagations, s'exprime méthodiquement en agençant ses idées avant de les exprimer. Thrasymaque (2009, p. 14) caractérise idéalement cette technique. Selon lui, la rhétorique est « une

manière de parler qui rassemble des idées et les déploie de manière condensée ». Selon l'auteur, la rhétorique est un mode d'expression qui se distingue des autres ; dans la mesure où sa spécificité consiste d'abord à rassembler les idées avant de les divulguer. Le rhéteur, lorsqu'il rassemble les idées, il les analyse, les fait passer au crible de la raison avant de les exprimer. C'est pourquoi, le rhéteur ne divague pas, il persuade grâce à ses arguments rassemblés.

Ainsi, la rhétorique et la persuasion sont indissociables. En effet, le trait distinctif de la rhétorique sophistique est qu'elle est toujours persuasive. Son caractère persuasif est cet élément qui crée l'assentiment entre les différences et qui poli les opinions. Alors, le rôle de la rhétorique sophistique consiste à amener l'auditeur ou l'auditoire à croire, à penser, à vouloir selon l'orientation, l'apparaître et la posture du rhéteur. L'auditeur, persuadé, agit parce qu'il est convaincu que cela est bien pour lui. Car, rappelons-le, « la persuasion naît de la prise en compte de trois dimensions de la communication : l'*ethos*, le *logos*, le *pathos* » (Ferry, 2020, p. 16). Cela dit, d'abord pour qu'il y ait persuasion, il faut que le public accorde une confiance en l'orateur (*ethos*). Ensuite, ses arguments doivent être obligatoirement soumis au jugement de ce public (*logos*). En fin, l'orateur doit mettre son auditoire dans une disposition émotionnelle (*pathos*). En tout état de cause, le reconnaît J.D. Romilly (1988, p.112), « l'orateur devra être bien vu, pour impressionner favorablement son public ». En d'autres termes, la présence scénique, la prestance du rhéteur compte pour beaucoup dans le processus de persuasion. Telle est la quintessence de la persuasion sophistique.

De plus, l'originalité que l'on tire de la rhétorique sophistique est l'autorité qu'elle confère au discours du rhéteur. L'autorité rhétorique donne, aux hommes qui la possèdent, d'avoir de la supériorité sur tout autre argumentaire. L'on le sait, les sophistes ont le pouvoir de faire « triompher leur point de vue (...) la rhétorique, laquelle contient, pour ainsi dire, toutes les capacités humaines, les maintient toutes sous son contrôle ! » (Platon, 2011, 456a - 456b). Donc, le rhéteur a le pouvoir de convaincre, de persuader les autres parce qu'il a ce don de faire prévaloir son opinion sur toute autre. Ainsi, la maîtrise de l'art rhétorique confère au rhéteur un esprit critique et une vue panoramique sur tous les

sujets. Il peut alors se prononcer et convaincre l'auditoire dans n'importe quel débat.

Qui plus est, « il n'y a rien dont l'orateur ne puisse parler, en public, avec une plus grande force de persuasion que celle de n'importe quel spécialiste. Ah, si grande est la puissance de cet art rhétorique » (Platon, 2011, 456c). Comme le rapporte Polos, la persuasion est la force majeure du rhéteur. De ce point de vue, le rhéteur contre tout autre spécialiste, dans n'importe quel domaine, aura le dessus, parce qu'il « saurait convaincre » (Platon, 2011, 456c). Cette conviction « porte sur toutes les questions où il faut savoir ce qui est juste et injuste » (Platon, 2011, 454b). Selon ces propos, la rhétorique en tant qu'arme de conviction ne fait pas fi de la vertu. Autrement dit, la rhétorique est utilisée en toute justice et non avec la force. C'est cela qui fait l'originalité et donne de la crédibilité à la rhétorique sophistique.

Par ailleurs, la rhétorique sophistique, contrairement à ce que pense Platon, a pour but ultime, la vérité. Notons que c'est le langage, le discours qui féconde, fait naître et connaître la vérité. En effet, la vérité trouve son moyen d'expression à partir du langage. Donc, les sophistes, en privilégiant la rhétorique par rapport à toute autre technique de communication, prouvent qu'ils sont amis de la vérité. C'est pourquoi elle est importante dans la sphère politique et sociale. Écoutons B. Cassin (1995, pp. 114-115) à ce sujet : « La vraie conversation, le dialogue authentique est un pur jeu de mots. (...) Le langage est un si merveilleux mystère et si fécond : que quelqu'un parle tout simplement pour parler, c'est justement alors qu'il exprime les plus magnifiques vérités ». Autrement dit, il n'y a de vérité qui soit sue sans le concours du parler ou du discourir. La rhétorique, ici, considérée comme pur jeu de mots est le lieu où s'exprime l'être de ce qui est dévoilé par les mots. La parole, pour ainsi dire, ne se libère pas en vain, elle est toujours accompagnée de la vérité.

De plus, l'on ne saurait occulter l'aspect consensuel que suscite la rhétorique sophistique comme l'est la philosophie. Dherbey (2012, p. 22) relève cet aspect consensuel que doit avoir le discours, lorsqu'il soutient que : « L'opinion singulière se fortifie de l'apport des autres opinions qui lui sont adéquates ; leur rencontre forme la vérité. Si l'opinion singulière n'est confortée par aucune autre, ou par trop peu, elle s'exténue et ne peut prétendre au vrai ». Pour Dherbey, la rhétorique est un art qui vise la vérité

à partir du discours. Par contre, ce qui donne la crédibilité à un discours, c'est sa rencontre avec les autres discours. Cette rencontre lui confère la crédibilité et de la valeur vis-à-vis des autres opinions.

Aussi, la quintessence de la rhétorique sophistique réside dans le fusionnement des idées avec les autres. Car, même si « chaque individu est certes la mesure de toute chose, mais il en est une mesure bien faible s'il reste seul de son avis. Le discours impartagé constitue le discours faible (...) puisque dire, c'est communiquer, et que toute communication suppose quelque chose de commun », (Dherbey, 2012, p. 23). Tel que mentionné, le discours qui est confiné, celui qui ne rencontre pas d'autres discours pour s'épurer, demeure un discours faible. La communication est l'un des traits caractéristiques de la rhétorique, comme nous le montre Dherbey. Il faut communiquer ses opinions pour qu'elles soient approuvées ou rejetées, épurées et corrigées à la lumière de la raison des autres. Le but est d'obtenir un consensus accepté de toutes les parties.

Parlant de consensus, c'est l'un des apports significatifs de la rhétorique sophistique dans le discours public et politique. Ce consensus a pour fonction de créer l'entente. Cette dernière permet aux citoyens de cohabiter et de s'accepter malgré les différences sociales, ethniques, religieuses et politiques qui sont très souvent la cause de désunion. À cet effet, Protagoras exhorte au respect des opinions et à leur cohabitation. L'entente naît lorsque l'on est capable d'accepter tous les avis, même ceux qui sont contraires aux nôtres. En effet, puisque « le fond même de l'univers est conflit : le combat est le père de toutes choses, de toutes le roi » comme le rappelle K. N. Yéo (2020, p. 9), il faut se servir d'une rhétorique persuasive pour apporter l'entente qui aboutit inéluctablement à la paix. Certes, le combat et la lutte sont inhérents à l'existence humaine, mais ce qui doit être privilégié, c'est l'effort d'acceptation des autres et le dépassement des différences. C'est en ce sens que la rhétorique sophistique est originale, car elle crée cette entente.

En sus, la rhétorique sophistique est une référence parce qu'elle est indispensable pour le bon fonctionnement de la politique. Elle l'est parce qu'elle prescrit des principes moraux. N. K. Yéo (2014, p. 9) affirme que : « L'orateur, aussi puissant qu'il puisse paraître, ne doit jamais importuner injustement les autres.

(...) La rhétorique doit être utilisée dans les limites des principes moraux ». Le rhéteur ou le gouvernant doit conduire son art selon les règles morales et de justice telles que, le respect des autres opinions et l'équité. Cet auteur s'inspire de la pensée de Gorgias qui recommande que la rhétorique doit être cadrée par les principes de la morale pour éviter toute déviation.

La particularité de la rhétorique sophistique est qu'elle tient compte du moment opportun. Ce moment opportun, le *kairos*, a pour idéal de rendre la vie morale, sociale et politique viable. Surtout, son ambition est de débarrasser la vie de l'angoisse du lendemain, parce que « l'homme qui verrait à deux siècles de distance mourrait sur la place publique chargé des imprécations du peuple » (N. K. Yéo, 2014, p. 9). Cela signifie que le politique, qui se veut efficace, doit être pragmatique et opportun. Il doit se servir du *kairos* dans l'administration de sa cité et dans ses délibérations.

3. Joutes délibératives et défenses judiciaires : l'héritage sophistique

La démocratie est le système politique dans lequel le pouvoir appartiendrait au peuple. Ce système repose sur des principes fondamentaux tels que la participation citoyenne et la liberté d'expression. Ainsi, ce système prend tout son sens lorsque les langues sont déliées dans les délibérations. Disons-le, la rhétorique tient une part importante dans le jeu démocratique. En effet, la rhétorique n'est pas un discours vide de sens, mais elle est une technique qui a su desservir les discours délibératifs, judiciaires et démonstratifs ou analytiques. Or, nous le savons, la délibération, de façon générale, consiste en une discussion, en un débat avec ou contre d'autres interlocuteurs en vue de les exhorter, de les persuader, voire de les dissuader d'adopter une décision. Le but est de faire le meilleur choix, celui du rhéteur. Selon Aristote (2018, p. 93), « la délibération comprend l'exhortation et la dissuasion ». Autrement dit, il y a deux facteurs clés que l'on recherche lorsque l'on délibère : exhorter, c'est-à-dire encourager une action et ou la dissuader. Bref, c'est convaincre que tel acte est répréhensible ou excusable. Ainsi, l'on délibère pour connaître l'intérêt ou le dommage. Quant au discours judiciaire et analytique, le premier se focalise sur l'accusation et la défense tandis que le second est porté sur l'éloge ou le blâme.

Dès lors, en matière de débats, les sophistes ont laissé, à la postérité, des techniques qui méritent que l'on mette en lumière. Il s'agit notamment de la rhétorique délibérative, judiciaire et démonstrative. Précisément, les sophistes ont enseigné l'art de mener des plaidoyers, devant des assemblées et des tribunaux, qui permettent d'avoir la victoire ou d'atténuer les sentences durant les délibérations judiciaires. Comme l'a signifié Protagoras (2009, p.58), « mon enseignement porte sur la manière de bien délibérer ». En d'autres termes, le but de la profession de la rhétorique sophistique est d'amener toute personne, professionnel comme profane à bien décider.

Si l'on part du principe selon lequel les délibérations portent sur des actes, surtout sur la parole, c'est-à-dire les déclarations de l'accusé ou de l'accusateur, il faut avant tout préciser que la délibération se manifeste autant à l'assemblée qu'à l'intérieur de nous-mêmes. À juste titre, A. Hourcarde (2017, p. 278) pense que la délibération est « un dialogue que l'âme entretient avec elle-même ». De cette pensée, l'on déduit qu'il y a délibération lorsque le sujet arrive lui-même à persuader son âme dans la recherche de la vérité. La délibération implique que le discours argumentatif, à utiliser, doit être capable d'ériger notre opinion comme la meilleure possible, « afin d'infléchir le jugement de l'auditoire dans notre sens » (A. Hourcarde, 2017, p. 279).

Concrètement, l'exemplarité de la rhétorique délibérative, chez les sophistes, consiste à formuler des plaidoyers qui sont susceptibles de modifier la tournure des procès. Mieux, la rhétorique délibérative ou judiciaire est un art qui, selon D. d'Halicarnasse (2009, p.14), réside dans la « manière de parler qui rassemble les idées et les déploie de manière condensée, manière qui est particulièrement adaptée et nécessaire dans le cas des discours judiciaires et de tous les véritables débats ». Cela signifie que le rhéteur, dans le procès, est celui qui est capable d'organiser ses idées avant de les avancer. La technique du sophiste enseigne de ne pas donner, de façon éparse et diversifiée son argumentaire pendant un procès. Mais, au contraire, il faudrait rassembler ses idées autour d'une idée centrale qui prend en compte l'état, la condition physique, mentale et l'intention de l'accusé. Telle est l'une des leçons importantes qu'ont enseigné les sophistes.

En matière de délibération, les mots et les expressions sont des éléments prépondérants pour aboutir à un consensus. D'après B. Cassin (1995, p. 194), « le langage (...) est l'instrument par excellence du consensus, qu'il s'agisse de l'obtenir par voie de rhétorique de persuasion ou par voie dialogique ». Autrement dit, la délibération a pour but de parvenir à une décision qui rapproche, le plus possible, les extrémités. Ainsi nécessite-t-elle une rhétorique qui persuade le jury ou l'auditoire de condamner ou de disculper l'accusé. En occurrence, Thrasymaque (2009, p. 31) a enseigné une plaidoirie du chagrin et du pathétique. Pour lui, « il faut mener le jury du tribunal au chagrin et implorer sa pitié en se lamentant sur son âge, sa pauvreté, ses enfants et toutes les choses de ce genre ». De cette pensée, retenons deux éléments fondamentaux : le chagrin, entendu comme une humeur triste et la pitié comme la sensibilité aux souffrances d'autrui. Ces deux éléments sont capables, lorsqu'ils sont utilisés au moment opportun, de changer la tournure d'un procès et d'impacter le verdict définitif.

En plus, cette approche Thrasymaquienne nous rappelle des stratégies de plaidoyers, toujours en usage dans des procès, qu'a souligné N. K. Yéo. Selon l'auteur, « la rhétorique délibérative contemporaine s'inspire de celle des Sophistes. Cela n'est pas fortuit dans la mesure où les plaidoyers sophistiques ont ouvert les sentiers des délibérations de nos jours » N. K. Yéo (2020, p. 3). De cette assertion, l'on retient que la rhétorique judiciaire serait l'une des sources matricielles des stratégies de plaidoirie dans les délibérations actuelles. Il décline cette homogénéité à travers ce qu'il nomme plaidoyer de conformité et plaidoirie de rupture.

Par ailleurs, lorsque l'on analyse *L'Éloge d'Hélène*, Gorgias (2009, p.138) nous apprend que la réputation d'une personne est un facteur très important à considérer pendant un procès. Pour Gorgias, dans ce cas précis, la notoriété d'Hélène ne pouvait pas la pousser à commettre un meurtre. Donc, il faut la disculper. En substance, il affirme : « En premier lieu, il n'est pas inconnu, et non pas seulement d'un petit nombre, que la femme dont traite ce discours est au premier rang des premiers des hommes et des premières des femmes, tant par sa nature que par sa naissance ». Hélène, accusée pour meurtre, jouissait d'une renommée incontestable auprès de tous les hommes par sa beauté et de toutes les femmes par son ascendance divine. Sa mère fut Lédé et

son père fut Zeus, « le maître absolu de toutes choses » (Gorgias 2009, p.138). Une telle parenté ne peut qu'absoudre Hélène de ce dont elle est accusée. Sa nature et sa condition ne sont pas l'apanage des meurtriers. Elle serait donc la victime et non le bourreau. Par conséquent, la parenté et la notoriété sont des éléments importants à prendre en compte dans les délibérations judiciaires. En d'autres termes, l'accusation portée contre une renommée n'entraîne pas forcément sa condamnation.

Aussi, lorsque l'on analyse la pensée sophistique, surtout dans la défense d'Hélène, la fortune est un élément à convoquer très souvent dans les délibérations judiciaires. À propos, l'acte qui a été commis et qui lui est imputé est plutôt à considérer comme résultant de la fortune. Car, il est juste d'affirmer que l'auteur (Hélène) était sous une influence surnaturelle. Si tel est le cas, alors cet acte a été accompli par le décret de la nécessité. L'auteur a été persuadé par un discours, celui des dieux. En effet, l'homme n'est pas toujours maître de ses actes. Il lui arrive très souvent que ses actions soient impulsées par une force étrangère, voire transcendante. Or, nous le savons tous, aucune force humaine ne peut s'opposer aux desseins des dieux. Au nom de ce principe, toutes accusations, comme le cas d'Hélène, doit tenir d'un non-lieu. Gorgias dit ceci :

Il est impossible pour la prévoyance humaine de s'opposer à la providence d'un dieu. C'est un fait de nature, en effet, que le plus fort ne soit pas empêché par le plus faible, mais que le plus faible soit commandé et conduit par le plus fort, que le fort dirige, tandis que le plus faible obéit » (Gorgias, 2009, pp.138-139).

Selon le Léontinoi, il n'est pas rare de constater que les dieux se servent des hommes pour réaliser leurs propres intentions. Et, comme c'est naturel que le faible soit tenu en respect par le plus fort, les actes que commettent certains individus, le cas échéant, Hélène, sont commandités par la fortune. Alors, s'il y a un responsable à incriminer, c'est bel et bien la fortune.

En définitive, retenons que même si, selon Gorgias (2009, p. 117), « l'art rhétorique porte sur les discours » et que « la rhétorique est ordonnée au jugement » (A. Hourcade, 2017, p. 281), la délibération est un exercice complexe que si l'on n'use pas

d'une rhétorique appropriée, au moment opportun, elle ne peut pas aboutir au résultat escompté. Cela est d'autant plus vrai que celui qui possède le discours, a la puissance. Le discours est une puissance qu'il faut nécessairement maîtriser. Car, il « est un maître puissant qui, par un corps très petit et tout à fait invisible, accomplit des actes au plus haut point divins. Il est capable, en effet, d'apaiser la crainte, d'éloigner la peine, de faire naître la joie et d'accroître la pitié » (Gorgias, 2009, p. 139). En d'autres termes, le discours est une puissance qui a la capacité d'agir sur les émotions, les sentiments, la raison, voire le jugement. Donc, l'on doit nécessairement son salut, pendant les délibérations judiciaires, à sa maîtrise.

Conclusion

Au terme de notre analyse qui a débuté sur discrédits formulés par Platon contre la rhétorique sophistique, nous retenons que la rhétorique sophistique serait une tromperie qui se fonde sur la flatterie. Pour Platon, cette technique est dangereuse dans la mesure où elle ne fait pas connaître la vérité dans les délibérations. Pourtant, en poursuivant notre analyse, nous avons découvert l'utilité et l'exemplarité de la rhétorique sophistique. Il en est ressorti que dans le champ de la pensée fondamentale, il est quasiment impossible d'exprimer la pensée sans recourir aux techniques en usage dans la rhétorique sophistique. Le consensus, la recherche de la vérité, la persuasion sont autant de techniques en usage aussi bien chez le philosophe, chez le juriste que chez le sophiste. Ainsi, l'analyse a débouché sur la rencontre du délibératif ou du judiciaire avec la rhétorique sophistique. Car, les plaidoyers fondés sur le statut social, la disculpation ou l'allègement de la peine grâce à la renommée sont des approches qui sont propres aux sophistes. Finalement, si l'on ne peut dénier la complexité de la rhétorique sophistique à cause de son caractère ployable (bon ou mauvaise usage), l'on doit plutôt se pencher sur ses aptitudes et ses compétences qui servent de boussole dans les délibérations actuelles. Cela dit, la rhétorique sophistique n'est pas une duperie. Elle est plutôt cette science qui dessert l'argumentation délibérative. Comme telle, elle ne doit pas être condamnées. Mais, elle doit être prise comme une référence parce qu'elle est utile et nécessaire.

Références bibliographiques

- CASSIN Barbara**, 1995. *L'effet sophistique*, Gallimard, Paris
- DBERBEY Gilbert Romeyer**, 2012. *Les Sophistes*, PUF, Paris
- FERRY Victor**, 2020. *12 leçons rhétoriques pour prendre le pouvoir*, Éditions Eyrolles, Paris
- HOURCARDE Annie**, 2017. *Le conseil dans la pensée antique*, Hermann Éditeur, Paris
- LEVINAS Emmanuel**, 1971. *Totalité et infini. Essai sur l'extériorité*, Den Haag, Nijhoff
- PLATON**, 2011, « Gorgias », in *Œuvres Complètes*, trad. Luc Brisson, Flammarion, Paris
- PLATON**, 2011, « Phèdre », in *Œuvres Complètes*, trad. Luc Brisson, Flammarion, Paris
- PRADEAU Jean-François**, 2009, in *Les sophistes I*, GF Flammarion, Paris
- PROTAGORAS**, 2009, « Fragments présumés des œuvres de Protagoras », in *Les sophistes I*, trad. Jean-François Pradeau, GF Flammarion, Paris
- THRASYMAQUE**, 2009, « Témoignages anciens sur la vie et l'œuvre de Thrasymaque », in *Les sophistes II*, GF Flammarion, Paris
- VERNANT Jean-Pierre**, 1974, « Le mythe prométhéen chez Hésiode », in *Mythe et Société en Grèce ancienne*, Maspero, Paris
- YÉO Kolotioloma Nicolas**, 2014, « La rhétorique sophistique en question », in *Nodus sciendi, Revue des lettres, arts, sciences de l'imaginaire et sciences humaines*, vol.3, Janvier 2014, pp. 5-20.
- YÉO Kolotioloma Nicolas**, 2015, « Leçons de rhétorique judiciaire de Gorgias : cas de l'éloge d'Hélène et de la défense de Palamède », *Nodus sciendi, Revue des lettres, arts, sciences de l'imaginaire et sciences humaines*, vol. 12, juin.

De l'espace du viol au viol de l'espace : Pour une géocritique de la transgression dans *Au gré du destin* et *Le mal de peau*

BADIEL Roland

Badielroland4@gmail.com

Littératures, Arts, Espaces et Sociétés (LAES)

Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ)

Ouagadougou, Burkina Faso

Résumé

*Cet article se propose d'analyser la relation dialectique entre le lieu et l'acte transgressif dans deux romans burkinabè : *Le mal de peau* (1992) de Monique Ilboudo et *Au gré du destin* (1989) d'Ignace Ansomwin Hien. À partir des fondements théoriques de la géocritique de Bertrand Westphal à savoir la spatio-temporalité, la transgressivité et la référentialité, l'étude démontre que les espaces naturels sacrés, notamment la rivière Talo et la grotte Wadibopuo, ne constituent pas de simples décors narratifs mais des actants à part entière de la transgression. La double formule « espace du viol » et « viol de l'espace » éclaire une réciprocité fondamentale : d'une part, l'espace conditionne, détermine et rend possible l'acte de viol ; d'autre part, le viol, en profanant l'espace, transgresse les limites symboliques, culturelles et métaphysiques qui le définissent. L'onomastique des personnages et des lieux vient renforcer cette lecture en révélant les congruences sémantiques entre noms propres et destinées transgressives. L'article conclut que les deux romanciers, par des dispositifs narratifs différents, inscrivent le viol dans une architecture spatiale qui en fait non seulement un drame humain, mais aussi une perturbation cosmique de l'ordre territorial.*

Mots-clés : *géocritique, transgressivité, espace sacré, viol, roman burkinabè.*

Abstract

*This article examines the dialectical relationship between place and transgression in two Burkinabe novels: *Le mal de peau* (1992) by Monique Ilboudo and *Au gré du destin* (1989) by Ignace Ansomwin Hien. Drawing on the theoretical foundations of Bertrand Westphal's geocriticism — spatiality/temporality, transgressivity, and referentiality —, the study demonstrates that sacred natural spaces, particularly the Talo River and the Wadibopuo cave, are not mere narrative settings but full-fledged actants of transgression. The dual formula "space of rape" and "rape of space" illuminates a fundamental reciprocity: on the one hand, space conditions, determines, and makes possible the act of rape; on the other hand, rape, by desecrating space, transgresses the symbolic,*

cultural, and metaphysical boundaries that define it. The onomastics of characters and places reinforce this reading by revealing semantic congruences between proper names and transgressive destinies. The article concludes that the two novelists, through different narrative devices, inscribe rape within a spatial architecture that makes it not only a human drama but also a cosmic disruption of territorial order.

Keywords: *geocriticism, transgressivity, sacred space, rape, Burkinabe novel.*

Introduction

La littérature burkinabè d'expression française, en plein essor depuis les indépendances, offre une représentation dense et signifiante de l'espace. Dans les romans qui la composent, la géographie n'est jamais neutre : elle est chargée de valeurs culturelles, de croyances ancestrales et de tensions dramatiques qui en font un vecteur privilégié du sens. C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent article, qui entend soumettre deux œuvres fondatrices du corpus romanesque burkinabè à l'épreuve de la géocritique telle que l'a théorisée Bertrand Westphal.

La géocritique se définit comme une approche à la croisée de la géographie et de la littérature, dont l'ambition est de cartographier les représentations de l'espace dans les textes fictionnels. Comme le formule Bertrand Westphal lui-même, son objectif est de :

dresser le début d'un inventaire spatiologique, par-delà les frontières nationales du champ critique, par-delà les confins linguistiques du corpus fictionnel, par-delà aussi les seuils disciplinaires, puisque la littérature est ici recontextualisée dans un environnement qui fait la part belle à la géographie, à l'urbanisme, à bien d'autres disciplines encore. (B. Westphal, 2007, p. 18).

Cette invitation à franchir les frontières disciplinaires est précisément ce qui rend la géocritique féconde pour l'analyse du corpus burkinabè, où l'espace romanesque excède le cadre purement littéraire pour investir le symbolique, le culturel et le cosmique. Les romans, *Le mal de peau* (1992) de Monique Ilboudo

et *Au gré du destin* (1989) d'Ignace Ansomwin Hien, partagent une singularité troublante. Dans chacun de ces romans, un viol se produit dans un espace particulier, la rivière *Talo* pour le premier, le village de Tourépouo pour le second, et cet acte transgressif par excellence met en branle toute la dynamique narrative de l'œuvre.

Ce constat soulève des interrogations. Ainsi, la problématique centrale de cet article s'articule autour de la question centrale de recherche : quelle est la nature de la relation entre l'espace et le viol dans ces deux textes ? Cette question centrale se décline en deux questions secondaires distinctes : premièrement, s'agit-il d'une simple coïncidence topographique ? Deuxièmement, est-ce une implication réciproque, structurelle et signifiante, entre le lieu et l'acte ?

Face à cette problématique, notre hypothèse principale affirme que la relation entre espace et viol dans ces deux romans est une relation d'influence réciproque que résume la double formule « espace du viol » et « viol de l'espace ». Cette hypothèse principale repose sur deux hypothèses spécifiques complémentaires : d'une part, l'espace, avec ses interdits, ses valeurs symboliques et sa temporalité, conditionne l'acte transgressif, en constitue le cadre prédisposant, voire le déclencheur ; d'autre part, le viol, en tant qu'acte de transgression ultime, profane l'espace, en subvertit les lois et en bouleverse l'équilibre métaphysique.

Pour explorer et valider ces hypothèses, l'objectif principal de l'article consiste à démontrer cette réciprocité à travers l'analyse des deux romans. Cet objectif principal s'appuie sur deux objectifs spécifiques précis : premièrement, montrer comment les trois fondements géocritiques de Bertrand Westphal à savoir la spatio-temporalité, la transgressivité et la référentialité, révèlent cette influence mutuelle ; deuxièmement, structurer l'analyse en trois parties correspondant à ces fondements.

Ces objectifs mènent aux résultats attendus organisés en trois volets : premièrement, une compréhension de la manière dont la spatio-temporalité configure les espaces du viol en les chargeant d'une ambivalence fondamentale entre sacré et profane, jour et nuit, lieu habité et lieu interdit ; deuxièmement, une analyse de la transgressivité à l'œuvre dans les deux scènes de viol, montrant

comment chaque transgression spatiale en entraîne une autre et comment le viol du corps redouble le viol du lieu ; troisièmement, une exploration de la référentialité qui interroge les ancrages réels des espaces romanesques et les congruences onomastiques révélant la portée symbolique de ces espaces transgressifs.

Pour explorer et valider ces hypothèses, l'analyse s'appuie sur les trois fondements géocritiques de Bertrand Westphal : la spatio-temporalité, la transgressivité et la référentialité, qui constituent les trois parties de cet article. La spatio-temporalité permettra de montrer comment le temps transforme l'espace en configurant des zones d'interdit et d'ambivalence. La transgressivité révélera les mécanismes par lesquels le franchissement d'une frontière spatiale entraîne d'autres. La référentialité, enfin, ancrera ces espaces romanesques dans une géographie réelle et une onomastique signifiante. Avant d'entrer dans ces développements, il est important de poser le cadre conceptuel et méthodologique qui fonde et oriente l'ensemble de l'analyse.

1. Cadre conceptuel et méthodologique

Le présent point se propose de poser les fondations théoriques et méthodologiques de l'analyse en définissant les outils conceptuels et les démarches interprétatives mobilisés dans cette étude. Dans une perspective résolument interdisciplinaire, il s'agit d'articuler des approches issues de la géocritique et de l'anthropologie littéraire afin de construire un cadre d'intelligibilité apte à rendre compte des dynamiques complexes entre espace, culture et transgression dans le corpus retenu. Ce cadrage préalable permet non seulement de préciser les notions opératoires, mais aussi de justifier les choix méthodologiques qui orientent la lecture des textes, en vue d'une analyse rigoureuse et contextualisée des configurations spatiales du viol dans les romans étudiés.

1.1. Cadre conceptuel

La présente étude s'inscrit dans un double cadre épistémologique qui emprunte à la géocritique et à l'anthropologie littéraire, deux champs particulièrement féconds pour l'analyse des littératures africaines. La géocritique de Bertrand Westphal (2007) constitue le socle théorique central de cette analyse. Fondée sur trois piliers indissociables à savoir la spatio-temporalité, la transgressivité et la référentialité, la géocritique offre un appareil conceptuel rigoureux

pour saisir la relation dialectique entre espace et fiction dans les textes romanesques. Depuis la publication déterminante de *La géocritique. Réel, fiction, espace* (2007), ce cadre théorique a connu d'importants prolongements et approfondissements. Robert T. Tally Jr. (2013), dans *Spatiality*, a élargi la portée de la géocritique en l'inscrivant dans la dynamique plus vaste du « spatial turn » des sciences humaines, montrant comment la pensée de l'espace traverse désormais l'ensemble des disciplines interprétatives, de la philosophie à la sociologie en passant par les études littéraires. Cette mise en perspective confirme la pertinence universelle de l'outil géocritique pour des corpus aussi variés que la littérature burkinabè, sans que cela ne trahisse les spécificités culturelles locales. La géocritique ainsi comprise permet de lire l'espace romanesque, non comme un décor passif, mais comme un actant narratif doté de propriétés symboliques, culturelles et ontologiques.

Cette approche est enrichie par une perspective anthropologique et postcoloniale. Dans les littératures africaines francophones, l'espace romanesque est indissociable des cosmogonies, des interdits et des valeurs culturelles qui structurent les sociétés représentées. Jacques Chevrier (2006), dans *Littératures francophones d'Afrique noire*, a mis en évidence la manière dont les romanciers africains mobilisent les espaces naturels, sacrés et mythiques pour construire des univers narratifs qui dialoguent intimement avec les réalités socioculturelles du continent africain, inscrivant ainsi la production romanesque dans un continuum entre oralité ancestrale et écriture moderne. Par ailleurs, Elleke Boehmer (2005), dans *Stories of Women : Gender and Narrative in the Postcolonial Nation*, a démontré comment le genre, l'espace et la transgression s'articulent dans les littératures postcoloniales, révélant la manière dont le corps féminin devient le site d'une double inscription : celle des violences patriarcales et celle des rapports de pouvoir coloniaux. Ce cadre théorique complémentaire est particulièrement précieux pour analyser la dimension genrée des scènes de viol dans les deux romans du corpus.

1.2. Approche méthodologique

Du point de vue méthodologique, cet article adopte une démarche d'analyse textuelle qualitative à double entrée, fondée sur le croisement de deux lectures complémentaires.

La première entrée est littéraire et narratologique : elle mobilise les outils de la narratologie classique, étude du narrateur, de la focalisation, du traitement spatio-temporel, de la description, pour analyser les dispositifs textuels par lesquels les deux romanciers construisent leurs espaces transgressifs. On s'intéressera notamment à la manière dont la description de l'espace précède et prépare l'acte du viol, comment la focalisation conditionne la perception des lieux par les personnages, et comment les effets de style contribuent à la construction d'une géographie symbolique de la transgression. La seconde entrée est anthropologique et culturelle : elle convoque les savoirs relatifs aux sociétés burkinabè tels que les cosmogonies, les interdits spatiaux, les espaces sacrés, les pratiques onomastiques, pour interpréter les significations culturelles que les espaces romanesques véhiculent. Cette double lecture est indispensable car les deux textes du corpus mobilisent un référentiel culturel local (les interdits de la rivière *Talo*, la sacralité de la grotte *Wadibopuo*, les pactes avec les génies) qui ne peut être pleinement saisi sans un ancrage anthropologique.

Le corpus est composé de deux romans burkinabè d'expression française : *Le mal de peau* (1992) de Monique Ilboudo et *Au gré du destin* (1989) d'Ignace Ansomwin Hien. Ces deux œuvres ont été sélectionnées pour trois raisons principales. D'abord, elles appartiennent toutes deux au corpus fondateur de la littérature burkinabè, ce qui confère à l'analyse une portée représentative au sein de cet espace littéraire national. Ensuite, elles partagent la présence structurante du viol comme événement déclencheur de toute la dynamique narrative, ce qui en fait des textes particulièrement propices à l'analyse de la relation espace/transgression. Enfin, la diversité de leurs dispositifs narratifs à savoir traitement développé chez Ilboudo contre ellipse pudique chez Hien, espace naturel contre espace villageois, viol colonial contre viol familial, autorise une analyse comparative productive. L'analyse procède par *close reading* des passages portant sur les espaces transgressifs, croisé avec une lecture anthropologique des référents culturels mobilisés dans les textes, en suivant la grille des trois piliers géocritiques westphaliens qui structurent les trois parties de l'article.

2. La spatio-temporalité des espaces transgressifs

La spatio-temporalité constitue le premier pilier de l'édifice géocritique westphalien. Elle postule que l'espace littéraire n'est jamais une pure donnée statique mais une réalité dynamique, profondément informée par le temps. Dans les deux romans burkinabè du corpus, cette dimension spatio-temporelle s'avère décisive : c'est elle qui configure les conditions de possibilité du viol en faisant des espaces naturels des zones d'interdiction chargées de sens symbolique et culturel.

2.1. L'espace et le temps comme entités indissociables

La spatio-temporalité, premier fondement de la géocritique westphalienne, postule que l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées mais des réalités indissociablement liées dans la conscience et dans la fiction. Cette conception s'inscrit dans le sillage des grandes théories modernes de l'espace-temps, que Westphal convoque pour les appliquer à la littérature. Comme il l'observe, les dimensions temporelle et spatiale ont fini par « s'unir pour le meilleur et pour le pire » (B. Westphal, 2007, p. 47) dans le roman contemporain, à tel point qu'il est désormais impossible de penser l'un sans l'autre. C'est dans cette logique que les deux romans du corpus construisent leurs espaces transgressifs.

La dynamique spatio-temporelle est particulièrement manifeste dans le roman postmoderne, où, selon B. Westphal (2007, p. 39) « la dislocation de la durée traditionnelle a provoqué une re-localisation du texte dans l'espace ». Si cette observation concerne d'abord les littératures occidentales, elle s'applique avec une pertinence singulière aux romans burkinabè, où l'espace sacré n'existe que dans et par sa relation à des temporalités spécifiques, diurne ou nocturne, humaine ou mythique.

La dynamique spatio-temporelle est particulièrement manifeste dans *Le mal de peau*, où l'interdiction qui frappe la rivière *Talo* n'est pas spatiale dans l'absolu mais spatio-temporelle. La rivière est fréquentable le jour, à l'image d'un espace topique ordinaire ; mais au crépuscule, au moment précis où la lumière bascule et où le monde diurne cède la place à un univers autre, l'accès à *Talo* devient formellement interdit. La nuit transforme le lieu. Cette transformation temporelle de l'espace crée la condition du drame.

La rivière de jour n'est pas la rivière de nuit, et c'est précisément cette mutation qui crée la zone d'interdiction dans laquelle va se produire la transgression. Le romancier l'énonce clairement par la voix du narrateur : « une légende voulait qu'on ne puise l'eau de cette rivière qu'avant le coucher du soleil. Une fois la nuit tombée, plus personne à Ténéré n'avait à prendre l'eau à Talo. » (M. Ilboudo, 1992, p. 36).

Dans *Au gré du destin*, la grotte *Wadibopuo* est, quant à elle, hors du temps humain ordinaire : elle est le lieu où se scelle le pacte entre Naalo et le djinn Nomikiémadjutici le 28 juillet 19..., date délibérément tronquée par Ignace Ansomwin Hien pour soustraire l'événement à toute temporalité historique précise et l'inscrire dans un temps mythique. Le viol de Badé par Sour, lui, se produit dans le village, dans l'espace de la vie quotidienne, mais à un moment d'inattention collective. Cette configuration illustre ce que B. Westphal (2007, p. 47) entend par la complexité de la relation espace-temps : « Il apparaît difficile de faire divorcer le temps de l'espace, l'espace du temps ».

1.2. Talo, espace ambivalent : du paradis à la menace

La rivière *Talo* est l'espace pivot de *Le mal de peau*. Ce qui frappe d'emblée à sa lecture, c'est l'ambivalence radicale que lui confère le dispositif narratif de Monique Ilboudo. D'un côté, *Talo* est un espace d'une beauté quasi-édénique. Le narrateur en dresse une description qui en fait un véritable paradis naturel :

La rivière, qui prenait sa source cinq kilomètres plus haut, poursuivait ses méandres jusqu'au fleuve Woko, dans les bras duquel elle se jette amoureusement. Mais, c'est à Ténéré que la rivière offrait son plus bel aspect. Ténéré étant situé sur le flanc d'une colline. Talo, à cet endroit, descendait en cascade, au milieu d'un paysage magnifique où sons, lumières et senteurs se mêlaient avec harmonie. Dans la lumière crépusculaire, l'ombre des arbres se reflétait dans les eaux limpides de la rivière. Le murmure de l'eau, le bruissement des arbres et les cris des insectes du soir constituant les seuls

bruits de ce lieu au calme magique. Une légère fragrance de fleurs aquatiques flottait dans l'air. (M. Ilboudo, 1992, p. 36-37).

Cette description paradisiaque est porteuse d'une attente, d'une promesse de beauté et de paix. Mais cette beauté même est piégée. Elle constitue un espace hétérotopique au sens foucauldien, un espace autre, qui échappe à la norme et qui est le lieu potentiel de toutes les transgressions. La réflexion de Bertrand Westphal sur l'hétérogénéité foncière de l'espace éclaire cette dialectique. Selon lui, l'espace « est à la fois total et cassé, global et fracturé. De même qu'il est à la fois conçu, perçu, vécu » (B. Westphal, 2007, p. 67). *Talo* incarne précisément cet espace à la fois global dans sa beauté et fracturé par son interdit nocturne. C'est cet espace paradoxal, paradis et menace, que Sibila transgresse en s'y rendant au crépuscule, poussée par sa souffrance intime. La rivière n'est pas seulement le lieu du viol : elle est la matrice narrative de toute l'œuvre.

La nature ambivalente de *Talo* est d'ailleurs reconnue par Missié le Commandon lui-même lorsqu'il y pénètre : convaincu par l'harmonie du lieu, il pense intérieurement que « c'est presque un sacrilège de troubler une si parfaite harmonie » (M. Ilboudo, 1992, p. 37). Ce paradoxe est constitutif de l'espace transgressif : c'est parce que le lieu est sacré qu'il attire, et c'est parce qu'il attire que la transgression y devient possible.

1.3. *Wadibopuo* et la « montagne brûlante » : espaces ésotériques dans *Au gré du destin*

Dans *Au gré du destin*, la topographie ésotérique est tout aussi structurante, quoique différemment agencée. Ignace Ansomwin Hien met en scène deux espaces non-humains aux propriétés métaphysiques : la grotte *Wadibopuo* et la « montagne brûlante ». Ces deux lieux partagent un caractère interdit, mais leur interdiction tient moins à un code temporel qu'à une impureté morale de l'intrus potentiel. La gardienne des lieux l'explique explicitement à Naalo :

Tout être humain qui met les pieds sur cette colline, s'en retourne fouetté jusqu'au sang s'il est intérieurement ténébreux. D'ailleurs regarde

ces rameaux séchés : ce sont des fouets qui confirment ce que j'avance. De même l'aspect vigoureux de toutes les plantes de cette colline est une preuve que l'accès de ce lieu est interdit aux humains. Ceux-ci, du reste, ont surnommé cette colline « la montagne brûlante ». (I. A. Hien, 1989, p. 81).

Ces espaces sont ainsi dotés d'une conscience éthique : ils sélectionnent leurs visiteurs selon leur mérite moral. Cette sélection par la pureté intérieure illustre parfaitement ce que Bertrand Westphal désigne comme la complexité des espaces littéraires, qui ne se réduisent jamais à leur seule dimension physique mais intègrent des dimensions symboliques, morales et spirituelles. Naalo, malgré son infirmité sociale, son honneur conjugal bafoué, est accueilli dans la grotte parce qu'il est intérieurement pur. Le djinn le lui signifie d'ailleurs sans ambages : « Tu t'es montré bouché aux avertissements, préparant ainsi le chemin qui a conduit tes pas jusqu'à moi, dans cette grotte » (I. A. Hien, 1989, p. 81).

La grotte *Wadibopuo* est ancrée dans une référence géographique réelle. Selon la note de bas de page de l'auteur, il s'agit d'une grotte « de grande renommée dans la province du Ioba (Dano) au Sud-Ouest du Burkina Faso » (I. A. Hien, 1989, p. 98). Ignace Ansomwin Hien, natif de cette province, mobilise un référent spatial vécu pour construire l'espace métaphysique de son roman. La spatio-temporalité de *Wadibopuo* est donc à la fois mythique (le 28 juillet 19... du serment) et référentielle (la province du Ioba). Deux temporalités s'y superposent : l'historique et le cosmique. Cette superposition confirme la thèse westphalienne selon laquelle la littérature « actualise des virtualités nouvelles inexprimées jusque-là, qui ensuite interagissent avec le réel selon la logique hypertextuelle des interfaces » (B. Westphal, 2007, p. 171).

2. La transgressivité ou le viol comme co-construction de l'espace et du corps

La transgressivité constitue le deuxième pilier de la géocritique westphalienne. Conçue non comme un simple franchissement de

frontières physiques, mais comme une dynamique complexe mêlant dimensions topologique, phénoménologique et symbolique, elle offre un cadre analytique particulièrement pertinent pour saisir la logique des scènes de viol dans les deux romans du corpus. C'est par l'analyse de la transgressivité que l'on peut comprendre comment le viol du corps et le viol de l'espace se co-construisent mutuellement.

2.1. Frontières topologiques et phénoménologiques

La transgressivité, deuxième fondement de la géocritique, part du postulat que toute limite est franchissable. Bertrand Westphal en retrace l'étymologie avec précision :

Transgresser dérive du latin *transgredi*, dont le sens était à l'origine spatial. Chez les Romains, on transgressait lorsque l'on passait de l'autre côté d'une borne ou d'un fleuve, ou lorsque l'on passait d'un argument à un autre. On transgressait également lorsque l'on dépassait la mesure. (B. Westphal, 2007, p. 72).

Cette étymologie spatiale de la transgression est fondamentale pour l'analyse des romans du corpus. Elle établit que le franchissement d'une limite physique, telle que traverser une rivière interdite, pénétrer dans un espace ésotérique, est aussi un franchissement moral. C'est précisément ce que vivent les personnages des deux romans : leurs transgressions spatiales sont simultanément des transgressions morales et sociales.

Bertrand Westphal distingue deux types d'espaces dans la diégèse : l'espace topique, lieu habituel des personnages, soumis à des règles de vie communautaire ; et l'espace hétérotopique, espace autre, qui échappe aux normes sociales. La transgression consiste dans le franchissement de la frontière entre ces deux espaces. Mais comme le souligne B. Westphal (2007, p. 76), « la transgression n'est pas forcément le résultat d'un acte volitif ; elle découle aussi bien d'une transition mal négociée, d'une tension non contrôlée qui se transforme en turbulence ». Cette observation éclaire le destin de Sibila dans *Le mal de peau* : sa présence à *Talo* au crépuscule n'est pas le fruit d'une volonté délibérément transgressive, mais d'une souffrance qui l'a poussée hors des limites de son espace

habituel. Elle-même le reconnaît : « J'ai été punie pour avoir bravé l'interdit de Talo, pensa-t-elle. Mais, je ne voulais pas puiser cette eau ! Je voulais juste profiter de la fraîcheur et du calme qui y règnent à cette heure de la journée » (Ilboudo, 1992, p. 48).

Dans *Le mal de peau*, Sibila transgresse deux frontières simultanément : la frontière topologique de l'espace de *Talo*, elle pénètre dans un espace interdit à son heure, et la frontière phénoménologique de son propre statut de femme mariée, car elle quitte son foyer conjugal la nuit. Sa double transgression l'expose à une sanction doublement transgressive : le viol par Missié le Commandon.

Dans *Au gré du destin*, la logique transgressive est différente : Sour viole Badé dans l'espace du village, qui est par définition l'espace topique par excellence. C'est une transgression du dedans, plus grave encore car elle émane d'un membre de la famille.

2.2. Le viol de Sibila à Talo : quand l'espace profane le corps

L'analyse de la scène du viol dans *Le mal de peau* révèle une sophistication narrative remarquable chez Monique Ilboudo. Le narrateur prépare minutieusement le cadre spatial avant d'y installer le drame. La description paradisiaque de *Talo* précède l'acte du viol, créant ainsi une tension entre la beauté du lieu et l'horreur de l'acte à venir. L'espace paradisiaque contient en lui-même le germe de sa propre profanation.

La rencontre entre Sibila et Missié le Commandon à *Talo* n'est pas fortuite : elle est le produit de leur présence simultanée dans un espace interdit à cette heure. Deux transgresseurs se retrouvent sur un lieu de transgression. Missié le Commandon, ensorcelé par l'harmonie du lieu, glisse du regard contemplatif au regard désirant. L'espace de *Talo* opère sur lui une transformation psychologique : « Ses yeux rivés sur le corps d'ébène semblaient ne pas pouvoir s'en détacher. Une envie irrésistible, un besoin sadique et immédiat de profaner ce corps sans défense s'empara de lui. » (Ilboudo, 1992, p. 38).

La dynamique transgressive que décrit B. Westphal (2007, p. 77), « La transgression est coextensive à la mobilité », s'incarne ici dans la figure de Missié le Commandon, administrateur colonial en

déplacement, être de mobilité et d'errance qui ne connaît pas les interdits du lieu. Le corps de Sibila devient un espace géographique à conquérir, un paysage anthropomorphique. Profaner le corps de Sibila par le viol, c'est simultanément profaner l'espace *Talo*, qui est lui-même espace divin. Le viol est ainsi doublement transgressif : transgression du corps et transgression de l'espace sacré. On comprend alors pourquoi ni Sibila ni Missié le Commandon ne resteront dans leur milieu de vie après cet acte : la transgression de *Talo* implique une expulsion définitive de l'espace topique.

2.3. Le viol de Badé dans *Au gré du destin*

Dans *Au gré du destin*, le traitement narratif du viol diffère radicalement. Ignace Hien n'en fait pas un grand étalage narratif. Le viol de Badé par Sour est relaté de manière elliptique, presque pudique, et sa brutalité tient moins à sa description qu'à ses conséquences. Le narrateur expose les circonstances avec concision : Sour, marié à Maliam la veuve de son frère Nta, laisse la proximité le conduire à violer Badé, la femme de son neveu Naalo. Badé, qui garde le silence sur la grossesse issue du viol, en meurt en accouchement. Ce silence mortel déclenche à son tour la fuite éperdue de Naalo.

La transgression de Sour dans l'espace villageois, espace topique par excellence supposé protéger ses membres, illustre ce que Bertrand Westphal désigne comme la logique du franchissement interne. En effet, comme il le note, « la transgression n'est pas le propre du franchissement des lignes poreuses. Elle suppose un espace fermement strié et une volonté de le pénétrer » (B. Westphal, 2007, p. 73). Sour transgresse les lois les plus fondamentales de la communauté : il pénètre, par la violence, dans la sphère de l'intime familial.

Les effets en cascade du viol de Badé s'organisent selon une logique de causalité implacable. La mort de Badé en couches, la mort de l'enfant issu du viol et la fuite éperdue de Naalo constituent les trois temps d'une perturbation cosmique. Indigné et humilié, Naalo prend la poudre d'escampette ; le village de Tourépouo, devenu pour lui un *no man's land*, le pousse dans les bras d'une forêt interdite aux humains. C'est là qu'il fut propulsé contre son gré par un djinn vers la grotte *Wadibopuo*. Le narrateur rapporte ce

basculement en ces termes : « Depuis le viol de Badé, le djinn décida de voler au secours de Naalo » (I. A. Hien, 1989, p. 87).

Ce basculement est fondamental dans la logique géocritique du roman. Le viol de l'espace phénoménologique, la transgression des codes de vie villageois, entraîne le déplacement forcé du personnage vers un espace hétérotopique : la forêt interdite perchée sur la colline. La transgression de Sour dans l'espace ordinaire génère la transgression involontaire de Naalo dans l'espace ésotérique. On passe ainsi de l'espace du viol (le village) au viol de l'espace (la montagne sacrée). La transgression de l'ordre humain est sanctionnée par une réponse de l'ordre métaphysique, illustrant ainsi la pensée westphalienne selon laquelle « cette transgression spatiale est aussi transgression d'un espace divin et agression à l'égard des dieux » (B. Westphal, 2007, p. 73).

2.4. Comparaison des deux dispositifs narratifs du viol

La mise en regard des deux traitements narratifs du viol révèle deux esthétiques et deux visions du monde distinctes. Chez Monique Ilboudo, le viol est précédé d'une longue préparation descriptive de l'espace ; il est mis en scène dans un cadre paradisiaque dont la beauté même constitue le piège. L'espace prépare le viol, l'anticipe et le contient virtuellement avant même qu'il se produise. Chez Ignace Ansomwin Hien, au contraire, le viol survient dans l'espace ordinaire du village sans préparation spatiale particulière ; sa force tient non à sa mise en scène, mais à ses répercussions sur les personnages et sur l'organisation sociale. Cette différence stylistique reflète aussi une différence de genre au sens anthropologique. Monique Ilboudo, romancière femme, inscrit le viol dans une géographie du désir masculin et de la vulnérabilité féminine exposée à l'espace naturel. Ignace Ansomwin Hien, romancier homme, traite le viol comme un fait social dont les conséquences collectives importent davantage que la description de l'acte lui-même. Les deux approches sont cependant complémentaires dans leur manière de lier l'espace à la transgression, illustrant ainsi la thèse westphalienne que les espaces littéraires constituent toujours un « tiers espace » qui « incarne la transgressivité en acte » (B. Westphal, 2007, p. 123). Cette dimension liée au genre dans la représentation spatiale du

viol rejoint par ailleurs les analyses d'Elleke Boehmer (2005) sur la manière dont les littératures postcoloniales inscrivent les violences faites aux femmes dans des espaces symboliquement chargés, construisant ainsi une topographie narrative de la domination. Quant aux victimes, leur rapport à la souffrance diffère également. Sibila, dans *Le mal de peau*, est projetée par le viol hors de son espace d'appartenance mais survit, marquée à jamais dans sa chair et dans sa descendance. Badé, dans *Au gré du destin*, choisit le silence face au déshonneur, et ce silence lui est fatal : elle meurt en accouchement sans avoir dit la vérité à son mari légitime. La dimension spatiale de cette différence est notable : la transgression dans l'espace intime et familial est vécue comme plus destructrice que la transgression dans l'espace naturel et sacré.

3. La référentialité ou l'ancrage du viol dans le réel

La référentialité constitue le troisième et dernier pilier de la géocritique westphalienne. Elle désigne la relation complexe et interactive entre l'espace fictionnel et l'espace réel, entre le monde du texte et le monde empirique. Dans les deux romans du corpus, cette référentialité opère à deux niveaux complémentaires : d'une part, l'ancrage géographique des espaces du viol dans une topographie réelle du Burkina Faso ; d'autre part, l'onomastique des lieux et des personnages, qui révèle les congruences sémantiques entre noms propres et destinées transgressives.

3.1. Les espaces du viol comme référents géographiques

La référentialité, troisième fondement de la géocritique westphalienne, désigne la relation entre l'espace fictionnel et l'espace réel. Tout espace romanesque est construit à partir d'un référent réel que le romancier transforme par l'imagination et la langue. B. Westphal (2007, p. 171) formule ce principe avec clarté : « Je ne me lasserai pas de répéter que la fiction ne reproduit pas le réel, mais qu'elle actualise des virtualités nouvelles inexprimées jusque-là, qui ensuite interagissent avec le réel selon la logique hypertextuelle des interfaces. » (B. Westphal, 2007, p. 171).

Cette relation d'interaction, et non de simple reproduction, entre fiction et réel caractérise précisément les espaces du corpus. La rivière *Talo* dans *Le mal de peau* est localisée dans le village de

Ténéré, situé « sur le flanc d'une colline » dans un espace rural burkinabè (Ilboudo, 1992, p. 36). Monique Ilboudo s'inspire de paysages qu'elle connaît pour construire cet espace référentiel. La description de *Talo* n'est pas le produit d'une imagination abstraite : elle procède de l'expérience d'un espace réel, transformée par la fiction. Cette ancrage référentiel s'inscrit dans ce que Chevrier (2006) identifie comme la double appartenance du roman africain : ancré dans un territoire vécu, il en transcende les limites par la force créatrice du langage littéraire.

Pour *Au gré du destin*, la référentialité est encore plus explicitement affirmée par l'auteur lui-même. Ignace Ansomwin Hien mentionne en note de bas de page que *Wadibopuo* est une grotte « de grande renommée dans la province du Ioba (Dano) au Sud-Ouest du Burkina Faso » (I. A. Hien, 1989, p. 98). Ce recours explicite au référent géographique réel ancre le viol de Badé dans une territorialité concrète, ce qui lui confère une portée documentaire en plus de sa portée fictionnelle.

3.2. L'onomastique ou quand les noms disent l'espace et la transgression

L'onomastique, l'étude des noms propres de lieux et de personnages, constitue un outil complémentaire de la référentialité géocritique. Dans les deux romans, les noms des personnages impliqués dans les scènes de viol entretiennent des congruences sémantiques avec leur rôle transgressif et avec l'espace qu'ils habitent ou traversent. Cette dimension onomastique rejoint la réflexion de B. Westphal (2007, p. 123) sur la relation entre les noms et les lieux : « La géocritique œuvrera à dresser la carte des mondes possibles, une carte plurielle et paradoxale puisqu'elle embrasse l'espace dans sa mobilité foncière. »

Dans *Le mal de peau*, le nom du violeur, Missié le Commandon, est une déformation de « Monsieur le Commandant », que les villageois utilisent pour désigner l'administrateur colonial. Ce nom est doublement significatif. D'abord, il désigne le statut colonial de l'agresseur : un administrateur blanc, étranger à l'espace de *Talo* et à la culture du village de Ténéré. Ensuite, le verbe « commander » contenu dans son patronyme indique sa prétention à exercer un pouvoir absolu, y compris sur le corps des femmes colonisées. C'est le prolongement de cette ascendance qui a prévalu à *Talo*, si bien

que le commandant n'y a pas été simplement étranger, mais plus étrange encore pour Sibila, soumise de force à son « commandement obscène ». Cette dimension coloniale de l'onomastique rejoint la réflexion de Bertrand Westphal sur les noms qui colonisent les espaces : « L'empire des noms colonisa même les arbres, / associa nos feuilles aux siennes » (B. Westphal, 2007, p. 102).

Quant à Sibila, dans le contexte culturel moaga, ce prénom s'attribue à une personne cadette née le samedi. Cette définition ne justifie en rien le parcours tristement célèbre que le destin a infligé à sa porteuse : être née un samedi n'implique pas qu'on soit violée au bord d'une rivière. C'est précisément ce décalage entre le nom ordinaire et le destin extraordinaire qui est porteur de sens. Sibila est une femme comme les autres, dont la singularité ne vient pas de son nom mais du lieu et du moment où elle se trouve : au mauvais endroit, au mauvais moment.

Dans *Au gré du destin*, l'onomastique est tout aussi révélatrice. Le nom de Sour, le violeur, fait phonétiquement penser au mot français « sourd ». Sour est en effet sourd aux conseils, sourd aux interdits moraux, sourd à la voix de la communauté. Sa surdité morale le rend capable de transgresser l'interdit le plus fondamental : le respect du foyer de son neveu et la protection de sa belle-nièce. Naalo, le personnage central, porte quant à lui le nom complet de San-Naalo-Bawière, dont le sens lui est révélé dans la grotte même, par le djinn :

Eh bien, en réalité ton vrai prénom est San-Naalo-Bawière ! Ainsi que tu l'entends, il signifie : « la richesse de papa ne s'éteindra pas ». C'est à entendre aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Pour plus de simplicité, les gens t'ont toujours appelé « Naalo », tout court. Ce diminutif est resté courant. Aujourd'hui, excepté ta mère et quelques personnes âgées de votre maison, tous ignorent la signification profonde. (I. A. Hien, 1989, p. 85).

Ce nom prophétique s'accomplira paradoxalement à travers la tragédie du viol de Badé et la fuite de Naalo : c'est parce qu'il a

tout perdu qu'il peut tout regagner, grâce au pacte avec la grotte *Wadibopuo*. Il ressortira infécond mais riche et doté de pouvoirs surnaturels de guérison. L'espace ésotérique de la grotte, lieu de la révélation du nom, est ainsi indissociable du sens onomastique du personnage. La coïncidence entre l'espace de la révélation (la grotte) et le contenu de la révélation (le nom prophétique) illustre de manière exemplaire ce que Sissao (2005) appelle la « charge spatiale » de l'onomastique africaine : les noms ne désignent pas seulement des individus, ils cartographient leur destin dans l'espace.

Enfin, la congruence entre la grotte et le génie qui la garde mérite attention. Le nom de Nomikiémadjutici, de par sa graphie et son phonème, trahit immédiatement son appartenance au monde non-humain. Ce nom étrange n'est dévoilé à Naalo que progressivement, entretenant un suspense qui renforce le caractère fantastique de la relation entre l'espace et son gardien : « une congruence se dégage entre la grotte et le génie, espace qui n'est pas généralement commis pour abriter une vie humaine mais assez approprié pour mettre en scène un personnage mystérieux » (I. A. Hien, 1989, p. 94).

3.3. Le viol de l'espace comme perturbation de l'ordre référentiel

Au-delà des ancrages géographiques et onomastiques, la référentialité géocritique permet de penser le viol comme une perturbation de l'ordre référentiel du monde. Dans les sociétés traditionnelles représentées dans les deux romans, l'espace n'est pas seulement physique : il est le garant d'un ordre cosmique, le support d'une organisation sociale et spirituelle. Violenter un espace, c'est violenter cet ordre. En Afrique, la nature est sacrée : rien n'y est totalement inanimé ou inerte. Tout espace naturel et tout ce qu'il contient constituent le réceptacle d'une force que l'on entretient par des libations, par des offrandes ou par des légendes qui en interdisent l'accès.

Bertrand Westphal éclaire cette dimension cosmique de la transgression en notant que l'espace littéraire est toujours inscrit dans un système de références plus vaste que le simple décor : « adopter une approche géocentrée revient à considérer que la

représentation littéraire est incluse dans le monde, dans un réel élargi et dans un espace infiniment modulable qui est en prise directe sur une pluralité de discours » (B. Westphal, 2007, p. 191). Dans les deux romans du corpus, cette pluralité de discours, social, culturel, cosmique, est précisément ce que le viol met en crise.

Dans *Le mal de peau*, la rivière *Talo* n'est pas seulement un cours d'eau : c'est un espace divin dont les interdits sont formulés par la communauté pour maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des forces spirituelles. Sa violation entraîne une chaîne de conséquences qui s'étend bien au-delà de la scène du viol : Sibila fuit dans un couvent, sa fille Cathy grandit dans l'hybridité douloureuse de sa peau mi-noire, mi-blanche. Cathy est ainsi le fruit d'un double viol : le viol d'un interdit spatial par sa mère, celui de ne pas se trouver au bon moment (au crépuscule) au bon endroit (la rivière *Talo*), et le viol corporel que Sibila a subi. Le viol de *Talo* génère une blessure de l'identité transmise de mère en fille. La transgression spatiale se mue en transgression généalogique.

Dans *Au gré du destin*, la transgression de Sour dans l'espace villageois produit une perturbation de l'ordre cosmique qui appelle une réponse métaphysique. Le djinn Nomikiémadjutici intervient précisément « depuis le viol de Badé » (I. A. Hien, 1989, p. 87) pour rétablir un équilibre. Mais cet équilibre est d'un type nouveau : Naalo sera riche et puissant, mais infécond. L'ordre ancien, fondé sur la fertilité, la filiation et la continuité, est remplacé par un ordre nouveau, fondé sur la richesse et le pouvoir surnaturel. Le viol de l'espace phénoménologique a définitivement rompu l'ordre référentiel traditionnel et en a institué un autre.

La référentialité permet ainsi de mesurer la portée du viol au-delà de l'individu. Dans les deux romans, l'acte transgressif ne concerne pas seulement les personnages impliqués ; il modifie l'espace de référence de toute une communauté, voire de toute une descendance. C'est en quoi la double formule « espace du viol » et « viol de l'espace » est opératoire : le viol est à la fois localité (il a lieu quelque part) et événement cosmique (il transforme le lieu pour toujours). Cette tension entre le local et le cosmique est au cœur de ce que B. Westphal (2007, p. 123) appelle « l'espace-temps qui se révèle à la croisée des diverses représentations mimétiques ».

Conclusion

L'analyse géocritique conduite dans les pages précédentes, articulant une double approche littéraire et anthropologique et s'appuyant sur un cadre théorique renouvelé par les apports de Tally (2013) et Boehmer (2005), a permis de mettre en évidence une relation d'influence réciproque entre l'espace et le viol dans les deux romans de Monique Ilboudo et d'Ignace Ansomwin Hien. Cette relation, que résume et condense la double formule proposée dans le titre de cet article, s'est révélée opératoire à trois niveaux imbriqués, spatio-temporel, transgressif et référentiel, qui constituent les trois temps de notre démonstration.

D'un côté, l'espace, avec ses temporalités, ses interdits, ses valeurs sacrées, fabrique les conditions de la transgression sexuelle. La rivière *Talo* et la grotte *Wadibopuo* ne sont pas de simples décors : ce sont des actants qui participent activement à la dynamique narrative du viol et à ses conséquences. De l'autre, le viol, acte de transgression corporelle et sociale, profane l'espace, en subvertit les lois et en perturbe l'équilibre métaphysique. Les trois fondements géocritiques de Bertrand Westphal ont permis d'analyser cette réciprocity avec précision.

La spatio-temporalité a mis en lumière comment le temps transforme l'espace en configurant des zones d'interdit : la rivière de nuit n'est pas la rivière de jour, et c'est précisément cette transformation temporelle qui rend possible la transgression. Dans *Le mal de peau*, la bascule crépusculaire de *Talo* est le déclencheur sans lequel le drame n'aurait pas eu lieu ; dans *Au gré du destin*, c'est le hors-temps mythique de la grotte qui permet l'intervention du divin dans l'humain.

La transgressivité a révélé les mécanismes par lesquels le franchissement d'une frontière spatiale entraîne d'autres, dans un enchaînement fatal qui va du viol du corps au viol de l'espace ou inversement. Le viol de Sibila à *Talo* produit une expulsion définitive des deux acteurs hors de leur espace topique ; celui de Badé dans l'espace villageois déclenche une série de transgressions en cascade qui culminent dans la rencontre de Naalo avec le monde métaphysique.

La référentialité, enfin, a ancré ces espaces romanesques dans une géographie réelle et une onomastique signifiante, révélant la portée à la fois documentaire et symbolique de la représentation spatiale du viol : les noms des lieux (la province du Ioba, le village de Ténééré) et des personnages (Sour le sourd, San-Naalo-Bawière le prédestiné, Missié le Commandon le colonisateur) cartographient les destinées transgressives autant qu'ils les nomment.

La comparaison des deux dispositifs narratifs a en outre montré que les différences de traitement du viol entre Monique Ilboudo et Ignace Ansomwin Hien ne sont pas seulement stylistiques : elles reflètent des visions différentes du rapport entre l'espace et la transgression, entre la mise en scène de la violence et ses effets sur la communauté. Monique Ilboudo construit une géographie du désir et de la vulnérabilité qui inscrit la violence coloniale dans l'espace naturel et sacré ; Ignace Hien, quant à lui, déplace le centre de gravité de l'acte lui-même vers ses répercussions cosmiques et communautaires, faisant du viol un événement qui réorganise l'ensemble du tissu spatial et social du roman. Deux poétiques de l'espace transgressif se font ainsi face, complémentaires dans leur différence. En cela, les deux œuvres illustrent le projet géocritique westphalien dans sa plénitude : celui de cartographier, par la littérature, les « mondes possibles » que génère la transgression de l'espace.

Cet article ouvre plusieurs pistes de recherche. Il serait fécond d'élargir le corpus à d'autres romans burkinabè pour vérifier si la dialectique espace/viol est une constante de la littérature nationale ou une singularité propre aux deux œuvres analysées. Une perspective comparatiste africaine, confrontant ces textes à des romans d'autres espaces francophones du continent, permettrait également de mesurer la portée de ce modèle géocritique au-delà du corpus burkinabè. Enfin, une lecture féministe croisée avec la géocritique, dans la lignée de Boehmer (2005), ouvrirait une analyse de genre qui enrichirait la compréhension des espaces du viol comme espaces de domination patriarcale et coloniale, rejoignant ainsi les réflexions de Westphal sur « la critique postféministe, multiethnique, pour qui l'espacement entre sexes et ethnies entraîne une perception plurielle de l'espace » (B. Westphal, 2007, p. 70).

Références Bibliographiques

- **BACHELARD Gaston**, 1957. *La poétique de l'espace*, Presses Universitaires de France, Paris, 214 p.
- **BAVOUX Jean-Jacques**, 2009. *Géographie : épistémologie et histoire des idées*, Armand Colin, Paris, 273 p.
- **BERGSON Henri**, 1889. *Essai sur les données immédiates de la conscience*, Presses Universitaires de France, Paris, 182 p.
- **BOEHMER Elleke**, 2005. *Stories of Women: Gender and Narrative in the Postcolonial Nation*, Manchester University Press, Manchester, 224 p.
- **BOUVET Rachel**, 2010. La géocritique, une approche à géométrie variable, *Recherches géographiques à Montréal*, vol. 1, n° 1, pp. 1-14.
- **CHEVRIER Jacques**, 2006. *Littératures francophones d'Afrique noire*, Edisud, Aix-en-Provence, 268 p.
- **ERMAN Michel**, 2006. *Poétique du personnage de roman*, Ellipses, Paris, 175 p.
- **FOUCAULT Michel**, 2009. *Les Hétérotopies*, Éditions Lignes, Paris, 64 p.
- **GREIMAS Algirdas Julien**, 1976. *Maupassant. La sémiotique du texte : exercices pratiques*, Seuil, Paris, 207 p.
- HIEN Ignace Ansomwin, 1989. *Au gré du destin*, L'Harmattan, Paris, 138 p.
- **ILBOUDO Monique**, 1992. *Le mal de peau*, L'Harmattan, Paris, 189 p.
- **PARAVY Florence**, 1998. L'espace dans le roman africain francophone contemporain (1970-1990), *Notre Librairie. Revue des littératures du Sud*, n° 134, pp. 45-53.
- **REUTER Yves**, 1991. *Introduction à l'analyse du roman*, Bordas, Paris, 192 p.
- **SISSAO Alain Joseph**, 2005. Onomastique et littérature africaine, *Cahiers de littérature orale*, n° 58, pp. 67-85.
- **TALLY Robert T. Jr.**, 2013. *Spatiality*, Routledge, London/New York, 216 p.

- **WESTPHAL Bertrand (dir.)**, 2000. *La géocritique mode d'emploi*, PULIM, Limoges, 253 p.
- **WESTPHAL Bertrand**, 2007. *La géocritique. Réel, fiction, espace*, Minuit, Paris, 278 p.